

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Berufswahl im 2. Arbeitsmarkt im Spannungsfeld von Anforderungen und Entwicklungschancen

Untersuchung zu den Anforderungen von
Ausbildungsbetrieben im Berufsbild PrA
Hauswirtschaftspraktiker nach INSOS und
mögliche Rückschlüsse auf die Berufsvorbereitung
in der Stufe 15plus

Eingereicht von: Stefan Büchel
Begleitung: Remi Frei
Eingereicht am: 07.12.2019

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Afrikanisches Sprichwort

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort und Datum

Unterschrift

Abstract

Im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt sind Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung vielfältigen Anforderungen ausgesetzt. Ein adäquater Einstieg in die erstmalige berufliche Grundbildung ist für viele Betroffene mit dem Zustandekommen eines Ausbildungsvertrags für eine praktische Ausbildung nach INSOS erreicht und steht dadurch im Fokus gegen Ende der Sonderschulzeit. Welche Bedeutung haben Anforderungen der Arbeitswelt in diesem Übergang? Mittels einer quantitativen Befragung wurden die Anforderungen von 12 Ausbildungsbetrieben an Bewerber für eine PrA Hauswirtschaft untersucht. Darauf aufbauend wurden in einer qualitativen Befragung mögliche Rückschlüsse auf die Berufsvorbereitung in der Schule gesucht. Als Ergebnis konnten mit dem Begriff „Berufsreife“ verbundene Anforderungen herausgearbeitet und Bezüge zur Schulstufe 15plus hergestellt werden.

Danksagung

Zu Beginn möchte ich mich bei allen Beteiligten für ihre Mitarbeit, Unterstützung und ihren fachlichen und methodischen Rat danken. Allen voran meiner Familie, meiner Frau und meinen 3 Kindern für das grosse Verständnis und das „Rücken freihalten“ im Alltag, aber auch meinen Eltern, welche als Grosseltern im Endspurt nochmals für die nötige Entlastung gesorgt haben. Auch meinen Arbeitskollegen und meinem Arbeitsgeber fühle ich mich in dieser Hinsicht zu grossem Dank verpflichtet. Sie haben mich im Unterricht über die Jahre des Studiums und in der Masterarbeitszeit verschiedentlich entlastet, damit ich meinen Fokus auf das Studium und den Schreibprozess „en bloc“ legen konnte. Meinem Mentor Remi Frei danke ich für seine professionelle, zuverlässige und speditive Begleitung, welche nicht aufdringlich, aber immer rechtzeitig eine methodische Stütze darstellte. Meinen Freunden und meiner Mitstudentin Claudia Hobi möchte ich vor allem für ihre moralische Unterstützung danken, die mir mit einem offenen Ohr und viel Humor über manche Krise in dem Prozess dieser Masterarbeit geholfen haben.

Last, but not least möchte ich aber auch meinen Schülern und allen direkt Beteiligten in beiden Befragungen danken. Durch das Vertrauen und die Offenheit meiner Schüler, sich in einer kritischen Übergangsphase in ihrem Leben begleiten zu lassen, habe ich vielfältige Einsichten und Praxisbezüge zu diesem Thema erhalten. Durch die Mitarbeit von den Integrationsfachleuten und Berufsbildungsverantwortlichen der beteiligten Betriebe an den beiden Befragungen wurde diese Arbeit letztlich erst ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
1.1	PERSÖNLICHER BEZUG	3
1.2	FACHLICHE EINORDNUNG	4
1.3	EINGRENZUNG DER ZIELGRUPPE	5
1.4	VORLÄUFIGE FRAGESTELLUNG	5
1.5	AUFBAU DER ARBEIT	5
2	FACHLICHE UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN	7
2.1	SCHWEIZER BERUFSBILDUNGSLANDSCHAFT FÜR MENSCHEN MIT EINER INTELLEKTUELLEN BEEINTRÄCHTIGUNG	7
2.2	PRAKTISCHE AUSBILDUNG NACH INSOS	8
2.3	INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT	10
2.4	KOMPETENT FÜR DEN ARBEITSMARKT	13
2.5	EXEMPLARISCHE BETRACHTUNG DES BERUFSBILDES PRA HAUSWIRTSCHAFTSPRAKTIKER	16
2.6	BERUFSWAHLVORBEREITUNG, BERUFSFINDUNG, BERUFSORIENTIERUNG IN DER SCHULE	18
2.6.1	<i>Rollen und Funktionen im Berufswahlprozess</i>	18
2.6.2	<i>Berufswahlvorbereitung auf der Stufe 15plus</i>	22
3	FRAGESTELLUNG	25
3.1	SCHLUSSFOLGERUNG BEZÜGLICH DER FRAGESTELLUNG	25
3.2	FORSCHUNGSFRAGEN	26
4	FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE	27
4.1	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	27
4.2	BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DES METHODISCHEN VORGEHENS	28
4.2.1	<i>Zielgruppe der Befragung</i>	28
4.2.2	<i>Quantitative Datenerhebung</i>	29
4.2.3	<i>Qualitative Datenerhebung</i>	32
5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	37
5.1	BEFRAGUNG 1 MITTELS UMFRAGE	37
5.1.1	<i>Anforderungsranking/Killer-Kriterien</i>	37
5.1.2	<i>Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Sozialkompetenzen</i>	39
5.1.3	<i>Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Selbstkompetenzen</i>	41
5.1.4	<i>Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Methodenkompetenzen</i>	43
5.1.5	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse aus Umfrage 1</i>	45
5.2	BEFRAGUNG 2 MITTELS GRUPPENDISKUSSION	46
5.2.1	<i>Kategorie Sozialkompetenzen</i>	46

5.2.2	<i>Kategorie Methodenkompetenzen</i>	47
5.2.3	<i>Kategorie Selbstkompetenzen</i>	48
5.2.4	<i>Kategorie Fachkompetenzen</i>	48
5.2.5	<i>Kategorie „fördernde Faktoren“ und „hemmende Faktoren“</i>	49
5.2.6	<i>Fazit aus der Zusammenfassung der Gruppendiskussion</i>	51
6	INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE	53
6.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	53
6.2	RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS: METHODENKRITIK	63
6.2.1	<i>Datenerhebung</i>	64
6.2.2	<i>Datenauswertung</i>	67
6.3	REFLEXION DER ENTWICKLUNGSPROZESSE	69
7	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND PRAXISBEZUG	71
8	LITERATURVERZEICHNIS	76
9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	81
10	TABELLENVERZEICHNIS	82
11	ANHANG	83
11.1	ZUORDNUNG KOMPETENZBEREICHE / HANDLUNGSKOMPETENZEN BEREICH BERATEN UND BEDIENEN	83
11.2	CLUSTER METHODENKOMPETENZEN / ANFORDERUNGEN	85
11.3	FRAGEBOGEN UMFRAGE 1	87
11.3.1	<i>Abschnitt "Betriebliche Kennzahlen"</i>	87
11.3.2	<i>Abschnitt "Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – allgemein"</i>	89
11.3.3	<i>Abschnitt "Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – spezifisch"</i>	90
11.3.4	<i>Abschnitt "Relevante Kompetenzen bezüglich Berufsbild"</i>	93
11.4	GESPRÄCHSLEITFADEN „ANFORDERUNGEN PRA HAUSWIRTSCHAFT / RÜCKSCHLÜSSE 15PLUS“	95
11.5	TRANSKRIPT AUS DER GRUPPENDISKUSSION MIT FARBCODIERUNG ZU DEN KATEGORIEN	97
11.6	ZUSAMMENFASSUNG AUS DER GRUPPENDISKUSSION NACH KATEGORIEN	120
11.7	DIAGRAMME ZUR BEFRAGUNG 1 UMFRAGE	136
11.8	KREUZTABELLEN AUS BEFRAGUNG 1	141
11.9	ANTWORTTABELLEN AUS BEFRAGUNG 1	143
11.10	DATENTABELLE BEFRAGUNG 1 UMFRAGE	144
11.11	PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG ZUR ONLINE-UMFRAGE BETREFFEND DER FRAGE DES AUSBILDUNGSZEITPUNKTES	169

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Seit 2014 arbeite ich an einer Tagessonderschule Typus C und begleite Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zwischen 16 und 20 Jahren auf dem Weg in die Arbeitswelt. Als Klassenlehrer auf der Stufe 15plus¹ an der HPS Rafaelschule Zürich bin ich im Berufswahlprozess mit Ansprechpersonen wie der IV-Berufsberatung, den Eltern, Ausbildungsbetrieben und Berufsintegrationscoaches im Kontakt und sammle vielfältige Erfahrungen im Übergang zwischen Schule und Beruf. Veränderungen in der Berufslandschaft der Schweiz² und von gesetzlichen Rahmenbedingungen³, der Spardruck in den Sozialversicherungswerken⁴ und somit die praktische Handhabung der Kostengutsprache der IV-Berufsberatung sowie gesellschaftspolitische Entwicklungen auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft⁵ haben auf einer Makroebene spürbaren Einfluss auf diese Arbeit. Nicht zuletzt spüren auch die Eltern und die betroffenen Jugendlichen diese Veränderungen und bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf Integration im 1. Arbeitsmarkt und Verunsicherung durch Ausbildungsabsagen nach Schnupperaktivitäten der Jugendlichen in der Praxis von Ausbildungsbetrieben aus dem 1. und 2. Arbeitsmarkt.

Mit dieser komplexen Ausgangslage sind die Schüler der HPS Rafaelschule und deren Eltern im praktischen Berufswahlprozess konfrontiert. Im Team mit einem weiteren Heilpädagogen, einer Sozialpädagogin als Berufsintegrationscoach, zwei Fachlehrern aus handwerklichen Fachrichtungen sowie einer Sozialpädagogin aus dem Bereich Lebenspraktische Vorbereitung darf ich diesen Prozess mitgestalten und mitverantworten. Als Fachpersonen ist es unsere Aufgabe, diese Entwicklungen auf der Makroebene zu verfolgen, im näheren Umfeld zu beobachten und in der konzeptionellen und praktischen Gestaltung des Berufswahlprozesses zu berücksichtigen. Dass diese Aufgabe in Realität neben der konkreten Begleitung der Jugendlichen, dem Unterricht, Förderplänen, Schulentwicklungsfragen, verschiedensten Berichten und vielem mehr zu kurz kommt, ist verständlich. Der Abschluss meines Studiums in schulischer Heilpädagogik und die damit geforderte Forschungsarbeit im Rahmen einer Masterarbeit stellt eine ideale Möglichkeit dar, sich dieser vernachlässigten Aufgabe anzunehmen.

Im Rückblick auf den individuellen Weg des Berufswahlprozesses einzelner Jugendlicher stellt sich bei mir nach erfolgreicher Suche der optimalen Anschlusslösung nicht selten Erstaunen und Dankbarkeit ein, dass auch dieser Weg eine glückliche Wendung erfahren hat. Wieso hat nun dieser eine Jugendliche nach mehreren gescheiterten Bewerbungsschnupperereinsätzen in einem spezifischen Berufsfeld nun beim letzten Einsatz unerwartet ein Ausbildungsangebot erhalten? Wo doch vorhin die Rückmeldung mehrfach lautete: „Berufsreife noch nicht erreicht“? Gerade dieses Erstaunen über das rätselhafte Zustandekommen einer weiteren guten Anschlusslösung bildet eine wichtige Motivationsquelle für diese Arbeit. Es ist meine Hoffnung, mit gezielter Forschungsarbeit diesem Rätsel weiter auf die Spur zu kommen, Erkenntnisse zu gewinnen für die pädagogische Praxis in der

¹ Nach dem Rahmenkonzept "Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung" der Bildungsdirektion des Kanton Zürichs, 2016

² Einführung der PrA durch INSOS, August 2007

³ Bundesgerichtsentscheid (Urteil 9C_837/2015) über die Praxis der IV-Kostengutsprache der 2-jährigen PrA nach INSOS

⁴ Im Rahmen der 7. IVG-Revision

⁵ Damit verbunden auch die Entwicklung und Veränderung im geschützten Arbeitsmarkt

Berufsintegration und die Suche nach der optimalen Anschlusslösung vom Faktor „Glück“ etwas unabhängiger zu machen.

1.2 Fachliche Einordnung

Die Suche nach der optimalen Anschlusslösung nach der Schule ist für Jugendliche geprägt von der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Ressourcen, dem Kennenlernen der Arbeitswelt, den Anforderungen von Ausbildungsinstitutionen, Wünschen bezüglich der individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und schlussendlich die Auseinandersetzung mit der Realisierbarkeit des individuellen Berufswunsches. Hier unterscheiden sich die Schritte im Berufswahlprozess für Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht grundsätzlich von denen im Regelschulbereich. Als Orientierung dient hier der Berufswahlfahrplan des Kanton Zürichs⁶, welcher sich auf das Modell der „Fünf Schritte zur Berufsfindung“ aus dem Berufswahltagbuch (Egloff & Jungo, 2012) bezieht.

Unterschiede ergeben sich vor allem in der Frage, wie der Berufswahlprozess gestaltet werden kann, bedingt durch die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und den damit verbundenen grösseren Unterstützungsbedarf. Dies hat Konsequenzen für die Dauer, den Anteil praktischer Erfahrbarkeit von Arbeit und für die Rolle und Bedeutung von Kooperationspartnern (z. B. Eltern und Ausbildungsverantwortlichen) im Berufswahlprozess. Diese Anpassungsleistung, die methodische Gestaltung des Berufswahlprozesses, liegt in der Verantwortung des Heilpädagogen, ist in den letzten Jahren von verschiedenen Autoren (Pitsch & Thümmel, 2017, Schellenberg & Hofmann, 2013, Küchler, 2009) im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten untersucht worden und hat sich positiv in der Entwicklung spezifischer Lehrmittel und Methodenempfehlungen niedergeschlagen.

Ein grosser Unterschied ergibt sich aber auch durch die Arbeitswelt, mit der Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung konfrontiert sind, bzw. durch die Bereiche des Arbeitsmarkts, die für sie zugänglich sind. Daraus ergeben sich Unterschiede in der Phase des Kennenlernens der Arbeitswelt und in der Realisation des Berufswunsches. Während der 1. Arbeitsmarkt durch staatliche Vorgaben (Arbeitsgesetz, Berufsbildungsgesetz) und Kräfte der freien Marktwirtschaft reguliert wird, ist der 2. Arbeitsmarkt in erster Linie von Finanzierungsfragen und Gesetzen der Sozialversicherungs-Perspektive geprägt. Daraus folgt auch, dass sich das Kooperationsnetzwerk für Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im Berufswahlprozess anders zusammensetzt (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 16). Während Lehrlingsanwärter aus der Regelschule primär einen Arbeitsgeber von sich selbst und ihrer Eignung überzeugen müssen, stehen diese Jugendlichen in ungleich grösserer Abhängigkeit zu ihren Eltern (Hofmann & Schellenberg, 2015) und sehen sich mit den Ansprüchen verschiedener Interessensgruppen konfrontiert (Arbeitgeber, IV-Berufsberatung, Eltern, Lehrer), welche mehr oder weniger legitimierte Qualifizierungsansprüche stellen und aus wiederum unterschiedlicher Motivlage steuernd auf die Phase der Realisation des Berufswunsches Einfluss nehmen. Über die Bedeutung der Kooperation der verschiedenen Beteiligten im Berufswahlprozess von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung finden sich in der Literatur ebenfalls konkrete

⁶ Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.19

Handlungsempfehlungen (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013). Auch über die Anforderungen von Arbeitsgebern von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung finden sich in der Literatur detaillierte Betrachtungen mit Fokus auf die (spätere) Integration in den 1. Arbeitsmarkt, auch auf die Schweiz bezogen (vgl. Parpan-Blaser, 2014). Ausser Acht gelassen wird dabei, dass bereits vor Ausbildungsbeginn im 2. Arbeitsmarkt eine Selektion stattfindet, welche für gewisse Jugendliche eine Hürde darstellt.

1.3 Eingrenzung der Zielgruppe

Die Fragestellung dieser Forschungsarbeit fokussiert sich auf die Zielgruppe von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, welche entweder integrativ in der Regelschule oder in einer separativen Sonderschule beschult werden. Der international gebräuchliche Begriff *Intellectual Disability* (vgl. Kuhl & Euker, 2016, S. 14) und die deutsche Übersetzung intellektuelle Beeinträchtigung wird dabei im Sinne der von Stöppler für geistige Behinderung beschriebenen Phänomenologie „einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen in der sozialen Adaption“ verwendet, welche sich oft lebenslang und in verschiedenen Äusserungsformen zeigt (vgl. Stöppler, 2014, S. 18). Die Zielgruppe ist trotz dieser Fokussierung eine äusserst heterogene Gruppe, was sich z. B. zum Zeitpunkt der Volljährigkeit in der Frage der Beistandschaft eindrücklich zeigt und Konsequenzen auf die Berufswahl haben kann (vgl. Büchel & Vogel, 2011, S.21–23). In Zitaten verwendete Begriffe wie „geistige Behinderung“ und „kognitive Beeinträchtigung“ werden als Synonyme des Begriffs intellektuelle Beeinträchtigung betrachtet.

1.4 Vorläufige Fragestellung

Um Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auf ihrer Suche nach der optimalen Anschlusslösung zu unterstützen, stellt sich die Frage, mit welchen Anforderungen sie seitens Ausbildungsinstitutionen aus dem 2. Arbeitsmarkt konfrontiert werden. Im Anschluss daran stellt sich die Frage, inwiefern Schulen im Rahmen der Stufe 15plus auf diese Anforderungen vorbereiten können, um die Jugendlichen im Berufswahlprozess optimal zu unterstützen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Auf die Einleitung, welche primär die Erlebenswelt des Autors und den Ursprung der Fragestellung aufzeigt, folgt in Kapitel 2 eine ausführliche Kontextbetrachtung der Berufswahl von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Hier wird versucht, die vielfältigen Facetten des Themas von der Makroebene der Gesellschaft bis zur Mikroebene des Individuums zu umreissen. Auf dieser Grundlage werden in Kapitel 3 relevante Schlussfolgerungen bezüglich der Fragestellung zusammengefasst und die definitive(n) Forschungsfrage(n) ausformuliert. Das forschungsmethodische Vorgehen wird daraufhin in Kapitel 4 theoretisch begründet und im Anschluss die praktische Vorgehensweise der 2-schrittigen Befragung, einer quantitativen Umfrage mit anschliessender qualitativer Befragung, erläutert. Die Darstellung der Ergebnisse im Kapitel 5 zeigt die Bandbreite der gesammelten Daten, wobei bereits hier aufgrund der im vorherigen Kapitel gewählten Auswertungsmethode eine Fokussierung und erste Evaluation der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung erfolgt. In Kapitel 6 erfolgt dann die detaillierte Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, um einerseits die Forschungsfrage(n) zu beantworten

und andererseits durch den Rückblick auf den Forschungsprozess die Qualität und die Grenzen der gefundenen Antworten aufzuzeigen. Zum Abschluss der Arbeit erfolgt im Kapitel 7 eine Rückführung zur Erlebenswelt des Autors, indem die Praxisbezüge und Schlussfolgerungen aus der Forschungsarbeit dargestellt werden.

Für die bessere Lesbarkeit werden vereinzelt erste Informationen zu Quellen ohne Autorenangaben im Fussnotenabschnitt gegeben, wo dann auf die vollständige Quellenangabe im Literaturverzeichnis verwiesen wird. Um den Lesefluss zu erleichtern, wird in dieser Arbeit durchgängig nur eine geschlechtsspezifische Form verwendet, die gleichermassen für die weibliche und männliche Schreibweise steht und keine Einschränkung auf eine Geschlechtergruppe ausdrücken soll.

2 Fachliche und theoretische Grundlagen

Im nachfolgenden Kapitel wird die Aufgabe der Berufsfindung von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im aktuellen Zeitkontext dargestellt. Es werden Möglichkeiten und Schwierigkeiten der betroffenen Jugendlichen im Übergang Schule – Arbeit aus einer strukturellen und einer sozio-ökonomischen Perspektive betrachtet. Die Möglichkeiten der Berufsbildung, Anforderungen mit dem Fokus der Arbeitsmarktintegration sowie die Berufsvorbereitung der betroffenen Jugendlichen in der Schule werden dargestellt. Damit wird versucht, die vorläufige Fragestellung korrekt einzuordnen und allfällige Hinweise zur Konkretisierung der Forschungsfrage(n) zu gewinnen.

2.1 Schweizer Berufsbildungslandschaft für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung

In der Schweiz stehen Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit grundsätzlich 3 Optionen der beruflichen Grundbildung mit unterschiedlichen Anforderungen offen. Die drei- oder vierjährige Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) stellt die höchsten Anforderungen, gefolgt von der 2-jährigen Ausbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA). Diese beiden Ausbildungsniveaus sind eidgenössisch anerkannte Ausbildungen und werden vom Bund (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT) reglementiert und beaufsichtigt. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz von 2004 wurde die bisherige Anlehre durch das EBA ersetzt. Die Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen sowie die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Ausbildungsgängen ist eine erklärte Absicht im Berufsbildungsgesetz. In diesem Zusammenhang steht auch der Slogan „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (vgl. Parpan-Blaser, 2014, S. 27).

Abbildung 1: Berufliche Grundbildung Schweiz, eigene Darstellung

Die praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS⁷ stellt die dritte und niederschwelligste Option der beruflichen Grundbildung dar, sie untersteht im Gegensatz zum EFZ und zum EBA aber nicht dem Berufsbildungsgesetz. Für die meisten Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ist eine EFZ-Ausbildung, für viele auch die EBA-Ausbildung, zu anspruchsvoll. Die praktische Ausbildung nach INSOS sowie die ehemalige IV-Anlehre stellt für die Mehrheit dieser Jugendlichen die einzige Möglichkeit dar, eine berufliche Grundbildung vor dem Eintritt in die Arbeitswelt zu absolvieren (vgl. Parpan-Blaser, 2014, S. 29) und damit verbunden „...einen Berufsausweis zu erwerben, der ihre beruflichen Kompetenzen dokumentiert.“ (Knöpfel, 2018, S. 36).

2.2 Praktische Ausbildung nach INSOS

Die PrA nach INSOS wird seit 2007 erprobt und stellt eine Weiterentwicklung der IV-Anlehre dar, verbunden mit dem Ziel, die Qualität zu verbessern, die eidgenössische Anerkennung zu erhalten und dadurch die berufliche Integration zu erleichtern. Sie nimmt wesentliche Elemente der EBA-Ausbildung auf und möchte eine Aufwertung des niederschweligen Bildungsangebots, eine Durchlässigkeit zur EBA-Ausbildung, gesamtschweizerisch einheitliche Rahmenbedingungen (Ausbildungsprogramm, ein Tag Berufsschule, Abschlussdokumentation) sowie die spätere Integration in den ersten Arbeitsmarkt fördern (vgl. Parpan-Blaser, 2014, S. 30).

Die PrA ist auf eine zweijährige Ausbildungszeit angelegt und hat seit ihrer Erprobung 2007 weite Verbreitung gefunden. In mehr als 170 Institutionen und über 50 Berufsrichtungen werden Ausbildungen angeboten. Jährlich absolvieren rund 1200 junge Menschen mit Behinderung eine PrA, wovon 30–40 % im Anschluss eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden (vgl. www.insos.ch). 2016 konnten 17 % der PrA-Absolventen eine aufbauende Ausbildung beginnen, die mit einem EBA abschliesst (vgl. Knöpfel, 2018, S. 44).

Die PrA zeichnet sich durch engen Praxisbezug, stufengerechte Lern- und Übungsfelder, Förderung und Ausbildung an möglichst einem Lernort (interne Berufsschule) sowie die individuelle Begleitung im beruflichen, persönlichen und sozialen Bereich aus (vgl. Sempert & Kammermann, 2011, S. 18).

Für die Zulassung zu einer PrA ist eine Verfügung der IV für berufliche Massnahmen zwingend. Nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit unterstützt die IV die erstmalige berufliche Ausbildung, wenn die Berufswahl abgeschlossen ist, die Person wegen einer Behinderung noch nicht erwerbstätig war, behinderungsbedingt Mehrkosten von mehr als 400.– CHF während der Ausbildung anfallen und die Ausbildung voraussichtlich wirtschaftlich verwertbar ist (vgl. Boltshauser, 2013, S. 41).

Nach den Richtlinien für die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS⁸ „wird zugelassen, wer das 14. Altersjahr vollendet, die obligatorische Schulzeit abgeschlossen hat und (noch) nicht in der Lage ist, eine zweijährige berufliche Grundbildung EBA zu absolvieren.“ (INSOS, 2015). Neben diesen administrativen Auflagen gibt es auf Seiten der Ausbildungsinstitutionen verschiedene Aufnahmekriterien, welche, mehr oder weniger explizit deklariert, in einem ähnlichen

⁷ Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung

⁸ Die „Richtlinien für die praktische Ausbildung PrA“ wurden im August 2019 in einer überarbeiteten Version veröffentlicht. Der Vergleich zwischen den Ausbildungsrichtlinien von 2019 und 2015 zeigt, dass vor allem Ergänzungen hinsichtlich des Individuellen Kompetenznachweises (IKN) und der Ausrichtung auf den 1. Arbeitsmarkt vorgenommen wurden. Da diese überarbeitete Version erst nach der Umsetzung der hier vorliegenden Forschungsarbeit veröffentlicht wurde und sich darauf aufbauende Dokumente (Bildungskonzept PrA, PrA Bildungs- und Lehrplan, IKN) auf die Version von 2015 beziehen, stützt sich diese Arbeit auf die Richtlinien von 2015.

Aufnahmeverfahren wie bei Jugendlichen ohne Beeinträchtigung zwecks Aufnahme einer Lehrausbildung geprüft werden (vgl. Lamanna, 2012, S. 50). In der Praxis kommt ein Ausbildungsvertrag für eine PrA nach einem 2–3-wöchigen Bewerbungsschnuppern zustande, sofern der Ausbildungsbetrieb, der betroffene Jugendliche und die Eltern am Auswertungsgespräch ihre Bereitschaft zur Ausbildung signalisieren und die IV-Berufsberatung die Kostengutsprache ausstellt. In der PrA-Richtlinie der INSOS (INSOS 2015) finden sich keine Hinweise auf Anforderungen oder Voraussetzungen, die von potenziellen Bewerbern für den Antritt einer Ausbildungsstelle erfüllt werden müssen. Wie unter 2.5 Exemplarische Betrachtung des Berufsbildes PrA Hauswirtschaftspraktiker noch detailliert dargestellt, werden in den Ausbildungskonzepten der jeweiligen PrA-Ausbildungsberufe Kompetenzen beschrieben, die im Rahmen der Ausbildung entwickelt und beim Abschluss der Ausbildung erreicht werden sollten. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf Anforderungen für Ausbildungsinteressenten vermuten, das Fehlen explizit formulierter Anforderungen hinterlässt aber auch gewisse Unklarheiten. Bei vielen Ausbildungsanbietern von PrA-Lehrstellen werden offene Ausbildungsstellen nicht unter „offene Stellen“, sondern als „offene Plätze“ ausgeschrieben und in der Ausschreibung dieser Plätze finden sich anstatt der Formulierung von Anforderungen und Erwartungen an die Bewerber die Begriffe „Zulassungskriterien“ oder „Voraussetzungen“, wobei die IV-Kostengutsprache häufig das erste und einzige Kriterium darstellt.

Die Kostengutsprache durch die IV orientiert sich neben der Prüfung der grundsätzlichen Berechtigung⁹ im Wesentlichen am Kriterium der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Ausbildungsmassnahme. Das primäre Ziel der IV, eine rentenwirksamen Arbeitsmarktintegration (vgl. Lamanna, 2012, S. 12), ist zum Zeitpunkt der Aufnahme in eine praktische Ausbildung nach INSOS weder für die IV noch für die Ausbildungsinstitutionen abschliessend einschätzbar. Darüber hinaus ist selbst nach erfolgter Massnahme zur erstmaligen beruflichen Eingliederung die Faktenlage dünn. Nach der Bestandesaufnahme von Compasso liegen kaum zugängliche Daten über die erbrachten Leistungen, daraus resultierenden Kosten, die erzielte Wirkung und die Nachhaltigkeit bezüglich der Massnahmen zur erstmaligen beruflichen Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor (vgl. Knöpfel, 2018, S. 42) und es wäre wünschenswert, wenn das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) diese Lücke schliessen würde, um die Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt zu stärken, „Vorurteile abzubauen und die Selbstverständlichkeit einer beruflichen Teilhabe dieser jungen Menschen zu untermauern“ (Knöpfel, 2018, S. 61). Der schlechten Faktenlage steht der grosse Kostendruck der IV gegenüber, welcher sich auch in der restriktiven Verfügungspraxis zeigt und sich in der aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung der IV im Rahmen der 7. IVG-Revision (vgl. INSOS, 2016a) widerspiegelt. Zwischen 2011 und 2016 wurde die Kostengutsprache für eine PrA auf das erste Ausbildungsjahr gesprochen, mit dem Argument des wirkungsorientierten Einsatzes finanzieller Mittel begrenzt und nur „bei guten Aussichten auf eine künftige Erwerbsfähigkeit in rentenbeeinflussendem Ausmass (...) auf ein zweites Jahr verlängert“ (vgl. Rüegg, 2017, S. 15). Das IV-Rundschreiben Nr. 299¹⁰ mit der entsprechenden Weisung zur Verfügungspraxis wurde Ende 2016 nach politischem Widerstand und einem rechtlichen Gutachten durch das Bundesgericht aufgehoben, da das IV-Gesetz keine Grundlage für eine solche Verfügungspraxis biete. Zurzeit liegt die Zuständigkeit für die Schaffung

⁹ Die Eltern reichen in der Regel mit dem Erreichen des 18. Lebensjahrs die IV-Anmeldung ein

¹⁰ Siehe Medienmitteilung Bundesamt für Sozialversicherungen, verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64796.html>

einer rechtlichen Grundlage zur Begrenzung der Dauer einer Berufsbildung für Jugendliche mit Lernbeeinträchtigung beim Parlament. Der Nationalrat hat sich am 07. März 2019 mit knapper Mehrheit für die Schaffung dieser rechtlichen Grundlage ausgesprochen, nun liegt die Frage beim Ständerat. Mit der 7. IVG Revision (Weiterentwicklung der IV) stehen aber noch weitere relevante Fragen bezüglich der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Art. 16 IVG) zur Diskussion: So soll gesetzlich verankert werden, dass die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt priorisiert wird und der Bundesrat soll befugt werden, eine Delegationsnorm über Kategorien der erstmaligen beruflichen Ausbildung zu erlassen, die letztlich eine Zuweisung zu einer geeigneten Ausbildung aus Sicht der Invalidenversicherung ermöglicht. Alle grossen Behindertenverbände der Schweiz¹¹ sprechen sich einerseits für eine Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt „nach Möglichkeit“ aus (was aber nicht zur Streichung oder zu Mehrauflagen für Ausbildungen im geschützten Arbeitsmarkt führen darf), sehen die vorgeschlagene Entwicklung einer Delegationsnorm jedoch äusserst kritisch.

Unterdessen bleiben alle Akteure in der Frage der Selektion zur PrA weiter unter Druck. Die IV steht unter Kostendruck und überträgt diesen in Form von strengeren qualitativen Auflagen für die Ausbildungsbetriebe und regional unterschiedlich ausgelegten Richtlinien über die Verfügungspraxis (Parpan-Blaser, 2014, S. 31). Die Ausbildungsinstitutionen geben den Druck an die Bewerber um eine PrA-Lehrstelle weiter, indem Arbeitstempo und -qualität als wichtige Kriterien im Aufnahmeverfahren geprüft werden. Dies geschieht nicht zuletzt auch deshalb, weil die Ausbildungsinstitutionen zwecks Wirtschaftlichkeit darauf angewiesen sind, externe Aufträge zu akquirieren (vgl. Lamanna, 2012, S. 13). Letztlich scheint sich eine Tendenz abzuzeichnen, dass die Forderung der zukünftigen wirtschaftlichen Verwertbarkeit auch auf die sonderpädagogische Förderung Einfluss nimmt (Aeschbach, 2011, S. 24). Grundsätzlich steht in der Frage der adäquaten erstmaligen beruflichen Ausbildung die Position der Eignungsfeststellung der Position der Entwicklungsorientierung gegenüber. Das Bestreben der korrekten Eignungsfeststellung ist in einer ökonomischen, bildungs- und sozialpolitischen Sichtweise begründet. Die Entwicklungsorientierung ist eine heilpädagogische Sichtweise und wird von Eckert bezüglich Individualisierung im Berufswahlprozesses treffend resümiert:

„Wenn dieser Prozess nicht nur von der Frage getragen wird: ‚Wo passt ein junger Mensch hin?‘, sondern von dem Anliegen, seine Entwicklungspotenziale freizulegen – nach der Maxime: ‚Was kann aus einem jungen Menschen werden?‘ – dann ist auch hier der richtige Weg eingeschlagen.“ (Eckert, 2008, S. 31)

2.3 Integration in den Arbeitsmarkt

Die berufliche Grundbildung hat zum Ziel, die spätere Integration in den Arbeitsmarkt sicherzustellen. Die Integration in den Arbeitsmarkt kann dabei als zweistufiger Prozess betrachtet werden. Neben dem Übergang I von der Schule in die erstmalige berufliche Ausbildung stellt der Übergang II von der beruflichen Ausbildung in den Arbeitsmarkt eine weitere Hürde dar.

Es ist erklärtes Ziel der IV wie auch der Trägerorganisation INSOS, mit der erstmaligen beruflichen Ausbildung in Form der PrA die Integration von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung in den

¹¹ Siehe Stellungnahmen zur Weiterentwicklung der IV von ProCap, Insieme, INSOS, Inclusion Handicap, verfügbar unter: https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/iv/vernehmlassungen/vernehmlassung_ueberdieweiterentwicklungderinvalidenversicherung.5.pdf.download.pdf/vernehmlassung_ueberdieweiterentwicklungderinvalidenversicherung.pdf

Arbeitsmarkt zu fördern. Die INSOS setzt sich ganz im Sinne der UN-BRK für einen bedingungslosen Zugang zur beruflichen Bildung ein und erhofft sich durch diesen Zugang eine Verbesserung für die Betroffenen bezüglich ihrer gesellschaftlichen Teilhabe.

Wie im Bericht von Compasso festgehalten, funktioniert der Übergang I von der Schule zur Ausbildung grundsätzlich gut, „hingegen bietet der Übergang II von der Ausbildung in das Erwerbsleben noch immer grosse Herausforderungen, denen zu begegnen ist.“ (vgl. Knöpfel, 2018, S. 6). Der Bericht sieht Optimierungsbedarf in der Flexibilisierung von Ausbildungsorten und in unterstützenden Massnahmen, um die Durchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt besser sicherzustellen. Folgende für die PrA relevanten Massnahmen werden vorgeschlagen (vgl. Knöpfel, 2018, S. 7–9):

- Eine verlässliche Prozessbegleitung aus einer Hand 1–2 Jahre vor Schulabschluss bis zum erfolgreichen Übertritt ins Erwerbsleben nach Ausbildungsende.
- Bessere Nutzung des Potenzials niederschwelliger Ausbildung durch breitere Bekanntmachung und eine realistische sowie für die Arbeitswelt verständliche Beschreibung der Kompetenz von den Ausbildungsabsolventen.
- Verstärkte Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt: Wenn die Ausbildung noch nicht in diesem erfolgt, konsequente Einforderung von 3–6-monatigen Praktika im 1. Arbeitsmarkt innerhalb des 2. Ausbildungsjahres.

Abbildung 2 Prozess Arbeitsmarktintegration, eigene Darstellung

Die grossen Behindertenverbände der Schweiz, allen voran Insieme und INSOS, sehen die Tendenz der Weiterentwicklung der IV bezüglich der verstärkten Ausbildungsorientierung auf den 1. Arbeitsmarkt kritisch. INSOS verweist darauf, dass nicht der Ausbildungsort, sondern die Ausbildungsqualität für eine spätere Arbeitsmarktintegration entscheidend ist. Bereits heute bieten fast die Hälfte der INSOS-Ausbildungsbetriebe die erstmalige berufliche Ausbildung teilweise oder vollumfänglich im 1. Arbeitsmarkt an (z. B. im Rahmen eines Supported-Education-Modells), dadurch kann eine Eingliederungsquote von 1/3 erreicht werden (INSOS, 2016b, S. 11). Weiter verweist INSOS darauf, dass eine berufliche Massnahme im geschützten Bereich nicht automatisch eine Anstellung im 2. Arbeitsmarkt mit Vollrente zur Folge hat. INSIEME (2016, S. 2) führt an, dass Ausbildungsplätze sowie die späteren Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt rar sind und dass die vorgeschlagene Massnahme

zur Fokussierung auf den 1. Arbeitsmarkt faktisch einem „Numerus clausus“ für stärker beeinträchtigte Jugendliche gleichkommt, der entgegen der Zielsetzung der Verbesserung der Arbeitsmarktintegration eine Verschlechterung der Situation bewirken wird. Beide Verbände kritisieren die einseitige Fokussierung auf den 1. Arbeitsmarkt, da vor allem Jugendliche mit hohem Eingliederungspotenzial mit einer leichter bis mittlerer Beeinträchtigung, die mehrheitlich in der Regelschule integriert beschult worden sind, mitgedacht wurden. Sie befürchten durch die eingeschlagene Stossrichtung einen Rückzug der IV aus der Finanzierung von erstmaligen beruflichen Ausbildungen im geschützten Rahmen und sehen die Ausbildungs- und Entwicklungschancen von stärker beeinträchtigten Jugendlichen gefährdet. Die Fokussierung auf die Integration in den 1. Arbeitsmarkt kann auch in Deutschland beobachtet werden und muss nach Fischer hinsichtlich der UN-BRK¹² durchaus kritisch beurteilt werden, „...weil in Orientierung an der Behindertenrechtskonvention es nicht darum gehen darf, Jugendliche an auf dem Markt verfügbare Arbeitsplätze vorzubereiten und anzupassen, sondern vielmehr darum, dass Schule und Gesellschaft alle Vorkehrungen treffen, dass auch Menschen mit unterschiedlichen (beruflichen) Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechend in Arbeit gebracht werden“ (Fischer, 2015, S. 93).

In diesem Sinne versucht die INSOS, dem Bedürfnis der Arbeitsmarktintegration durch die Weiterentwicklung der PrA entgegenzukommen. Mit der Entwicklung des Individuellen Kompetenznachweises (IKN)¹³ hat die INSOS 2011 ein breit abgestütztes Projekt initiiert, um Absolventen einer zweijährigen PrA die im Rahmen der Ausbildung erworbenen beruflichen Handlungskompetenzen zu bescheinigen. Nach der Pilotphase sind mittlerweile für 4 Berufsbilder¹⁴ entsprechende Dokumente vorhanden. Der für die jeweilige Berufsfelder entwickelte Kompetenznachweis wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) und der betreffenden Organisation der Arbeitswelt (OdA) entwickelt und wird von diesen anerkannt (vgl. Knöpfel, 2018, S. 50). Der IKN zeichnet sich durch eine sehr feingliedrige Auflistung der berufsfeldrelevanten Handlungskompetenzen aus, welche sich einerseits am Bildungsplan der EBA orientiert und gleichzeitig eine für die Arbeitswelt verständliche Sprache spricht (vgl. INSOS, 2018, S. 6). Erste Erfahrungen zeigen, dass der IKN in der Arbeitswelt positiv aufgenommen wird und zukünftigen Arbeitgebern besser ermöglicht, die individuellen Kompetenzen der PrA-Absolventen zu beurteilen (vgl. Knöpfel, 2018, S. 9). Mit dem IKN beabsichtigt die INSOS, den PrA-Absolventen eine Unterstützung für den Übergang II mitzugeben. An der Fachtagung „von der PrA zum IKN“ im März 2019¹⁵ wurde der IKN sowohl von der INSOS, der IV wie auch von Verbänden und Vertretern der Arbeitswelt (SGV, Compasso, OdA) als Chance und Unterstützung für alle Beteiligten gewürdigt. Es bleibt zu hoffen, dass die angestrebte Verbreitung des IKNs in weitere Berufsfelder und ein grösserer Bekanntheitsgrad in der Arbeitswelt eine echte Unterstützung beim Übergang II für die berufliche Integration von PrA-Absolventen und EBA-Absolventen ohne Abschlussqualifikation in näherer Zukunft bringen wird.

¹² Detailliertere Ausführungen hinsichtlich Recht auf Arbeit / berufliche Integration / UN-BRK finden sich bei Parpan-Blaser, 2014, S. 24–26)

¹³ Projektbeschreibung abrufbar unter: <https://www.insos.ch/assets/alleDownloads/Praktische%20Ausbildung/Individueller-Kompetenznachweis-Projektorganisation.pdf>

¹⁴ PrA Hauswirtschaft, PrA Schreinerei, PrA Logistik, PrA Büroarbeiten

¹⁵ Tagungsunterlagen verfügbar unter: <https://www.formationpratique.ch/veranstaltungen/dokumentation-insos-veranstaltungen/von-der-pra-zum-ikn/>

Die aktuelle Entwicklung um die PrA und der politische Diskurs über die „Weiterentwicklung der IV“ zeigt, dass die von Sempert und Kammermann (2010, S. 52) in der Evaluation zur PrA aufgeworfene Frage der Vereinbarkeit der beiden Zielvorstellungen auch nach fast 10 Jahren noch immer besteht:

„Die Zukunft wird weisen, ob es gelingt, im Rahmen dieses Ausbildungsgefässes einerseits dem Bestreben einer rentenbeeinflussenden beruflichen Eingliederung als auch dem Ziel einer individuell optimalen Förderung der jungen Menschen Rechnung tragen zu können.“

Ungeachtet des Ausgangs der aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung der IV und den damit verbundenen Konsequenzen für die PrA kann festgehalten werden, dass die Arbeitsmarktintegration ein zentrales Orientierungsziel der erstmaligen beruflichen Ausbildung darstellt. Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt wird durch eine erstmalige berufliche Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt begünstigt, kann aber wo nötig auch über den verlängerten Weg der Ausbildung im geschützten Bereich angestrebt werden (vgl. Knöpfel, 2018, S. 46f.). Es bleibt im Sinne eines möglichst hindernisfreien Zugangs zur beruflichen Bildung zu hoffen, dass diese Möglichkeit auch in Zukunft erhalten bleibt.

Aus der konsequenten Ausrichtung auf das Ziel der Arbeitsmarktintegration folgt, dass Anforderungen des Arbeitsmarktes einen Einfluss auf die Auswahl von Jugendlichen im Bewerbungsprozess für eine PrA haben. Dieser Einfluss könnte sich in Zukunft noch verstärken oder sich gar zum dominanten Entscheidungskriterium entwickeln.

2.4 Kompetent für den Arbeitsmarkt

Vor dem Hintergrund des Kriteriums des Potenzials der zukünftigen Arbeitsmarktintegration im Bewerbungsprozess stellt sich die Frage welche Kompetenzanforderungen der Arbeitsmarkt stellt, welche der geforderten Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Erstausbildung ausgebildet werden und welche allenfalls bereits schon vor Ausbildungsbeginn im Rahmen der erweiterten Sonderschulung gefördert werden müssen. Gemäss Hofmann und Schaub (2015, S. 61) ist „...der Zeitrahmen bei den zweijährigen Ausbildungen für Lernende mit einer Beeinträchtigung sehr eng gesteckt (...), einerseits für eine fundierte fachliche Ausbildung (bei zumeist langsamerem Lerntempo), andererseits, um sich an die Bedingungen im Arbeitsmarkt zu gewöhnen und als Person zu reifen.“ Es gilt also die Zeit der Vorbereitung in der verlängerten Sonderschulung optimal zu nutzen, um eine grösstmögliche persönliche Reife vor Beginn der Ausbildung zu ermöglichen (ebd.).

Pitsch & Thümmel (2017, S. 127–133) haben die Anforderungssituation an Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung zum Zeitpunkt des Übergangs I, also vor der erstmaligen beruflichen Ausbildung, aus der Sicht des allgemeinen Arbeitsmarktes untersucht. Sie betrachten die hohen Massstäbe für dreiviertel der Jugendlichen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als nicht erreichbar, schätzen sie aber gleichzeitig als wichtige Orientierungshilfe ein, um über Förderschwerpunkte im Rahmen der Berufsvorbereitung zu entscheiden (vgl. ebd. S. 133). Erhard Fischer (2015, S. 25) schlägt aus Sicht des allgemeinen Arbeitsmarktes hinsichtlich der Zielgruppe Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung folgendes Anforderungsranking vor:

1.	intrinsische Eigenschaften wie Motivation, Wunsch des Schülers ...
2.	Arbeitsverhalten und -tugenden, wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit
3.	soziale Kompetenzen, hierzu zählen auch Umgangsformen und Kritikfähigkeit
4.	Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)
5.	externe Beurteilungen, z. B. im Hinblick auf absolvierte Praktika
6.	Mobilität, d. h. räumliche Orientierung und Sicherheit im Straßenverkehr;
7.	Elternhaus, zu erwartende Qualität der Unterstützung
8.	Kognitive Kompetenzen wie rasche Auffassungsgabe und logisches Denken (Intelligenz)
9.	Kulturtechniken

Tabelle 1 Anforderungsranking nach E. Fischer (2015, S. 25)

Besonders den überfachlichen Schlüsselkompetenzen mit Bezug zum Arbeits- und Sozialverhalten wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Sie sind einerseits bei Schülern aus dem sonderpädagogischen Kontext häufig unzureichend ausgebildet, andererseits wären sie eine Möglichkeit, fehlende formale Kompetenzen auszugleichen (Jochmaring et. al., 2019, S. 113). Die überfachlichen Kompetenzen werden auch im Lehrplan 21 in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt und ihrer Anbahnung sollte auf allen Schulstufen Rechnung getragen werden. Die personalen und sozialen Kompetenzen sieht der Lehrplan 21 „...zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt.“, der Schule fällt die Aufgabe der weiteren Förderung und Erweiterung zu (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14). In der Broschüre zur „Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderungen in Sonder- und Regelschule“ wird die Fokussierung der überfachlichen Kompetenzen auf den schulischen Kontext kritisiert und in Form der 6 Befähigungsbereiche erweitert (Bühler & Hohlweger, 2019, S. 27–29).

Abbildung 3: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Bühler & Hohlweger, 2019, S.13)

Auch aus der spezifischen Sicht von Schulen der berufsvorbereitenden Stufen kommt dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen ein hoher Stellenwert zu, was sich deutlich in den entsprechenden Konzepten und Lehrplänen zeigt (vgl. Lisch, 2013, S. 42). Wegen ihrem breiten Anwendungsspektrum sowie ihrer Übertragbarkeit auf verschiedene berufliche Situationen schätzt Küchler (2009, S. 324f.) die Förderung von Schlüsselqualifikationen in der beruflichen Qualifizierung als besonders bedeutsam ein. Lehrpersonen teilen diese Einschätzung, wobei sie aus ihrer Erfahrung einen besonderen Fokus auf die Sozialkompetenzen legen: „Verschiedene Beispiele zeigen, dass die Jugendlichen oft einen Ausbildungsplatz finden, wenn ihre sozialen Kompetenzen überzeugen. Im Gegensatz dazu wird [als Grund] für das Scheitern in einer Ausbildung meistens die mangelnde Sozialkompetenz genannt.“ (Büchel & Vogel, 2011, S. 105).

Pitsch & Thümmel bezeichnen den Begriff der Schlüsselkompetenzen als „ein modern gewordener Containerbegriff [Black-Box-Syndrom: Wir sehen nur die Verpackung, aber wissen nicht, was drin steckt] mit dem allgemeine, auf viele Fälle anwendbare Kompetenzen bezeichnet werden, die in Zusammenhang mit dem Erreichen einer Arbeitsstelle von Bedeutung zu sein scheinen.“ (2017, S. 127) Diese Schlüsselkompetenzen dienen dem Erwerb von Handlungskompetenzen und werden in Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenzen unterteilt. Sozial- und Selbstkompetenzen können dabei nicht immer trennscharf abgegrenzt werden und bedingen sich teilweise gegenseitig (vgl. Pitsch & Thümmel, 2017, S. 128).

Auch in den Ausbildungsrichtlinien für die praktische Ausbildung nach INSOS werden die zu erreichenden Handlungskompetenzen in Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen unterteilt (vgl. INSOS, 2015, S. 3). Für die Fachkompetenzen werden dabei Themen vorgegeben, die je nach Berufsfeld unterschiedlich ausformuliert werden, sich nach Möglichkeit aber auf die Fachkompetenzen der zweijährigen beruflichen Grundbildung EBA beziehen sollten.

Methodenkompetenz
• Bewältigung eines ganzen Arbeitstages unter Einhaltung der geltenden Arbeitszeiten
• Einfache Anweisungen und Anleitungen entgegennehmen und in die Praxis umsetzen
• Möglichst ausdauerndes und konstantes Arbeitstempo
• Arbeitstechniken erlernen, üben, anwenden
• Saubere, zuverlässige sowie möglichst selbstständige und produktive Arbeitsweise
• Lernhilfen und Lernstrategien kennen lernen und anwenden
• Betriebs- und stufengerechtes Verhalten am Arbeitsplatz

Tabelle 2 Methodenkompetenzen PrA (vgl. INSOS, 2015, S.3)

Sozial- und Selbstkompetenz
• Motivation und berufliche Identifikation
• Qualitätsorientiertes Denken und Handeln
• Positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit
• Sorgfältiger Umgang mit Betriebsmitteln und Materialien
• Einordnen in ein bestehendes Arbeitsteam

<ul style="list-style-type: none"> • Beachten von Ordnung und Sauberkeit
<ul style="list-style-type: none"> • Der Norm entsprechende Umgangsformen und Kommunikationsverhalten
<ul style="list-style-type: none"> • Verhalten im Alltag und in der Öffentlichkeit

Tabelle 3 Sozial- und Selbstkompetenzen PrA (vgl. INSOS, 2015, S. 3)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den beschriebenen Schlüsselkompetenzen eine hohe Bedeutung in der Schule wie im Ausbildungsbetrieb zukommen sollte, wobei die Sozial- und Selbstkompetenzen für Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung als besonders bedeutsam eingeschätzt werden müssen. Offen bleibt die Frage, welche dieser Schlüsselkompetenzen beim Antritt einer PrA vorausgesetzt werden bzw., welche Schlüsselkompetenzen in Anbetracht der kurzen Ausbildungsdauer und der grossen Bandbreite der beschriebenen Kompetenzen in der berufsvorbereitenden Schulstufe besonders gewichtet werden sollten.

2.5 Exemplarische Betrachtung des Berufsbildes PrA Hauswirtschaftspraktiker

Stellt man die Frage nach den Anforderungen der Ausbildungsinstitutionen für eine PrA, so werden sich gewisse Anforderungen auch immer auf Besonderheiten aus dem jeweiligen Berufsfeld beziehen. Die für das Ausbildungsniveau PrA relevanten Anforderungen bzw. die am Schluss der Ausbildung zu erreichenden Kompetenzen sind in den PrA-Richtlinien allgemein festgehalten und werden in spezifischen Ausbildungsprogrammen der jeweiligen PrA-Berufe konkretisiert.

Aufgrund des Berufsbildes PrA Hauswirtschaft soll exemplarisch betrachtet werden, wie Handlungskompetenzbereiche in einem Berufsbild beschrieben sind, ob sich darin eine spezifische Gewichtung von Selbst-, Sozial-, Methoden- oder Fachkompetenzen findet und ob sich daraus Rückschlüsse auf das Anforderungsprofil der Ausbildungsbetriebe ziehen lassen.

Gemäss dem Bildungskonzept für die praktische Ausbildung PrA in der Hauswirtschaft (vgl. OdA Hauswirtschaft Schweiz, 2017, S. 5). werden die Handlungskompetenzen in folgende 6 Bereiche eingeteilt:

1. Beraten und Bedienen der Kundinnen und Kunden
2. Reinigen und Gestalten von Räumen und Einrichtungen
3. Ausführen von Arbeiten im Wäschekreislauf
4. Zubereiten und Verteilen von Gerichten
5. Ausführen administrativer Arbeiten
6. Fördern der eigenen Gesundheit

Diese Handlungskompetenzbereiche zeigen die Vielfältigkeit des Berufsbildes Hauswirtschaftspraktiker auf: Küche, Service, Lingerie und Reinigung sind Arbeitsfelder, in welchen Hauswirtschaftspraktiker tätig sein können. Dies wird auch in der Berufsbildbeschreibung deutlich:

„Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft erledigen einfache Tätigkeiten im hauswirtschaftlichen Bereich. Sie verfügen über praktische Fähigkeiten und arbeiten innerhalb eines Teams. Sie engagieren sich in ihrer Tätigkeit für das Wohlergehen der Menschen.“ (OdA Hauswirtschaft Schweiz, 2019, S. 3). Der Hauswirtschaftspraktiker ist im Vergleich zu anderen PrA-Berufen wie z. B. Praktiker Coiffeursalon, Praktiker Schauspielerei oder Praktiker Pferdepflege bezüglich späterer Arbeitsgebiete breit einsetzbar.

Vermutlich gehört er auch deshalb zu den beliebtesten PrA-Berufen mit den besten Integrationschancen.¹⁶

Betrachtet man die einzelnen Handlungskompetenzen, wird schnell klar, dass eine Zuordnung zu den Bereichen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen schwierig ist und sich die Handlungskompetenzen eben aus verschiedenen Kompetenzbereichen zusammensetzen. Exemplarisch wird dies deutlich, wenn man den ersten Handlungskompetenzbereich „Beraten und Bedienen von Kundinnen und Kunden“ mit den im IKN PrA Hauswirtschaft zugeordneten Leistungszielen untersucht.¹⁷

Die Schwierigkeit, eine Gewichtung der Kompetenzbereiche aus den erwähnten Handlungskompetenzbereichen herauszulesen und daraus Rückschlüsse auf das Anforderungsprofil zu ziehen, wird weiter bewusst, wenn man berücksichtigt, dass sich die PrA gemäss dem Bildungskonzept zwischen Individualisierung und Standardisierung bewegt: „Sie gibt einheitliche Rahmenbedingungen vor, bietet aber auch Raum für die individuellen Ressourcen und Möglichkeiten.“ (vgl. OdA Hauswirtschaft Schweiz, 2017, S. 3). So wird in der Wegleitung für das Qualifikationsverfahren¹⁸ der PrA nach INSOS konkretisiert, dass der Berufsbildner die Kompetenzen auswählt, welche überprüft werden, und praktische Arbeiten und Arbeitsprozesse zu wählen sind, die individuell an die Fähigkeiten der Lernenden angepasst sind. Hier wird der Spielraum der Individualisierung klar. Dieser Spielraum ist der Zielgruppe entsprechend angepasst und im Vergleich zu dem Qualifikationsverfahren einer Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) grösser. Im entsprechenden IKN PrA Hauswirtschaft wird unter der Bewertung der erworbenen Handlungskompetenzen zudem die Möglichkeit der Weglassung beschrieben: „Nicht erworbene Handlungskompetenzen können im Dokument (Kompetenznachweis) leer gelassen werden“ (OdA Hauswirtschaft Schweiz, 2019, S. 3). Faktisch ist es also möglich, dass ein Hauswirtschaftspraktiker je nach den eigenen Voraussetzungen und im Ausbildungsverlauf erlernten Fähigkeiten ein durch das Qualifikationsverfahren und den IKN bescheinigten Kompetenznachweis erhält, der sich von anderen Hauswirtschaftspraktikern deutlich unterscheidet. Dieser Umstand ist im Hinblick auf die Zielgruppe und die spätere berufliche Realität durchaus sinnvoll und sogar begrüssenswert. Für den Versuch, verbindliche Anforderungskriterien aus dem Bildungskonzept herzuleiten, stellt dieser Spielraum der Individualisierung aber eine Hürde dar.

Trotz dieser Schwierigkeit ist es offensichtlich, dass die Anforderungen im Berufsbild Hauswirtschaftspraktiker im Vergleich zum Berufsbild Praktiker in Logistik oder Praktiker Gärtnerei unterschiedlich sein werden. Inwiefern diese geprägt sind durch spezifische Fachkompetenzen oder die unterschiedliche Gewichtung der Kompetenzbereiche im jeweiligen Berufsbild, lässt sich aufgrund der entsprechenden Bildungskonzepte nicht eindeutig herleiten. Allenfalls ist die Frage des Anforderungsprofils für eine PrA seitens Ausbildungsinstitutionen aufgrund des Kerngedankens der Niederschwelligkeit nicht von gleicher Tragweite wie das in anforderungsreicheren Ausbildungen der beruflichen Grundbildung der Fall ist.

¹⁶ Gemäss INSOS (2017) und dem Amt für Jugend und Berufsberatung:
<https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/wissenswertes/sekundarschule/eltern/bildungssystem/pr.html>

¹⁷ Vgl. Anhang 11.1 Zuordnung Kompetenzbereiche / Handlungskompetenzen Bereich Beraten und Bedienen, S.83

¹⁸ Abrufbar unter <https://www.insos.ch/assets/Downloads/Wegleitung-Qualifikationsverfahren-Praktische-Ausbildung.pdf>

2.6 Berufswahlvorbereitung, Berufsfindung, Berufsorientierung in der Schule

Wie bereits unter 2.4 Kompetent für den Arbeitsmarkt ausgeführt, ist die Zeit für die erstmalige berufliche Ausbildung knapp bemessen und der Schule kommt in den letzten Schuljahren hier neben der Begleitung und dem Abschluss des Berufswahlprozesses eine wichtige Funktion hinsichtlich Vorbereitung und Reifung der von der Berufswelt geforderten Kompetenzen zu. Als besonders zentral wird dabei die Funktion des Schnupperns in zukünftigen Berufsfeldern erachtet, um die Passungswahrnehmung und spätere Arbeitszufriedenheit zu erhöhen (vgl. Hofmann et al., 2019).

Nach Schellenberg & Hofmann (2013, S. 14) wird in der Schweiz einheitlich der Begriff der Berufswahlvorbereitung verwendet, wobei hier der Begriff „Wahl“ eine mögliche Fremdbestimmung ausser Acht lässt, was gerade bei Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung doch einen besonderen Umstand darstellt. Die Berufsfindung kann als Ziel des Berufswahlprozesses und der Berufsberatung gesehen werden, wobei mit der Rollenteilung für die Berufswahl im Gruppenprozess Schule – IV-Berufsberatung für Beratung auf Individualebene das gleiche Ziel verfolgt wird.

Der in Deutschland verbreitete Begriff der Berufsorientierung an der Schule beschreibt „einen lebenslangen Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen Interessen, Wünschen, Wissen und Können“ (Famulla 2007, zitiert nach Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 38). Hier kommt dem Begriff der Orientierung hinsichtlich der „Auseinandersetzung mit den eigenen Defiziten“ (Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 38) und dem Abgleich von Selbst- und Fremdbild eine besonderes Gewicht zu, gerade bei Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, bei denen elementare Kenntnisse über die Arbeitswelt teilweise wenig entwickelt sind und die Selbst- und Fremdwahrnehmung wenig Gemeinsamkeiten aufweisen (vgl. Marty, 2008, S. 43). Diese Auseinandersetzung und dieser Abgleich kann als lebenslanger Prozess verstanden werden (vgl. Kracke, 2014, S. 16), welcher besonders bei Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung stark praktisch ausgerichtet werden muss (vgl. Lamanna, 2012, S. 57). Mit einer Prozessbegleitung aus einer Hand, wie von Knöpfel (2018, S. 7) empfohlen, vom Ende der Schulzeit bis zur erfolgreichen beruflichen Eingliederung, könnte die Risikolebenslage Schule-Beruf (vgl. Jochmaring et al., 2019, S. 112) mit den Übergängen I & II ideal begleitet und unterstützt werden. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Modell zur Verbesserung der beruflichen Integration Finanzierungschancen hat. In der Zwischenzeit sind Aufgaben und Zuständigkeiten in der Berufsfindung wie nachfolgend beschrieben auf verschiedene Partner verteilt.

2.6.1 Rollen und Funktionen im Berufswahlprozess

Sowohl im Kooperationsmodell von Egloff & Jungo¹⁹ (2007, S. 80) wie auch im ergänzten Modell von Schellenberg & Hofmann (2013, S. 102) stehen die Jugendlichen im Zentrum des Berufswahlprozesses. Sie sind die Hauptakteure und stehen in Interaktion mit Eltern, Berufsberatung, Schule und Wirtschaft, wobei auch diese Partner miteinander in Verbindung stehen sollten. Idealtypisch kann dieses Modell auch für Schüler mit einer intellektuellen Beeinträchtigung hilfreich sein, wobei aber in der Realität besonders bezüglich der Aufgaben und Anforderungen der Jugendlichen in diesem Prozess je nach

¹⁹ Autoren des Berufswahltagbuchs, welches auch im Rahmenkonzept „Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung“ des Kanton Zürichs als Orientierungsrichtlinie für Sonderschulen empfohlen wird

Situation und Möglichkeiten Anpassungen gemacht werden müssen. „Der Berufsorientierungsprozess bei Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der Berufsfindung bei Regelschülerinnen“ (Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 19), dennoch sind in Bezug auf die Beteiligten, z. B. mehr Ansprechpersonen, ihrer Aufgaben, z. B. verstärkter Unterstützungsbedarf, sowie deren Kompetenzen, z. B. durch die Beistandschaft, Anpassungen und spezielle Umstände zu berücksichtigen, die den gesamten Prozess beeinflussen.

Abbildung 4
Ergänzttes Kooperationsmodell von Schellenberg & Hofmann (2013, S. 150, in Anlehnung an Egloff & Jungo, 2009)

2.6.1.1 Jugendliche

Der Berufswahlprozess orientiert sich an den Wünschen, Interessen und Möglichkeiten der Jugendlichen, wobei die Jugendlichen als Hauptakteure verstanden werden. Den Jugendlichen kommt die Rolle des Explorateurs zu, sie sollen sich selbst und die Berufswelt erkunden, um dann mit Unterstützung die ideale Passung zwischen ihren Wünschen und Möglichkeiten in Form einer Ausbildungs- oder Beschäftigungssituation in der Arbeitswelt zu finden. Die Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung befinden sich dabei in einer widersprüchlichen Situation zwischen einerseits wachsendem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung (sowohl von ihnen selber ausgehend wie auch als Erwartungshaltung vom Umfeld an sie herangetragen) und andererseits grösserer Abhängigkeit auf Unterstützung in Anbetracht der zu erwartenden grösseren Probleme und Schwierigkeiten im Berufswahlprozess (vgl. Hofmann & Schellenberg, 2015, S. 12) und den teilweise eingeschränkten Möglichkeiten der Selbstreflexion der Jugendlichen selbst (vgl. ebd., 2015, S. 39).

2.6.1.2 Eltern

Die Eltern haben für die Jugendlichen eine zentrale Unterstützungsfunktion im Berufswahlprozess, dies gilt im Besonderen in der Entscheidungs- und Realisierungsphase. Sie sind Mitentscheider und wichtige Ansprechperson für viele Personen aus dem Netzwerk, das diesen Prozess begleitet. Die Eltern haben einen grossen Einfluss auf die Berufswahl und es werden über alle Phasen hinweg vielfältige Anforderungen von den Netzwerkpartnern an sie gestellt, welche je nach Situation und Möglichkeit der Eltern unterschiedlich stark erfüllt werden (vgl. Büchel & Vogel, 2011, S.84f.).

Durch ihre Beziehung zu den Jugendlichen sind sie im Transitionsprozess der Berufsfindung häufig die einzigen konstanten Bezugspersonen, welche die Jugendlichen aus verschiedenen Kontexten kennen und durch ihre emotionale Nähe über vielfältiges Wissen bezüglich Möglichkeiten, Interessen und Unterstützungsbedarf der Jugendlichen verfügen (vgl. Hofmann & Schellenberg, 2015, S. 7). Auch sie sind wie die Jugendlichen in einer widersprüchlichen Anforderungssituation zwischen „loslassen“, Autonomie fördern einerseits und verstärkter Verantwortungsübernahme und Fürsorge hinsichtlich der komplexen Aufgabenstellung der Berufswahl und den damit zu erwartenden Schwierigkeiten der Über- oder Unterforderungsrisiken andererseits (vgl. Hofmann & Schellenberg, 2015, S. 9).

2.6.1.3 Schule/Lehrperson

Schule und Berufsberatung sind wichtige Unterstützer der Jugendlichen in der Exploration der Berufswelt. Diese findet einerseits im Rahmen des Berufskundeunterrichts statt, aber auch durch erweiterte methodisch-didaktische Formen wie z. B. arbeitsmarktnahe Projekte oder spezifische Arbeitstrainings (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 17). Neben der Aufgabe der individuellen, ganzheitlichen Förderung verfügt die Schule mit Kenntnissen über Unterstützungsstrukturen im Übergang Schule – Beruf, über rechtliche Rahmenbedingungen sowie über für die didaktische Aufbereitung von Praktika und Betriebskontakten über wichtiges Know-how, das es für den Berufswahlprozess gewinnbringend einzubringen gilt (vgl. Büchel & Vogel, 2011, S.19f.). Häufig selektieren die Lehrpersonen die zu besichtigenden Betriebe, geben Ratschläge und knüpfen Kontakte zwischen Schülern/Eltern und möglichen Schnupper- und Ausbildungsbetrieben. Somit sind die Lehrpersonen zentrale Ansprechpersonen für die Eltern, die sich häufig über die berufliche Integration von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht auskennen und in der Phase der Berufsorientierung zum ersten Mal mit Fragen aus diesem Bereich auseinandersetzen.

Darüber hinaus teilt sich die Schule zusammen mit den Eltern den Auftrag der Persönlichkeitsförderung und ist zusammen mit den Eltern für die Jugendlichen ein wichtiger Unterstützer im Bereich Selbstreflexion, was im Vergleich mit Jugendlichen mit „normalen“ kognitiven Fähigkeiten einen grösseren Stellenwert hat (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 19).

Letztlich kommt der Schule auch eine wichtige Rolle in der Kooperation und Netzwerk-Koordination zu, wo sie durch ihren Know-how-Vorsprung und ihre emotionale Distanz Entspannung in die angespannte Situation bringen kann, indem Rollen und gegenseitige Erwartungen geklärt, die Form der Zusammenarbeit diskutiert und die Wertschätzung für die Beiträge der einzelnen Netzwerkpartner ausgedrückt wird (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2015, S. 12).

2.6.1.4 IV-Berufsberatung

Die Berufsberatung übernimmt klassischerweise die Aufgabe der individuellen Beratung und der Diagnostik (Eignungs- und Interessensabklärung). Bei Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ist die IV-Berufsberatung in ihrer Beratungskompetenz v. a. eine wichtige Ansprechstelle für Fragen bezüglich der Finanzierung und Kontakte zu Institutionen und Betrieben, welche als Übertrittsmöglichkeit in Betracht gezogen werden können.

In der Diagnostik ergibt sich für die IV-Berufsberatung die Erschwernis, dass psychologische Tests je nach den Möglichkeiten der Jugendlichen nur bedingt eingesetzt werden können. In der Praxis stützt sich die IV-Berufsberatung weitgehend auf die Einschätzung aus Schul- und Schnupperberichten ab (vgl. Büchel & Vogel, 2011, S.90f., IV-Stellenkonferenz, 2017, S. 6), nicht selten beschränkt sich der Kontakt zwischen Eltern/Jugendlichen und des IV-Berufsberaters auf wenige Gespräche, wenn nicht nur auf das IV-Erstgespräch (vgl. Lamanna, 2012, S. 45).

Betreffend der Kostengutsprache für die erstmalige berufliche Ausbildung hat die IV-Berufsberatung Entscheidungskompetenz und muss zwingend beigezogen werden.

2.6.1.5 Wirtschaft

Potenziellen Arbeitsgebern und Ausbildungsinstitutionen kommt eine wichtige Rolle im Berufswahlprozess der Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu, wenngleich diese in der im Rahmen dieser Masterarbeit konsultierten Literatur keine Erwähnung findet und auch von anderen Autoren vermisst wird (vgl. Knöpfel, 2018, S. 34). In Form von Schnupperberichten gibt die Arbeitswelt eine Einschätzung zum Auftreten und zu den Leistungen der Jugendlichen, die letztlich über einen Ausbildungsplatz und indirekt durch die Abstützung der IV-Berufsberatung auf diese Berichte auch über die Kostengutsprache der erstmaligen beruflichen Ausbildung entscheiden. Viele Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung absolvieren neben konkreten Bewerbungsschnupperwochen auch Arbeitstrainings und regelmässige, über einen längeren Zeitraum stattfindende Praxistage in Ausbildungsinstitutionen, welche jeweils mit einem Bericht das persönliche Dossier der Jugendlichen als Entscheidungsgrundlage für die IV bereichern. Viele Ausbildungsinstitutionen haben dazu ein mehr oder weniger standardisiertes Einschätzungsformular mit individuellen Kriterien und Massstäben für sich selbst entwickelt (siehe Kapitel 4.2.2), anhand dessen sie die Berufsreife, das Interesse und die Eignung für das Berufsfeld sowie die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen beurteilen (vgl. Lamanna, 2012, S. 32). Gerade mit dem Hintergrund der im Kapitel 2.3 Integration in den Arbeitsmarkt beschriebenen Perspektive der Rentenwirksamkeit kommt der Beurteilung der Leistungsfähigkeit eine besondere Bedeutung zu. Die Ausbildungsinstitution macht damit nicht nur eine Aussage über die wirtschaftliche Verwertbarkeit aus Sicht des eigenen Betriebes, sondern auch über die Eignung für das Ausbildungsniveau der praktischen Ausbildung nach INSOS grundsätzlich. In der Praxis kann immer wieder die Erfahrung gemacht werden, dass diese Einschätzungen je nach Betrieb stark variieren. Die Gründe dafür sind sicherlich vielschichtig und müssen individuell analysiert werden, um sie für die nächsten Schritte im Berufswahlprozess gewinnbringend zu verwerten. Neben dem für die Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung entscheidenden Faktor der Passung bezüglich dem sozialen Umfeld kann vermutet werden, dass die individuellen Kriterien, Massstäbe und Gewichtungen der Betriebe und

Ausbildungsverantwortlichen in dieser Einschätzung eine weitere Ursache für die teils divergierenden Einschätzungen darstellen.

Auch wenn Optimierungen hinsichtlich Transparenz und Vereinheitlichung betreffend der Einschätzungskriterien der Ausbildungseignung für eine praktische Ausbildung angestrebt würden, bleibt die Schwierigkeit der Prognose der Rentenwirksamkeit der zukünftigen Erwerbstätigkeit, sowohl für die Ausbildungsinstitutionen wie auch den Kostenträger bestehen, denn: „Selbst bei sorgfältiger Abklärung zu Beginn ist der Verlauf der Ausbildung schwer vorhersagbar.“ (Hofmann & Schaub, 2015, S. 59). Die Ausbildungsinstitutionen sind dem Kostenträger (also der IV) Rechenschaft schuldig, gleichzeitig sind sie dem Geschehen häufig viel näher und können die Situation sowie allfällige Unterstützungsmassnahmen, auch für den Übergang II (z. B. in Form von Supported Education), besser einschätzen (vgl. ebd., S. 59f.). Die IV und die Ausbildungsinstitutionen sind also aufeinander angewiesen. Es wäre wünschenswert, dass sich zukünftig diese Zusammenarbeit weg von der einseitigen Kosten- und Auflagenkontrolle durch die IV hin zu einer vertrauensvollen und unterstützenden Partnerschaft entwickeln könnte, um die berufliche Integration der betroffenen Jugendlichen zu verbessern (vgl. Knöpfel, 2018, S.40–43, S. 53).

2.6.2 Berufsorientierung auf der Stufe 15plus

Die Berufsorientierung in der Schule, besonders für Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, ist von grosser Bedeutung. Bei sinkendem Bildungsabschluss sind sowohl die Eltern als auch die Schule zunehmend bedeutendere Akteure im Prozess der Berufsorientierung (vgl. Jochmaring et al., 2019, S. 116) und ein frühzeitiger Beginn in der schulischen Berufsorientierung wird empfohlen (Häfeli et al., 2014, S. 143). Im Lehrplan 21 des Kantons ZH wird die Berufliche Orientierung als ein zentrales Thema der Sekundarstufe beschrieben mit dem Ziel, dem jungen Menschen zu helfen, „eine seinen persönlichen Wünschen und Möglichkeiten bestmöglich entsprechende Bildungs- und Berufswahl zu treffen, die mit den Erwartungen und Bedürfnissen des sozialen Umfeldes und der Gesellschaft korrespondiert“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 493). Durch die grosse Bedeutung der Berufsorientierung, gerade auch im sonderpädagogischen Kontext, sowie die Offenheit der meisten Lehrpläne haben viele Schulen ein spezifisches Konzept zur Berufswahlvorbereitung entwickelt (Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 75).

Das Rahmenkonzept „Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung“ der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016, S. 6) versucht hier weitere Klarheit und Rahmenbedingungen zu geben:

- Die Sonderschulung 15plus, schulisch integrativ oder separativ, findet in der Verantwortung der kantonal anerkannten Sonderschuleinrichtung statt.
- Sie dauert längstens bis zur Vollendung des 20. Altersjahres
- und kann in Anspruch genommen werden, wenn sie für eine geeignete Anschlusslösung erforderlich ist, was bei vielen Sonderschülern kein Ausnahmefall darstellt.

Des Weiteren sieht das Rahmenkonzept zwei Unterstützungsakzente vor, nach denen sich der Unterricht im Rahmen der Stufe 15plus zu orientieren hat (ebd., 2016, S. 14):

- Akzent 1: Fokus auf Ausbildung im 1. oder geschützten Arbeitsmarkt
- Akzent 2: Fokus auf Aktivierung und Beschäftigung in Tagesstätten

Wenngleich auch hier eine Prognose über die spätere Ausbildungsfähigkeit die Grundlage für die aktuelle Förderausrichtung darstellen soll,²⁰ wird im Rahmenkonzept doch eingeräumt, dass der Akzent 2 „erst mit dem Eintritt oder im Verlauf der Sonderschulung 15plus“ festgelegt werden kann und sollte doch „[...] eine Aussicht auf Ausbildung oder Arbeit im 1. oder geschützten Arbeitsmarkt [entstehen], erfolgt die Berufs- und Lebensvorbereitung gemäss Unterstützungsakzent 1“ (ebd., 2016, S. 30).

Der Unterstützungsakzent 1 sieht vor allem

- reale Erfahrungen in passenden nachschulischen Arbeitskontexten,
- Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen durch regelmässige Arbeitseinsätze,
- Teilintegrationen nach Bedarf und Möglichkeit im 1. Arbeitsmarkt
- und eine enge Zusammenarbeit der Schule, Jugendlichen, Eltern, der Arbeitswelt und der IV-Berufsberatung vor.

Die Berufswahlvorbereitung zeichnet sich auf dieser Stufe vor allem dadurch aus:

- „Dass die Schülerinnen und Schüler zwar ähnliche Phasen durchlaufen im Berufswahlprozess wie Regelschülerinnen und Regelschüler;
- Dass ihnen der berufswahlspezifische Zugang zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten aber am ehesten gelingt, indem sie sich praktisch in verschiedenen Arbeits- und Berufsfeldern erleben und erproben können;
- Dass dadurch der Prozess zirkulär verläuft und sich die Inhalte und Aktivitäten der ersten vier Phasen durchmischen und
- dass dabei eine intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten und eine aktive Netzwerkarbeit in der Arbeitswelt sehr viel Gewicht haben muss.“ (ebd., 2016, S. 15)

Diese Vorgaben für die Berufswahlvorbereitung stützen sich grundsätzlich auf die Empfehlungen zum angepassten Berufswahlmodell von Egloff und Jungo gemäss dem Schlussbericht zur Berufsfindung und Berufswahlvorbereitung von Jugendlichen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 136).

Zwei Empfehlungen finden sich wiederholt sowohl in der wissenschaftlichen Literatur zur Berufsorientierung von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung (Hofmann & Schellenberg, 2016; Pitsch & Thümmel, 2017; Lamanna 2012; Küchler, 2009) als auch in aktuellen Lehrplänen und Konzepten (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2016, 2017; Bühler & Hollenweger, 2019), welche den Gestaltungsrahmen für die Berufsorientierung in der Sonderschulung vorgeben. Sie können für die Berufsorientierung auf der Stufe 15plus als handlungsleitend betrachtet werden:

1. praktische Arbeitserfahrung in verschiedenen Berufsfeldern („Schnuppern“) sammeln
2. die Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen

Beide Faktoren beeinflussen sich gegenseitig, durch praktische Arbeitserfahrung wird eine Auseinandersetzung mit den eigenen Möglichkeiten und Beschränkungen ermöglicht, gleichzeitig ermöglicht diese Auseinandersetzung weitere Schnuppererfahrungen.

Lamanna kommt in ihrer Befragung von 11 Ausbildungsinstitutionen zum Schluss, dass aus Sicht der Institutionen die Berufsvorbereitung an heilpädagogischen Schulen grundsätzlich gut verläuft (vgl. Lamanna, 2012, S. 59). Handlungsbedarf in der Arbeit mit den Jugendlichen sieht sie einerseits im

²⁰ Analog der IV-Kostengutsprache über die erstmalige berufliche Ausbildung in Form einer PrA auf Basis der Prognose über die spätere rentenwirksame Erwerbstätigkeit

Bezugschaffen zur Berufswelt, in der Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz sowie in der Förderung der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung (vgl. ebd., S. 57).

Hier stellt sich die Frage, wie die Ausbildungsinstitutionen die Arbeit in der Schulstufe 15plus bezüglich Berufsvorbereitung aktuell wahrnehmen, inwiefern der formulierte Handlungsbedarf aufgegriffen wurde und die veränderten Rahmenbedingungen (Weiterentwicklung der PrA, Veränderungen auf der Schulstufe 15plus, aktuelle Bewilligungspraxis der IV über PrA) von den heilpädagogischen Schulen in der Berufsorientierung umgesetzt wurden oder weiteren Handlungsbedarf ausgelöst haben.

3 Fragestellung

3.1 Schlussfolgerung bezüglich der Fragestellung

Aus den fachlichen und theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 lassen sich folgende Schlussfolgerungen bezüglich der Forschungsfrage formulieren:

- Die praktische Ausbildung PrA nach INSOS stellt für die Mehrheit der Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung eine adäquate Form der erstmaligen beruflichen Grundbildung dar. Die Frage der Ausbildungsfähigkeit und Eignung für eine bestimmte PrA wird im Rahmen des Berufswahlprozesses thematisiert, wobei der IV-Berufsberatung, den Ausbildungsinstitutionen und der Schule bezüglich Kostengutsprache und Eignungsfeststellung besondere Bedeutung zukommt. Über den Einfluss der Ausbildungsinstitutionen bezüglich der Eignungsfeststellung finden sich keine wissenschaftlichen Untersuchungen und über Kriterien und Gewichtung seitens Ausbildungsbetriebe besteht wenig Transparenz.

→ *Fragen zu Anforderungskriterien und Gewichtungen seitens der Ausbildungsbetriebe sind hinsichtlich Optimierung des Berufswahlprozesses von Bedeutung und müssen erforscht werden.*

- Die Frage des Eingliederungspotenzials in den 1. Arbeitsmarkt und damit verbunden die zukünftige Rentenwirksamkeit einer erstmaligen beruflichen Ausbildung ist für die Vergabep Praxis der Kostengutsprache einer PrA bedeutsam. Die Tragweite dieses Einflussfaktors, nicht aber dessen Existenz grundsätzlich, ist Gegenstand des aktuellen politischen Diskurses. Dadurch sind Veränderungen zu erwarten, wobei eine Einschränkung der Tragweite dieses Einflussfaktors zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich scheint.

Aus dem Orientierungsziel der Arbeitsmarktintegration von PrA-Absolventen lässt sich ein Einfluss auf die Auswahl von Jugendlichen im Bewerbungsprozess für eine PrA ableiten. Anforderungen des Arbeitsmarktes und damit indirekt der Ausbildungsinstitutionen haben Einfluss auf die Möglichkeit von Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung, eine berufliche Grundbildung zu starten.

→ *Inwiefern hat die Perspektive der Arbeitsmarktintegration bereits Einfluss auf die Selektion von PrA-Bewerbern durch die Ausbildungsbetriebe?*

- Aus den einzelnen Berufsbildern der PrA-Berufe lassen sich Anforderungen an Bewerber ableiten, wobei die Gewichtung zwischen berufsfeldspezifischen Anforderungen und allgemeinen Anforderungen (abgeleitet vom Ausbildungsniveau) unklar ist. Das Fehlen explizit formulierter Anforderungen von Ausbildungsbetrieben, IV-Berufsberatung sowie der INSOS als Trägerverein der PrA eröffnet Spielräume, aber auch Unklarheiten und Unsicherheiten für die Betroffenen und deren Unterstützer im Berufsfindungsprozess. Die über 50 PrA-Berufsrichtungen sind unterschiedlich weit entwickelt, wenige haben einen IKN entwickelt, und sie sind in ihrer Breite bezüglich späterer Arbeitsmöglichkeiten sehr unterschiedlich.

→ *Durch die Unklarheit bezüglich der Gewichtung der Anforderungen seitens der Ausbildungsbetriebe ist es sinnvoll, die Forschungsarbeit auf ein spezifisches PrA-Berufsbild zu fokussieren.*

→ *Die PrA Hauswirtschaftspraktiker bereitet auf 4 verschiedene „Einsatzorte“ vor, hat einen IKN für ihre Ausbildung entwickelt und gehört zu den meistgewählten PrA-Berufen mit den besten*

Integrationschancen. Aus diesen Gründen erscheint eine Fokussierung auf dieses Berufsbild sinnvoll.

→ Unter dieser eingeschränkten Perspektive gewonnene Erkenntnisse lassen sich, abhängig von ihrer inhaltlichen Ausrichtung, allenfalls verallgemeinern.

- Überfachlichen Schlüsselkompetenzen wird sowohl in der Schule als in der erstmaligen beruflichen Grundbildung auf der Stufe PrA hinsichtlich der späteren Arbeitsmarktfähigkeit grosse Bedeutung beigemessen. Hinweise zur Bildung und Weiterentwicklung dieser Schlüsselkompetenzen finden sich in Lehrplänen und Konzepten der Schul- und Arbeitswelt. Bezüglich der Aufgabe des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt herrscht Einigkeit, dass die Ausbildung dieser Schlüsselkompetenzen eine geteilte Aufgabe ist und sich besonders bezüglich der Berufsreife auf die Schul- und Ausbildungsjahre in der Arbeitswelt erstreckt. Im Unterschied zur Schulzeit in der verlängerten Sonderschulung bis zum 20. Lebensjahr ist die Ausbildungszeit in der PrA auf 2 Jahre begrenzt und dabei zusätzlich mit spezifischen Fachkompetenzen aus dem jeweiligen Berufsbild beladen.

→ Welche dieser Schlüsselkompetenzen werden beim Antritt einer PrA vorausgesetzt bzw. welche Schlüsselkompetenzen sollten in Anbetracht der kurzen Ausbildungsdauer in der berufsvorbereitenden Schulstufe besonders gewichtet werden?

- Schule und Ausbildungsinstitutionen sind im Übergang der betroffenen Jugendlichen in die Arbeitswelt wichtige Partner. Für die Aufgabe der Berufsfindung ist eine Orientierung der Schule an die Berufswelt wichtig. Um den Schülern praktische Arbeitserfahrungen zu ermöglichen, ist die Schule auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Hinsichtlich der späteren Arbeitsmarktintegration und der Ausbildung der geforderten Schlüsselkompetenzen sind Schule und Ausbildungsinstitutionen als Partner zu sehen, wobei der Schule die wichtige Rolle der Vorbereitung und Zuarbeit zukommt.

→ Wie erleben die Ausbildungsinstitutionen die Arbeit der Schulstufe 15plus? Gibt es aus ihrer Sicht seitens der heilpädagogischen Schulen Handlungsbedarf?

3.2 Forschungsfragen

Aus den erarbeiteten Grundlagen und den obigen Schlussfolgerungen ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Mit welchen Anforderungen sind Jugendliche mit einer geistigen Behinderung von Seiten der Ausbildungsbetriebe im Bewerbungsprozess im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker konfrontiert?
2. Wie sind diese Anforderungen von den Ausbildungsbetrieben priorisiert/gewichtet?
3. Wo sehen die Ausbildungsbetriebe Handlungsbedarf, um die Jugendlichen in Bezug auf die (priorisierten) Anforderungen des Berufsbildes PrA Hauswirtschaftspraktiker im Rahmen der Schulstufe 15plus besser vorzubereiten?
4. Lassen sich aufgrund der exemplarischen Analyse der Anforderungen im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker allgemeine Rückschlüsse auf die Berufsvorbereitung der Stufe 15plus ziehen?

4 Forschungsmethodische Vorgehensweise

Auf der Suche nach Antworten auf die vorangestellte Forschungsfrage wurde in einem ersten Schritt bei 12 Ausbildungsbetrieben eine schriftliche Befragung mittels Online-Fragebogen durchgeführt und diese wurden quantitativ ausgewertet. Aufgrund dieser Auswertung wurde ein Gesprächs-Leitfaden ausgearbeitet, mit dessen Hilfe eine Gruppendiskussion mit 3 Umfrageteilnehmern durchgeführt wurde. Die Daten dieser Befragung wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Das nachfolgende Kapitel beabsichtigt, Überlegungen zu diesem Vorgehen darzustellen und zu begründen. Damit soll die gewählte forschungsmethodische Vorgehensweise bezüglich ihrer Objektivität, Reliabilität und Validität überprüfbar gemacht werden.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Die vorliegende Arbeit ist im Gebiet der qualitativen Sozialforschung angesiedelt. Der qualitative Forschungsansatz befasst sich mit einem Phänomen und untersucht dessen Bedeutung, die sich nicht quantitativ messen lässt, sondern vielmehr in ihrem Sinn rekonstruiert werden muss (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Die qualitative Sozialforschung kennt drei Sinneskonzepte, auf die das Forschungsanliegen ausgerichtet sein kann. Sie kann eingesetzt werden auf der Suche nach dem subjektiven, dem sozialen oder dem objektiven Sinn (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 42). Weiter wird die qualitative und quantitative Forschung unterschieden hinsichtlich des Umgangs mit Hypothesen. Wird in der quantitativen Forschung von einer Hypothese ausgegangen und besteht die Forschungsabsicht primär in der Prüfung dieser Hypothese, so spielt die Hypothese in der qualitativen Forschung eine untergeordnete Rolle. Allenfalls werden vorläufige Arbeitshypothesen aufgestellt und innerhalb der Forschungsarbeit werden Belege dazu gefunden (vgl. Flick, 2009, S. 42) oder aus der qualitativen Forschungsarbeit entsteht am Schluss eine Hypothese, welche mittels einer weiteren quantitativen Forschungsarbeit geprüft wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 180).

Die vorliegende Forschungsfrage nach den Anforderungen, mit denen Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung von Seiten der Ausbildungsbetriebe im Bewerbungsprozess im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker konfrontiert werden, kann als Bedeutungsfrage des sozialen Handelns verstanden werden. Die weiteren Fragen zur Gewichtung dieser Kriterien und zu möglichen Rückschlüssen auf die Schulstufe 15plus hinsichtlich Optimierungspotenzials des Berufsvorbereitungsprozesses sind ebenfalls Fragen, die sich auf den Sinn einer sozialen Handlung beziehen. In der Darstellung der fachlichen und theoretischen Grundlagen ist die Arbeitshypothese entstanden, dass die Orientierung an der Arbeitsmarktintegration eine Einflussgrösse im Prozess der Eignungsabklärung und Ausbildungsplatzsuche darstellt. Die formulierte Forschungsfrage richtet sich aber nicht auf eine Prüfung dieser Hypothese, sondern beabsichtigt vielmehr die soziale Handlung der Selektion besser zu verstehen, die zugrundeliegenden Motive zu erkennen und daraus neue Bedeutungszusammenhänge für das Handeln im sozialen Kontext der Schule zu gewinnen. Das schliesst nicht aus, dass im Rahmen dieser Forschungsaktivität auch Belege zur Erhärtung oder Abschwächung dieser Arbeitshypothese gefunden werden.

Grundsätzlich schliessen sich qualitative und quantitative Forschungsmethoden nicht aus und die Frage der Methodenwahl ist nicht im Sinne eines „Entweder-oder“ von der Forschungsstrategie abhängig (vgl.

Roos & Leutwyler, 2017, S.173). Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden zur Beantwortung einer Forschungsfrage wird Triangulation genannt. Die Triangulation wird nach Koch & Ellinger häufig in zeitlicher Aufeinanderfolge eingesetzt (2017, S. 27). So kann mittels einer qualitativen Studie eine Hypothese generiert werden, die daraufhin in einer quantitativen Studie geprüft wird. Aber auch der umgekehrte Fall ist denkbar, dass mit einer quantitativen Herangehensweise Ergebnisse dargestellt werden, die dann mittels qualitativem Vorgehen erweitert werden. Eine Stärke der Triangulation wird darin gesehen, dass einerseits Nachteile der einen Vorgehensweise durch die Vorteile der anderen kompensiert werden können (vgl. Koch & Ellinger, 2017, S. 27). Breitere und differenzierte Erkenntnisse werden auch häufig als Beweggründe genannt, wenn die Triangulation von Methoden eingesetzt wird (Lamnek & Krell, 2016, S. 264). Wenngleich für die vorliegenden Forschungsfragen nicht zwei Forschungsstudien geplant sind, so kann das zweischrittige Vorgehen, eine quantitative Befragung im ersten und eine qualitative Befragung im zweiten Schritt, als Methoden-Mix angesehen werden. Damit ist die Hoffnung verbunden, durch das quantitative Vorgehen Erkenntnisse zu Art und Gewichtung der Anforderungen zu gewinnen und in einem zweiten Schritt durch das qualitative Vorgehen die Bedeutung dieser Resultate vertiefter zu verstehen und allenfalls zu erweitern.

4.2 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens

Die Sozialforschung kennt verschiedene Verfahren der Datenerhebung. Flick ordnet sie 3 Hauptgruppen zu, der Befragung, der Beobachtung und der Analyse vorliegender Materialien (Flick, 2009, S.102). Die Bewerberselektion, welche als soziale Handlung der Forschungsfrage zugrunde liegt, wird erfahrungsgemäss in vielen Betrieben anhand von Beurteilungsrastern für die Schnupperzeit durchgeführt. Der Zugang über die Befragung wie auch der Zugang über die Dokumentenanalyse wären also denkbar. Da in der Forschungsfrage das Verstehen der Anforderungskriterien und davon ausgehend Rückschlüsse auf die Schule fokussiert werden, erscheint die Befragung als Zugang aber geeigneter. Die an der Selektion beteiligten Personen können in einer Befragung über ihr Handeln, ihre Motive und Hintergründe Auskunft geben. Dies muss nicht zwingend in den betreffenden Dokumenten abgebildet sein. Darüber hinaus stellt das Thema Anforderungen mit seinen diversen Kompetenzbegriffen einen hohen sprachlichen Anspruch. Über die direkte Interaktion, wie es in der Befragung der Fall ist, kann das Verständnis geprüft und sichergestellt werden, dass der Blick auf die gleiche Sache gerichtet ist.

4.2.1 Zielgruppe der Befragung

Wie in Kapitel 2.6.1 Rollen und Funktionen im Berufswahlprozess erläutert, ist ein in der Regel 2-wöchiges Bewerbungsschnuppern Bestandteil des Bewerbungsprozesses für eine PrA Ausbildungsstelle. Die Ausbildungsinstitutionen setzen dabei betriebsinterne, mehr oder weniger standardisierte Beurteilungsbögen ein. Die Beurteilung wird häufig von Gruppenleitern und/oder Berufsbildungsverantwortlichen ausgefüllt und je nach Betrieb von den gleichen Personen oder ergänzt von Bereichsleitern (Bereich Ausbildung und Integration oder Fachbereichsleitung) in einem Auswertungsgespräch kommuniziert. Da die Beurteilungsbögen häufig fachunabhängig sind, ist bei

deren Entwicklung neben den Berufsbildungsverantwortlichen auch die Bereichsleitung Ausbildung/Integration miteinbezogen. Die Zuständigkeiten, Funktionsbezeichnungen und die Strukturierung des Bewerbungsprozesses in den Betrieben variiert stark. Aus diesem Grund habe ich in einem ersten Anschreiben die entsprechenden Bereichsleitungen Ausbildung/Integration der jeweiligen Betriebe angeschrieben in der Hoffnung, diese verfügten über die fachliche Nähe zum Thema oder würden die Anfrage an die betreffende Stelle weiterleiten. Für die Auswahl der Betriebe bei diesem Anschreiben war es Voraussetzung, dass die Ausbildungsrichtung PrA Hauswirtschaftspraktiker angeboten wird, dass es sich um Betriebe aus der Deutschschweiz handelt und das Angebot musste Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zugänglich sein.²¹ So schränkte sich die Zielgruppe auf 62 Betriebe ein. Von diesen Betrieben favorisierte ich Betriebe, zu denen aus meiner beruflichen Tätigkeit bereits Kontakte über Personal, Schüler oder deren Familien bestand. Dies einerseits in der Hoffnung, dass durch persönliche Beziehungen der Rücklauf erhöht werden könne. Andererseits war mir auch wichtig, dass die Teilnehmer der Befragung Interesse an der Fragestellung hatten und die Bereitschaft mitbrachten, sich inhaltlich vertieft mit dem Thema zu befassen.

In der ersten Kontaktaufnahme wurde die Forschungsfrage und das zweischrittige Vorgehen der Befragung erläutert. Damit verbunden war die Bitte um Rückmeldung und eine Anfrage, ob allfällig eingesetzte Beurteilungsbögen zum Bewerbungsschnuppern für die Forschungsarbeit zur Verfügung gestellt würden. Um einem geringen Rücklauf entgegenzuwirken, wurde die Möglichkeit eröffnet, nur in Teilen an der Forschungsarbeit teilzunehmen, entweder nur durch das Zur-Verfügung-Stellen von Dokumenten oder durch eine reduzierte Teilnahme an der Befragung in Form des 1. Schritts.

Von den 18 angeschriebenen Betrieben melden sich 15 mit Interesse und Bereitschaft zur Mitarbeit. 12 Betriebe haben schliesslich an der 1. Befragung teilgenommen und 3 signalisierten Bereitschaft für die zeitaufwendigere 2. Befragung. Der Rücklauf ist mit rund 66 % gross. Im Vergleich mit der ganzen Zielgruppe von 62 Betrieben ergibt sich allerdings nur ein Anteil von ca. 25 %, was die Aussagekraft der Daten hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit einschränkt. Viele Betriebe mussten wegen ausbleibender Rückmeldung mehrmals angeschrieben werden. Von einigen Betrieben konnten durch Brückenbauen über persönliche Kontakte aus dem Umfeld der Betriebe doch noch eine Rückmeldung eingeholt werden. Rückblickend bin ich froh, dass 12 Betriebe an der 1. Befragung teilgenommen haben, der dafür nötige Aufwand war immens. Eine grössere Beteiligung an der 2. Befragung wäre wünschenswert gewesen, angesichts des Aufwandes ist die geringere Bereitschaft aber verständlich.

4.2.2 Quantitative Datenerhebung

Für die im ersten Schritt beabsichtigte Identifikation der Anforderungen, welche Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im Bewerbungsschnuppern begegnen, wurde eine qualitative Datenerhebung in Form eines strukturierten Fragebogens durchgeführt. Diese Befragung wurde mittels Online-Fragebogen via limey-survey (<http://limesurvey.hfh.ch/>) realisiert. Die Ortsunabhängigkeit und die einfache Handhabung für die Teilnehmer wie den Befragter waren wichtige Gründe für dieses Befragungsinstrument. Die in der Literatur erwähnten Nachteile wie geringere Rücklaufquote, kürzere

²¹ Über das Verzeichnis der INSOS-Institutionen können diese Kriterien gefiltert werden, siehe: <https://www.insos.ch/dienstleistungen/institutionen-suchen/>

Aufmerksamkeitsspanne und Hürden durch die Bedienbarkeit (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 257) sah ich aufgrund meiner Kontakte und Beziehungen zu einzelnen Personen aus der Befragungszielgruppe als nicht relevant an.

Von 18 angefragten Betrieben erhielt ich von 8 Betrieben ein Dokument, das intern zur Beurteilung der Bewerbungsschnupperwochen eingesetzt wird. Von diesen 8 Dokumenten wiesen 5 einen hohen Standardisierungsgrad auf (mehrheitlich geschlossene Fragen, häufiger Einsatz von Skalen der Zustimmung), 1 Beurteilungsdokument war vom mittlerem Standardisierungsgrad (geschlossene und offene Fragen) und 2 Dokumente wiesen kaum Standardisierung auf (nur offene Fragen oder gänzlicher Verzicht auf Fragen). Aufgrund dieser Dokumente wurden die Anforderungen herausgefiltert und in Form eines Mindmaps geclustert, wobei die Struktur und Zuordnung der Kompetenz aus den PrA-Richtlinien (INSOS, 2015) als Grundstruktur übernommen wurde. Da in der Literatur der Bereich Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen (Schellenberg & Hofmann 2013, Jochmaring et al. 2019, Lisch 2013, Lamanna 2012) doch häufig getrennt beschrieben wird, bin ich hier von der Vorgabe der PrA-Richtlinie abgewichen und habe beide Kompetenzbereiche getrennt aufgeführt. Wie am konkreten Beispiel der Methodenkompetenzen²² nachvollziehbar wird, sind dabei nicht alle Anforderungen trennscharf den einzelnen Kompetenzbereichen zuordnungsbar, teils kam im gleichen Bewertungsbogen die gleiche Anforderung in verschiedenen Bereichen vor oder die gleiche Anforderung wurde in unterschiedlichen Bewertungsbogen verschiedenen Kompetenzbereichen zugeordnet, woraus sich schliessen lässt, dass ein unterschiedliches Verständnis dieser Anforderung vorliegt. Schliesslich lag das Ziel dieser Clusterarbeit aber nicht in einer allgemeingültigen Nomenklatur der Kompetenzen. Die Intention hinter der Clusterarbeit war, eine Verbindung zu schaffen zwischen den in der Praxis eingesetzten Beurteilungsbögen und der Literatur gebräuchlicher Kompetenzbegriffe und dadurch einerseits für die Befragten gebräuchliche Begriffe einzusetzen und gleichzeitig eine spätere Auswertung hinsichtlich der Kompetenzbereiche zu ermöglichen. Im Zweifelsfalle war die Kompetenzbeschreibung der PrA-Richtlinie (INSOS, 2015) massgeblich. Durch diese Arbeit konnten aus den verschiedenen Beurteilungskriterien auch Anforderungen identifiziert werden, die so nicht in der PrA-Richtlinie als Kompetenz aufgeführt sind (z. B. Misserfolgstoleranz, feinmotorisches Geschick oder äussere Erscheinung), durch ihre wiederholte Nennung in verschiedenen Beurteilungsbögen aber offenbar doch von Relevanz für die Betriebe zu sein scheinen.

Eine besondere Rolle kommt dem Bereich der Fachkompetenzen zu. Diese sind einerseits in der PrA-Richtlinie (INSOS, 2015) aufgeführt mit dem Hinweis, dass die entsprechenden Fachkompetenzen in den berufsbildspezifischen Bildungskonzepten (z. B. für die PrA Hauswirtschaftspraktiker, vgl. OdA Hauswirtschaft Schweiz, 2017) ausgeführt werden. Da die Fachkompetenzen Hauptgegenstand der Ausbildungszeit in der 2-jährigen Lehre sind und daraus wenige Rückschlüsse auf die Beantwortung der Forschungsfrage zu erwarten sind, wurde dieser Bereich für beide Befragungsschritte ausgelassen. Da in den analysierten Beurteilungsdokumenten zur Bewerbungsschnupperzeit der Bereich Fachkompetenz weitestgehend fehlt bzw., wo vorhanden, die darunter aufgeführten Kriterien auch anderen Kompetenzbereichen zugeordnet werden konnten (v. a. den Methodenkompetenzen), sehe ich diese Annahme von der Praxis bestätigt.

²² Siehe Anhang 11.2 Cluster Methodenkompetenzen / Anforderungen, S.85

Der Fragebogen ist wie folgt aufgebaut:²³

1. Einleitung (betriebliche Kennzahlen, Funktions- und Strukturfragen zum Selektionsverfahren)
2. Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – allgemein (Ranking, Killer-Kriterien)
3. Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – spezifisch (Kompetenzbereiche im Detail, vorausgesetzt oder in der PrA entwickelbar)
4. Relevante Kompetenzen bezüglich Berufsbild (Relevanzeinschätzung pro Kompetenzbereich mit Subitems)

Im ersten Abschnitt wurden Kontext-Daten erfragt wie z. B. Betriebsgrösse, Anzahl Bewerbungsschnuppereinsätze, Anzahl Ausbildungsplätze etc. Eine Frage bezieht sich auf die Prozessgestaltung der Selektion, eine offene Frage auf die Funktionsbeschreibung des Befragten. Diese Daten wurden primär gesammelt, um im Falle einer späteren Detailauswertung oder bei Ausreissern weitere Erklärungsansätze zu ermöglichen.

Im zweiten Abschnitt wurde das Anforderungsranking von Fischer (2015, S. 25) aus dem Kapitel 2.4 übernommen und mittels einer 4-stufigen Skala nach der Relevanz (nicht relevant, wenig relevant, relevant, sehr relevant) gefragt, gleichzeitig war es auch möglich, „keine Antwort“ anzukreuzen, falls der Befragte das Item als nicht zuordnungsbar einschätzte. Danach folgt in diesem Abschnitt die Frage nach Killer-Kriterien, die eine Eignung für den Beruf ausschliessen. Diese Frage wurde als offene Frage gestellt, um sie in der 2. Befragung allenfalls noch weiter vertiefen zu können und den Befragten nicht durch die im Bereich der Kompetenzen und analysierten Bewertungsbögen geleistete Vorarbeit zu sehr einzuschränken. Um diese Antworten doch noch quantitativ untersuchbar zu machen, folgte eine bedingte Frage (nur auszufüllen, wenn ein Killer-Kriterium genannt wurde) über die Zuordnung dieses Killer-Kriteriums zu den Kompetenzbereichen, wobei auch hier „Sonstiges“ als Freitext möglich war, falls keine Zuordnung möglich ist.

In Abschnitt 3 und 4 kamen dann die erwähnten Kompetenzbereiche mit den herausgearbeiteten Subitems zum Tragen. In beiden Abschnitten wurden die gleichen Items erfragt, jedoch mit unterschiedlichem Fokus.

In Abschnitt 3 mussten die Befragten pro Kompetenzbereich

- a) alle Subitems auswählen, welche unabdingbar vor Ausbildungsantritt vorhanden sein sollten
- b) und alle Subitems auswählen, welche in der Ausbildung noch weiterentwickelt werden können und deswegen nicht zwingend vor Ausbildungsantritt vorhanden sein müssen.

Während die Frage zu a) indirekt auf Anforderungen zielt, welche von hoher Bedeutung für das Bewerbungsverfahren sein müssten, kann die Frage b) als Kontrollfrage eingesetzt werden, da ein Item nicht gleichzeitig „vor Antritt unabdingbar vorhanden“ und „in der Ausbildung entwickelbar“ sein kann. Die Reihenfolge der Subitems wurde hier bewusst auf zufällig geschaltet, so dass der Befragte nicht durch die vorgegebene Reihenfolge einfach bei der nachfolgenden Frage b) die Items auswählen konnte, welche in Frage a) nicht ausgewählt wurden. Dadurch wurde eine spätere Validierung der Antwort zu Frage a) ermöglicht und invalide Antworten konnten ausgeschlossen werden.

In Abschnitt 4 sollte die Bedeutsamkeit der jeweiligen Items für eine PrA Hauswirtschaft eingeschätzt werden, ähnlich der Frage nach dem Anforderungsranking hier nur noch mit einer 3-gliedrigen Skala (1 – unbedeutend bis wenig relevant / 2 – relevant, bedeutsam / 3 – sehr relevant, zentral). Die

²³ Siehe Anhang 11.3 Fragebogen Umfrage 1, S.87 f.

Information stellt dabei im Vergleich zur Frage des Anforderungsrankings keine Redundanz dar, da nicht die gleichen Items abgefragt werden. Es ist denkbar, dass einzelne Kompetenz-Items, welche nicht im Anforderungsranking abgebildet sind, für das Berufsbild von hoher Bedeutung sind. Auch im Vergleich mit den Fragen aus Abschnitt 3 und 4 kann mit dieser Frage noch eine wichtige Information gewonnen werden. So sagt die Information über den Zeitpunkt der Entwicklungsarbeit an einer Kompetenz (vor oder während der PrA-Lehre) noch nichts über dessen Relevanz für das Berufsbild aus.

Abschliessend kann gesagt werden, dass bei der Konzipierung des Fragebogens darauf geachtet wurde, dass Überprüfungsmöglichkeiten hinsichtlich Validität mitbedacht wurden, der Befragte auch die Möglichkeiten hatte, Items wegzulassen oder, wo sinnvoll, Ergänzungen machen konnte. Das hauptsächliche Ziel des Fragebogens lag aber nicht in einer abschliessenden Beurteilung der Anforderungssituation (wofür auch die Datenbasis zu klein und die systematische Erarbeitung der Items und Skalen zu unvollständig war), sondern in der Gewinnung einer inhaltlichen Grundlage für die darauf folgende 2. Befragung, welche auf der Erfahrung und dem grösstmöglichen Konsens der Personen beruht, welche in ihrer Funktion an der Beurteilung und Auswahl von PrA-Bewerbern beteiligt oder dafür verantwortlich sind.

Auf diesem Hintergrund wurde auch die Auswertung der Daten angegangen, es wurde nicht ausgewertet, was das Material maximal hergibt, sondern die Auswertungstiefe ist geleitet vom Fokus auf inhaltliche Erkenntnisse für die 2. Befragung und allenfalls motiviert durch das Aufdecken von Widersprüchen und die Bestimmung eines grösstmöglichen Konsens unter den Umfrageteilnehmern. Die gesamte Datentabelle findet sich in Anhang 11.10 (S. 144 f.), einfache Umrechnungshinweise (zwecks besserer Darstellung) sind in kursiver Schriftweise wiedergegeben.

4.2.3 Qualitative Datenerhebung

Die aus der quantitativen Erhebung gewonnen Erkenntnisse aus der Online-Umfrage sollen durch eine qualitative Gruppendiskussion erweitert werden und besonders hinsichtlich ihrer Interpretierbarkeit in Bezug auf den Handlungsspielraum Schule 15plus zur Diskussion gestellt werden.

Während in der quantitativen Befragung mittels der Online-Umfrage eine standardisierte Methode zur Datengewinnung gewählt wurde, stellt die Befragung mittels Gruppendiskussion eine nicht standardisierte Methode dar. In der standardisierten Befragung wurde der Fokus durch den Forscher theoriegeleitet eingrenzt, in der vorliegenden Arbeit z. B. durch die Auswahl der Fragen entlang der Kompetenzbereiche. Die Datenerhebung wurde also von der Theorie her abgeleitet. Mit dieser theoriegeleiteten Fokuseinschränkung und der Standardisierung des Fragen-Antwort-Verfahrens wurde ermöglicht, dass die Befragungsteilnehmer Aussagen zur Relevanz und Gewichtung der vorgegebenen Kriterien machen konnten. Diese Aussagen konnten gemessen und verglichen, also quantifizierbar gemacht werden. Das Erkenntnisstreben kann hier auf das „kausale Erklären“ zurückgeführt werden (vgl. Roos & Leutwyler, S. 174). Die quantitative Forschungsperspektive impliziert, dass der Forscher weiss, wonach er sucht, also eine Hypothese aufstellt, und mit der eingeschränkten Perspektive nach Belegen für diese Hypothese sucht.

Da ein Teil der Forschungsfragen letztlich auf ein eigentliches Verstehen des Bewerbungsprozesses hinausläuft und die Bedeutungsfrage hinsichtlich der Schulstufe 15plus gestellt wird, was im weitesten

Sinn als soziale Sinnfrage gesehen werden kann, genügt der rein kausale Erklärungsansatz hier nicht. Dem von Lamnek beschriebenen Korsett der Forschungsperspektive (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 28) durch die quantifizierende Vorgehensweise kann durch die qualitative Perspektive mit dem Prinzip der Offenheit, der Reflexität in Gegenstand und Analyse und der Flexibilität im Forschungsprozess begegnet werden. Als Erhebungsmethoden der qualitativen Sozialforschung werden für die Erschließung des sozialen Sinns Methoden wie das Leitfadenterview, die Gruppendiskussion, Beobachtungsmethoden und Dokumentenanalyse eingesetzt (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 42).

Die Gruppendiskussion stellt eine dieser nicht standardisierten Datenerhebungsmethoden der qualitativen Sozialforschung dar. Sie eignet sich besonders zur Erhebung kollektiver Einstellungen (vgl. Mayring, 2016, S. 78). Nach Kühn und Koschel (2011, S. 33) liegt ihre besondere Stärke darin, „komplexe Einstellungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Bedürfnis-, Orientierungs- und Motivationsgeflechte von Menschen und Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu explorieren.“ Die Gruppensituation bringt besonders hinsichtlich Gewinnung des kollektiven Bedeutungsgehalts Vorteile, so regen sich die Diskussionsteilnehmer durch ihre Voten gegenseitig an und können Aussagen verstärken oder relativieren und im gemeinsamen Gespräch kann zu Tage kommen, welche Bedeutungsinhalte allgemeiner und welche umfeldspezifischer Natur sind. Gleichzeitig ergeben sich aus der Gruppensituation aber auch Herausforderungen: Die Gruppendynamik, Schüchternheit und das Konformitätsstreben einzelner Teilnehmer können einen verzerrenden Einfluss auf die Ergebnisse haben. Diese Herausforderungen müssen beim Einsatz dieser Methode und der anschließenden Analyse der Ergebnisse vom Forscher berücksichtigt werden (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 306).

Als weiterer Vorteil der Gruppendiskussion oder auch der Fokusgruppen wird oft der gegenüber Einzelinterviews geringere zeitliche Aufwand genannt. Dieser wird aber aufgrund des grösseren Organisations- und Auswertungsaufwandes teilweise wieder relativiert (vgl. Flick, 2009, S. 122)

Aus der Literatur zur qualitativen Forschungsmethodik wurden hinsichtlich der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer Gruppendiskussion folgende Hinweise aufgenommen (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 406–432):

Vorbereitung

- Gruppengruppenzusammenstellung

Es stellt sich die Frage der Gruppengrösse und -zusammensetzung. Betreffend der Grösse variieren die Angaben stark, bei kleineren Gruppen wird empfohlen, auf eine ungerade Teilnehmerzahl zu achten, um Pattsituationen zu verhindern. In der vorliegenden Situation war die Auswahl an Teilnehmern nicht gross. Bereits bei der Anfrage für die Onlineumfrage wurde angekündigt, dass im Anschluss an die erste Befragung eine Gruppendiskussion zum Thema „Rückschlüsse auf die Schulstufe 15plus aus dem Anforderungsprofil PrA Hauswirtschaft“ stattfinden wird. 3 der insgesamt 18 angeschriebenen Betriebe haben von Beginn an ihre Bereitschaft signalisiert, an beiden Befragungsschritten teilzunehmen. Eine nochmalige Anfrage für weitere Diskussionsteilnehmer erfolgte nach Abschluss der ersten Befragungsrunde mit dem Versand der Umfrageresultate, worauf sich aber keine weiteren Interessenten meldeten.

Die zusammengestellte Gruppe kann als homogen bezeichnet werden, alle 3 Teilnehmer sind in einer Leitungsposition aus dem Arbeitsbereich der Klienten und sind mit Aufgaben der

Lehrlingsselektion konfrontiert. Die homogene Gruppenzusammensetzung ergibt insofern Sinn, als die Resultate der quantitativen Umfrage hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Schulstufe 15plus im Zentrum der Diskussion liegen sollten. Dementsprechend ist es wertvoll, dass die Gruppenteilnehmer die Umfrage kennen und andererseits in ihrer Tätigkeit eine Verbindung zur Schulstufe 15plus haben, was durch die Beteiligung am Auswahlprozess der Bewerber im Rahmen ihrer Leitungsfunktion gegeben war. Eine Diskussion mit Teilnehmern, die zwar die Resultate der Umfrage kennen, aber nicht selber an der Umfrage teilgenommen haben, wäre sicher sehr spannend gewesen und hätte besonders hinsichtlich Interpretation, Hinterfragung und Erweiterung der Bedeutung der Umfrageresultate grosses Potenzial haben können, leider bestand diese Option aufgrund der Bereitschaft/Interessenssituation der infrage kommenden Personen aber nicht.

- Untersuchungsort und Rahmenbedingungen

Bei der Frage nach Ort und Dauer der Diskussionsrunde wurden in erster Linie praktische Überlegungen angestellt. So sollte der zeitliche Aufwand für Anreise und Diskussion in den Augen der Teilnehmer vertretbar sein und nicht noch zusätzlich abschrecken. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl war es möglich, hier in direkter Absprache mit den Teilnehmern den besten Ort für die Gruppendiskussion ausfindig zu machen. Zur Auswahl standen die 3 Arbeitsorte der Teilnehmer, ein geografischer Mittelpunkt an meinem Arbeitsort oder ein mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach zugänglicher Treffpunkt (Sitzungszimmer an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik), worauf schliesslich die Wahl der Teilnehmer fiel. Die Dauer für die Diskussionsrunde wurde bei der Einladung mit ca. 1 h angegeben.

- Gesprächsleitfaden

In der klassischen Gruppendiskussion ist der idealtypische Verlauf so vorgesehen, dass nach einer Vorstellung des Diskussionsleiters und der Teilnehmer sowie grundsätzlichen Hinweisen zu den Rahmenbedingungen der Diskussion der Gegenstand, das Thema allgemein und kurz durch den Leiter eingeführt wird. Die eigentliche Diskussion wird dann durch einen Grundreiz, ein provokatives Statement oder ein kurzes Fallbeispiel eröffnet. Kommt die Diskussion ins Stocken, kann der Moderator durch das Einbringen weiterer provokativen Statements oder durch Nachfragen intervenieren. Der Moderator versucht, durch nondirektive Gesprächsführung die Diskussion im vorgesehenen thematischen Rahmen zu unterstützen. Dem Umgang des Moderators mit Vielrednern und Schweigern kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu, genauso wie der Unterstützung der Teilnehmer in der Reflexion der Diskussionsbeiträge, wie z. B. durch aktives Zuhören, Paraphrasieren, Provozierung, durch Fragestellung oder Rekapitulation von Redebeiträgen.

Da sich der Gegenstand der konkreten Gruppendiskussion z. T. auf die Umfrageergebnisse aus dem ersten Befragungsschritt stützt, wurde ein Gesprächsleitfaden²⁴ erarbeitet, bei dem die zentralen Erkenntnisse in Form von weiterführenden Bedeutungsfragen aufgenommen wurden. Als initiierender Stimulus für die Diskussion wurde das zentrale Anliegen des Handlungsbedarfs der Schulstufe 15plus aus Sicht der Betriebe vorangestellt. Nach diesem Einstieg wurden bei Bedarf die Bedeutungsfragen zu den zentralen Erkenntnissen aus der Umfrage eingeworfen, wenn die Gesprächsaktivität der Gruppe zurückging.

²⁴ Siehe Anhang 11.4 Gesprächsleitfaden „Anforderungen PrA Hauswirtschaft / Rückschlüsse 15plus“, S.95 f.

Durchführung

- 3 Teilnehmer konnten für die Gruppendiskussion gewonnen werden, wobei bei der Durchführung schliesslich ein Teilnehmer nicht erschienen ist. Leider hat sich der 3. Teilnehmer das Datum der Diskussionsrunde nicht richtig gemerkt, obwohl 3 Wochen zuvor ein gemeinsamer Termin koordiniert und auch 2 Tage vor der Durchführung ein elektronischer Reminder verschickt wurde. Da sich das erst am Durchführungstag selbst, sozusagen in letzter Minute, herausstellte, war eine Verschiebung und neue Terminkoordination für die erschienen Teilnehmer nicht zumutbar und die Diskussionsrunde musste in kleinerer Besetzung durchgeführt werden. Bei der Durchführung einer Gruppendiskussion ist von Seiten der Leitung besonders darauf zu achten, dass alle Gruppenteilnehmer zu Wort kommen und nicht Einzelne die Gruppe dominieren. Dies war aber aufgrund der reduzierten Diskussionsgruppe kaum nötig.
- In der Gesprächsführung wurde darauf geachtet, dass die Gruppe den Gesprächsverlauf im Wesentlichen selbst bestimmen konnte, entsprechend wurde auf die Reihenfolge aus dem Gesprächsleitfaden keine Rücksicht genommen, einzelne Fragen wurden weggelassen oder vorgezogen, je nachdem, wie sich die Diskussion ergab und wo die Teilnehmer von sich aus weiteren Gesprächsbedarf zeigten.
- Für die spätere Auswertung wurde im Einverständnis mit den Teilnehmern eine Audioaufnahme der Diskussion erstellt. Auf eine Videoaufnahme wurde aus praktischen Gründen verzichtet. Es war beabsichtigt, wichtige gruppendynamische Beobachtungen, welche sich nicht sprachlich äusserten (z. B. nonverbale Äusserungen) in einem Beobachtungsprotokoll festzuhalten, um bei der späteren Auswertung auch dem gruppendynamischen Prozess der Diskussion Rechnung tragen zu können. Dies wurde den Teilnehmern zu Beginn der Diskussion erläutert. Wie sich aber aufgrund der reduzierten Gruppe und des Gesprächsverlaufs zeigte, war ein solches Protokoll nicht nötig. Bei der Durchführung der Diskussionsrunde wurde aber auch bewusst, dass bei einer grösseren Gruppe eine Videoaufnahme unabdingbar ist, da die Moderation und gleichzeitige Protokollierung von gruppendynamischen Beobachtungen eine Überforderung für eine Person darstellen.

Auswertung

- Transkription

In einem ersten Schritt wurde die Audioaufnahme der Gruppendiskussion nach den einfachen Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2015, S.20–23) wortgetreu transkribiert²⁵.

- Inhaltsanalyse

Grundsätzlich sind bei der Auswertung einer Gruppendiskussion verschiedene Methoden anwendbar. Neben dem inhaltlich-thematischen Aspekt werden bei einer Gruppendiskussion häufig auch die gruppendynamische Interaktionsstrukturen berücksichtigt, z. B. mit Fragebögen zum Gruppenprozess und zur Soziometrie (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 308). Aufgrund der reduzierten Gruppenkonstellation in der vorliegenden Gruppendiskussion und des Fehlens von Vergleichsgruppen (wie sonst bei Gruppendiskussionen oder Fokusgruppen üblich) kam diesem Aspekt eine untergeordnete Bedeutung zu und er wurde daher in der Auswertung nicht spezifisch berücksichtigt.

²⁵ Siehe Anhang 11.5 Transkript aus der Gruppendiskussion mit Farbcodierung zu den Kategorien, S.97 f.

- Im Anschluss an die Transkription wurde die Gruppendiskussion nach einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, mit dem Ziel, das vorliegende Material zusammenzufassen. Das dabei entstandene Kategoriensystem mit den zugeordneten Textstellen soll eine Interpretation in Bezug auf die Fragestellung erleichtern und wo möglich, kann auch eine quantitative Auswertung angeschlossen werden, z. B. durch die Prüfung, welche Kategorie am häufigsten kodiert wurde (vgl. Mayring, 2016, S. 117). Die Kategorien wurden dabei in einem ersten Schritt deduktiv, also theoriegeleitet, gebildet. Massgebend für die deduktive Kategorienbildung war die Kompetenzaufteilung, wie sie bereits in der Umfrage verwendet wurde. So wurde das Transkript hinsichtlich Aussagen betreffend der Fach-, Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz gesichtet und betreffende Aussagen wurden durch Farbcodes den Kategorien zugeordnet. Da sich Aussagen in einer Gruppendiskussion nicht immer direkt auf einen Frageinput beziehen, sondern teilweise zeitverzögert auf frühere Diskussionsbeiträge bezogen sind, erschliesst sich deren Inhalt häufig nur im Kontext des Gesprächs, was Lamnek unter dem Stichwort der fehlenden Sequenzialität der Wortbeiträge beschreibt (vgl. ebd., 2016, S. 422). Deswegen wurde bei der Auswertung neben der Kategorienzuordnung von entsprechenden Aussagen versucht, den Sinn der Aussage in Stichworten zu kennzeichnen, um die anschliessende Auswertung zu vereinfachen und nachvollziehbarer zu machen.
- Während der Sichtung des Materials fiel auf, dass sich viele Diskussionsbeiträge nicht direkt auf einen spezifischen Kompetenzbereich beziehen, sondern vielmehr aus der Perspektive der Teilnehmer betreffend einer gelingenden Integration in den Arbeitsmarkt formuliert wurden. Diese beziehen sich sowohl auf den Übergang II, also den Schritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt, als auch auf den Übergang I, den Schritt von der Schule in die Berufsausbildung. Durch die Offenheit der Gruppendiskussion ist es nicht erstaunlich, dass sich die Diskussion vom eigentlichen Thema der Anforderungssituation im Bewerbungsprozess weg entwickelte und der gesamte Entwicklungsprozess eines Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auf dem Weg in die Arbeitswelt ins Gespräch kam. Diese Teile des Materials wurde mit den Kategorien „fördernde Faktoren“, „hemmende Faktoren“ und „neutrale Faktoren“ kodiert, was einer induktiven, also aus dem Material abgeleiteten Kategorienbildung entspricht. Wie in der Darstellung der Ergebnisse unter 5.2 Befragung 2 mittels Gruppendiskussion ersichtlich, konnten auch aus diesen induktiv gebildeten Kategorien Rückschlüsse auf die Forschungsfragen gewonnen werden, wenngleich sich diese nicht explizit und ausschliesslich auf den Kontext der Schulstufe 15plus beziehen.

5 Darstellung der Ergebnisse

5.1 Befragung 1 mittels Umfrage

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Umfrage mittels des Online-Fragebogens dargestellt, wobei auffallende Ergebnisse kommentiert und die möglichen Zusammenhänge aufgezeigt werden. Gruppierte Balkendiagramme und Kuchendiagramme werden als primäre Darstellungsform gewählt. Wo sinnvoll, werden entsprechende Kreuztabellen über die relative und absolute Häufigkeit erstellt und mittels des Modus (häufigster Wert) Antworttendenzen aufgezeigt, die entsprechenden Tabellen finden sich in Anhang 11.8 (S. 141 f.), Visualisierungen werden direkt im Textteil aufgeführt. In der Diskussion und Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 6 wird auf diese Werte Bezug genommen. Die Ergebnisse werden nachfolgend analog zum Aufbau des Fragebogens in den Bereichen Anforderungsranking/Killer-Kriterien, Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen und Methodenkompetenzen dargestellt.

5.1.1 Anforderungsranking/Killer-Kriterien

Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, stimmt die Einschätzung der Befragten in ihrer Tendenz weitestgehend mit dem Vorschlag des Anforderungs-Rankings von Fischer (2015, S. 25) überein. Kognitive Fähigkeiten und der Bereich der Kulturtechnik sind im unteren Bereich des Anforderungsrankings zu finden, wohingegen Motivation und Arbeitsverhalten als sehr relevant betrachtet werden. Eine Abweichung findet sich betreffend der Einschätzung der Relevanz von externen Beurteilungen, hier ist doch eine deutliche Mehrheit der Befragten der Meinung, diese sei von geringer Relevanz bezüglich einer PrA-Zusage, wohingegen Fischer sie mit Rang 5 in seinem Ranking eher in der Mitte ansiedelt. Eine Erklärung dafür ergibt sich vielleicht aus der Frage. Wurde in der Umfrage explizit nach der Relevanz der Anforderung bezüglich einer „PrA Ausbildungszusage“ gefragt, so ist Fischers Vorschlag aus Sicht des Arbeitsmarktes allgemein²⁶ formuliert (2015, S. 25). Die Frageperspektive ist also nicht ganz die gleiche, umso bemerkenswerter ist die grosse Übereinstimmung zwischen Forschung und Praxis. Betrachtet man die relative Häufigkeit der Relevanznennungen, sind Motivation und Arbeitsverhalten eindeutig am oberen Ende der Relevanz und kognitive Fähigkeiten und Kulturtechniken am unteren Ende angesiedelt.

Modus (häufigste Nennung)	
Motivation, Interesse des Bewerbers	sehr relevant
Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)	sehr relevant
Kommunikations- und Kontaktfähigkeit	relevant
soziale Kompetenzen (z. B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)	relevant
Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)	relevant
Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)	relevant
Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)	relevant
kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)	wenig relevant
Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen)	wenig relevant
externe Beurteilungen (z. B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsdossier, Schulberichte)	wenig relevant

Tabelle 4 Anforderungs-Ranking (Modus), eigene Darstellung

²⁶ Aber natürlich auf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bezogen

Abbildung 5 Anforderungs-Ranking (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

Als offene Frage wurde nach Killer-Kriterien in der Schnupperzeit gefragt, welche gegen eine Eignung für die PrA Hauswirtschaft sprechen. Alle Befragten haben hier weitere Kriterien angegeben, wie aus den Antworten in Anhang 11.9 (S. 143 f.) ersichtlich, sind diese teilweise auch durch Betriebspezifika gegeben und haben keinen direkten Zusammenhang mit den Anforderungen allgemein. Die darauffolgende Einordnungsfrage zu den Kompetenzbereichen bringt klar zum Ausdruck, dass den Sozial- und Selbstkompetenzen eine hohe Bedeutung zugemessen werden muss, werden doch hier die Mehrheit der Killer-Kriterien verortet.

Abbildung 6 Killer-Kriterien Kompetenzbereiche, eigene Darstellung

5.1.2 Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Sozialkompetenzen

Betrachtet man die Relevanz der Sozialkompetenzen aus Sicht der Ausbildungsbetriebe, fällt auf, dass sehr wenige Nennungen der erfragten Sozialkompetenzen auf „nicht relevant“ fallen (siehe Abbildung 7). Wird die häufigste Nennung (Modus) ermittelt, sind alle Sozialkompetenzen „relevant“ bis „sehr relevant“,²⁷ was als Hinweis auf die hohe Bedeutsamkeit der Sozialkompetenzen für das Berufsbild PrA Hauswirtschaft gewertet werden kann. Das Item „Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)“ weist als einziges den Modus „sehr relevant“ auf. Die Items „Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde“ sowie „Sich in ein bestehendes Team einordnen können“ weisen mit gleicher Anzahl Nennungen für „relevant“ und „sehr relevant“ zwei Modi auf.

Die Sozialkompetenzen werden von den Ausbildungsbetrieben also grundsätzlich als relevant beurteilt, wobei die Items „Umgang mit Regeln“, „sich in ein bestehendes Team einordnen können“ sowie „Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde“ bezüglich ihrer Relevanz leicht über den anderen Items stehen.

²⁷ Siehe Anhang 11.8 Kreuztabellen aus Befragung 1 / Tabelle 9, S. 141

Abbildung 7 Sozialkompetenzen (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

Die anschliessende Frage nach dem Zeitpunkt der Kompetenzausbildung (siehe Abbildung 8) zeigt, dass die gleichen drei Items auch zum Zeitpunkt der Bewerbungssituation eine besondere Rolle spielen. Für das Item „Umgang mit Regeln“ geben 83 % der Betriebe an, dass diese Kompetenz bereits vor dem Ausbildungsbeginn zwingend vorhanden sein sollte, beim Item „Wahrnehmen und sich mitteilen können...“ sind es 75 % und für „Sich in ein bestehendes Team einordnen können“ sind es noch 2/3 der Betriebe. Es ist ein interessanter Umstand, dass sich die gleichen Items in der Frage der Relevanz und in der Frage des Ausbildungszeitpunktes von den anderen Items abheben und sich auch der Spitzenreiter „Umgang mit Regeln“ aus der ersten Frage in der nachfolgenden Frage des Ausbildungszeitpunktes am deutlichsten von den anderen abhebt. Aus der Sicht der Ausbildungsbetriebe sollten die 3 bedeutsamsten Sozialkompetenzen in ihrer Tendenz eher schon vor Ausbildungsbeginn vorhanden sein. Zusätzlich muss in der Beschreibung der Daten bezüglich des Ausbildungszeitpunktes der Sozialkompetenzen festgehalten werden, dass einige Umfrageteilnehmer Items sowohl als „vor der Ausbildung unabdingbar vorhanden“ als auch als „in der Ausbildung entwickelbar“ angegeben haben, wie aus dem Total der Antworten pro Item entnommen werden kann. Bei den Items „Kooperationsfähigkeit“, „Kritikfähigkeit“, „Umgang mit Regeln“ und „Wahrnehmen und sich mitteilen können...“ gibt es mehr als 12 Nennungen. Somit sind sicher bei 4 von 15 Items, also etwas mehr als 25 % der Fragen Doppelnennungen vorhanden, was auf eine Inkonsistenz hinweist, die weiter analysiert werden könnte. Darüber hinaus könnten weitere Doppelnennungen vorhanden sein, die sich nicht direkt aus dem Total der Nennungen ableiten lassen. Dies könnte der Fall sein, wenn Umfrageteilnehmer einzelne Items weder in der Frage der Relevanz noch in der Frage des

Ausbildungszeitpunkt angegeben haben und gleichzeitig andere Teilnehmer die Items in beiden Fragen ausgewählt haben.

Abbildung 8 Sozialkompetenzen vor der PrA / oder in der PrA entwickeln, eigene Darstellung

5.1.3 Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Selbstkompetenzen

Im Bereich der Selbstkompetenzen ergibt sich im Vergleich zu den Sozialkompetenzen ein differenzierteres Bild. Wie aus Abbildung 9 entnommen werden kann, sind die Antworten hier breiter gestreut. Bei 8 von 11 Items findet sich hier auch die Einschätzung „unbedeutend bis wenig relevant“. Die Items „Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ und „positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen“ weisen den Modus „sehr relevant“ auf,²⁸ 8 Items der Selbstkompetenz werden mit dem Modus „relevant“ eingestuft und ein Wert weist den Modus „unbedeutend bis wenig relevant“ und „relevant“ auf. Bei den Items der Selbstkompetenz finden sich im Vergleich zur Sozialkompetenz mehr Nennungen bei „unbedeutend bis wenig relevant“ und einzelne Items wie „mathematische Fähigkeiten“ oder „Lesen und Schreiben“ werden von den Umfrageteilnehmern widersprüchlich eingeschätzt. Die Items „Arbeitsqualität/Sorgfalt“, „positive Einstellung zur Arbeit und Ausbildung“ sowie „kognitive

²⁸ Siehe Anhang 11.8 Kreuztabellen aus Befragung 1 / Tabelle 11, S. 142

Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Konzentration)“ werden von allen Teilnehmern als „relevant“ bis „sehr relevant, zentral“ eingestuft.

Abbildung 9 Selbstkompetenzen (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

Betrachtet man die Einschätzung bezüglich des Ausbildungszeitpunktes der Items in der Selbstkompetenz fällt auf, dass die Items „Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ sowie „positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit ...“ von den Umfrageteilnehmern eindeutig als Voraussetzung für eine Ausbildung gesehen werden, wohingegen die Items „Arbeitsqualität, Genauigkeit/Sorgfalt“ sowie „realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeit)“ in der Kompetenzentwicklungszeit der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz gesehen wird. In den Items Eigeninitiative, „feinmotorisches Geschick“ und Misserfolgstoleranz sind sich die Umfrageteilnehmer uneinig, hier wird von ähnlich vielen Umfrageteilnehmern die Kompetenzbildung sowohl vor als auch während der Ausbildungszeit gesehen. Überraschend häufig werden klassische Kompetenzbereiche aus der Schule (kognitive Fähigkeiten, Lesen und Schreiben, mathematische Fähigkeiten) als „während der praktischen Ausbildung weiter entwickelbar“ eingeschätzt, was wiederum mit der Antworttendenz im Anforderungsranking bezüglich kognitive Kompetenz und Kulturtechniken (siehe Kapitel 5.1.1 Anforderungsranking/Killer-Kriterien, S. 37) übereinstimmt.

Abbildung 10 Selbstkompetenzen vor der PrA oder in der PrA entwickeln

Einigkeit unter den Umfrageteilnehmern lässt sich bezüglich der Items „Arbeitsweg selbstständig absolvieren können“ sowie „positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit“ feststellen. Beide Items werden einerseits als sehr zentral eingeschätzt und gleichzeitig sehen die Ausbildungsbetriebe diese Items als Voraussetzung für eine praktische Ausbildung.

Zur Konsistenz der Antworten bezüglich des Ausbildungszeitpunktes der Selbstkompetenzen lässt sich allein aus dem Total der Antworten feststellen, dass sicher bei 4 von 11 Items, also bei 36 %, Doppelnennungen vorkommen. Wie bei den Sozialkompetenzen schon erwähnt, könnte dies auch mehr sein, wenn die Daten genauer analysiert werden.

5.1.4 Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Methodenkompetenzen

Unter den Methodenkompetenzen weisen die Items „Pünktlichkeit“ sowie „Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können“ den Modus sehr relevant auf, alle anderen Items haben den Modus „relevant“ und es finden sich ähnlich wie bei den Sozialkompetenzen verhältnismässig wenig Einschätzungen mit „unbedeutend bis wenig relevant“. Widersprüchlich ist die Relevanzeinschätzung besonders in Bezug auf das Item „Arbeitsplanung“, hier fallen ähnlich viele Einschätzungen auf „relevant“ wie „unbedeutend bis wenig relevant“. Die deutlichste Relevanzeinschätzung fällt auf das Item „Pünktlichkeit“, das von über 80 % der Teilnehmer als „sehr relevant, zentral“ eingeschätzt wird.

Abbildung 11 Methodenkompetenzen (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

Bezüglich des Ausbildungszeitpunktes der Methodenkompetenzen fällt auf, dass das Item „Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo ...)“ einstimmig im Bereich der praktischen Ausbildung ansiedelt und von keinem Umfrageteilnehmer als Voraussetzung für eine praktische Ausbildung angesehen wird. Eine ähnlich klare Einschätzung bezüglich der Kompetenzbildung in der praktischen Ausbildung findet sich bei den Items „Arbeitsplanung“, Selbstständigkeit und „Umgang mit Material und Werkzeug“. Die grosse Mehrheit der Teilnehmer schätzt das Item „Pünktlichkeit“ als Voraussetzung für eine praktische Ausbildung ein, wenngleich bei diesem Item auch 3 Doppelnennungen vorhanden sind. Auffallend ist weiter, dass in den Methodenkompetenzen bei 7 von 10 Items allein schon aufgrund des Totals der abgegebenen Stimmen Doppelnennungen ausgemacht werden können, eine detailliertere Analyse würde diese Zahl allenfalls noch erhöhen.

Bemerkenswert ist, dass auch im Bereich der Methodenkompetenzen der Spitzenreiter in der Relevanz das Item der Pünktlichkeit eindeutig als Voraussetzung für den Start einer praktischen Ausbildung gesehen wird.

Abbildung 12 Methodenkompetenzen vor der PrA oder in der PrA entwickeln

5.1.5 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Umfrage 1

Die wichtigsten Ergebnisse der Online-Umfrage werden nachfolgend als erste Erkenntnisse und Hypothesen zusammengefasst und fanden in der weiteren Forschungsarbeit Eingang in den Gesprächsleitfaden des zweiten Befragungsschrittes.

- Motivation, Interesse des Bewerbers und Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt) werden als wichtigste Anforderungen für eine praktische Ausbildung angesehen.
- Killerkriterien für eine praktische Ausbildung sind mehrheitlich in den Sozial- und Selbstkompetenzen angesiedelt.
- Sozialkompetenzen haben eine hohe Relevanz für das Berufsbild PrA Hauswirtschaft, besonders der Umgang mit Regeln, das „Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde“ sowie das „sich in ein bestehendes Team einordnen können“.
- Diese 3 bedeutsamsten Sozialkompetenzen müssen in den Augen der Umfrageteilnehmer als Voraussetzungen für eine praktische Ausbildung angesehen werden.
- Die Relevanzeinschätzung der Selbstkompetenzen ist im Vergleich zu den Sozialkompetenzen differenzierter, die Spitzenreiter sind hier „Arbeitsweg selbstständig absolvieren können“ und „positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit zeigen können“.

- Die Selbstkompetenzen „Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ und „positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit zeigen können“ sind als Voraussetzungen für eine praktische Ausbildung zu betrachten.
- Kognitive Kompetenzen und Kulturtechniken spielen in der Bewerberselektion (gemäss Anforderungsranking und Relevanzeinschätzung im Bereich Selbstkompetenzen) eine untergeordnete Rolle.
- Die Aussagen bezüglich Relevanz und Ausbildungszeitpunkt der Methodenkompetenzen sind teils widersprüchlich und zeigen im Vergleich mit den Sozial- und Methodenkompetenzen eine tiefere Konsistenz.
- Pünktlichkeit ist in den Augen der Umfrageteilnehmer eine Methodenkompetenz, die als Voraussetzung für eine praktische Ausbildung gesehen werden muss.
- Die Arbeitsleistung steht im Bewerbungsprozess einer PrA Hauswirtschaft nicht im Vordergrund.

5.2 Befragung 2 mittels Gruppendiskussion

Nachfolgend werden die Inhalte der Gruppendiskussion nach den deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien zusammengefasst und wo möglich Querverweise und Rückschlüsse zur Theorie und den bisherigen Erkenntnissen hergestellt. Zu wörtlichen Zitaten aus der Gruppendiskussion sind jeweils die Zeitstempel #HH:MM:SS# aus dem Transkript angegeben, welche das Auffinden und Nachlesen im Kontext der Diskussion ermöglichen sollen, siehe dazu das vollständige Transkript im Anhang 11.5 (S. 97 f.).

5.2.1 Kategorie Sozialkompetenzen

Wie aus der Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge zur Kategorie der Sozialkompetenzen²⁹ ersichtlich, kommt das Thema „Umgang miteinander“ wiederholt in der Diskussion vor und beide Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die Sozialkompetenzen zum Zeitpunkt der Bewerbung eine bedeutende Rolle spielen:

Teilnehmer 1: *„Ich denke, das ist auch bei uns der oberste Punkt, respektvoll gegenüber Menschen und Materialien. Das ist das A und das O. Alles andere versucht man mitzugeben auf den Weg. Aber das verlangen wir so ein wenig, so ein wenig Sozialkompetenz muss ein wenig da sein.“*
#00:29:13-6#

Teilnehmer 2: *„Auch da ist es für mich wirklich wichtig: Was heisst Regeln? Sie müssen ja nicht irgendeine Regel der Arbeitssicherheit kennen. Aber sie müssen so ein wenig die Regeln wissen: Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz. (...)“* #00:31:53-5#

Teilnehmer 2: *„Also für mich ist das das Wichtigste, die Sozialkompetenz.“* #00:34:02-5#

²⁹ Siehe Anhang 11.6 Zusammenfassung aus der Gruppendiskussion nach Kategorien, S. 120 f.

Die gleichmässige Verteilung der Diskussionsbeiträge in dieser Kategorie zwischen den beiden Teilnehmern kann ebenfalls als Indiz für die Übereinstimmung gewertet werden.

Innerhalb der Beiträge zur Sozialkompetenzen werden namentlich die Kompetenzen „Umgang mit Regeln“, „Verhalten gegenüber Vorgesetzten“, und Teamfähigkeit genannt. Es fällt auch auf, dass beide Diskussionsteilnehmer nicht von spezifischen Sozialkompetenzen wie z. B. Kundenorientierung, Kritikfähigkeit oder Kompromissbereitschaft sprechen, sondern wiederholt auf den Umgang miteinander verweisen, sei dies bezogen auf Vorgesetzte oder Mitarbeiter. Im gleichen Atemzug wird der Begriff Sorgfalt genannt, der sich sowohl auf den Menschen als auch auf Material und Werkzeuge bezieht. In den Kompetenzbereichen wurde die Sorgfalt im Sinne von Genauigkeit den Selbstkompetenzen zugeordnet, bezüglich Ordnung und Material wäre der Begriff eher in der Methodenkompetenz zu verorten. Hier könnte der Begriff Sorgfalt aber durchaus auch als Sozialkompetenz gesehen werden, wenn er eben wie in der Diskussion im Sinne eines „sorgfältigen Umgangs“ verwendet wird, was auch Sozialkompetenzen wie Höflichkeit (z. B. „Wenn eine Tür geschlossen ist, anklopfen, solche Sachen.“ #00:31:59-9#) oder Respekt (z. B. „... du knallst nicht einfach alles hin“ #00:28:39-2#) beinhalten kann.

5.2.2 Kategorie Methodenkompetenzen

Die Zusammenstellung der Diskussionsbeiträge zur Methodenkompetenz zeigt, dass besonders dem Thema Ausdauer grössere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So hat ein Teilnehmer dieses Thema von sich aus gleich zu Beginn ins Gespräch gebracht:

Teilnehmer 1: *„Von sechseinhalb Stunden dann auf siebeneinhalb Stunden, da merkt man am Anfang die Müdigkeit. Das sind dann lange Tage für sie. Ich glaube, es geht allen so, die in die Ausbildung gehen, die langen Arbeitszeiten, man muss arbeiten, das ist eine Gewohnheit. Ich weiss nicht, ob es da grundsätzlich Verbesserungsbedarf gibt. Aber das ist das, was mir auffällt.“* #00:01:59-4#

Und im späteren Gesprächsverlauf betätigten beide Teilnehmer ausdrücklich, dass Ausdauer ein Kompetenzbereich ist, der sich im Rahmen der Ausbildung entwickelt:

Teilnehmer 1: *„Das kommt eben. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich bin ursprünglich in die Lehre Elektriker. Ich meine, ich war absolut am Anschlag in den ersten zwölf oder dreizehn Wochen. Einfach die langen Tage und Arbeiten und dann noch Lernen dazu. Ich war das nicht gewohnt und darum kann ich es absolut nachvollziehen, wenn unsere Lernenden im ersten Vierteljahr mal in den Seilen hängen. Das ist völlig okay.“* #00:48:22-3#

Teilnehmer 2: *„Das ist völlig normal.“* #00:48:22-4#

Der Punkt Ausdauer wurde in der Umfrage von 5 Teilnehmern als Voraussetzung für eine PrA-Ausbildung eingeschätzt. 6 Teilnehmer waren der Ansicht, dass sich diese Kompetenz im Verlaufe der PrA-Ausbildung entwickeln kann. Die Gruppendiskussion hat in diesem Punkt keine weiteren Erkenntnisse gebracht.

Ebenso wurde das Thema Pünktlichkeit, welches in der Umfrage eine prominente Stellung einnahm, im Zusammenhang mit Methodenkompetenzen diskutiert und gleich zu Beginn des Gesprächs von einem

Teilnehmer eingebracht, ohne dass davor ein expliziter Stimulus durch die Moderation gegeben wurde. Die Beiträge zu diesem Thema stammen aber nur von einem Teilnehmer.

5.2.3 Kategorie Selbstkompetenzen

Auch im Bereich der Selbstkompetenzen finden sich besonders die Themen aus der Umfrage wieder, welche dort besonders herausgestochen sind. Die Motivation und das Interesse werden als von übergeordneter Wichtigkeit beschrieben:

Teilnehmer 2: *„Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen, sondern das ist so ein wenig möglichst pünktlich kommen können, sich an der Arbeit freuen, so ein wenig Arbeitshaltung zeigen. Das wäre schön, aber das ist ja auch nicht bei allen. Aber das kann man ja auch ein wenig trainieren. Aber das sind für uns eigentlich die wichtigsten Sachen.“* #00:03:26-4#

Teilnehmer 1: *„Bei uns ist einfach wichtig, das Interesse muss da sein, nicht einfach ‚ich mache etwas‘, sondern sie möchten kommen. Und vor allem die Person möchte kommen und nicht der Beistand und nicht der Papi und nicht die Mama. Das ist für uns unfassbar wichtig. Eigentlich Interesse zu zeigen, Interesse am Job und an uns als Stiftung Stöckenweid.“* #00:11:01-2#

Hier sind sich die beiden Teilnehmer einig und das Thema wurde auf eigene Initiative eingebracht, ohne zusätzlichen Stimulus durch den Moderator.

Auch der selbständige Arbeitsweg, welcher in der Umfrage als klare Voraussetzung eingeschätzt wurde, wird von einem Teilnehmer auf den ersten Gesprächsstimulus mit der Frage des Handlungsbedarfs verknüpft:

Teilnehmer 2: *„Wenn sie einigermaßen pünktlich und selbständig kommen können, dann ist das für uns schon ziemlich gut.“* #00:03:26-4#

Ein weiterer Punkt, der unter Selbstkompetenzen diskutiert wurde, ist der Themenkreis der realistischen Selbsteinschätzung. Hier erfolgte aufgrund einer konkreten Frage vom Moderator zum Handlungsbedarf der Schulen im Bereich „Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung“ eine längere Diskussion zwischen den Teilnehmern. Mit Fallbeispielen wurde die Bedeutung der realistischen Selbsteinschätzung, dem Vor- und Nachteil des Bewusstseins der eigenen Einschränkungen sowie in diesem Zusammenhang besonders wichtig die Rolle der Eltern hervorgehoben (siehe Anhang 11.5, S. 97 f., Transkript #00:35:25-8# - #00:46:17-4#).

5.2.4 Kategorie Fachkompetenzen

Es finden sich keine expliziten Äusserungen zur Fachkompetenz in der Gruppendiskussion, die einzige Erwähnung bezieht sich auf eine Verneinung der Relevanz des Wissen:

Teilnehmer 2: *„Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen...“* #00:03:26-4#

Der Bereich der Fachkompetenzen wurde in der Umfrage bewusst ausgeklammert, da es dabei ja um die Situation der Voraussetzungen ging. Dass dieser Bereich auch in der freien Gruppendiskussion keine Erwähnung findet, kann als Bestätigung gewertet werden, dass Fachkompetenzen nicht als relevanter Bereich für Voraussetzungen zu einer PrA Hauswirtschaft gesehen werden.

5.2.5 Kategorie „fördernde Faktoren“ und „hemmende Faktoren“

Die Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren wird nachfolgend zusammen besprochen, da einige Themen sich in beiden Kategorie wiederfinden. Folgende Themenbereiche wurden diskutiert:

- Praxistage / Schnuppereinsätze / Einblick in realistische Arbeitssituation gewinnen:
Die Diskussionsteilnehmer erachten die Möglichkeit, realistische Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln, als zentral. Die Teilnehmer äussern eine positive Einstellung gegenüber der Praxis der Schulen mit regelmässigen Praxistagen und der Organisation von Schnupperwochen.

- Passung zwischen Bewerber und Ausbildungsort

Zur Frage „Wann und aus welchen Gründen wird ein Bewerber abgelehnt“ findet eine längere Diskussion statt zum Thema der Passung zwischen Betrieb und Bewerber. Einerseits gibt es Themen, die von den jeweiligen Ausbildungsinstitutionen ausgeklammert werden (z. B. Sucht, psychische Störungen), da keine adäquate Begleitung möglich ist, andererseits werden strukturell-organisatorische Gründe angeführt (beschränkte Ausbildungsplätze in einem Bereich). Darüber hinaus kann den Beiträgen entnommen werden, dass die Teilnehmer dem Faktor soziale Passung und persönlicher Wahrnehmung eine grosse Bedeutung zuschreiben, wie im nachfolgenden Gesprächsausschnitt deutlich wird:

Moderator: *„Wenn man jetzt noch einmal auf den Jugendlichen selbst schaut, ist denn das überhaupt ausschlaggebend, wie er im Bewerbungsgespräch auftritt oder was er über sich selbst erzählt oder über die Motivation?“ #00:16:05-3#*

Teilnehmer 2: *„Also für uns ist es ausschlaggebend, um ihn erfassen zu können, nicht primär, um zu sagen: ‚Dich nehme ich.‘ Oder: ‚Dich nehme ich nicht.‘“ #00:16:13-8#*

Moderator: *„Um ihn wahrzunehmen.“ #00:16:15-7#*

Teilnehmer 2: *„Um ihn wahrzunehmen und beispielsweise herauszufinden: Kann ich ihn in die Gruppe tun oder tue ich ihn besser in die Gruppe? Es ist ja schon nur eine Momentaufnahme, aber wenn du das schon einige Jahre machst, dann hast du auch ein wenig Erfahrung oder so ein wenig ein Gespür und wenn es nur ein Bauchgefühl ist. Aber es gibt dir so ein wenig ein Gefühl. Und ich denke, ich finde es schon wichtig, dass die Jugendlichen sich da präsentieren und dass man sie auch fragt und dass man auch mit ihnen – sie sind die Hauptperson – schaut, wo man sie am besten platzieren kann.“ #00:16:54-7#*

Teilnehmer 1: *„Uns ist das auch furchtbar wichtig. Ich muss das Gegenüber spüren. Es muss (weiche?) Energie fliessen: Der ist interessiert, der will wirklich. Und alles andere ergibt sich dann auch. Aber wir müssen es spüren. Das ist wirklich wichtig.“ #00:17:10-2#*

Ein weiterer impliziter Gedankenstrang zur Passung findet sich im Gespräch bei der Präziserungsfrage nach der Motivation bzw. fehlender Motivation, welcher von einem Teilnehmer wie folgt eingeleitet wurde:

Teilnehmer 2: *„Was auffallend ist, es ist eigentlich: ‘Oh, nein, die sind ja alle behindert ... Und die coolen Jungs und Mädels fühlen sich dann ein wenig unwohl, weil sie einfach das sehen. Auch Down-Syndrom ist für sie massiv behindert. Und dann fühlen sie sich auch nicht wohl.’“ #00:21:23-2#*

Hier wird das Thema der Zielgruppe der jeweiligen Ausbildungsinstitution angeschnitten und damit verbunden die Frage, inwiefern eine Durchmischung, z. B. von Menschen mit einer leichten Lernbehinderung und Menschen mit einer schweren intellektuellen Beeinträchtigung in den Augen der jeweiligen Ausbildungseinrichtung oder des individuellen Bewerbers verkraftbar ist.

- Grundhaltung

In verschiedenen Gesprächsbeiträgen wird die Grundhaltung im Umgang mit Regeln betreffend Respekt vor Menschen und Material erwähnt und es wird betont, dass sich diese in den Ausbildungsbetrieben und der Schule im Grundsatz gleichen.

- Selbstwert entwickeln, Peer-Group, Akzeptanz der Beeinträchtigung, Eltern

Ein sehr facettenreicher Diskussionsinhalt stellt der Themenbereich „Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung“ dar. Hier wird einerseits die Chance der Peer-Group und der damit verbundenen Steigerung des Selbstwertes gesehen, welche durch die absolvierte Ausbildung erreicht werden kann. In der Diskussion zeigt sich das Verständnis, dass es sich hier um einen langfristigen, teils schmerzhaften Prozess handelt, der bestenfalls in der Schule angefangen wird, von den Eltern unterstützt wird und der sich im Rahmen der beruflichen Ausbildung konkretisieren kann. Hier sind sich die Diskussionsteilnehmer sehr einig: Die Arbeit der Schule kann in diesem Bereich verstärkt werden und muss besonders auch in der Arbeit mit den Eltern thematisiert werden:

Moderator: *„... Meine Frage zielt jetzt in die Richtung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Nicht-Vermögen oder mit den eigenen Einschränkungen. Habt ihr das Gefühl, Leute, die sich bei euch bewerben kommen, die so eine Schnupperlehre machen, dass die gut vorbereitet sind und eine gute Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und ihren Möglichkeiten oder Nicht-Möglichkeiten haben? Oder wäre gerade das ein Arbeitsfeld, das auch für die Schule vielleicht sinnvoll wäre, noch stärker zu thematisieren, also die eigenen Behinderungen und der Umgang damit?“ #00:35:25-8#*

Teilnehmer 1: *„Ja.“ #00:35:24-8#*

Teilnehmer 2: *„Ja.“ #00:35:27-7#*

Moderator: *„Ja, also das ist definitiv.“ #00:35:30-7#*

Teilnehmer 2: *„Und oft nicht einmal beim Jugendlichen selbst, sondern bei den Eltern.“ #00:35:34-2#*

Teilnehmer 1: *„Das ist ein weites Thema.“ #00:35:37-0#*

- Organisatorische Aspekte

Ebenfalls in verschiedenen Beiträgen findet sich ein Verweis auf organisatorische Aspekte, welche als hemmende Faktoren für eine gelingende Arbeitsintegration erlebt werden. Einerseits wird die Schwierigkeit erwähnt, zeitnah an die relevanten Berichte zu kommen, auch Schulberichte, um eine adäquate Begleitung in der Ausbildung zu gewährleisten. Andererseits finden sich immer wieder Hinweise auf die knappe Ausbildungszeit in der praktischen Ausbildung, die zwar ausreicht, um gewisse Kompetenzen auszubilden, aber hinsichtlich der anschließenden Arbeitsmarktintegration doch als unzureichend empfunden wird:

Teilnehmer 2: *„Und von daher ist es wieder das Gleiche, wenn jemand noch nicht reif ist, wenn er zu kindlich ist, dann hat er auch Mühe damit, diese Sachen einhalten zu können. Und dann fehlt einfach das Stück, was wir brauchen. Ich nenne das immer das Stück Berufsreife, das wir brauchen, um in den zwei Jahren etwas machen zu können. Also wenn sich die Person noch nicht an gewisse Regeln halten kann, egal, wie die sind – die, die du in der Schule hast, die wir bei uns haben, was auch immer –, wenn das nicht geht, dann ist er einfach noch zu kindlich. Und dann schaffen wir das nicht, in zwei Jahren das zu erreichen, was die IV von uns will, nämlich dass die nachher irgendwie in einen Arbeitsprozess können. Für mich sind das Punkte.“ #00:31:53-5#*

Teilnehmer 1: *„Mir ist noch ganz etwas Kleines: Das sind ja nur zwei Jahre und unsere Lernenden tun mir so leid, weil sie sind nicht parat. Technisch haben sie aber rein / Also ich kann nicht ein Paket abgeben. Irgendwie ein Bereich hängt noch hinterher. Und wir bieten jetzt an, dass wir sagen: ‚Du kannst noch eine Art Trainingsjahr machen bei uns.‘ Und dann gehe ich auf Integration. Was natürlich heisst, ich bekomme den Bonus von der SVA nicht. Aber das ist mir egal.“ #00:57:00-3#*

- PrA Hauswirtschaft Spezifika

Gegen Ende des Gespräches nehmen beide Teilnehmer auf Nachfrage des Moderators Stellung zum Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker und dazu, inwiefern dieses Berufsbild sich von der Anforderungssituation für PrA-Bewerber von anderen Berufsbildern unterscheidet. Hier wird betont, dass die Hauswirtschaft einen niederschweligen Einstieg bieten kann, da alle Jugendlichen bereits von zuhause aus einen Erfahrungshintergrund mitbringen. Gleichzeitig ermöglicht dieses Berufsbild eine Spezialisierung und Generalisierung, also Flexibilität in der Ausbildung, welche den Fähigkeiten der Auszubildenden angepasst werden kann. Bezogen auf die Vergleichbarkeit der Anforderungssituation aus der PrA Hauswirtschaft auf andere Berufsrichtungen wird darauf verwiesen, dass einzelne Berufe in Bezug auf den Umgang mit Werkzeugen (z. B. Schreiner) oder Widerstandsfähigkeit (z. B. Gärtner) andere Anforderungen stellen, diese aber bezogen auf die grundsätzlichen Anforderungen, wie sie in der Umfrage erfragt wurden, minimal sind (Siehe Anhang 11.5, S. 97 f., Transkript #00:47:07-2# - #00:47:23-5#).

5.2.6 Fazit aus der Zusammenfassung der Gruppendiskussion

- Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Inhalte aus der Umfrage in den jeweiligen Kompetenzbereichen in der Gruppendiskussion niedergeschlagen haben, teilweise aufgrund von explizitem Nachfragen durch die Moderation, teilweise auf Initiative der Teilnehmer hin.

- Es finden sich bezüglich der Ergebnisse der Umfrage keine Widersprüche in der Diskussion und die in der Umfrage prominent vertretenen Kompetenzen spiegeln sich auch in der Diskussion wider. Dieser Umstand ist nicht weiter erstaunlich, bildeten die Ergebnisse der Umfrage doch die Basis für die Diskussion und den Gesprächsleitfaden des Moderators.
- Die herausragende Bedeutung der Sozialkompetenzen eines PrA-Bewerbers wird in der Gruppendiskussion bestätigt, aber weder aus diesem Kompetenzbereich noch aus den anderen Kompetenzbereichen nennen die Teilnehmer konkrete Anhaltspunkte für einen Handlungsbedarf der vorgelagerten Schulstufe 15plus.
- Beeinflussungsfaktoren für eine gelingende Arbeitsmarkintegration (bezüglich Übergang I & II) wie „Schnuppermöglichkeiten fördern“ und „Gleiche Grundhaltung bezüglich Umgang mit Mensch/Material in Schule und Arbeitswelt“ werden in ihrer Bedeutung herausgestrichen und gleichzeitig sehen sich die Diskussionsteilnehmer hier von der Schule gut unterstützt.
- Ein in der Umfrage nicht berücksichtigter Anforderungsbereich an PrA-Bewerber wurde mit dem Thema der Passung umschrieben. Dieser bezieht sich weniger auf die Qualifikationssituation des Bewerbers, sondern mehr auf betriebliche Faktoren (wie z. B. Zielgruppe, freie Plätze, bestehende Arbeitsgruppe im Bereich), haben aber durchaus einen Einfluss auf die Zu- bzw. Absage bei einer PrA-Bewerbung.
- Der Themenbereich Selbstbild/Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung wird von den Teilnehmern als einziger Optimierungsbedarf im Kontext der Schule zur Vorbereitung auf die Berufswelt identifiziert. Diese Arbeit kann sich nach den Teilnehmern auf die Arbeit mit den Schülern beziehen, hat aber eine noch grössere Relevanz in der Zusammenarbeit mit den Eltern.
- Obwohl grundsätzlich von den Teilnehmern kein dringender Handlungsbedarf auf Seiten der Schule gesehen wird, so wird doch herausgestellt, dass die 2-jährige PrA-Zeit für die Ausbildung knapp bemessen ist und dass eine möglichst gute Vorbereitung aus der vorgelagerten Stufe 15plus sinnvoll ist.
- Die Dynamik der Gruppendiskussion war sehr positiv, die beiden Teilnehmer haben sich in fast allen Themenbereichen gegenseitig unterstützt und bestätigt. Es herrschte grosse inhaltliche Einigkeit in der Gruppe und beide Gesprächsteilnehmer haben sich in ähnlich grossen Anteilen am Gespräch beteiligt. Wenn sich die Teilnehmer inhaltlich widersprochen haben, so war das mehr in der Art, dass ein Teilaspekt vom Diskussionsbeitrag des Teilnehmers durch Teilnehmer B relativiert wurde, woraufhin Teilnehmer A der Relativierung durch B zustimmte. Dies führte zu einer inhaltlichen Differenzierung.

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Nach der fachlichen Einbettung in Kapitel 2 wurden die Forschungsfragen in Kapitel 3 konkretisiert. Die unter 3.2 Forschungsfragen ausformulierten Fragestellungen werden nachfolgend in Verbindung mit den in Kapitel 5 beschriebenen Ergebnissen beantwortet.

Forschungsfrage 1:

Mit welchen Anforderungen sind Jugendliche mit einer geistigen Behinderung von Seiten der Ausbildungsbetriebe im Bewerbungsprozess im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker konfrontiert?

Die Anforderungssituation im Übergang I von der Schule zur erstmaligen beruflichen Ausbildung zeichnet sich im Falle des Berufsbildes PrA Hauswirtschaftspraktiker durch einen vielfältigen Anforderungskatalog aus. Anhaltspunkte darüber lassen sich von der Kompetenzbeschreibung aus den PrA-Richtlinien der INSOS (vgl. INSOS, 2015), der Ausbildungsrichtlinie PrA Hauswirtschaftspraktiker (vgl. OdA Hauswirtschaft, 2017) sowie den eingesetzten Beurteilungsbögen für die Zeit des Bewerbungsschnüpperns in den Ausbildungsbetrieben ableiten. Wenngleich in den offiziellen Dokumenten der OdA und der INSOS als Zulassungskriterien oder Voraussetzungen einzig das Vorliegen einer IV-Kostengutsprache genannt wird (vgl. Kapitel 2.2), so zeigen die Resultate dieser Arbeit doch in Richtung einer grösseren Differenzierung der Anforderungen an Bewerber für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker.

Die befragten Ausbildungsbetriebe zeigten in der Beurteilung der Relevanz der Kompetenzen sowie in der Frage, welche Kompetenzen vor Antritt einer PrA Hauswirtschaftspraktiker weitestgehend ausgebildet sein sollten, eine relativ grosse Übereinstimmung. Daraus kann geschlossen werden, dass der Fokus der Betriebe in der Bewerbungsphase für einen Ausbildungsplatz PrA Hauswirtschaft durchaus auch darauf gerichtet ist, was ein Bewerber an Kompetenzen mitbringt. Im Gruppengespräch wird zwar eindeutig darauf verwiesen, dass kein Kriterienkatalog existiert, der abgehakt wird, und dass eigentlich alle Bewerber genommen werden:

Teilnehmer 2: „Was wir aber auch nicht machen, also wir haben nicht Kriterien, wo wir abhaken: Das muss sein, das muss sein, das muss sein. Überhaupt nicht! Wir schauen wirklich jeden sehr an. Abgelehnt, ich weiß auch nicht, wann wir das das letzte Mal gemacht haben, wirklich. Aber das haben wir schon gehabt.“ #00:10:40-4#

Teilnehmer 1: „... Wir haben eigentlich alle genommen, die sich bei uns beworben haben, weil sie gepasst haben. Sie haben gepasst, genau.“ #00:10:20-8#

Gleichzeitig finden sich aber auch Hinweise darauf, dass die Eignungsprüfung ein Aspekt in dieser Bewerbungsphase darstellt, der von betrieblicher Seite geprägt ist durch die Optik „was vorhanden sein muss“ und „was wir brauchen“:

Teilnehmer 1: „... Aber das verlangen wir so ein wenig, so ein wenig Sozialkompetenz muss ein wenig da sein.“ #00:29:13-6#

Teilnehmer 2: „...Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz. Das sind Haltungsfragen aus meiner Sicht. (...) Und von daher ist es wieder das Gleiche, wenn jemand noch nicht reif ist, wenn er zu kindlich ist, dann hat er auch Mühe damit, diese Sachen einhalten zu können. Und dann fehlt einfach das Stück, was wir brauchen. Ich nenne das immer das Stück Berufsreife, das wir brauchen, um in den zwei Jahren etwas machen zu können. (...)“ #00:31:53-5#

Grundsätzlich findet sich der Befund aus vorangegangenen Forschungsarbeiten (vgl. Büchel & Vogel, 2011, Jochmaring et al., 2019, Pitsch & Thümmel, 2017) über die hohe Relevanz von Schlüsselkompetenzen, insbesondere der Sozial- und Selbstkompetenzen, in dieser Arbeit bestätigt. Es konnte gezeigt werden, dass folgende Anforderungen in den Augen der Ausbildungsinstitutionen von besonderem Interesse sind:

- *Arbeitsweg selbständig absolvieren können*
- *positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit zeigen können*
- *Pünktlichkeit*
- *Umgang mit Regeln*
- *sich in ein bestehendes Team einordnen können*
- *Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde*

Die genannten Kompetenzen sind aus Sicht der Betriebe von grösster Relevanz für das Berufsbild PrA Hauswirtschaft. Die gleichen Anforderungen werden von der Mehrheit der Betriebe hinsichtlich des Entwicklungszeitpunktes vor Antritt der PrA eingeschätzt und können somit als Voraussetzung für eine PrA betrachtet werden.

Abbildung 13 Spitzenreiter der Kompetenzanforderungen bezüglich Ausbildungszeitpunkt, eigene Darstellung

Darüber hinaus findet sich im Aspekt der Passung aus der Gruppendiskussion auch ein Anhaltspunkt dafür, dass der Bewerbungsprozess noch von weiteren Anforderungen geprägt ist, die sich nicht auf die Kompetenzen des Bewerbers beziehen. Betriebliche Überlegungen wie Zielgruppe, freie Plätze, Passung in die bestehende Arbeitsgruppe haben einen Einfluss auf die Zu- bzw. Absage bei einer PrA-Bewerbung. Sie stellen eine weitere Einflussgrösse im Bewerbungsprozess dar, die in der Gruppendiskussion prominent zum Ausdruck kam. Hier stellt sich die Frage nach der Relevanz dieses Anforderungsbereichs, auch im Verhältnis zu den auf die persönlichen Kompetenzen der Bewerber bezogenen Anforderungen. Weiterführende Forschungsfragen ergeben sich unter diesem Blickwinkel, welche die Resultate dieser Forschungsarbeit differenzieren, ergänzen und relativieren könnten.

Vor dem Hintergrund der Grundeinstellung einzelner Betriebe von „wir nehmen eigentlich alle“, der ungeklärten Frage der Einflussstärke des Anforderungsbereichs der Passung und in Berücksichtigung des Kerngedankens der Niederschwelligkeit einer praktischen Ausbildung nach INSOS kann die Vermutung angestellt werden, dass die Frage des Anforderungsprofils für eine PrA seitens Ausbildungsinstitutionen nicht von gleicher Tragweite ist, wie das in anforderungsreicheren Berufsausbildungen der Fall ist.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage 1 wie folgt beantwortet werden:

Es gibt Kompetenzanforderungen an die Bewerber für eine PrA Hauswirtschaft, welche im Rahmen des Bewerbungsschnüpperns von den Ausbildungsbetrieben geprüft werden. Die Anforderungen können unter dem Begriff „Berufreife“ zusammengefasst werden und beinhalten Aspekte der Motivation, des Arbeitsverhaltens, der Selbständigkeit und der Kommunikation. Weitere Anforderungen bezüglich der Passung zwischen Betrieb und Bewerber scheinen einen Einfluss auf den Bewerbungsprozess zu haben, wobei die Tragweite der Kompetenzanforderungen im Vergleich zu den Passungsanforderungen offen ist und weiter untersucht werden müsste.

Forschungsfrage 2:

Wie sind diese Anforderungen von den Ausbildungsbetrieben priorisiert/gewichtet?

Wie die Resultate der Online-Umfrage zur Frage des Anforderungsrankings zeigen (vgl. Anhang 11.7 / Abbildung 19, S. 138), wird der Vorschlag von Erhard Fischer (2015, S. 25) von den Umfrageteilnehmern bestätigt. Aus Sicht der befragten Betriebe kann folgendes Anforderungsranking abgeleitet werden:

1. Motivation, Interesse des Bewerbers
2. Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)
3. Soziale Kompetenzen (z. B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)
4. Kommunikations- und Kontaktfähigkeit

Übereinstimmend mit Fischer (ebd.) sehen die befragten Betriebe die kognitiven Kompetenzen und die Kulturtechniken am Ende des Rankings.

Bemerkenswert ist die in weiten Teilen vorliegende Übereinstimmung, da der Vorschlag von Fischer (ebd.) aus Sicht des allgemeinen Arbeitsmarktes bezüglich der Zielgruppe Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung formuliert wurde, also mit der Perspektive der Arbeitsmarktintegration.

In der Online-Umfrage der vorliegenden Arbeit war der Fokus auf den Übergang I gerichtet, also nicht explizit auf die spätere Arbeitsmarktintegration. Aus der Übereinstimmung der Resultate kann vermutet werden, dass die befragten INSOS-Betriebe die Perspektive der späteren Arbeitsmarktintegration bereits schon im Anforderungskatalog zum Übergang I mitdenken.

Neben den kognitiven Kompetenzen und dem Bereich der Kulturtechniken kann auch der Bereich Arbeitsleistung und Ausdauer aus den Methodenkompetenzen in den Augen der Untersuchungsgruppe als nicht prioritäre Anforderung angesehen werden. Zwar werden Arbeitsleistung und Ausdauer von der Mehrheit der Teilnehmer als relevante Berufsbildanforderung genannt (vgl. Anhang 11.8 / Tabelle 12, S.142), jedoch sehen die Teilnehmer den Ausbildungszeitpunkt dieser Kompetenzen eher während der PrA und nicht als deren Voraussetzung (vgl. Abbildung 12 / Kapitel 5.1.4). Im Falle der Arbeitsleistung wird die Ausbildungszeit einstimmig der PrA zugeordnet, im Falle der Ausdauer sehen 6 Teilnehmer die Kompetenzbildung in der Lehrzeit, 5 Teilnehmer vor der PrA. Da dieser Bereich kein Äquivalent in der Frage des Anforderungsrankings hat, kann hier keine Verbindung hergestellt werden.

Betreffend der Zielperspektive Arbeitsmarktintegration und der in Kapitel 2.3 geäußerten Hypothese der Beeinflussung des Auswahlprozesses von PrA-Bewerbern können aufgrund der vorliegenden Forschungsarbeit keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden. In der Übereinstimmung mit dem Anforderungsranking von Fischer (2015, S. 25) und dem Ranking der Untersuchungsgruppe kann ein Indiz für die Beeinflussung gesehen werden. Die Einschätzung der Kompetenzbildungszeit bezüglich Leistung und Ausdauer in die Ausbildungszeit der praktischen Ausbildung spricht eher gegen die These, dass Anforderungen bezüglich Arbeitsmarktintegration einen entscheidenden Einfluss auf die Selektion von PrA-Bewerbungen haben.

Die für das Berufsbild PrA Hauswirtschaft relevanten Anforderungen, welche gleichzeitig als Voraussetzungen vor Antritt einer PrA betrachtet werden, können bis auf die Anforderung des selbständigen Absolvierens des Arbeitsweges dem Anforderungsranking zugeordnet werden:

Relevante Anforderungen mit Ausbildungszeitpunkt vor Antritt der PrA	Anforderungsranking
positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit zeigen können	→ Arbeitsverhalten, Motivation
<i>Pünktlichkeit</i>	→ <i>Arbeitsverhalten</i>
<i>Umgang mit Regeln</i>	→ <i>Arbeitsverhalten, soziale Kompetenzen</i>
<i>sich in ein bestehendes Team einordnen können</i>	→ <i>soziale Kompetenzen</i>
<i>Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde</i>	→ <i>Kommunikations- und Kontaktfähigkeit</i>
<i>Arbeitsweg selbständig absolvieren können</i>	

Tabelle 5 Zuordnung Anforderungsranking / Voraussetzungen (eigene Darstellung)

Auch in der Gruppendiskussion werden diese Anforderungen besonders herausgestellt und damit wird die Wichtigkeit bestätigt, ein quantifizierbares Ranking lässt sich aber aus der Gruppendiskussion nicht ableiten. Die Anforderung „Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ findet sich als einzige

Voraussetzung nicht in der Einschätzung des Anforderungsrankings der Teilnehmer bestätigt. Das betreffende Item „Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)“ aus dem Anforderungsranking wird von den Umfrageteilnehmern im Modus zwar als relevant eingeschätzt, mit Einschätzungen von „nicht relevant“ bis „sehr relevant“ weist dieses Item aber auch eine grosse Streuung auf. Gleichzeitig weist die Anforderung „Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ in der Frage der Relevanz für das Berufsbild und in der Frage des Ausbildungszeitpunktes die grösste Übereinstimmung unter den Teilnehmern auf. Es kann vermutet werden, dass begriffliche Unklarheiten, bzw. die unterschiedliche Interpretation des Begriffs Mobilität für diese Abweichung verantwortlich sind. Ein weiterer Indikator für die Gewichtung der Anforderungen kann in der Frageperspektive der Killerkriterien für eine PrA-Ausbildungszusage gesehen werden (vgl. Abbildung 6 / Kapitel 5.1.1). 52 % der Killerkriterien wurden dem Bereich der Selbstkompetenzen zugeordnet, namentlich die „fehlende Motivation“ wurde von 10 der 12 Teilnehmer in der offenen Frage nach den Killerkriterien angegeben (vgl. Anhang 11.9, S.143 f.). Weitere 36 % der Killerkriterien werden den Sozialkompetenzen zugeordnet. Dies kann als weitere Bestätigung des Anforderungsrankings im Punkt Motivation und Sozialkompetenzen gewertet werden.

Die aus der Gruppendiskussion und den verschiedenen Frageperspektiven der Online-Umfrage herausgelesenen Resultate zeigen eine relativ grosse Übereinstimmung und bestätigen sich gegenseitig. Für die im Kapitel 2.6.1.5 Wirtschaft beschriebene Hypothese, dass individuelle Kriterien, Massstäbe und Gewichtungen von Anforderungen zu teils divergierenden Einschätzungen der Betriebe betreffend einer PrA-Ausbildungszusage führen könnten, konnten weder in der Online-Umfrage noch in der Gruppendiskussion Belege gefunden werden. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass die Betriebe sich im Punkt der persönlichen Kompetenzanforderungen an die PrA-Bewerber wie auch deren Gewichtung relativ einig sind. Es scheint wahrscheinlich, dass andere Faktoren im Bewerbungsprozess, aus der vorliegenden Arbeit hat sich z. B. der Faktor der Passung ergeben, dafür als Erklärung herangezogen werden müssen. Auch hier könnte weiterführende Forschungsarbeit für die vorgelagerte Schulstufe 15plus gewinnbringende Erkenntnisse liefern, die vielleicht nicht auf der pädagogischen Ebene der Kompetenzausbildung, dafür aber auf der strukturellen Ebene der Organisation und Zusammenarbeit im Berufsfindungsprozess Handlungsbedarf aufzeigen könnte.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage 2 wie folgt beantwortet werden:

Die an PrA-Bewerber gestellten Anforderungen werden von den Betrieben gewichtet. Besonders wichtig sind den Betrieben die Selbst- und Sozialkompetenzen, namentlich die Motivation, der selbständige Arbeitsweg, das Arbeitsverhalten (Umgang mit Regeln, Pünktlichkeit, „sich in ein bestehendes Arbeitsteam einordnen können“) sowie Kommunikations- und Kontaktfähigkeiten. Sie werden von vielen Betrieben auch als Killerkriterien für eine PrA-Ausbildungszusage betrachtet. Methodenkompetenzen wie Arbeitsleitung und Ausdauer sowie Kompetenzen bezüglich Kulturtechniken und kognitiven Fähigkeiten spielen bei der Auswahl von PrA-Bewerbern eine untergeordnete Rolle.

Forschungsfrage 3:

Wo sehen die Ausbildungsbetriebe Handlungsbedarf, um die Jugendlichen in Bezug auf die (priorisierten) Anforderungen des Berufsbildes PrA Hauswirtschaftspraktiker im Rahmen der Schulstufe 15plus besser vorzubereiten?

Die Frage nach dem Handlungsbedarf lässt sich hauptsächlich aus den Resultaten der Gruppendiskussion beantworten, da diese Frage zum konkreten Gesprächsinhalt der Gruppendiskussion gemacht wurde. Im Abgleich mit den fachlichen und theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 könnten die Resultate aus der Online-Umfrage ebenfalls auf einen Handlungsbedarf in der Schulstufe 15plus hinweisen, zumindest da, wo Resultate aus der Umfrage im Widerspruch zur Praxis der Berufsvorbereitung auf der Schulstufe 15 plus, wie sie im Kapitel 2.6.2 beschrieben wurde, stehen. Dieser abgeleitete Handlungsbedarf ist dann aber nicht aus der Sicht der Betriebe hergeleitet, wie es in der Forschungsfrage beabsichtigt ist. Dementsprechend werden diese weiterführenden Überlegungen in Kapitel 7 Schlussfolgerungen und Praxisbezug ausgeführt und an dieser Stelle wird der Fokus auf die Beantwortung der Forschungsfrage gehalten.

Da sich die Beantwortung dieser Frage einzig auf Anhaltspunkte aus der Gruppendiskussion stützt, ist an dieser Stelle bereits darauf hinzuweisen, dass die nachfolgenden Schlussfolgerungen aufgrund der kleinen Untersuchungsgruppe nicht als repräsentativ zu betrachten sind. Vielmehr müssen die nachfolgenden Überlegungen im Sinne einer Einzelfallbetrachtung als Hinweise aufgefasst werden, welche die Praxis und Theorie anregen können und zu deren Vertiefung weitere Forschungsarbeit angestellt werden müsste (vgl. dazu auch Kapitel 6.2).

Wie die Zusammenfassung zur Gruppendiskussion aus Kapitel 5.2 zeigt, sind die beiden Diskussionsteilnehmer mit der Arbeit zur Berufsvorbereitung auf der Schulstufe 15plus zufrieden. Besonders wird auf die positive Praxis der Schulen bezüglich Förderung von Schnupperwochen und Praxistagen hingewiesen. Auch wird die Grundhaltung der Schulen bezüglich Umgang mit Regeln sowie Respekt vor Menschen und Material von den Betrieben positiv wahrgenommen. Die explizite Frage zu Beginn der Gruppendiskussion nach dem Handlungsbedarf im Bereich Berufsvorbereitung der Schulstufe 15plus wird klar verneint.

Teilnehmer 1: *„Also wir machen sehr gute Erfahrungen mit den Schülern. Sie sind gut vorbereitet, auch an den Schnuppertagen, die wir anbieten.“ #00:01:08-3#*

Teilnehmer 2: *„Wenn du fragst, gibt es Handlungsbedarf, das sehe ich auch nicht.“ #00:03:26-4#*

Wie dem Gesprächsverlauf zu entnehmen ist, wurde durch die Moderation mehrfach versucht, Bezüge zu den Anforderungen aus der Online-Umfrage herzustellen und dadurch die Diskussion in Richtung Handlungsbedarf bezüglich der Anforderungen zu lenken. Auch aus diesen Interventionen und Nachfragen kamen keine eindeutigen Statements der Gesprächsteilnehmer, welche auf einen Handlungsbedarf für die Schulstufe 15plus hinweisen.

Aus dem weiteren Gesprächsverlauf lassen sich aber dennoch Arbeitsfelder für die Schule herauslesen, wenngleich diese auch nicht ausschliesslich auf die Anforderungen bezüglich des Berufsbildes PrA Hauswirtschaft und den Übergang I bezogen sind.

So erwähnt ein Gesprächsteilnehmer die Schwierigkeit, im Bewerbungsprozess rechtzeitig an die relevanten Schulberichte zu kommen:

Teilnehmer 1: *„Es ist immer ein wenig ein Kampf, an die Berichte zu kommen, an die Schulberichte. Das ist immer so ein wenig etwas, wo wir hadern. (...) Aber die Berichte zu bekommen, ist teilweise schwierig. Ich möchte es nicht generalisieren.“ #00:13:57-7#*

Diese Aussage wird vom zweiten Gesprächsteilnehmer nicht direkt auf die Schulberichte bezogen bestätigt, aber grundsätzlich scheint das Thema Berichte im Bewerbungsprozess auch in dessen Betrieb eine Herausforderung darzustellen:

Teilnehmer 2: *„Die neue Geschäftsleiterin macht das Ganze und das ärgert sie massiv, wenn sie nicht zu diesen Unterlagen kommt, weil sie sagt: Es geht ja nicht um eine Verurteilung, sondern es geht darum: Wo braucht die entsprechende Person Unterstützung und wo können wir die liefern? Wo kann man den begleiten? Und bei den Schulen, es geht nicht gerade um JUGA, aber der Bericht, das ist genau das Gleiche.“ #00:15:38-5#*

Ein weiterer Arbeitspunkt ergibt sich aus Sicht der Gesprächsteilnehmer im Bereich der Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen, der bereits in Kapitel 2.6.2 als grundsätzliche Handlungsempfehlung für die Berufsorientierung auf der Schulstufe 15plus beschrieben wurde:

Moderator: *„Habt ihr das Gefühl, Leute, die sich bei euch bewerben kommen, die so eine Schnupperlehre machen, dass die gut vorbereitet sind und eine gute Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und ihren Möglichkeiten oder Nicht-Möglichkeiten haben? Oder wäre gerade das ein Arbeitsfeld, das auch für die Schule vielleicht sinnvoll wäre noch stärker zu thematisieren, also die eigenen Behinderungen und der Umgang damit?“ #00:35:25-8#*

Teilnehmer 1: *„Ja.“ #00:35:24-8#*

Teilnehmer 2: *„Ja.“ #00:35:27-7#*

Moderator: *„Ja, also das ist definitiv /“ #00:35:30-7#*

Teilnehmer 2: *„Und oft nicht einmal beim Jugendlichen selber, sondern bei den Eltern.“ #00:35:34-2#*

Teilnehmer 1: *„Das ist ein weites Thema.“ #00:35:37-0#*

Der Handlungsbedarf für die Schulstufe 15plus wird hier von beiden Gesprächsteilnehmern bestätigt und gleichzeitig konkretisiert, dass es nicht ausschliesslich um die Arbeit mit den Jugendlichen geht, sondern sehr wohl auch um die Arbeit mit den Eltern. Die Problematik für die Betriebe zeigt sich hier im Spannungsfeld zwischen unrealistischer Potenzialeinschätzung bis zu entwicklungshemmender Schonhaltung gegenüber dem eigenen Kind:

Teilnehmer 1: *„Das ist wirklich teilweise Wahnsinn, was die Eltern für Anforderungen an ihre Kinder haben.“ #00:38:34-3#*

Teilnehmer 1: *„Ja, brutal. Also sie sind natürlich alle schon Ärzte und Piloten und können es alles. Und wir müssen sagen: ‚Nein, es ist nicht so.‘ Da gibt es viele so Auseinandersetzungen, heisse Diskussionen mit den Eltern. Andererseits bei den Jugendlichen, die die Lehre machen, die*

Selbstreflexion, es gibt Jugendliche, die bringen das mit, und zwar gut. (...) Aber das können die Wenigsten.“ #00:39:27-6#

Teilnehmer 2: „Entweder eine Überforderung oder ein totales In-Watte-Packen und Nichts-Dürfen. Nein, das geht doch nicht. Und jetzt auch gerade wieder Thema mit Eltern, die jetzt kommen, die ihren Sohn eigentlich nicht bei uns wohnen lassen wollen, weil sie Angst haben, weil er am Abend ausgehen darf ins Dorf. Also das geht gar nicht.“ #00:41:59-8#

Zur Forderung der „Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen“ lassen sich verschiedene Theoriebezüge herstellen, welche diesen Handlungsbedarf für die Schulstufe 15plus weiter begründen und die Herausforderung der Betriebe in diesem Bereich konkretisieren:

- Die Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung und als geteilter Auftrag der Schulen und Eltern zu betrachten. Sie stellen eine wichtige Unterstützungsfunktion in der Selbstreflexion für die Jugendlichen dar (vgl. Kapitel 2.6.1.3).
- Persönlichkeitsentwicklung ist Beziehungsarbeit³⁰
- Die 2-jährige PrA-Zeit ist für die Ausbildung knapp bemessen (vgl. Hofmann & Schaub, 2015, S. 61). Dies hat sich auch in der Gruppendiskussion bestätigt. Es kann vermutet werden, dass es für die Betriebe herausfordernd ist, in dieser Zeit die für diese Arbeit nötige Beziehungsgrundlage zu Eltern und Jugendlichen zu schaffen.
- Solange die von Knöpfel (2018, S. 7–9) geforderte Prozessbegleitung aus einer Hand, 1–2 Jahre vor Schulabschluss bis zum erfolgreichen Übertritt ins Erwerbsleben nach Ausbildungsende, noch nicht umgesetzt ist, bleibt die Aufgabe hauptsächlich in der Verantwortung der Eltern und der Schule. Die Schule muss dabei durch ihren Know-how-Vorsprung und ihre emotionalen Distanz eine zentrale Rolle in dieser Prozessbegleitung wahrnehmen (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2015, S. 12).
- Entwicklungspsychologisch gesehen ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen ein langer Prozess, der auf Seiten der Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung erst gegen Ende der Schulzeit einsetzt und sich bis ins Erwachsenenalter fortführt (vgl. Kracke, 2014, S.16f.). Darin begründet sich der verstärkte Bedarf an der Zusammenarbeit von Schule und Eltern in diesem Bereich.

Treffend wird diese komplexe Herausforderung aus Sicht der Betriebe in folgendem Gesprächsbeitrag zum Ausdruck gebracht:

Teilnehmer 2: „Wir haben jetzt einen Fall, der ist jetzt bei uns. Der ist schnuppern gekommen vor zwei Monaten im Betriebsunterhalt. Und jetzt ist die Frage, was für eine Lehre macht er, PrA oder EBA. Und wir sagen ganz klar, er ist psychisch dermassen instabil. Er arbeitet nicht schlecht. Aber weisst du, wenn dann die ganze Schule kommt, die EBA-Schule, nicht unsere intern, (...), da sehen wir einfach / Heute morgen hat der Vater mit unserer Geschäftsleiterin eine Diskussion gehabt und

³⁰ Obwohl in dieser Arbeit nicht ausführlich darauf eingegangen wurde, sein an dieser Stelle auf zwei Werke verwiesen, die sich ausführlich mit der Frage der Selbstbild-Entwicklung von Menschen mit einer geistigen Behinderung auseinandersetzen und von denen pädagogische und therapeutische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können: Barbara Senckel: „Du bist ein weiter Baum“ (Senckel, 2011) sowie Barbara Ortland: „Die eigene Behinderung im Fokus“ (Ortland, 2006)

gefunden, er finde es so daneben, dass wir PrA empfehlen, sein Sohn sollte ein EFZ machen können. Die Diskrepanz oder auch sagen zu können, Lernende, die wir bei uns haben, die wirklich kognitiv schwach sind, IQ 65 oder so etwas, und wo die Eltern das Gefühl haben, der ist nicht behindert, der kann das. Und das finde ich fast das Größte. Aber auch für die Jugendlichen selber, das ist natürlich vom Alter her wahrscheinlich eine ganz schwierige Phase. Während der beginnenden Pubertät musst du noch sagen, eigentlich bist du noch ein wenig behindert und das schaffst du auch nicht. Da kommt es sicher immer darauf an, wie stark jemand beeinträchtigt ist. Solche, die wir viel haben – ich hoffe jetzt, ihr versteht mich richtig, es klingt ein wenig böse, wenn ich das jetzt sage –, sie sind eigentlich zu dumm, um normal alles zu bestehen, aber sie sind zu gescheit. Sie merken es nämlich noch, dass sie nicht bestehen. Da haben wir einige. Und bis das dann irgendwann kommt, wo man sagen kann: ‚Doch, ich stehe dazu. Ich habe in dem Bereich Mühe.‘ Das ist einfach enorm schwierig. Und dann kommt die Pubertät sowieso ein wenig verspätet. Das kommt dann alles raus. Und das ist ein enorm schwieriger Aspekt. Ich weiss nicht, wie man das machen kann. Aber sicher, dass das bei den Eltern klar ist, es ist eine Behinderung da und man kann viel machen, aber man kann nicht alles machen.“ #00:37:54-0#

Ein letzter Arbeitspunkt für die Schule kann aus der Gruppendiskussion im Faktor Passung herausgelesen werden. Für die Teilnehmer der Gruppendiskussion ist es entscheidend, dass der Bewerber zum Betrieb passt. In der Gruppendiskussion finden sich Beiträge und Beispiele, wo der Aspekt der Passung durch das am Berufswahlprozess beteiligte Netzwerk (z. B. Eltern, Schule, IV-Berufsberatung) zu wenig berücksichtigt wurde. Daraus kann implizit geschlossen werden, dass es eine Aufgabe in der Berufsvorbereitung während der Schulzeit ist, den Aspekt der Passung auch mit den Eltern und Schülern zu thematisieren.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage 3 wie folgt beantwortet werden:

Die an der Diskussion beteiligten Betriebe nehmen die Arbeit der Schulen im Bereich der Berufsvorbereitung positiv wahr. Insbesondere die Förderung der praktischen Arbeitserfahrung während der Schulzeit (z. B. durch Schnupperwochen und Praxistage) sowie die Grundhaltung der Schule bezüglich „Umgang mit Regeln“ und „Respekt vor Material und Mitmenschen“ wird geschätzt. Die Betriebe formulieren keinen expliziten Handlungsbedarf für die Schulstufe 15plus. Folgende Arbeitspunkte für die Schule können als impliziten Handlungsbedarf aus der Gruppendiskussion abgeleitet werden:

- Verbesserung der Weitergabe von Schulberichten
- Förderung der „Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen“ in der pädagogischen Arbeit mit den Schülern und in der Begleitung der Eltern
- Optimierung im Berufswahlprozess in der Schule durch die aktive Thematisierung der Passung zwischen Bewerberprofil und Betriebsprofil

Forschungsfrage 4:

Lassen sich aufgrund der exemplarischen Analyse der Anforderungen im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker allgemeine Rückschlüsse auf die Berufsvorbereitung der Stufe 15plus ziehen?

Die letzte Forschungsfrage deckt sich teilweise mit der 3. Forschungsfrage. Hier wird aber zusätzlich gefragt, inwiefern sich die gewonnenen Erkenntnisse unter der Fokussierung auf das Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker auch in Bezug auf andere PrA Berufsbilder ausweiten lassen und allgemeine Rückschlüsse auf die Berufsvorbereitung der Stufe 15plus zulässig sind. Die Beantwortung von diesem Frageaspekt stützt sich einerseits auf die inhaltliche Dimension der Erkenntnisse und andererseits auf Beiträge aus der Gruppendiskussion, wo der Vergleich vom Berufsbild PrA Hauswirtschaft zu anderen PrA-Berufsbildern thematisiert wurde.

Betrachtet man die Schlussfolgerungen bezüglich der Anforderungen im Bewerbungsprozess für eine PrA Hauswirtschaft, so kann davon ausgegangen werden, dass die „Berufsreife“ in allen Berufsbildern auf Niveau PrA eine gewichtige Rolle spielt. Der Begriff der „Berufsreife“ wurden im Rahmen dieser Arbeit aus Sicht der Betriebe und mit dem Fokus des Berufsbildes PrA Hauswirtschaft durch Anforderungen wie Motivation, selbständiger Arbeitsweg, Pünktlichkeit, Umgang mit Regeln, sich in ein bestehendes Team einordnen können konkretisiert. Diese Aspekte der Berufsreife haben sicherlich auch in anderen Berufsbildern ihre Gültigkeit, wobei dabei nicht ausgeschlossen werden kann, dass in anderen Berufsbildern die Berufsreife durch weitere Anforderungen oder unterschiedliche Gewichtung anders gefärbt ist. Es muss angenommen werden, dass Anforderungen wie Kulturtechniken und kognitive Fähigkeiten in einem Berufsbild PrA Büroarbeiten eine höhere Priorisierung erfahren, als das im Berufsbild PrA Hauswirtschaft der Fall ist. Auch ist es fraglich, ob die Killerkriterien, welche im Berufsbild PrA Hauswirtschaft vor allem im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen angesiedelt sind, in anderen Berufsbildern gleich geartet wären.

Betrachtet man den für die Schulstufe 15plus formulierten Handlungsbedarf aus der 3. Forschungsfrage, so kann angenommen werden, dass sich dieser unabhängig vom Berufsbild als gültig erweist. Dies schliesst wiederum nicht aus, dass der Handlungsbedarf aus der Sicht von anderen Berufsbildern durch weitere Arbeitsfelder für die Schule ergänzt und relativiert wird.

Im Gruppengespräch wurde der Beruf PrA Hauswirtschaft besonders durch seine Niederschwelligkeit charakterisiert, zu dem jeder Interessent bereits einen Bezug aus seinem häuslichen Umfeld herstellen kann (Siehe Anhang 11.5, S. 97 f., Transkript #00:51:46-5#). Gleichzeitig wird erwähnt, dass dieses Berufsbild sehr vielfältig ist und Tätigkeiten aus anderen Berufsfeldern beinhaltet, was wiederum als Argument für die Generalisierbarkeit betrachtet werden kann. Aus Sicht der Diskussionsteilnehmer stellt das Berufsbild PrA Hauswirtschaft keinen Sonderfall dar, und die Anforderungen aus diesem Berufsbild lassen sich auf andere PrA-Berufe übertragen, die Unterschiede werden als minim wahrgenommen (siehe Anhang 11.5, S. 97 f., Transkript #00:47:07-2# - #00:47:23-5#). Berücksichtigt man den Fakt, dass die Ausbildung PrA Hauswirtschaft zu den beliebtesten PrA-Ausbildungsberufen gehört (vgl. Kapitel 2.5), findet man ein weiteres Argument, das für die Generalisierung der gewonnenen Erkenntnisse auf die Schulstufe 15plus spricht.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage 4 wie folgt beantwortet werden:

Die inhaltliche Ausrichtung der Antworten auf die vorangegangenen Forschungsfragen deutet darauf hin, dass allgemeine Rückschlüsse aus den Erkenntnissen auf die Schulstufe 15plus zulässig sind. Dies wird auch von den beiden Praxisstimmen aus der Gruppendiskussion bestätigt. Die Breite und

Beliebtheit der Ausbildung PrA Hauswirtschaft sind weitere Argumente, die für eine Generalisierbarkeit sprechen. Damit kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass mit Blick auf weitere PrA-Berufsbilder die Liste der Konsequenzen für eine optimale Berufsvorbereitung auf der Stufe 15plus ergänzt und relativiert werden müsste.

6.2 Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik

Um den Forschungsprozess dieser Arbeit zu reflektieren, orientiere ich mich an den Gütekriterien für gute empirische Forschung von Roos & Leutwyler (2017, S. 174). Demnach ist Forschung dann gut, wenn:

- die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen;
- das Verfahren sauber dokumentiert und damit nachvollziehbar ist;
- die Forschenden möglichst nah am Forschungsgegenstand waren;
- die Interpretation der Daten mit Argumenten abgesichert ist resp. wenn Aussagen mit Daten belegt werden können;
- verschiedene Personengruppen einbezogen sind, im Idealfall unter Verwendung unterschiedlicher Methoden (Triangulation).

Wie im Kapitel 4 dargestellt, stützt sich die Forschungsarbeit im ersten Schritt auf eine quantitative Befragung, welche anhand eines Onlinefragebogens durchgeführt wurde. Die Inhalte dieser Befragung stützen sich auf die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen der PrA nach INSOS, sowie auf die von den Befragten eingesetzten Beurteilungsbögen für die Bewerbungsschnuppereinsätze. Bei der Konzeption des Fragebogens wurden grundsätzliche Überlegungen zu standardisierten Befragungen betreffend der Fragformulierung sowie der eingesetzten Skalen angestellt, wie sie von Flick (2009, S.105–113) beschrieben werden. Praktische Probleme zu Fragebogen und allfällige negative Auswirkungen wurden, wie im Kapitel 4.2.2 beschrieben, berücksichtigt. Das Auswertungsverfahren zur quantitativen Befragung stützt sich auf Werte der deskriptiven Statistik, es wurde primär mit der Häufigkeit und dem Modus gearbeitet.

Die qualitative Befragung wurde in Form einer Gruppendiskussion durchgeführt. Auch hier wurde die passende methodische Vorgehensweise reflektiert und es wurden, wie unter Kapitel 4.2.3 ausgeführt, grundsätzliche forschungsmethodischen Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung berücksichtigt.

Mit dem 2-schrittigen Vorgehen durch eine quantitative Befragung und die anschliessende qualitative Befragung in Form einer Gruppendiskussion wurde eine Methodentriangulation vorgenommen, in der Hoffnung, Erkenntnisse zu Art und Gewichtung der Anforderungen zu gewinnen und in einem zweiten Schritt durch das qualitative Vorgehen die Bedeutung dieser Resultate vertiefter zu verstehen und allenfalls zu erweitern.

Grundsätzlich kann also gesagt werden, dass mit dem Forschungsmethodischen Vorgehen (siehe Kapitel 4) sowie der Auswertung und Darstellung der Daten (siehe Kapitel 5) versucht wurde, den Gütekriterien empirischer Forschung Rechnung zu tragen und dass dies in weiten Teilen gelungen ist. Dennoch zeigten sich im Detail der Datenauswertung einzelne Kritikpunkte, welche sich entweder auf die Datenerhebung oder die Datenauswertung beziehen. Diese werden nachfolgend aufgrund konkreter Beispiele erläutert.

6.2.1 Datenerhebung

6.2.1.1 Quantitative Datenerhebung

Nach Porbst (vgl. Flick, 2009, S. 110) sollten gute Fragen in einem Fragebogen doppelte Stimuli vermeiden, einen eindeutigen zeitlichen Bezug verwenden und Antwortkategorien sollten disjunkt (überschneidungsfrei) formuliert werden. In der Frage nach dem Ausbildungszeitpunkt der Kompetenzen zeigte sich, dass die Befragten trotz eindeutiger zeitlicher Zuordnung (vor PrA-Antritt oder während der PrA-Ausbildungszeit) in der Beantwortung der Frage überfordert waren. So standen bei beiden Fragen die gleichen 10–15 Antwortitems (abhängig vom jeweiligen Kompetenzbereich) zur Verfügung und die Reihenfolge der Antwortitems wurde zufällig gewählt. Damit war beabsichtigt, dass die Teilnehmer die Antwortitems genau durchlesen und nicht einfach dem Antwortmuster folgen und z. B. die obersten 5 Items in der einen zeitlichen Perspektive ankreuzen und die restlichen Items in der anderen. Wie die Plausibilitätsprüfung (siehe Anhang 11.11, S. 169) am Beispiel der Methodenkompetenzen zeigt, wählten einige Teilnehmer Antwortitems zweimal aus, so dass eine Anforderung sowohl „vor dem PrA Antritt zwingend vorhanden sein muss“ als auch „nicht vor der PrA vorhanden sein und in der Ausbildung entwickelbar“ sein soll. Dies ist logisch betrachtet nicht plausibel. Im Beispiel Methodenkompetenz wurden 21.67 % der abgefragten Items doppelt ausgewählt, also sowohl als „vor der PrA zwingend vorhanden“ als auch „in der PrA entwickelbar“ bezeichnet. Betrachtet man über die 3 Kompetenzbereiche hinweg die Spitzenreiter der Kompetenzanforderungen wie Arbeitsweg, Pünktlichkeit, Umgang mit Regeln, sich in ein Team einordnen können, Wahrnehmen und mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde sowie die Motivation/Interesse, so fällt auf, dass in diesen Items im Vergleich zu den restlichen Anforderungen weniger Doppelnennungen auftreten (zwischen 0–33%). Daraus kann geschlossen werden, dass trotz dieser methodischen Ungenauigkeit im Fragebogen die Antworten zu den Spitzenreitern plausibel sind und hier die Teilnehmer mit klarem Begriffsverständnis die Zuordnung zum Ausbildungszeitpunkt korrekt durchführen konnten. Bei Items wie der Kompromissbereitschaft oder den mathematischen Fähigkeiten waren die Doppelnennungen weitaus höher (58–66%), was darauf hindeutet, dass entweder ein unklares Begriffsverständnis vorlag oder die Teilnehmer mit der Fülle der Items und der zeitlichen Perspektive überfordert waren. Wie die Auswertung auf der Teilnehmerebene zeigt (siehe Tabelle 6), hat ein Teilnehmer in der Hälfte aller Items Doppelnennungen angegeben. Immerhin die Hälfte der Teilnehmer konnten die Frage mit weniger als 25 % Doppelnennungen ausfüllen, was bei der Fülle von 72 Unterfragen doch beachtlich ist und für eine sorgfältige Fragenbeantwortung der Teilnehmer spricht.

Doppelnennungen bezüglich Ausbildungszeitpunkt in %				
Antw. ID	Methoden- kompetenzen	Selbst- kompetenzen	Sozial- kompetenzen	Mittelwert pro Teilnehmer
9	20	45	40	35
10	10	0	13	8
12	30	45	53	43
13	60	55	40	52
14	0	36	27	21
15	0	27	20	16
16	20	9	27	19
20	10	9	53	24
23	30	55	47	44
24	10	18	47	25
25	30	27	40	32
26	40	27	27	31
Mittelwert	21.67	30	36	

Tabelle 6 Doppelnennungen auf Fragebogenebene, eigene Darstellung

Eine methodisch sorgfältigere Frageformulierung hätte in diesem Bereich aber dennoch zu plausibleren Daten führen können. Dadurch wären einzelne Anforderungen wie z. B. die Kompromissbereitschaft oder mathematische Fähigkeiten nicht in der Menge der Fragen untergegangen und Aussagen bezüglich des Ausbildungszeitpunktes hätten präzisiert werden können. Dies muss als Kritik an der quantitativen Datenerhebung gewertet werden. Wären die Items der Anforderungen pro Kompetenzbereich in einer Auswahlfrage mit der Option „Voraussetzung“ und „in der PrA Ausbildung entwickeln“ gestellt worden, wäre dies für die Teilnehmer deutlich einfacher gewesen und die Anzahl Fragen/Subitems hätte auf die Hälfte reduziert werden können. Diese Reduzierung hätte auch eine Verkürzung der Beantwortungszeit für den ganzen Fragebogen bewirkt, was sich wiederum positiv auf die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und die Qualität der restlichen Antworten hätte auswirken können.

6.2.1.2 Qualitative Datenerhebung

Für die qualitative Datenerhebung wurden Teilnehmer aus der ersten Umfrage angefragt, ob sie bereit wären, im Rahmen einer Gruppendiskussion über die Bedeutung der Umfrageresultate für die Schulstufe 15plus teilzunehmen. Wie die Realität zeigte, konnten nur 3 Teilnehmer für diese zeitaufwendigere Befragung gewonnen und die Durchführung konnte schliesslich wegen des Irrtums eines Teilnehmer nur mit 2 Personen durchgeführt werden. Da diese beiden Teilnehmer selber an der Umfrage teilgenommen haben und der Auswertung der Online-Umfrage in grössten Teilen zustimmten, blieb eine kontroverse Diskussion der Online-Umfrage aus. Im Sinne einer intersubjektiven Validierung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175) hätte eine Aufspaltung des relevanten Fachpersonenkreises in Befragungsgruppe Online-Umfrage und Gruppendiskussion zwei potenzielle Vorteile gebracht. Einerseits hätten die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an der Gruppendiskussion durch Vermeidung der Doppelbelastung erhöht werden können. Die breitere Abstützung der Gruppendiskussion auf mehr Teilnehmer hätte die Aussagekraft erhöht und eventuell die Diskussion hinsichtlich der Frage des Handlungsbedarfs auf der Schulstufe 15plus kontroverser gestaltet. Andererseits hätte die Diskussion unter an der Online-Umfrage nicht beteiligten Fachpersonen ermöglicht, dass die Interpretation von einer Fachgruppe kritisch geprüft und hinterfragt worden wäre. Andererseits hätte die Aufspaltung der relevanten Fachpersonengruppe allenfalls eine reduzierte Teilnahme an der Online-Umfrage zur Folge gehabt, was wiederum für deren Aussagekraft negative Auswirkungen gehabt hätte. Es ist aber davon

auszugehen, dass dieser Gefahr mit einer grundsätzlichen Erweiterung des Fachpersonenkreises hätte begegnet werden können. Wie die Erfahrung dieser Forschungsarbeit gezeigt hat, war es einfacher, Fachpersonen für die Online-Umfrage als für die Gruppendiskussion zu gewinnen. Mit der heutigen Erfahrung würde ich den Fachpersonenkreis für die Forschungsarbeit auf alle 62 deutschsprachigen Ausbildungsbetriebe (siehe Kapitel 4.2.1) ausweiten und die Gruppe aufteilen in einen kleineren Personenkreis, zu dem bereits persönliche Kontakte aus dem beruflichen Umfeld vorhanden sind, und einen grösseren Personenkreis, zu dem keine Beziehungen bestehen. Der grössere Personenkreis würde dann für die reduzierte Online-Umfrage (vgl. Kapitel 6.2.1.1) angefragt. Im kleineren Personenkreis mit persönlichen Beziehungen würde die Anfrage für die Gruppendiskussion erfolgen. Eine andere Optimierung der qualitativen Datenerhebung in Form der Gruppendiskussion wäre möglich gewesen, wenn der Personenkreis für die zweite Befragung unter einem anderen Fokus zusammengestellt worden wäre. So wäre es durchaus denkbar, dass die Gruppendiskussion unter Lehrpersonen aus der Stufe 15plus hätte geführt werden können. Die Einschränkung in der Forschungsfrage „aus Sicht der Betriebe“ spricht zwar dagegen, allerdings ist es aus Sicht des heutigen Erkenntnisstands des Forschers nicht zwingend notwendig, dass die Forschungsfrage 3 und 4 ausschliesslich aus dieser Perspektive gestellt werden muss. Hier zeigt sich, dass die Voreingenommenheit des Forschers Einfluss auf die Forschungsfrage hat und Forschung ein komplexer, sich entwickelnder Prozess ist, in dem Entscheidungen gefällt werden, die sich auf die Qualität der gefundenen Antworten auswirkt (vgl. Flick, 2009, S.190–209).

Der Verlauf der Gruppendiskussion wurde durch eine Audioaufnahme festgehalten und auf eine Videoaufzeichnung wurde verzichtet. Im Hinblick auf die kleine Gruppe und den primären inhaltlichen Fokus erwies sich dieses Vorgehen durchaus als praktikabel und adäquat. Wäre die Gruppe grösser gewesen, hätten sich wahrscheinlich auch komplexere Interaktionen zwischen den Teilnehmern ergeben, für dessen Aufzeichnung und spätere Auswertung eine Videoaufnahme sinnvoll gewesen wäre. In der Durchführung war beabsichtigt, ein Verlaufsprotokoll zu gruppendynamischen Prozessen zu führen, was, wie bereits unter Kapitel 4.2.3 beschrieben, im Endeffekt nicht nötig war. Wie bereits in der Durchführung der kleinen Gruppendiskussion klar wurde, ist der Anspruch der gleichzeitigen Moderation und Protokollierung von gruppendynamischen Interaktionen eine grosse Herausforderung. Eine Videoaufnahme der Gruppendiskussion würde in diesem Aspekt sicherlich eine Entlastung darstellen.

Die detaillierte Analyse der Online-Umfrage hat verschiedene Fragezeichen aufgeworfen. So beurteilten die Teilnehmer einzelne Anforderungen eher widersprüchlich, so wurde z. B. die Ausdauer von 5 Teilnehmern als Voraussetzung für eine PrA eingeschätzt. 6 Teilnehmern hingegen sehen die Ausdauer als eine Kompetenz, welche erst im Rahmen der PrA-Ausbildung entwickelt wird. Hier hätte in der Gruppendiskussion die Chance genutzt werden können, auf solche divergierenden Einschätzungen einzugehen und allenfalls Ursachen dafür aufzuspüren. Durch das Timing der Arbeitsschritte für die Forschungsarbeit und die Planung der schriftlichen Umsetzung der Masterarbeit wurden solche Auffälligkeiten in der Datenauswertung der Online-Umfrage erst nach der Durchführung der Gruppendiskussion bewusst und fanden somit keine Berücksichtigung in der Gruppendiskussion. Hier zeigte sich, dass eine komplette Bearbeitung, Analyse und Verschriftlichung im Rahmen der Masterarbeit zur ersten Befragung sinnvollerweise zum Abschluss gebracht worden wäre, bevor die

zweite Befragung in Form der Gruppendiskussion vorbereitet und durchgeführt wurde. Eine solche Planung gestaltete sich aber als schwierig, da äussere Faktoren wie z. B. die Sommerferien (die Umfrageteilnehmer waren in dieser Zeit nicht verfügbar) und der Abgabetermin der Masterarbeit in Kombination mit dem Arbeitspensum des Autors eine straffe Planung der Arbeitsschritte voraussetzte. Ein letzter Kritikpunkt zur qualitativen Datenerhebung ergibt sich in der Zusammenstellung der Teilnehmer der Gruppendiskussion. Wie gegen Ende der Gruppendiskussion von einem Teilnehmer vermutet, könnte es je nach betrieblicher Ausrichtung Unterschiede in der Perspektive der Frage zur Anforderungssituation geben. So äusserte ein Teilnehmer in der Gruppendiskussion:

Teilnehmer 2: *„Ich hätte das Gefühl, es gibt Unterschiede, ob du die Ausbildung in einer Institution machst mit Aussenpraktikum. Bei uns gehen sie ja spätestens nach einem halben Jahr zwei Tage in der Woche möglichst in den ersten Arbeitsmarkt, wenn immer möglich in ein Praktikum, oder ob du alles über Supported Education hast. Also dort, finde ich, dort merkt man Unterschiede.“*
#00:55:39-6#

Teilnehmer 1: *„Ja, das ist klar. Auch eine gewisse Erwartung ist da, wenn man Supported Education macht.“* #00:55:43-2#

Teilnehmer 2: *„Und wir merken das in unserer Berufsschule. Also die, die in Supported Education sind, sind einen Tick stärker in der Berufsschule. Und der Herr Meier³¹ hat mal an so einer INSOS-Veranstaltung bei so einem Mittagessen gesagt, sie nehmen auch nicht jeden. Also sie haben eine Selektion, ganz klar.“* #00:56:03-7#

Die Überlegung, dass einzelne Ausbildungsinstitutionen ihre PrA-Ausbildungszeit komplett über Supported Education³² aufbauen oder sich unterschiedlich grosse Anteile der Ausbildungszeit auf Supported Education stützen, wurde in der Zusammenstellung der Befragungsgruppe nicht thematisiert. Die Facette des Supported Education wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, dies lässt sich zwar damit begründen, dass die Fokussierung der vorliegenden Forschungsarbeit auf dem 2. Arbeitsmarkt liegt. Dennoch muss an dieser Stelle eingestanden werden, dass die Ausrichtung alleine auf den 2. Arbeitsmarkt aufgrund der sozialpolitischen Entwicklung rund um das Thema berufliche Grundbildung für Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht haltbar ist. Dass der Untersuchungsgegenstand dieser Forschungsarbeit in einem Prozess der grundlegenden Transformation steht und dies auch erst in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema bewusst geworden ist, kann diesen Umstand bis zu einem gewissen Grad erklären.

6.2.2 Datenauswertung

6.2.2.1 Quantitative Datenauswertung

Schwierigkeiten ergaben sich bei der quantitativen Auswertung in der Frage der Auswertungstiefe. So hätten im Umgang mit den Doppelnennungen zur Frage des Ausbildungszeitpunktes der Kompetenzen weitere vertiefte Datenbetrachtungen angestellt werden können. So hätte der methodische Fehler in der

³¹ Anonymisiert

³² Nach Schellenberg & Hofmann (2015, S. 16) verfolgt das Begleitangebot von Supported Education den Ansatz „first place, then train“, die Ausbildung beginnt also ohne Vorbereitung direkt im 1. Arbeitsmarkt. Eine sanftere Methode würde das Jobcoaching darstellen. Nach den Richtlinien der PrA nach INSOS bedeutet Supported Education, dass mindestens ein ganzes Ausbildungsjahr im ersten Arbeitsmarkt stattfinden muss (vgl. INSOS, 2015, S. 3)

Fragestellung zum Ausbildungszeitpunkt der Kompetenzen weiter analysiert werden können, indem z. B. die gesamte Auswertung ohne die Antworten von Teilnehmer 13 (mit immerhin 52 % Doppelnennungen) nochmals durchgeführt worden wäre. Bei einem solchen Vorgehen schliessen sich aber weitere Fragen an: Wo ist der Schwellenwert der Doppelnennungen zu setzen? Ist bei einer Überschreitung des Schwellenwerts der gesamte Datensatz herauszufiltern oder soll dies nur auf die Kompetenzbereiche bezogen werden, wo der Grenzwert überschritten wurde? So könnte dies z. B. bezogen auf Teilnehmer 20 im Bereich Sozialkompetenzen gemacht werden (53 % Doppelnennungen), hingegen sind die Antworten von Teilnehmer 20 im Bereich Methodenkompetenzen (10 % Doppelnennungen) und Selbstkompetenz (9 % Doppelnennungen) durchaus als plausibel zu betrachten.

Auch wurde in der quantitativen Datenauswertung keine Analyse der Datenstreuung vorgenommen. Varianz und Standardabweichung sind Werte, die häufig in der deskriptiven Statistik zur Anwendung kommen. Auf die Analyse dieser Werte wurde in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Zum einen ist die Datenbasis mit 12 Teilnehmern für solche Berechnungen relativ klein (und hier müssten einzelne Datensätze bei genauer Betrachtung vielleicht noch zusätzlich herausgefiltert werden). Zum anderen ist zu bedenken, dass die Forschungsabsicht nicht primär darin lag, die Anforderungssituation im PrA-Bewerbungsprozess aus Sicht der Betriebe mittels einer quantitativen Untersuchung genau zu prüfen. Vielmehr war die Absicht der standardisierten Befragung, Anhaltspunkte für die anschliessende qualitative Befragung zu gewinnen.

6.2.2.2 Qualitative Datenauswertung

Wie bereits in der Kritik zur qualitativen Datenerhebung ausgeführt, ist die Anzahl und Zusammenstellung der Teilnehmer an der Gruppendiskussion nicht ideal und von praktischen Notwendigkeiten sowie einem methodischen Fehler in der Zusammenstellung der gesamten Befragungsgruppe (über beide Befragungen hinweg betrachtet) beeinflusst. Eine grössere Untersuchungsgruppe in der Gruppendiskussion hätte andere Auswertungsmethoden zugelassen, wie z. B. die dokumentarische Methode. Hier hätten mit dem Vergleich von mehreren Gruppendiskussionen auch Betrachtungen zur Interaktion zwischen den Teilnehmern angestellt werden können und der kollektive Sinngehalt der Diskussion hätte fundierter aufgespürt werden können (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 430). Da dies nicht möglich war, beschränkte sich die qualitative Datenauswertung auf eine sinnvolle Zusammenfassung der Diskussionsinhalte, die mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse gemacht wurde. Die gewählte Vorgehensweise der Kombination von deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien stellte sich in der Zusammenstellung der wesentlichen Inhalte aus der Diskussion als zweckdienlich heraus. Zu den induktiv gebildeten Kategorien von fördernden und hemmenden Faktoren könnte als Kritik gesehen werden, dass diese sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen und eine Zuordnung nicht immer einfach war. Da diese Kategorien aber primär für eine Inhaltzusammenfassung genutzt wurden und keine quantitative Auswertung der Kategorien durchgeführt wurde, kommt dieser methodischen Ungenauigkeit keine grosse Bedeutung zu. In der Darstellung der Ergebnisse wurde dann gänzlich auf die Trennung dieser beiden Kategorien verzichtet, für die Identifikation der Themenschwerpunkte war die Optik der fördernden und hemmenden Faktoren aber hilfreich. Ein Zusammenschluss dieser beiden Kategorien in „übrige Einflussfaktoren“ wäre

methodisch vielleicht treffender, hätte die Identifikation der betreffenden Gesprächsbeiträge und letztlich der Themenschwerpunkte aber nicht in gleicher Weise unterstützt.

Auf eine quantitative Auswertung der Kategorien, z. B. durch Auszählung der Diskussionbeiträge pro Kategorie, wurde nach einer ersten Zusammenstellung der Inhalte pro Kategorie verzichtet. Hier zeigte sich schnell, dass die deduktiven Kategorien ähnlich stark im Gespräch gewichtet waren (auch beeinflusst durch den Gesprächsleitfaden des Moderators), eine Zuordnung selbst zu den deduktiv gebildeten Kategorien aufgrund der fehlenden Sequenzialität der Wortbeiträge (vgl. Kapitel 4.2.3) nicht immer gegeben war und dementsprechend eine quantitative Auswertung nicht aussagekräftig und von der Validität her betrachtet nicht zulässig ist.

6.3 Reflexion der Entwicklungsprozesse

Der eingangs formulierten Motivation, die gesellschaftspolitische Entwicklung hinsichtlich ihrer Einflüsse auf die Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu untersuchen und mögliche Rückschlüsse auf die konzeptionelle und praktische Berufsvorbereitung auf der Schulstufe 15plus zu ziehen, konnte in dieser Forschungsarbeit Rechnung getragen werden. Durch diese Arbeit habe ich mein Wissen in diesem spezifischen Bereich erweitert und vertieft. Durch die intensive Auseinandersetzung mit konzeptionellen Grundlagen der PrA, aktuellen Forschungsarbeiten und Fachartikeln in diesem Themenfeld und vielen Fachgesprächen hat sich mein Verständnis der Anforderungssituation im Übergang Schule – Arbeitswelt von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung verändert und erweitert. Diese neu gewonnene fachliche Expertise hat Einfluss auf meine professionelle Tätigkeit in der Berufsvorbereitung der betroffenen Jugendliche, auf meine beratende Tätigkeit mit den Eltern, aber auch auf die konzeptionelle Arbeit auf der Schulstufe 15plus, welche im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen an meinem Arbeitsort anstehen (siehe Kapitel 7). Neben meiner fachlichen Expertise hat sich auch mein Verständnis von Forschung entwickelt. Durch die eigene Forschungsarbeit, den arbeits- und zeitaufwändigen Suchprozess nach fundierten Antworten auf Fragen aus der Praxis habe ich Irrtümer und Fehler gemacht, welche meine Ehrfurcht vor der Erkenntnisarbeit von Forschern geweckt hat. Durch die eigene Forschungstätigkeit und die damit verbundene Auseinandersetzung mit den gewählten forschungsmethodischen Zugängen hat sich meine Kompetenz im Umgang mit Fachliteratur und Forschungsarbeiten stark entwickelt. Im Vergleich zum Zeitpunkt vor dieser Masterarbeit hat sich meine Fachkompetenz im Themenkreis Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und meine Methodenkompetenz bezüglich qualitativer Sozialforschung gleichermaßen positiv entwickelt.

Kritisch gesehen werden kann das in dieser Arbeit gewählte methodische Vorgehen der 2-schrittigen Befragung, wenn man auf die konkreten Ergebnisse der Forschungsarbeit schaut. Besonders im Hinblick auf die Validität stellt sich die Frage, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse als eindeutig und repräsentativ betrachtet werden können. Durch den Zugang einer quantitativen und qualitativen Befragung musste ich mich mit Erhebungs- und Auswertungsverfahren aus beiden Bereichen auseinandersetzen und die Fehlerquellen waren dementsprechend auch grösser. Im Rückblick gesehen stellte der Weg der 2-schrittigen Befragung hohe Ansprüche an das forschungsmethodische Vorgehen, verbunden mit vielen Stolperfallen. Diesen Weg bin ich mit wenig Vorkenntnissen gegangen, bin einige Male über methodische Unklarheiten gestrauchelt und habe dabei viel dazugelernt.

Die Suche nach Antworten auf meine Frage, welchen Anforderungen Jugendlichen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im Bewerbungsprozess für eine PrA Hauswirtschaft begegnen und welche Konsequenzen sich daraus für die Schulstufe 15plus ergeben, geht von der Annahme aus, dass Ausbildungsbetriebe solche Anforderungen stellen und dass diese für die Schulstufe 15plus bedeutsam sind. Wie in der vorliegenden Forschungsarbeit gezeigt werden konnte, stimmt diese Vorannahme nicht absolut und ausschliesslich. Zwar konnten solche Anforderungen identifiziert werden, auch konnte eine Tendenz in der Priorisierung dieser Anforderungen herausgearbeitet werden und der sich daraus ableitende Handlungsbedarf wurde diskutiert. Es stellte sich aber ebenfalls heraus, dass die Anforderungssituation nicht der einzige Einflussfaktor auf das Zustandekommen eines PrA-Ausbildungsvertrages darstellt und dass der Handlungsbedarf für die Berufsvorbereitung auf der Schulstufe 15plus sich nicht ausschliesslich auf die pädagogische Arbeit mit den Schülern bezieht. Hier wird klar, dass meine Suche nach Antworten eine teils explizit, teils implizit voreingenommene Forschungsperspektive beinhaltet, welche geprägt ist von einzelnen Erfahrungen aus meiner heilpädagogischen Berufspraxis in diesem Feld. Dass dieser Umstand innerhalb der Arbeit überhaupt aufgedeckt werden konnte und dass dies in der Darstellung der Antworten auf die Forschungsfrage berücksichtigt wurde, muss wiederum als Gewinn der 2-schrittigen Befragung angesehen werden. Erst die Öffnung durch die qualitative Befragung und das Bestreben des Autors, die Forschungsgrundsätze der qualitativen Sozialforschung (insbesondere der Offenheit und Reflexität, vgl. Lamnek & Krell, 2016, S.19–22) zu erfüllen, wurde der Raum für diese Erkenntnis ermöglicht.

7 Schlussfolgerungen und Praxisbezug

Der Übergang Schule – Arbeit ist von diversen Anforderungen an die Jugendlichen geprägt. Die Betriebe fokussieren dabei im Übergang I die „Berufsreife“, welche sich durch Aspekte der Motivation, des Arbeitsverhaltens, der Selbständigkeit und der Kommunikation auszeichnet. Die „Berufsreife“ wird von den Betrieben im Rahmen von Schnuppereinsätzen beurteilt und den Interessenten und Bewerbern im Rahmen von Auswertungsgesprächen zurückgemeldet. Somit stellen praktische Arbeitserfahrungen in der Berufsorientierung der Stufe 15plus ein wichtiges Standbein dar. Hierzu werden verschiedene Zugänge ermöglicht, von Orientierungs- oder Kennenlernschnupper-Einsätzen über regelmässige Praxistage bis hin zu Bewerbungsschnupper-Einsätzen. Die Ausbildungsbetriebe erleben hier die Arbeit der heilpädagogischen Schulen positiv und unterstützend, dies hat sich sowohl in dieser, wie auch in einer früheren Untersuchung gezeigt (vgl. Lamanna 2012, S.46f.). Auch in der einschlägigen Fachliteratur finden sich eindeutige Bezüge dazu.

→ *Über die praktische Arbeitserfahrung kann die Berufsreife beobachtet und thematisiert werden. Sie hat eine zentrale Funktion für die Berufsorientierung der Schulstufe 15plus. Die verschiedenen Möglichkeiten des Schnupperns sind als Möglichkeit zur Sammlung von Arbeitserfahrungen durch die Ausbildungsbetriebe und die heilpädagogischen Schulen weiter zu unterstützen.*

Bewerber für eine praktische Ausbildung nach INSOS müssen die Anforderung „den Arbeitsweg selbständig absolvieren können“ erfüllen, so die fast einstimmige Einschätzung der Betriebe aus dieser Untersuchung. Mit Blick auf den heilpädagogischen Schulalltag, in dem bis in die Oberstufe, nicht selten sogar bis in die Stufe 15plus der Taxidienst für den Schulweg zum Alltag gehört, ergibt sich hier ein grosser Handlungsbedarf. Schwächere Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, häufig Grenzgänger zwischen Akzent 1 und Akzent 2 nach dem Rahmenkonzept für die Schulstufe 15plus, haben einen erhöhten Förder- und Unterstützungsbedarf im Bereich des öffentlichen Verkehrs, der Orientierung und den damit verbundenen Fragen der Selbständigkeit im Umgang mit Hilfsmitteln wie Smartphone, Anzeigetafeln und Kommunikationsmöglichkeiten.

→ *Die selbständige Absolvierung des Schulweges hat für die spätere Selbständigkeit in Hinblick auf die Berufsreife weitreichende Folgen. Aufgrund der Priorisierung dieser Anforderung durch die Betriebe kommt ihr eine besondere Bedeutung für die Schulstufe 15plus zu. Für Jugendliche, welche diese Kompetenz wenig oder nicht ausgebildet haben, sind der selbständige Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Orientierung im öffentlichen Raum und die damit verbundenen Fragen der Hilfsmittel ein zentraler Unterrichtsinhalt und Förderbereich. Unter dem Gesichtspunkt der Befähigung ergeben sich aus dieser Kompetenz weitreichende Folgen für die spätere Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an der Arbeitswelt.*

Die in der Arbeitswelt gelebte Haltung im sozialen Umgang in Bezug auf Respekt und Wertschätzung sowie im Umgang mit Material und Arbeitsmitteln deckt sich aus Sicht der Betriebe in weiten Teilen mit der Haltung, die in den Schulen gelebt wird. Dies wird von den Betrieben als unterstützend erlebt. In diesen Bereich fallen auch die von den Betrieben gestellten Anforderungen bezüglich Pünktlichkeit, Umgang mit Regeln und sich in ein bestehendes Team einordnen können. Dies kann in der Schulstufe

15plus einerseits durch die Reflexion von Schnuppererfahrungen im Berufswahlprozess (z. B. im Berufskundeunterricht oder im individuellen Berufswahlcoaching) passieren. Andererseits finden sich im Schulalltag auch vielfältige Möglichkeiten, dies direkt im Unterrichtsrahmen praktisch einzuüben (Arbeitsplatzvorbereitung, Aufräumen, Pünktlichkeit bei Therapien und Unterrichtszeiten, Umgang mit Schulregeln/Ämtli, Umgang mit Konflikten). Dies kann auch als Umsetzungsvorschlag der Forderung des „Bezugschaffens zur Berufswelt“ (vgl. Lamanna, 2012, S. 59) gesehen werden. Hierbei ist aus eigener Erfahrung aus dem heilpädagogischen Schulalltag besonders zu beachten, dass die Befähigungsperspektive der Jugendlichen nicht zu Gunsten praktischer Überlegungen und Notwendigkeiten ausser Acht gelassen wird.

➔ *Haltungsfragen im sozialen Umgang sowie im Umgang mit Material und Arbeitsmitteln sollen sich in der Schulstufe 15plus an der gelebten Haltung in der Arbeitswelt orientieren. Praktische Fragen, die im Zusammenhang mit Pünktlichkeit, dem Umgang mit Regeln und der Eingliederung in Teams stehen, müssen in der Schulstufe 15plus als Berufsvorbereitung gesehen werden und neben der Reflexion von Schnuppererfahrungen auch in den gelebten Schulalltag, wo nötig auch in die Förderplanung der Schüler Eingang finden.*

In Rahmenlehrplänen und -konzepten und in der einschlägigen Fachliteratur finden sich ebenfalls vielfältige Hinweise darauf, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen ein weiteres wichtiges Standbein für eine erfolgreiche Berufswahl und spätere Arbeitsmarktintegration darstellt (Hofmann & Schellenberg, 2016; Pitsch & Thümmel, 2017; Küchler, 2009; Bühler & Hollenweger, 2019). Diese Auseinandersetzung hat einen entscheidenden Einfluss auf den Berufswahlprozess. Gemäss der vorliegenden Untersuchung sowie einer früheren Untersuchung (vgl. Lamanna, 2012, S. 57) kommt dieser Arbeit mit den Jugendlichen eine grosse Bedeutung zu und kann in den Augen der Ausbildungsbetriebe ausgeweitet werden, auch auf die Arbeit mit dem Umfeld, im speziellen in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Ausbildungsbetriebe haben in Anbetracht der kurzen Ausbildungszeit einer PrA und des Umstandes, dass eine Entscheidung für das Ausbildungsniveau bereits zu Beginn der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und ihren Eltern gefällt wird, nur beschränkte Möglichkeiten, diesen längeren Bewusstwerdungsprozess zu unterstützen. Dieser sowohl auf Seiten der Schüler wie auch auf Elternseite teils schmerzhaft und mit Widerständen behaftete Prozess kann von der Schule auf der Grundlage einer langjährigen, vertrauensvollen Beziehung und ihrer fachlichen Expertise begleitet und aktiv eingefordert werden.

In der Anforderung der Betriebe, dass Bewerber „wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde“, kann eine direkte Verbindung zur „Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen“ gesehen werden. Neben der Frage des „sich mitteilen können“ und des Erkennens, „wenn etwas nicht verstanden wurde“, ist diese Anforderung auch eine Frage des „dazu stehen Könnens“, dass ich als Jugendlicher Beschränkungen mitbringe und Hilfe benötige. Die in vielen Förderplänen gemachte Beobachtung „... fragt nicht um Hilfe“, bringt also neben dem Kommunikationsaspekt und dem kognitiven Aspekt des Erkennens auch den Aspekt der Entwicklung der Identität, des Selbstbildes mit sich.

In der Anforderung der Motivation ergibt sich ein weiterer Bezug zur Anforderung der „Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen“. So kann die Anforderung

„positive Einstellung zur Ausbildung und Arbeit zeigen können“ als Resultat eines gelungenen Berufswahlprozesses und einer gelungenen Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen angesehen werden. Es erstaunt kaum, dass Jugendliche, welche von sich aus oder von ihrem Umfeld aus begünstigt eine unrealistische Vorstellung der eigenen Potenziale und Beschränkungen mitbringen, Mühe haben, ihre Motivation in einem Berufsbild wie der PrA Hauswirtschaft zu zeigen, wenn sie etwa in der Vorstellung leben, eine EBA Servicefachangestellter wäre ihr adäquater Einstieg in die Berufswelt.

→ *Die erfolgreiche Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen zeigt in der Ausbildung eines realistischen Selbstbildes starke Bezüge zum Berufswahlprozess, zur Fähigkeit, sich bei Schwierigkeiten zu melden und Hilfe zu erfragen sowie auf die Einstellung, die bezüglich der konkreten Ausbildung und Arbeit gezeigt wird. Dieser langwierige Entwicklungsprozess muss in der Arbeit mit den Jugendlichen auf der Schulstufe 15plus aktiv gefördert und dabei auch in der Arbeit mit dem Umfeld, insbesondere mit den Eltern, verstärkt thematisiert werden.*

Die in dieser Untersuchung herausgearbeiteten Ergebnisse und angestellten Überlegungen zeigen in die Richtung, dass Arbeitshaltung, Ausdauer und Leistung nicht als gleich entscheidend zu betrachten sind. Ist die Arbeitshaltung in verschiedenen Aspekten (Umgang mit Regeln, Pünktlichkeit, Motivation, Kommunikation) im Fokus der Anforderungen des Bewerbungsprozesses für eine praktische Ausbildung nach INSOS und somit auch von grosser Bedeutung für die Schulstufe 15plus, so ist die Situation bezüglich Ausdauer und Leistung eine andere. So geht knapp die Hälfte der befragten Betriebe davon aus, dass Ausdauer bereits vor der PrA-Ausbildungszeit relevant ist und die Mehrzahl der Betriebe schätzt die Arbeitsleistung als Anforderung ein, welche primär in der PrA zum Tragen kommt. Daraus lässt sich für die Schulstufe 15plus folgern, dass Arbeitstrainings vor allem in Bezug auf die körperliche Ausdauer ihre Berechtigung haben, berufsspezifische Leistungen aber weniger relevant sind.

→ *Die körperliche Ausdauer hat in der Schulstufe 15plus einen berechtigten Platz, muss jedoch nach Arbeitshaltung und vor eigentlicher Leistung in Arbeitstrainings und praktischer Arbeit geübt und gewichtet werden.*

Ein letzter Praxisbezug für die Schulstufe 15plus ergibt sich aus dem besprochenen Thema der Passung zwischen Ausbildungsbetrieb und Bewerber. Der Faktor „Passung“ bezieht sich dabei nicht primär auf die individuellen Kompetenzen des Bewerbers in Bezug auf das Anforderungsprofil des Berufsbildes. Vielmehr ist die Passung zum Ausbildungsbetrieb unter dem Aspekt der Teamzusammensetzung, der Mentalität, der Anzahl freier Plätze sowie des Klientenprofils zu sehen. Die vorliegende Forschungsarbeit lässt diesbezüglich viele Fragen offen, hat aber doch aufgezeigt, dass die so charakterisierte Passung eine nicht zu vernachlässigende Rolle im Bewerbungsprozess für eine PrA spielt. Diese Passung muss dementsprechend auf der Schulstufe 15plus im Berufswahlprozess mit berücksichtigt werden und von der Schule aktiv in der Zusammenarbeit mit Eltern und Betrieben thematisiert werden. So gesehen ist sie als Teil der geforderten Netzwerkarbeit der Schulen in der Berufsvorbereitung zu betrachten, wie sie im Rahmenkonzept für die Schulstufe 15plus beschrieben wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 15).

Wie sich in den bereits angesprochenen Haltungsfragen und auch hier in der Frage der Passung zeigt, ist ein Austausch zwischen den Ausbildungsbetrieben und den Schulen nötig. Von Seiten der Ausbildungsbetriebe ist ein Informationsaustausch gewünscht, was sich z. B. beim Thema der Schulberichte zeigt. Hier konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit kein abschliessender Handlungsbedarf formuliert werden, jedoch würde ein Austausch zwischen den Beteiligten es ermöglichen, solche Fragen vertiefter zu besprechen. Die Schule ihrerseits ist auf den Austausch angewiesen, um in der Frage der Haltung ihre Ausrichtung auf die Arbeitswelt immer wieder zu überprüfen und abzugleichen. Im Themenkreis der Passung kann die Schule durch den Austausch mit den Ausbildungsbetrieben ihr Know-how ausbauen und so den Berufswahlprozess auch in Bezug auf Elternberatung besser unterstützen. Ein solcher Austausch wird von einzelnen HPS mit Schulstufe 15plus in Form von ERFA-Gruppen zusammen mit einer Auswahl interessierter Ausbildungsbetrieben gepflegt.³³

➔ *Der Austausch von Schulen und Ausbildungsbetrieben, z. B. in Form von ERFA-Gruppen, entspricht dem Informationsbedürfnis beider Seiten und ist gewinnbringend für die Berufsvorbereitung der Jugendlichen. Im Austausch mit den Betrieben muss die Schule praktische Fragen wie z. B. Bewerbungsdossiers (inkl. Schulberichte) oder Aspekte der Haltung und Passung thematisieren und Rückmeldungen einholen, um diese in die Arbeit mit den Jugendlichen und den Eltern im Berufswahlprozess förderlich einzubringen. Wo vorhanden, sind solche Austauschgefässe beizubehalten und zielorientiert zu gestalten und wo nicht, aktiv von der Schule aufzubauen.*

In der Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema der „Berufswahl im 2. Arbeitsmarkt im Spannungsfeld von Anforderungen und Entwicklungschancen“ habe ich sowohl aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen als auch mit den Ergebnissen meiner Forschungsarbeit viel Bestätigung, vertieftes Verständnis und neue Inputs für meine praktische Tätigkeit als Klassenlehrer auf dieser Stufe gewonnen. So ist mir klar geworden, dass viele Anlagen auf konzeptioneller Ebene meiner Arbeit ihre Berechtigung haben und mein Verständnis davon hat sich vertieft. Andere aus der Praxis gewonnene Einsichten und Anpassungen, wie z. B. die Fokussierung auf den selbständigen Schulweg im individuellen Förderplan, fanden durch diese Arbeit ein neues Fundament, womit sich mein Handeln gegenüber aussen besser begründen lässt. Ein vertieftes Verständnis gewisser Zusammenhänge wie z. B. der „Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen und Beschränkungen“ inspiriert mich, das Thema neu aufzugreifen und diesen anstrengenden und teils schmerzhaften Weg trotz Widerständen mit den Schülern und Eltern anzugehen. Trivial erscheinende Ergebnisse wie z. B. der Stellenwert der Haltung (Umgang mit Regeln, Pünktlichkeit) haben mir geholfen, diese Aspekte in meinem konkreten Unterrichtshandeln in anderem Lichte zu betrachten. Es ermutigt mich, den Fokus wieder vermehrt auf diese Kleinigkeiten im Alltag zu lenken, welche einem doch oft mehr als Sisyphusarbeit denn als zentraler Förderbedarf mit Auswirkung auf die Arbeitsintegration erscheinen.

Der Zeitrahmen der 2-jährigen PrA ist in Anbetracht der angestrebten fundierten fachlichen Ausbildung (bei zumeist langsameren Lerntempo) und der gleichzeitig anstehenden Entwicklungsaufgaben der

³³ So trifft sich die HPS Rafaelschule mit Ausbildungsbetrieben wie der Stiftung Stöckenweid, der Stiftung Brunegg, der Stiftung Balm und der Oeko Service GmbH seit 2015 in einer ERFA-Gruppe 15plus.

persönlichen Reifung und Übergang/Integration in eine neue Lebenswelt sehr eng gesteckt (vgl. Hofmann & Schaub, 2015, S. 61). Bezogen auf die Schulstufe 15plus bedeutet dies, dass die Zeit der Sonderschulung im Sinne einer Vorbereitung optimal ausgeschöpft werden muss. Die hier beschriebenen Praxisbezüge stellen eine Möglichkeit dar, die Fragen des Was und Wozu aus der Perspektive des Übergangs in die Arbeitswelt für die Schulstufe 15plus zu beantworten und Aspekte der Berufsreife zu gewichten. Gleichzeitig möchte ich an den Schluss dieser Arbeit eine Binsenweisheit stellen, die ich von erfahrenen Heilpädagogen aus der Praxis immer wieder höre: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst.“ Entwicklungsprozesse brauchen Zeit und können nicht durch Aktionismus des Heilpädagogen beschleunigt werden. Aber was ist dann die Aufgabe des Heilpädagogen in dieser Frage? Weder das „An-der-Pflanze-Ziehen“, noch das „blosse Zusehen“. Jeder Bauer oder Gärtner weiss, dass die Kultivierung des Bodens, das Unkraut-Jäten, das Auflockern des Bodens und das situative Bewässern seinen besonderen Einfluss auf das Wachstum der Pflanze hat. In diesem Sinne verstehe ich die aufgezeigten Praxisbezüge als meine Kultivierungsaufgabe, um die Entwicklung der Berufsreife, soweit im Individuum angelegt, zu ermöglichen und zu begünstigen.

8 Literaturverzeichnis

- Aeschbach, S. (2011). Es geht weiter mit der Praktischen Ausbildung nach INSOS. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 17, 3/11
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016, 2. angepasste Auflage). *Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung, Rahmenkonzept*, Zürich: o.V.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*, Herausgegeben von der Bildungsdirektion Kanton Zürich, Zürich: o.V.
- Boltshauser, M. & Procap Organisation. (2013). *Was steht meinem Kind zu?: ein sozialversicherungsrechtlicher Ratgeber für Eltern von Kindern mit Behinderung*. Olten: Procap.
- Büchel, Anja, & Vogel-Schwendener, Bettina. (2011). *Praktische Ausbildung Nach INSOS (PrA) - Berufsfindungsprozess mit Jugendlichen mit einer Kognitiven Beeinträchtigung*. Unveröffentlichte Masterthese. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH).
- Bühler, A., Hollenweger J. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.), o.V., Verfügbar unter:
https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf
- Dresing, T., Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*, 6. Auflage. Eigenverlag Marburg 2015.
- Eckert, Manfred (2008). *Benachteiligtenförderung beim Übergang Schule – Beruf aus internationaler Perspektive*. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen - Luxus oder Notwendigkeit?* (Schriftenreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)). Luzern: Ed. SZH/CSPS.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2007). *Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung* (15. überarbeitete Ausgabe). Buchs AG: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2012). *Berufswahltagbuch*. Schweiz: Schulverlag plus AG.

- Fischer, E. (2015). *Gestaltung inklusiver Unterrichtssettings an allgemeinen Berufskollegs mit Fokus auf die Zielgruppe „Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“*. Verfügbar unter <https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/year/2016/docId/13927>
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen : ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2014). *Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung* (S. 135–146). In: A. Ryter (Hrsg.). *Begleitung bei der Berufsintegration – neue Anforderungen an Professionalität*. Bern: hep-Verlag.
- Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2015). Die Rolle der Eltern bei der beruflichen Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (11–12), 6-13.
- Hofmann, C. & Schaub, S. (2015). *Berufliche Integration durch Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt und Gelingensbedingungen. Schlussbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hofmann, C., Krauss, A., Müller, X. (2019). „Lernende in den niederschweligen Ausbildungsgefässen EBA und PrA.“ In: Internetseite Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung, 2/2019. Verfügbar unter: <https://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/lernende-den-niederschweligen-ausbildungsgefassen-eba-und-pra>
- INSOS (2015). Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, *Richtlinien für die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS vom 23.4.2015*. <https://www.insos.ch/assets/Downloads/Richtlinien-Praktische-Ausbildung.pdf>
- INSOS (2016a). Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, *INSOS: Das Magazin*, Nr. 49, S.12–13
- INSOS (2016b). Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, *INSOS: Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV). Stellungnahme INSOS Schweiz, Bereich Arbeitswelt*. Verfügbar unter <https://www.insos.ch/assets/Downloads/Vernehmlassung-Weiterentwicklung-IV-Stellungnahme-INSOS.pdf>
- INSOS (2017). *Praktische Ausbildung: schwacher Lehrgang 2015 – gute Integrationsquote Sommer 2016. PrA-Statistik vom 04.07.2017*. Bern: o.V. Verfügbar unter: <https://www.insos.ch/assets/Downloads/Statistik-PrA-Lehrverhaeltnisse-2016-2.pdf>

- INSOS (2018). Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK und Schweizerischer Gewerbeverband sgV (Hrsg.). *Orientierungshilfe zum individuellen Kompetenznachweis (IKN)*, Bern: o.V. Verfügbar unter: http://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/25225-25261-1-25220-25575-1-orientierungshilfe_ikn_11.pdf
- INSIEME (2016). *INSIEME: STELLUNGNAHME*. insieme SCHWEIZ Verfügbar unter https://insieme.ch/wp-content/uploads/2016/03/insieme_Stellungnahme_IVG_ELG_d_def_Version.pdf
- Jochmaring, J., Nentwig, L. & Sponholz, D. (2019). Schulische und nachschulische Optionen am Übergang in die Arbeitswelt für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. *Zeitschrift für Heilpädagogik, JG. 70, 3/19*.
- Knöpfel, R. (2018). *Jung und beeinträchtigt – ein erfolgreicher Weg in die Arbeitswelt: Bestandsaufnahme, Handlungsansätze und Massnahmen zur Weiterentwicklung der erstmaligen beruflichen Eingliederung Jugendlicher und junger Erwachsener mit Beeinträchtigungen / Regina Knöpfel* (Erstausgabe). Zürich: Compasso.
- Kracke, B. (2014). Der Berufsorientierungsprozess aus entwicklungspsychologischer Sicht. *BWP 1/2014*, 16-19. Verfügbar unter: <https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/7188>
- Kuhl, J. & Euker, N. (Hrsg.) (2016). *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Bern: Hogrefe.
- Küchler, M. (2009). *Was kommt nach der Schule? Handbuch zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben durch die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung* (3. Aufl.). Marburg: Lebenshilfe-Verl.
- Kühn, T./Koschel, K.-V. (2011). *Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch*. Wiesbaden.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lamanna Scherrer, Adelma. (2012). *Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) : Arbeitsmarktintegration bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung*. Unveröffentlichte Masterthese. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH).
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

- Lisch, Steffen. (2013). *Nordstern Berufsvorbereitung : Leitlinien Berufsvorbereitender Stufen für Jugendliche mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichte Masterthese. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH).
- Marty, R. (2008). *Berufswahlvorbereitung – steigende Bedeutung auch im Behindertenbereich*. In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S.41–50). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- OdA Hauswirtschaft Schweiz (2017). *Bildungskonzept für die praktische Ausbildung PrA in der Hauswirtschaft*, o.V., Verfügbar unter: https://www.hauswirtschaft.ch/wp-content/uploads/2019/02/PrA_-Bildungskonzept.pdf
- OdA Hauswirtschaft Schweiz (2019), *Individueller Kompetenznachweis Berufliche Praxis PrA Hauswirtschaft*, o.V., Verfügbar unter: https://www.hauswirtschaft.ch/wp-content/uploads/2019/05/PrA_Individueller-Kompetenznachweis-IKN-1.docx
- Ortland, B. (Hrsg.). (2006). *Die eigene Behinderung im Fokus: theoretische Fundierungen und Wege der inhaltlichen Auseinandersetzung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Parpan-Blaser, A. (2014). „*Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.*“: *Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Pitsch, Hans-Jürgen, & Thümmel, Ingeborg. (2017). *Lernen in der Sekundarstufe II* (1. Auflage 2017 ed., Vol. Band 3, Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung / Hans-Jürgen Pitsch). Oberhausen: Athena-Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2015). Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 21. 14–21.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2013). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (HfH-Reihe)*. Bern: SZH CSPS Edition.
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS. Schlussbericht*. Forschungsbericht 7/10. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen.

Sempert, W., & Kammermann, M. (2011). Über die Problematik der Berufsbildung im niederschweligen Bereich. Zentrale Ergebnisse und weiterführende Gedanken aus der Evaluation der Praktischen Ausbildung (PrA) INSOS. *Schweiz. Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 16.21.

Senckel, B. (2011). *Du bist ein weiter Baum: Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung (4. Auflage.)*. München: Verlag C.H. Beck.

Stöppler, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.

9 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: BERUFLICHE GRUNDBILDUNG SCHWEIZ, EIGENE DARSTELLUNG	7
ABBILDUNG 2 PROZESS ARBEITSMARKTINTEGRATION, EIGENE DARSTELLUNG	11
ABBILDUNG 3: BEFÄHIGUNGSBEREICHE: ERWEITERUNG DER ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN (BÜHLER & HOHLWEGER, 2019, S.13)	14
ABBILDUNG 4 ERGÄNZTES KOOPERATIONSMODELL VON SCHELLENBERG & HOFMANN (2013, S. 150, IN ANLEHNUNG AN EGLOFF & JUNGO, 2009)	19
ABBILDUNG 5 ANFORDERUNGS-RANKING (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	38
ABBILDUNG 6 KILLER-KRITERIEN KOMPETENZBEREICHE, EIGENE DARSTELLUNG	39
ABBILDUNG 7 SOZIALKOMPETENZEN (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	40
ABBILDUNG 8 SOZIALKOMPETENZEN VOR DER PRA / ODER IN DER PRA ENTWICKELN, EIGENE DARSTELLUNG	41
ABBILDUNG 9 SELBSTKOMPETENZEN (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	42
ABBILDUNG 10 SELBSTKOMPETENZEN VOR DER PRA ODER IN DER PRA ENTWICKELN	43
ABBILDUNG 11 METHODENKOMPETENZEN (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	44
ABBILDUNG 12 METHODENKOMPETENZEN VOR DER PRA ODER IN DER PRA ENTWICKELN	45
ABBILDUNG 13 SPITZENREITER DER KOMPETENZANFORDERUNGEN BEZÜGLICH AUSBILDUNGSZEITPUNKT, EIGENE DARSTELLUNG	54
ABBILDUNG 14 BETRIEBSGRÖSSE	136
ABBILDUNG 15 ANZAHL PRA LERNENDE	136
ABBILDUNG 16 ANZAHL BEWERBUNGSSCHNUPPEREINSÄTZE HAUSWIRTSCHAFT	137
ABBILDUNG 17 ANZAHL AUSBILDUNGSPLÄTZE PRA HAUSWIRTSCHAFT	137
ABBILDUNG 18 ANZAHL PRA BEWERBUNGSSCHNUPPEREINSÄTZE	138
ABBILDUNG 19 ANFORDERUNGRANKING	138
ABBILDUNG 20 RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN	139
ABBILDUNG 21 RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN	139
ABBILDUNG 22 RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN	140
ABBILDUNG 23 VALIDITÄTSPRÜFUNG FRAGEBOGEN AM BSP. AUSBILDUNGSZEITPUNKT METHODENKOMPETENZEN	169

10 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1 ANFORDERUNGRANKING NACH E. FISCHER (2015, S. 25)	14
TABELLE 2 METHODENKOMPETENZEN PRA (VGL. INSOS, 2015, S.3)	15
TABELLE 3 SOZIAL- UND SELBSTKOMPETENZEN PRA (VGL. INSOS, 2015, S. 3)	16
TABELLE 4 ANFORDERUNGS-RANKING (MODUS), EIGENE DARSTELLUNG	37
TABELLE 5 ZUORDNUNG ANFORDERUNGRANKING / VORAUSSETZUNGEN (EIGENE DARSTELLUNG)	56
TABELLE 6 DOPPELNENNUNGEN AUF FRAGEBOGENEBENE, EIGENE DARSTELLUNG	65
TABELLE 7 KREUZTABELLE INKL. MODUS FÜR ANFORDERUNGS-RANKING (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	141
TABELLE 8 KREUZTABELLE ANFORDERUNGS-RANKING (ABSOLUTE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	141
TABELLE 9 KREUZTABELLE SOZIALKOMPETENZEN INKL. MODUS (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	141
TABELLE 10 KREUZTABELLE SOZIALKOMPETENZEN (ABSOLUTE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	141
TABELLE 11 KREUZTABELLE SELBSTKOMPETENZEN INKL. MODUS (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	142
TABELLE 12 KREUZTABELLE SELBSTKOMPETENZEN (ABSOLUTE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	142
TABELLE 13 KREUZTABELLE METHODENKOMPETENZEN INKL. MODUS (RELATIVE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	142
TABELLE 14 KREUZTABELLE METHODENKOMPETENZEN (ABSOLUTE HÄUFIGKEIT), EIGENE DARSTELLUNG	142

11 Anhang

11.1 Zuordnung Kompetenzbereiche / Handlungskompetenzen Bereich Beraten und Bedienen³⁴

Fachkompetenz

Methodenkompetenz

Selbst- und Sozialkompetenz

Handlungskompetenz 1.1: Wünsche und Bedürfnisse gemäss dem betrieblichen Leitbild umsetzen Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft gehen gemäss dem betrieblichen Leitbild auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ein.	selbständig	teilweise selbständig	mit Unterstützung	mit Begleitung
Dienstleistungsangebot erklären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freundlich auftreten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsstandards einhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handlungskompetenz 1.2: Respektvoll und wertschätzend kommunizieren Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft kommunizieren respektvoll und wertschätzend.	A	B	C	D
Kommunikationswege im Betrieb einhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verhaltensregeln und Umgangsformen umsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blickkontakt zur Kundin / zum Kunden halten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiv zuhören	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privatsphäre der Kundin / des Kunden wahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schweigepflicht einhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfliktsituationen wahrnehmen und ansprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feedback geben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feedback entgegennehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

³⁴ Vgl. Oda Hauswirtschaft Schweiz, 2019, S. 5

Handlungskompetenz 1.3: Kundinnen und Kunden gemäss Servicebesprechung beraten Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft beraten Kundinnen und Kunden gemäss Servicebesprechung.	A	B	C	D
Kundinnen und Kunden das Speiseangebot erklären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauptzutaten der Speisen benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkoholfreies Getränkeangebot vorstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portiengrößen erklären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedeutung von Food Waste erklären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ursachen und Auswirkungen von Food Waste benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wünsche von Kundinnen und Kunden entgegennehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch und -Bedürfnis an die zuständige Stelle weiterleiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reklamationen entgegennehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reklamationen an die zuständigen Stellen weiterleiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handlungskompetenz 1.4: Tische und Buffets situationsgerecht und gemäss Auftrag aufdecken Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft decken Tische und Buffets situationsgerecht auf.	A	B	C	D
Unterschiedliche Tischformen und deren Anwendung benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischwäsche auflegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servietten falten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebliches Grundgedeck aufdecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erweitertes Grundgedeck aufdecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speiseangebot vorstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getränkeangebot vorstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buffet aufbauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buffet gemäss Auftrag bestücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleine Tischdekoration gemäss Auftrag herstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischdekoration platzieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handlungskompetenz 1.5: Servicearbeiten kundenorientiert ausführen Praktiker/innen PrA Hauswirtschaft verrichten Servicearbeiten kundenorientiert.	A	B	C	D
Servicearten erklären: Tellerservice, Plattenservice, Buffetservice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mise en place erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Checklisten anwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceregeln nennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceregeln umsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundinnen und Kunden bei einem Apéro- oder Bankettanlass unter Anleitung bedienen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teller und Gedecke abräumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorgaben zur Unfallverhütung einhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorgaben zur Arbeitssicherheit einhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.2 Cluster Methodenkompetenzen / Anforderungen

Teil 1 Mindmap Methodenkompetenz

Teil 2 Mindmap Methodenkompetenz

11.3 Fragebogen Umfrage 1

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Anforderungen von Ausbildungsbetrieben im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker nach INSOS

Die nachfolgende Umfrage fokussiert sich auf die Anforderungen welche Ausbildungsbetriebe an Bewerber für das Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker stellen.

Im Rahmen von einem 1-3 wöchigen Bewerbungsschnupern (je nach Ausbildungsbetrieb) lernen die Verantwortlichen im Ausbildungsbetrieb und die Bewerber sich kennen und es wird versucht die Eignung für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker festzustellen. Die Fragen aus dieser Umfrage beziehen sich also auf den Prozess des Bewerbungsschnuperns und der dazu eingesetzten Instrumente und Verfahren.

Als Grundlage für die Umfrage wurden die Berichtsbögen zum Bewerbungsschnupern von den angefragten Ausbildungsbetrieben eingeholt und für Zusammenstellung sowie Inhaltliche Ausrichtung der Fragen aufbereitet.

Hier beginnt die Umfrage, es ist mit einem Bearbeitungsaufwand von ca. 15-30min zu rechnen. Sie können die Umfrage jederzeit abbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen.

[Umfrage verlassen und Antworten löschen](#) [Zwischengespeicherte Umfrage laden](#) [Weiter](#)

11.3.1 Abschnitt "Betriebliche Kennzahlen"

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Anforderungen von Ausbildungsbetrieben im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker nach INSOS

0% 100%

Betriebliche Kennzahlen

Mit nachfolgenden Fragen werden einige betriebliche Kennzahlen abgefragt, welche für die Interpretation der Umfrageergebnisse relevant sein könnten.

BETRIEBSGRÖSSE

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb ungefähr?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

< 20 Mitarbeiter/innen

ca. 20-100 Mitarbeiter/innen

>100 Mitarbeiter/innen

Sonstiges:

Davon ausgenommen sind Klienten/Betreute/PrA Lernende

PRA LERNENDE

Wie viele PrA Lernende absolvieren in Ihrem Betrieb zur Zeit die Ausbildung?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

<5 PrA Lernende

5-15 PrA Lernende

>15 PrA Lernende

Sonstiges:

Gesamthaft über alle Bereiche, nicht nur auf die Hauswirtschaft bezogen

*

ANZAHL BEWERUNGSSCHNUPPER-EINSÄTZE

Wie viele Bewerbungsschnupper-Einsätze für eine praktische Anlehre nach INSOS werden in Ihrem Ausbildungsbetrieb pro Jahr durchgeführt? (Anzahl Jugendliche)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- < 5
 ca. 5-20
 mehr als 20
 Sonstiges:

? Hier ist die Frage nach der Anzahl Jugendlichen, es können auch abgebrochene Schnuppereinsätze mitgezählt werden. Ausgenommen sind zeitlich verkürzte Schnuppereinsätze zwecks erstmaligem Kennenlernen oder erster Orientierung im Arbeitsfeld.

*

ANZAHL EINSÄTZE BEWERBUNGSSCHNUPPERN HAUSWIRTSCHAFT

Wie viele der angegebenen Bewerbungsschnupper-Einsätze finden im **Bereich PrA Hauswirtschaftspraktiker** statt?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- < 25%
 ca. 25% - 50%
 ca 50% - 75%
 >75%
 Sonstiges:

*

AUSBILDUNGSPLÄTZE PRA HAUSWIRTSCHAFTSPRAKTIKER

Wie viele Ausbildungsplätze PrA Hauswirtschaftspraktiker bietet Ihr Ausbildungsbetrieb jährlich an?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 0-1
 2
 3
 4 oder mehr
 Sonstiges:

? Hier ist nach dem Durchschnitt gefragt. Falls Ihr Betrieb nicht jährlich einen Ausbildungsplatz stellt, machen Sie die Angabe 0-1.

Ihre Funktionsbeschreibung

* Welche Aussagen treffen auf ihren Ausbildungsbetrieb zu?

	Ja	Nein
Die PrA Eignung von Bewerbern wird im Team besprochen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Ihrer Funktion machen Sie die Einschätzung über Schnupperzeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es gibt ein standardisiertes Verfahren (Formular, Bewertungsbogen) zur Beurteilung der Schnupperzeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Informationen über die Qualifikation eines Bewerbers werden eingeholt und für die Einschätzung hinzugezogen (z.B. Schulberichte, Bewerbungsdossier, Gespräche mit Eltern).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Welche zusätzlichen Informationen über die Qualifikation eines Bewerbers werden eingeholt und für die Einschätzung hinzugezogen (z.B. Schulberichte, Bewerbungsdossier, Gespräche mit Eltern)?

11.3.2 Abschnitt "Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – allgemein"

Ausbildungs-Anforderungen

Dieser Abschnitt stellt Fragen zu Kompetenzen im Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker, welche im Rahmen des Bewerbungsprozesses von Bedeutung sind.

*

ANFORDERUNGS - RANKING

Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein

	Nicht relevant - 0	wenig relevant - 1	relevant - 2	Sehr relevant - 3
Motivation, Interesse des Bewerbers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikations- und Kontaktfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
soziale Kompetenzen (z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsdossier, Schulberichte)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

"KILLER-KRITERIEN"

Gibt es "Killer"-Kriterien in der Schnupperzeit, welche gegen eine Eignung für die PrA Hauswirtschaft sprechen?

 Sie können eine oder mehrere Anforderungskriterien beschreiben.

"KILLER"-KRITERIEN - KOMPETENZBEREICHE

Welchem Kompetenzbereich würden Sie diese Killer-Kriterien zuordnen?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Sozialkompetenz (z.B. Umgang mit Anderen, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Kritik, Kooperation, etc.)
- Fachkompetenzen (z.B. technische Fähigkeiten, arbeitsplatzbezogene Fähigkeiten und Kenntnisse, etc.)
- Methodenkompetenzen (z.B. Planungsfähigkeit, Konzentration, logisches Denken, Kreativität, etc.)
- Selbstkompetenzen (z.B. Ausdauer, Ordentlichkeit, Motivation, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, etc.)
- Sonstiges:

 Wenn in der vorherigen Frage mehrere Kriterien genannt wurden, wählen Sie hier die entsprechenden Kompetenzbereiche aus.

11.3.3 Abschnitt "Anforderungen an Bewerber PrA Hauswirtschaft – spezifisch"

*

VORAUSSETZUNG AN SOZIALKOMPETENZEN

Welche der folgenden Sozialkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnupperns bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Kundenorientiertes Handeln
- Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde
- Kann Informationen richtig weitergeben
- Sich verständlich ausdrücken
- Kooperationsfähigkeit
- Kompromissbereitschaft
- Verhalten gegenüber Vorgesetzten
- Konfliktfähigkeit
- Hilfsbereitschaft
- Sich in ein bestehendes Team einordnen können
- Toleranz / Rücksichtnahme
- Kritikfähigkeit
- Kontaktfähigkeit
- Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)
- Äussere Erscheinung
- Sonstiges:

 "vorhanden sein" kann mit "ausreichend entwickelt" gleichgesetzt werden, womit nicht ausgeschlossen ist, dass innerhalb der Ausbildungszeit eine weitere Entwicklung möglich, bzw. nötig ist.

*

SOZIALKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG

Welche der folgenden Sozialkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Konfliktfähigkeit
- Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde
- Kritikfähigkeit
- Hilfsbereitschaft
- Kontaktfähigkeit
- Äussere Erscheinung
- Verhalten gegenüber Vorgesetzten
- Toleranz / Rücksichtnahme
- Kundenorientiertes Handeln
- Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)
- Kooperationsfähigkeit
- Sich verständlich ausdrücken
- Sich in ein bestehendes Team einordnen können
- Kann Informationen richtig weitergeben
- Kompromissbereitschaft
- Sonstiges:

* VORAUSSETZUNG AN SELBSTKOMPETENZEN

Welche der folgenden Selbstkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnüpperns bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)
- Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können (Motivation und Interesse)
- Feinmotorisches Geschick
- Lesen und schreiben
- Mathematische Fähigkeiten (der gröse nach ordnen, rechnen, zählen)
- Flexibilität
- Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt
- Eigeninitiative
- Misserfolgstoleranz
- Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können
- Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)
- Weitere

? "vorhanden sein" kann mit "ausreichend entwickelt" gleichgesetzt werden, womit nicht ausgeschlossen ist, dass innerhalb der Ausbildungszeit eine weitere Entwicklung möglich, bzw. nötig ist.

* SELBSTKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG

Welche der folgenden Selbstkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt
- Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)
- Mathematische Fähigkeiten (der gröse nach ordnen, rechnen, zählen)
- Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können
- Feinmotorisches Geschick
- Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)
- Misserfolgstoleranz
- Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können
- Lesen und schreiben
- Flexibilität
- Eigeninitiative
- Sonstiges:

*

VORAUSSETZUNG AN METHODENKOMPETENZEN

Welche der folgenden Methodenkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnuppens bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)
- Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können
- Ordnungsbereitschaft
- Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen
- Pünktlichkeit
- Arbeitsplanung
- Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)
- Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können
- Umgang mit Material Werkzeug
- Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbständig durchführen können
- Weitere

? "vorhanden sein" kann mit "ausreichend entwickelt" gleichgesetzt werden, womit nicht ausgeschlossen ist, dass innerhalb der Ausbildungszeit eine weitere Entwicklung möglich, bzw. nötig ist.

*

METHODENKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG

Welche der folgenden Methodenkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?

Bitte wählen Sie mindestens 3 Antworten.

- Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)
- Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)
- Pünktlichkeit
- Arbeitsplanung
- Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können
- Zuverlässigkeit, Belastbarkeit / Durchhaltewillen
- Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbständig durchführen können
- Umgang mit Material Werkzeug
- Ordnungsbereitschaft
- Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können
- Weitere

11.3.4 Abschnitt "Relevante Kompetenzen bezüglich Berufsbild"

Relevante Kompetenzen

Welche Kompetenzen sind für das Berufsbild PrA Hauswirtschaftspraktiker von besonderer Bedeutung?

*

RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN

Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein.

	1 - Unbedeutend bis Wenig relevant	2 - relevant, bedeutsam	3 - Sehr relevant, zentral
Verhalten gegenüber Vorgesetzten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sich in ein bestehendes Team einordnen können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hilfsbereitschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toleranz / Rücksichtnahme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kompromissbereitschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kundenorientiertes Handeln	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konfliktfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kritikfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontaktfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sich verständlich ausdrücken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kann Informationen richtig weitergeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kooperationsfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Äussere Erscheinung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN

Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein.

	1 - Unbedeutend bis Wenig relevant	2 - relevant, bedeutsam	3 - Sehr relevant, zentral
Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lesen und schreiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mathematische Fähigkeiten (der grösse nach ordnen, rechnen, zählen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flexibilität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Misserfolgstoleranz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigeninitiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feinmotorisches Geschick	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN**

Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein.

	1 - Unbedeutend bis Wenig relevant	2 - relevant, bedeutsam	3 - Sehr relevant, zentral
Umgang mit Material Werkzeug	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsplanung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pünktlichkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ordnungsbereitschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbständig durchführen können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN

Gibt es Themen die Ihrer Meinung nach in der Befragung gefehlt haben oder möchten Sie einen Kommentar zur vorliegenden Befragung abgeben?

11.4 Gesprächsleitfaden „Anforderungen PrA Hauswirtschaft / Rückschlüsse 15plus“

Allgemein:

1. Gibt es Aufgaben aus Sicht der Betriebe welche der vorgelagerten Stufe 15plus zufallen und bisher nicht optimal wahrgenommen werden? **Wie kann 15plus die Betriebe und Jugendlichen optimal unterstützen? Besteht Handlungsbedarf** in 15plus?
2. Mit wie vielen unterschiedlichen **HPS** arbeiten die Betriebe zusammen? Immer wieder die gleichen oder sehr breit? Haben die Betriebe bevorzugte HPS als Partner? **Welche** machen in den Augen der Betrieben eine „**vorbildliche Arbeit**“? **Best Practice**?
3. Was sind die **Hauptgründe für eine Ablehnung** von einem PrA Hauswirtschaftspraktiker-Bewerber? Ist es denkbar, dass diese von anderen Betrieben aufgenommen werden? **Ist die Reife/Ausbildungsfähigkeit ausschlaggebend**?
4. Wie wird die Vorbereitungsarbeit der vorgelagerten Schulstufe 15plus bezüglich des Übertrittes in eine PrA von den Betrieben wahrgenommen? Gibt es grosse **Unterschiede zwischen den unterschiedlichen HPS**? Wird genügend getan in praktischer Erfahrung sammeln/schnuppern?
5. Inwiefern spielen das **Bewerbungsgespräch** sowie das **Bewerbungsdossier** für die Zusage zu einer PrA Hauswirtschaftspraktiker eine Rolle? Sind die SuS von Seiten der HPS/15plus gut darauf vorbereitet?

Killer-Kriterien:

6. **Sozial- und Selbstkompetenzen** spielen für eine absolute Mehrheit der befragten Betriebe eine zentrale Rolle im Bewerbungsprozess, wo liegen hier die wichtigsten **Handlungsaufforderungen** an die Schulstufe 15plus oder HPS im Allgemeinen?

Themenkreis Anforderungsranking:

7. Wie zeigt sich **fehlende Motivation** vor allem?
Spezifisch bezüglich Hauswirtschaft, bezüglich Arbeit grundsätzlich oder auf das Umfeld bezogen (Arbeitsweg, soziale Ebene, Team)? Inwiefern **ist die Motivation ein Bereich der bereits in der Schulstufe 15plus/HPS aufgegriffen werden müsste**?
8. Das **Arbeitsverhalten (positive Arbeitseinstellung, Pünktlichkeit, Sorgfalt)** wird einerseits als wichtige Anforderung im Berufsbild PrA Hauswirtschaft von den befragten Betrieben angegeben und gleichzeitig sehen die Betriebe das Arbeitsverhalten unter Selbstkompetenz und Methodenkompetenz als wichtige Voraussetzung welche PrA Hauswirtschaftspraktiker vor Antritt der Ausbildung mitbringen müssen, **was bedeutet das für die Schulstufe 15plus/HPS**?

Themenkreis Sozialkompetenzen:

9. Der „**Umgang mit Regeln**“ wird als wichtigste Sozialkompetenz für das Berufsfeld PrA Hauswirtschaft angegeben und gleichzeitig ist ein Grossteil der Befragten Betriebe der Meinung diese Kompetenz sollte schon vor Antritt einer PrA unabdingbar vorhanden sein. **Wo mangelt es hier am meisten? Gibt es Regeln die bereits schon in der Schulzeit sinnvoll geübt werden sollten?**
10. „Sich in ein bestehendes **Team einordnen** zu können“ wird als sehr relevante (2.wichtigste Nennung) Sozialkompetenz für die PrA Hauswirtschaftspraktiker angegeben, gleichzeitig wünschen sich eine Mehrheit der Betriebe dass diese Kompetenz bereits schon vor Antritt der PrA vorhanden ist. **Wo mangelt es hier am meisten? Könnte/müsste diese Kompetenz im schulischen Umfeld noch mehr geübt werden?**
11. „**Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde**“ wird ebenfalls als sehr relevant und gleichzeitig als nötige Voraussetzung vor PrA Beginn von den Betrieben beschrieben. **Wo mangelt es hier am meisten? Wie zeigt sich das im Bewerbungsschnuppern? Gibt es Unterschiede von der Schul- zur Arbeitswelt in diesem Bereich, die allenfalls in der Stufe 15plus bewusst verändert werden müssten? Wird genug getan von den HPS bezüglich Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, Potenzialen?**

Generalisierbarkeit

12. Gelten die Diskussionsergebnisse vor allem für den Bereich Hauswirtschaftspraktiker oder lassen sich wichtige Punkte auch auf andere PrA-Berufsfelder übertragen? **Können die gemachten Aussagen unabhängig vom Berufsfeld auf PrA Bewerber generalisiert werden?**
13. Ist die PrA Hauswirtschaftspraktiker im **Vergleich mit anderen PrA Berufen ein Anforderungsreiches Berufsbild?** Ist PrA Hauswirtschaftspraktiker mit anderen PrA Berufen vergleichbar, oder **eher exotisch?**

Ergänzung zur Umfrage:

14. Wie hoch/wichtig stufen sie die Anforderung «körperliche Belastbarkeit» an PrA Hauswirtschaftspraktiker-Bewerber ein?
15. Wie hoch/wichtig stufen sie die Anforderung «Hygienesinn/-bewusstsein» an PrA Hauswirtschaftspraktiker-Bewerber ein?

Rausgekippte Fragen:

1. Wie viele PrA Bewerber Hauswirtschaftspraktiker erfüllen ihre Anforderungen nicht und müssen abgewiesen/zurückgestellt werden (<25%, 25-50%, mehr als 50%, oder ungefähre Zahl angeben lassen)? **Achtung hier, kann nicht mehr statistisch aussagekräftig ausgewertet werden. Ist die Frage noch relevant?**

11.5 Transkript aus der Gruppendiskussion mit Farbcodierung zu den Kategorien

Deduktive Kategorien:

Sozialkompetenzen (Äussere Erscheinung, Hilfsbereitschaft, Informationen weitergeben können, Kompromissbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Verständlich ausdrücken können, Toleranz, Umgang mit Regeln, Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Wahrnehmen und sich mitteilen können wenn etwas nicht verstanden wurde)

Methodenkompetenzen (Arbeiten nach mehrm. Wiederholung selbständig durchführen, Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden, Ordnungsbereitschaft, Ausdauer/konstanz, Leistung/Arbeitsmenge/Tempo, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewille, Selbständigkeit/eigenverantw. Handeln, Eigeninitiative, Arbeitsplanung, Umgang mit Material/Werkzeug)

Selbstkompetenzen (Feinmotorik, Sorgfalt/Genauigkeit, positive Einstellung/Motivation, Misserfolgstoleranz, Realistische Selbsteinschätzung, Flexibilität, Mathematische Fähigkeiten, Lesen und Schreiben, kognitive Fähigkeiten, Anreise/Arbeitsweg,

Fachkompetenzen

Induktive Kategorien:

Förderliche Faktoren

Hemmende Faktoren

Neutrale Faktoren

I: Die erste Frage ist eigentlich ganz allgemein. Das wäre einfach mal die Frage: Seht ihr aus eurer Erfahrung Handlungsbedarf für die heilpädagogischen Schulen, für die Stufe 15 plus, wo eigentlich noch die Jugendlichen besser vorbereitet werden könnten auf das, was sie nachher erwartet in der PrA, und vor allem, dass das in der Bewerbungszeit, in dem Bewerbungsschnuppern zu einem Erfolg führt, dass es zu so einer Ausbildung kommen kann? #00:00:32-9#

B: Also wir machen sehr gute Erfahrungen mit den Schülern. Sie sind gut vorbereitet, auch an den Schnuppertagen, die wir anbieten. Ich denke, an den regelmäßigen Tagen, wo sie bei uns vorbeikommen, sehen sie wirklich in den Job hinein. Sie sehen, was zu machen ist. Es ist zwar ein verkürzter Tag. Das muss man auch sagen. Es ist nicht ein voller Arbeitstag, sondern sie kommen erst um 9:00 Uhr und sie gehen um 16:00 Uhr wieder. Also sie haben nicht den vollen Tag. #00:01:08-3#

B2: Darf ich ganz schnell fragen, was sind bei dir Schnuppertage? Also wie sind die angeordnet? #00:01:13-7#

B: Also einerseits Schnupperwochen, das sind so eins, zwei oder drei Wochen. Andererseits, dass sie regelmäßig am Dienstag oder Mittwoch vorbeikommen. #00:01:20-7#

I: So ein Praxistag. #00:01:21-9#

B: Genau, so ein Praxistag. Sie sehen dort sehr viel, aber es ist eine Stunde weniger arbeiten. Und das ist enorm, finde ich. Von sechseinhalb Stunden dann auf siebeneinhalb Stunden, da merkt man am Anfang die Müdigkeit. Das sind dann lange Tage für sie. Ich glaube, es geht allen so, die in die Ausbildung gehen, die langen Arbeitszeiten, man muss arbeiten, das ist eine Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob es da grundsätzlich Verbesserungsbedarf gibt. Aber das ist das, was mir auffällt. #00:01:59-4#

I: Aber die Stunde, das ist vor allem Praxistag und Schnuppern. Bewerbungsschnuppern ist dann voll oder ist es auch verkürzt? #00:02:07-7#

B: Die Schnupperzeiten sind voll. Entweder wohnen sie bei uns oder sie müssen zur Zeit vor Ort sein. Das ist Pflicht, genau. #00:02:17-7#

B2: Das ist bei uns auch so, also mit dem Schnuppern. Wir haben einfach 8-Stunden-Tage, voll. Das ziehen wir durch. Auch bei den Praxistagen haben wir acht Stunden. Wenn du fragst, gibt es Handlungsbedarf, das sehe ich auch nicht. Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen, sondern das ist so ein wenig möglichst pünktlich kommen können, sich an der Arbeit freuen, so ein wenig Arbeitshaltung zeigen. Das wäre schön, aber das ist ja auch nicht bei allen. Aber das kann man ja auch ein wenig trainieren. Aber das sind für uns eigentlich die wichtigsten Sachen. Wenn sie einigermaßen pünktlich und selbständig kommen können, dann ist das für uns schon ziemlich gut. Und dann fängst du ja an mit der Lehre und dann

hast du ja Zeit zum Lernen. Aber es ist schon so, wir merken auch, diejenigen, die regelmäßig ins Praktikum kommen - wir haben ja ein Tagespraktikum, wo sie über ein halbes Jahr oder ein Jahr schon kommen -, das ist enorm, was das ausmacht, wenn sie dann anfangen. #00:03:26-4#

I: Also das ist hilfreich, so einen Praxistag zu haben im Vorfeld vor einem Bewerbungsschnuppern zum Beispiel? #00:03:34-5#

B2: Bei uns ist es meistens nach dem Bewerbungsschnuppern. Also das heißt, es gibt beides. Aber viele sagen: „Ja, eigentlich will ich in den Bereich.“ Dann gehen sie mal schauen. Wir gehen mal durch. Und dann entscheidet es sich: „Doch, ich komme.“ Aber wir haben das andere auch. Wir haben das andere auch von Schulen. Also wir arbeiten etwas mehr mit zwei Schulen in Winterthur zusammen. Die bringen sie manchmal auch für ein Praktikum, wo es wirklich darum geht, die Arbeitswelt kennenzulernen und irgendwie verschiedene Berufe kennenzulernen. #00:04:05-2#

B: Genau. Das bieten wir auch an. Dass man sagt, es ist ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann wird es aufgeteilt. Oder: Was interessiert dich? Und dann teilen wir das für ein Jahr auf, je nachdem wie viel Interesse an wie vielen Jobs besteht. #00:04:19-4#

I: Und das wäre gerade noch meine nächste Frage. Du hast gesagt: Wir haben zwei Schulen, mit denen wir vermehrt zusammenarbeiten. Wenn ihr jetzt auf die PrA-Bewerber schaut, die so Bewerbungsschnuppern machen, die sich konkret um eine Ausbildungsstelle bewerben, arbeitet ihr da mit sehr vielen verschiedenen heilpädagogischen Schulen zusammen? Oder sind das immer die gleichen? Oder verändert sich das sehr stark? #00:04:48-0#

B: Wir arbeiten auch mit zwei Schulen zusammen und das ist relativ stabil. Und dann kommen so Last-Minute-Bewerbungen. Das ist jetzt. Und die kommen vielfach von der SVA. Also jetzt ist so ein wenig eine heiße Zeit. So Mitte/ anfangs Juni bis eigentlich jetzt so, bis anfangs Ausbildung, ist es für die, die noch nichts gefunden haben oder sich noch nicht sicher sind, dann kommen sie von der SVA. #00:05:14-5#

B2: Also bei uns ist es ein wenig anders. Bei uns kommen viele über die SVA. Und die zwei Schulen, das ist vor allem da, wo wir mal das Tagespraktikum bekannt gemacht haben in Winterthur. Und jetzt haben wir aber auch mit der HPS Wetzikon, die hatten mal jemanden und haben gefunden: Ja, das hat uns noch gepasst, wie wir das machen. Und die kommen jetzt auch. Und von der SVA haben wir sehr viele verschiedene. Und zwar so fast ein wenig schweizweit. Wir haben aus Zug, aus Schwyz, aus Glarus. Also Zürich ist schon natürlich der größte. Aber ich habe das Gefühl, sie wissen bei der SVA ein wenig, was wir machen und wie wir es machen, und sie schauen, glaube ich, auch ziemlich gezielt, wo sie das Gefühl haben, dass es für den Klienten oder die Klientin die beste Aussicht auf Erfolg gibt. #00:06:05-6#

I: Also wenn wir von SVA sprechen, dann ist es die IV-Berufsberatung? #00:06:11-2#

B2: Ja. #00:06:12-8#

I: Ja, gut. Und dann ist es richtig zu sagen, die Schulen, wo ihr die Praxistage anbietet, das sind schon eine Art Kooperationen, Partnerschaften ein Stück weit? Das sind auch einzelne? #00:06:27-3#

B2: Das ist am Anfang bei uns so ein wenig gewesen. Aber mittlerweile nicht mehr so speziell. Also für die Praxistage rufen sie, glaube ich, schon noch schnell mal bei uns an. Aber dass es daraus eine Lehre gibt, ist im Moment gar nicht so wahnsinnig riesig. Da habe ich einen im Jahr. #00:06:45-2#

B: Bei uns ist es etwa ein Viertel, würde ich sagen. #00:06:49-3#

I: Ein Viertel. #00:06:50-7#

B: Ja, würde ich sagen. #00:06:52-4#

I: Die dann wirklich auch eine Ausbildung tatsächlich machen. #00:06:56-3#

B: Genau, ja. Aber wir reden von einem Viertel und ich habe fünf bis sieben Lernende pro Jahr auf sieben verschiedenen Berufsrichtungen. Also wir können nicht in jeder Berufsrichtung einen Lernenden / #00:07:09-2#

I: Jedes Jahr. #00:07:10-4#

B: Wir haben pro Jahr etwa dreizehn im ersten und zweiten Lehrjahr. #00:07:14-9#

B2: Wir sind bei zwei bis 35. Und es ist nicht mehr so. Es hat sich da wirklich extrem geöffnet. Bei den zwei Schulen, wo ich gesagt habe, wir arbeiten ein wenig zusammen, ich würde sie nicht einmal mehr Partnerschulen nennen. Sondern es sind einfach Schulen auf dem Markt, die uns so ein wenig kennen, also die vor allem meinen jetzt noch für knapp zwei Monate Chef gut gekannt haben, weil er dort auch aus dem Umfeld gekommen ist. Und jetzt sind dort aber auch andere Leiterinnen. Und jetzt ist das wie Angebot und Nachfrage, scheint es mir. #00:07:49-0#

I: Und wenn ihr auf die Bewerber schaut, also die, die jetzt ein Bewerbungsschnuppern machen und dann eine Ablehnung bekommen, wenn man jetzt auf die Kundschaft schaut oder auf die Zielgruppe, ist da die Ausbildungseignung oder die Ausbildungsfähigkeit ausschlaggebend oder sind das häufig andere Gründe? #00:08:14-9#

B2: Also bei uns gibt es fast keine Ablehnungen von uns, sozusagen null, also ganz, ganz, ganz selten. Also jetzt haben wir einen, der Trisomie 21 hat. Wir haben ganz verschiedene Schwierige. Ja, eigentlich wenn wir jemanden ablehnen müssen, dann hat es meistens damit zu tun, dass sie wirklich überhaupt

noch nicht berufs- und ausbildungsreif sind. #00:08:46-3#

I: Dann ist es eine Frage der Reife, wo ihr die Rückmeldung gebt: „Es ist noch nicht so weit. Noch mehr Zeit wäre sinnvoll und zu einem späteren Zeitpunkt.“ Und die kommen dann auch zu einem späteren Zeitpunkt unter Umständen wieder. #00:09:05-0#

B2: Zum Teil, ja. Ich würde sagen, die Hälfte schon. Also was bei uns wirklich ein Grund ist, wo wir sie nicht nehmen, das ist eine schwere Suchtproblematik beim Eintritt schon, (es langt dann?), wenn es dann eine gibt, wenn sie da sind. Aber einen Eintritt mit einer schweren Suchtproblematik, das machen wir nicht. Oder auch, wenn wir schon wirklich wissen, schwer suizidal veranlagt, einfach schwere psychische Sachen. Irgendwelche psychischen Sachen hast du immer, aber schwere psychische Sachen, da haben wir einfach das Personal / Wir sind zu offen auch. Also ich weiß nicht, wie ihr organisiert seid, aber bei uns ist es wirklich offen. Also wir haben nichts Geschlossenes in dem Sinn. Und eine Ablehnung erfolgt aber eigentlich immer quasi zum Schutz dieser jungen Menschen. #00:09:54-3#

I: Weil ihr die Betreuung nicht gewährleisten könnt. #00:09:56-3#

B2: Weil wir der falsche Ort sind für die Problematik, die sie haben. #00:10:01-0#

I: Ja, mhm. #00:10:01-0#

B: Bei uns ist es genau gleich, Sucht, schwere psychische können wir nicht handeln. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir irgendjemanden in den letzten Jahren abgelehnt haben. Das muss ich mit Nein beantworten. Wir haben eigentlich alle genommen, die sich bei uns beworben haben, weil sie gepasst haben. Sie haben gepasst, genau. #00:10:20-8#

B2: Was wir aber auch nicht machen, also wir haben nicht Kriterien, wo wir abhaken: Das muss sein, das muss sein, das muss sein. Überhaupt nicht! Wir schauen wirklich jeden sehr an. Abgelehnt, ich weiß auch nicht, wann wir das das letzte Mal gemacht haben wirklich. Aber das haben wir schon gehabt. #00:10:40-4#

B: Bei uns ist einfach wichtig, das Interesse muss da sein, nicht einfach „ich mache etwas“, sondern sie möchten kommen. Und vor allem die Person möchte kommen und nicht der Beistand und nicht der Papi und nicht die Mama. Das ist für uns unfassbar wichtig. Eigentlich Interesse zu zeigen, Interesse am Job und an uns als Stiftung Stöckenweid. #00:11:01-2#

I: Also kann man sagen, wenn jemand ernsthaft interessiert ist und so ein Bewerbungsschnuppern hinter sich gebracht hat und gearbeitet hat und da gewesen ist, dann ist es bei euch beiden so, dass eine Ausbildung möglich ist und ihr es möglich macht, es sei denn, jemand ist einfach noch nicht so weit, weil er sich im Arbeitsleben noch nicht zurechtfindet. #00:11:23-8#

B: Es gibt noch einen kleinen Punkt, und zwar wenn man zu viele Lernende hat in einer Abteilung. Also wir sind begrenzte Abteilungen. Also im Bioladen können wir nur maximal zwei nehmen. Es geht nicht anders. (Oder in der?) Schreinerei. Damit eine optimale Ausbildung gewährleistet ist, können wir nur eine bestimmte Anzahl nehmen. Und das ist circa pro Abteilung zwei. #00:11:43-9#

I: Also organisatorische Gründe wären das dann eigentlich, die von der Struktur oder vom Team her ausschlaggebend sein können. #00:11:53-9#

B: Ganz genau. #00:11:53-8#

B2: Das hätte ich bis zu diesem Jahr auch voll unterschrieben. In diesem Jahr nein. Das machen wir eigentlich auch so. Aber in diesem Jahr haben wir sehr viele im Betriebsunterhalt. Das ist der Boom im Moment. Wir haben auch mehrere aufgestockt. Und jetzt starten wir mit einer Menge, wo ich finde: Uh! Aber wir wissen auch, wir hatten in diesem Jahr elf Abbrüche. #00:12:13-6#

B: Elf Abbrüche. #00:12:16-3#

B2: Und das weißt du halt auch nicht immer. Wenn du einfach fast alle nimmst, die auch gewisse Schwierigkeiten mitbringen, dann ist auch die Chance, dass es beim einen oder anderen einen Abbruch gibt, größer. Also wir wissen, bei zwei von diesen zwölf sind wir nicht sicher, wie lange sie das machen mögen. Jetzt haben wir mal gesagt: „Komm, wir nehmen sie jetzt.“ Wir können es schon stemmen. Aber einen mehr müssen sie mir nicht mehr bringen. #00:12:40-9#

I: Nach oder vor dem Bewerbungsschnuppern gibt es ja immer auch ein Bewerbungsgespräch und es gibt ein Bewerbungsdossier. Das ist auch in der Umfrage herausgekommen, dass das eigentlich schon noch relevant ist und darauf geschaut wird. Wie nehmt ihr das wahr von Seiten der heilpädagogischen Schulen? Wird das gut vorbereitet? Gibt es da allenfalls noch Bedarf oder Möglichkeiten, das besser zu unterstützen? #00:13:15-2#

B: Es ist immer ein wenig ein Kampf, an die Berichte zu kommen, an die Schulberichte. Das ist immer so ein wenig etwas, wo wir hadern. (...) Wir versuchen, nicht voreingenommen zu sein. Und dann kommen natürlich die Berichte: „Ah, oh, nein und das und das.“ Und doch ist es wichtig, dass wir gewisse Informationen haben. Das ist immer so ein wenig: Sie müssen sehr viel einreichen bei uns. Das ist schon so. Teilweise ein wenig zu viel. Das könnten wir von unserer Seite noch ein wenig überarbeiten. Aber die Berichte zu bekommen, ist teilweise schwierig. Ich möchte es nicht generalisieren. #00:13:57-7#

B2: Ich mache das nicht, Vorstellungen mache ich nicht. Ich sehe einfach gut hinein. Also wir haben nicht eine Liste: „Das und das und das müsst ihr uns bringen.“ Aber wir sagen schon auch, die Berichte wären hilfreich. Und es ist wirklich - wie du gesagt hast - der Balanceakt zwischen einer

unvoreingenommenen / Wobei bei uns ist es so, ich sage mal, die etwas schwierigeren Berichte sind nur in der Geschäftsleitung und nicht für die Berufsbildner einsehbar. Und die Berufsbildner fangen mal an zu arbeiten. Das betrifft jetzt nicht die Schulen, aber wir haben jetzt wirklich einen gehabt, der aus der JUGA gekommen ist, also zwei. Und beim einen lag einfach von Anfang an alles da. Du hast gewusst, was gewesen ist - also in der Geschäftsleitung, nur in der Geschäftsleitung. Du hast gewusst, was gewesen ist, du hast auch gewusst, wo musst du wirklich jetzt (unv.), wo ist es wichtig, dass du schaust und wo kannst du ihn ein wenig laufen lassen. Beim anderen wussten wir nichts und wir sind so in Probleme gelaufen. Er ist schlussendlich in Probleme geraten, aber man hat ihn auch nicht unterstützen können, um ihn vor gewissen Sachen ein wenig zu schützen. Und es geht ja darum eigentlich. Die neue Geschäftsleiterin macht das Ganze und das ärgert sie massiv, wenn sie nicht zu diesen Unterlagen kommt, weil sie sagt: Es geht ja nicht um eine Verurteilung, sondern es geht darum: Wo braucht die entsprechende Person Unterstützung und wo können wir die liefern? Wo kann man den begleiten? Und bei den Schulen, es geht nicht gerade um JUGA, aber der Bericht, das ist genau das Gleiche. #00:15:38-5#

I: Das ist ja auch so ein Aspekt des organisatorischen Umfelds, den eigentlich das System um die Person herum leisten muss oder etwas zur Verfügung stellen muss. Wenn man jetzt noch einmal auf den Jugendlichen selber schaut, ist denn das überhaupt ausschlaggebend, wie er im Bewerbungsgespräch auftritt oder was er über sich selber erzählt oder über die Motivation? #00:16:05-3#

B2: Also für uns ist es ausschlaggebend, um ihn erfassen zu können, nicht primär um zu sagen: „Dich nehme ich.“ Oder: „Dich nehme ich nicht.“ #00:16:13-8#

I: Um ihn wahrzunehmen. #00:16:15-7#

B2: Um ihn wahrzunehmen und beispielsweise herauszufinden: Kann ich ihn in die Gruppe tun oder tue ich ihn besser in die Gruppe? Es ist ja schon nur eine Momentaufnahme, aber wenn du das schon einige Jahre machst, dann hast du auch ein wenig Erfahrung oder so ein wenig ein Gespür und wenn es nur ein Bauchgefühl ist. Aber es gibt dir so ein wenig ein Gefühl. Und ich denke, ich finde es schon wichtig, dass die Jugendlichen sich da präsentieren und dass man sie auch fragt und dass man auch mit ihnen - sie sind die Hauptperson - schaut, wo man sie am besten platzieren kann. #00:16:54-7#

B: Uns ist das auch furchtbar wichtig. Ich muss das Gegenüber spüren. Es muss (weiche?) Energie fließen: Der ist interessiert, der will wirklich. Und alles andere ergibt sich dann auch. Aber wir müssen es spüren. Das ist wirklich wichtig. #00:17:10-2#

I: Also man will einen Draht / #00:17:11-6#

B: Richtig, genau. Und man merkt es relativ schnell, ob er freiwillig da ist, aus Eigeninteresse oder ob

er geführt wurde, so: „Geh mal schauen!“ #00:17:22-7#

I: Ja und die Information spürt man im Gespräch heraus. #00:17:28-7#

B2: Wobei ich es nicht einfach nur schlimm finde, wenn jemand da ist, dem gesagt wurde: „Geh da mal schauen!“ Weil manchmal wissen sie ja dermaßen nicht, was überhaupt jetzt da mit ihnen passiert, wenn sie aus der Schule kommen. Und wenn sie mal schnuppern kommen und dann sagen: „Nein, das gefällt mir nicht. Da will ich nicht hin.“ Das haben wir natürlich auch. #00:17:49-4#

B: Das ist richtig. Das ist absolut richtig. #00:17:51-5#

B2: Das finde ich extrem wichtig. Ich meine, meine Tochter, die jüngste, ist in sechs Schnupperlehren gegangen, bis sie das Gefühl hatte, dort sei sie in dem Beruf, den sie wirklich will. Und wieso sollen das Jugendliche in unserem Umfeld nicht auch können? #00:18:04-9#

B: Absolut. Und man merkt halt relativ schnell, passt jetzt unsere Institution, weil sie gerade da wohnen? Das muss man herausspüren: Wieso wir? #00:18:18-1#

B2: Aber einfach kommen und einmal schauen, was sind das für Berufe und wäre das etwas für mich, das finde ich okay. Und das machen ja dann manchmal nicht die Jugendlichen selber, sondern da sagt dann manchmal schon das Umfeld: „Jetzt schaust du mal das an und jetzt gehst du mal dahin.“ #00:18:33-1#

B: So ist es okay, so ein wenig unterstützen in dem Prozess. Aber nicht so: „Jetzt gehst du dahin, weil wir hier wohnen oder weil es mit dem ÖV gut ist.“ Aber das spürt man relativ schnell aus dem Gespräch heraus. #00:18:47-8#

I: Das kommt ja immer wieder, die Frage der Motivation. Und man muss wie merken, jemand will das. Das ist ja auch in der Umfrage absolut das wichtigste Kriterium gewesen für alle, die da teilgenommen haben. Es werden verschiedene Sozial- und Selbstkompetenzen erwähnt, aber Motivation ist absolut der Brenner. Und wenn wir jetzt auf die fehlende Motivation schauen, das kann ja sehr viele verschiedene Hintergründe haben. Was nehmt ihr da öfter wahr? Ist es wirklich die fehlende Motivation für ein Berufsfeld, wo sich herausstellt, dass eigentlich die Berufswahl ein Thema ist und dass man einfach im Tun herausfindet, das ist gar nicht der richtige Beruf? Oder sind es Sachen wie Arbeitsweg, soziale Ebene im Team, das Klientel allenfalls auch, wo Schüler vielleicht sagen: „Das ist es überhaupt nicht, da fühle ich mich nicht wohl“? #00:19:52-8#

B2: Ja, das ist ein wenig alles, zwischendrin, nichts speziell (unv.). #00:19:56-1#

B: Genau alles. #00:19:56-5#

I: Ja, nichts stärker. #00:20:04-2#

B: Was auffallend ist, es ist eigentlich: „Oh, nein, die sind ja alle behindert.“ Das höre ich. Wir haben Leute, die mehrfach schwerst eingeschränkt sind. Wir haben Leute mit einer leichten Lerneinschränkung. Und die coolen Jungs und Mädels fühlen sich dann ein wenig unwohl, weil sie einfach das sehen. Auch Down-Syndrom ist für sie massiv behindert. Und dann fühlen sie sich auch nicht wohl. Wobei mittlerweile haben wir jetzt so eine Clique, so junge Männer und junge Frauen, die sich gefunden haben. Und das ist so eine Gruppierung. Und das wird immer stärker. Die Verschiebung von diesen Behinderungen merkt man massiv. Das merken wir. Und so haben wir jetzt plötzlich eine neue Spezies, sage ich jetzt mal, von stärkeren Männern und Frauen, die sich aber auch bei uns wohlfühlen. Und der Weg, das ist halt so, wir sind in Feldmeilen auf dem Hügel. Man muss mit der S16 nach Feldmeilen, dann muss man mit dem Bus hoch und dann noch sieben Minuten laufen. Das, merken wir, ist für ganz viele Jugendliche nicht cool. Es ist nicht in der Stadt, es ist nicht cool. Das kommt noch dazu. #00:21:23-2#

B2: Wohnen sie auch bei euch? #00:21:29-1#

B: Wir bieten 56 Plätze an, wobei das ist Zürich, Feldmeilen, die ganzen Außenwohngruppen. Und im Haupthaus sind es 28. Aber wir bieten das zur Ausbildung an, wenn es erwünscht ist. Genau, da muss man halt schauen, was sie brauchen, welche Wohnform. #00:21:44-7#

I: Ich habe ja ein wenig auch mit dem Hintergrund gefragt wieder aus der Sicht der Schule, weil das Thema Motivation ist ja schon etwas, das in der Berufswahl und Erkundung - je mehr jemand über ein Berufsfeld weiß und sich vielleicht auch geeignet sieht, weil er seine eigenen Stärken kennt -, vorbereitet werden kann, damit er in einem Bewerbungsschnuppren auch motiviert auftreten kann und das angehen kann. Aber das geht nicht so stark in die Richtung. Ist das richtig? Wo ihr jetzt sagt: Das ist eher fehlende Motivation. Da geht es nicht eigentlich um das Thema vom Berufsfeld, ob das das richtige ist. #00:22:26-0#

B2: Also nicht beim Schnuppren. Ich merke es manchmal bei denen, bei uns die Reinigung, das ist so. Das ist wahrscheinlich überall. „Bäh, putzen gehen, (WCs putzen?) den ganzen Tag.“ Obwohl es ja nicht den ganzen Tag ist und überhaupt. Also das ist ein wenig der Bereich, es gibt solche, die es sehr gerne machen, aber der Bereich, wo die Meisten so ein wenig einen Negativ-Groove entwickeln können innerhalb von einer Gruppe bei uns. Aber das kommt eigentlich nicht im Schnuppren, sondern das kommt erst später. **Und beim Schnuppren, ich habe selten den Eindruck, dass Jugendliche unmotiviert ins Schnuppren kommen, total unmotiviert.** Es ist mehr manchmal auch so fast eine Überforderung. Dann sind da alles neue Sachen, dass sie zumachen und dass man es ihnen nicht ansieht: Gefällt es ihnen jetzt? Finden sie es doof? Oder ist es schön? Das spüre ich fast mehr. Wirklich unmotiviert haben wir, das klingt jetzt ein wenig dumm, wenn ich das sage bei zwei Männern. Aber was wir manchmal im Betriebsunterhalt haben, so unmotivierte Jungs. Das ist manchmal noch schwierig. Und das ist aber nicht in der Hauswirtschaft. Dort haben wir es im (Griff so?). Und das sind dann

meistens die, die so cool sein müssen, hey so cool, und dann musst du in so ein Ding hinein, wo überall Behinderte und Mongos gibt und so Zeug. (lacht) #00:23:55-0#

I: Aber das, was du jetzt gesagt hast: Man sieht es vielleicht nicht oder die Jugendlichen können es dann nicht zeigen beim Bewerbungsschnuppern. Es ist vielleicht nicht einmal unbedingt fehlende Motivation, aber sie kommt nicht ans Tageslicht. Machst du die Erfahrung auch? #00:24:11-6#

B: Genau richtig. #00:24:12-9#

I: Dass es vielleicht sogar mehr das ist. #00:24:18-7#

B: Oder halt nicht den Traumberuf ausüben zu können. #00:24:19-1#

B2: Coiffeuse. #00:24:22-1#

B: Tramchauffeur, Zugführer und so weiter und dann muss ich halt in die Hauswirtschaft. Das vereinzelt, aber das ist kein roter Faden, der sich durchzieht. #00:24:35-6#

B2: Meistens, wenn sie dann da sind, dann merken sie doch, dass es gar nicht so blöd ist, dass es auch coole Sachen gibt und in der Peer-Gruppe sein unter Gleichaltrigen und am gleichen Punkt stehen. Und wir haben nicht so schwer Behinderte. Wir haben einfach wirklich alles Lernbeeinträchtigte. Das hat dann andere Probleme. Zum Teil siehst du ihnen nicht einmal an, dass sie irgendetwas haben. Du merkst es erst beim dritten Mal. Und sich so zu finden und miteinander abzuhängen, das wird dann schon gut. #00:25:07-9#

I: Aber das Thema Traumberuf und nicht den coolen Beruf lernen können, das hat ja viel auch mit dem Berufswahlprozess und mit dem Kennen der eigenen Stärken, aber auch mit dem Kennen der eigenen Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten oder Einschränkungen zu tun, was wiederum stark von der Schule unterstützt werden sollte und vorbereitet werden sollte. Das ist aber auch das, was dann vielleicht das Feedback geben kann: „Es ist noch nicht so weit.“ Ist das richtig? Höre ich das richtig? #00:25:34-7#

B2: Das kann es manchmal geben, dass man einfach sagt, es ist noch gar nicht möglich, dass jemand acht Stunden etwas arbeitet. Und ich rede nicht von acht Stunden Fließbandarbeit, sondern acht Stunden einigermaßen, halbwegs dranbleiben, dass jemand einfach noch so kindlich ist. Da kommt mir gerade einer in den Sinn, der den Lehrerinnen einfach alles versteckt hat. Also die Box von der Musik hat sie dann im Geschirrschrank gefunden und solches Zeug. Also das ist einfach wirklich ein Punkt, wo du sagen musst: Das kannst du einmal machen. Dann ist es lustig. Aber dann kann man ihm sagen: „Schau, du bist jetzt in einer Ausbildung. Da geht es darum, etwas zu lernen.“ Und wenn es dann einfach die ganzen zwei Wochen ist, dann ist das wirklich unter Umständen ein Indiz, dass du sagen musst: „Geh wirklich noch einmal in die Schule.“ #00:26:30-0#

B: Genau. Weil die zwei Jahre sind relativ schnell vorbei. Und dann ist eine Anschlusslösung nötig. Und der wird gefordert. Ich bin gerade heute an einem Bewerbungsgespräch mitgegangen. Und da wird gefordert: Schaffst du das, schaffst du das, kannst du das, wie schnell und so weiter. Also zwei Jahre ist nicht so lange in dem ganzen Prozess. Darum bleiben sie ja auch länger, wenn möglich halt.

#00:26:53-5#

I: Was auch in der Umfrage herausgekommen ist, ist beim Arbeitsverhalten, so positive Arbeitseinstellung, Pünktlichkeit und Sorgfalt, das waren so die Hauptnennungen. Und gleichzeitig ist es noch interessant. Es ist gesagt worden, das ist total wichtig für das Berufsfeld. Und gleichzeitig sollten das aber alle eigentlich schon mitbringen, wenn sie PrA / Oder idealerweise da sehen viele von denen, die teilgenommen haben / Ich glaube, über 80 Prozent sagen: „Das ist eigentlich etwas, das schon weitestgehend entwickelt sein sollte. Da genügen unsere zwei Jahre nicht.“ Und was bedeutet denn das für die vorgelagerte Stufe, für die Schule? Seht ihr da, dass die Schule das noch besser unterstützen könnte? #00:27:47-9#

B2: Also ich weiß, als ich das ausgefüllt habe, habe ich gedacht, alles müssen sie ja nicht. Aber ich musste ja dort etwas auswählen. Ich konnte es nicht einfach leer lassen. Für mich, wenn man von Sorgfalt redet, dann meine ich nicht, dass er ganz schön schreiben kann oder weiß der Geier, sondern wirklich Sorgfalt gegenüber dir, also du knallst nicht einfach alles hin. **Du trittst nicht gegen die Wand. Und du hast irgendwo ein bisschen einen Wert, wenn ich da so eine Maschine habe, da muss man ein wenig damit aufpassen. Ich meine am Anfang, schmeißen sie es in die Ecke. Keine Frage! Ich rede nicht von der Sorgfalt, die meine ich nicht, sondern so ein wenig als Grundhaltung. Man geht ein wenig sorgfältig um miteinander, mit den Geräten, mit den Materialien.** #00:28:39-2#

I: Also das Bewusstsein. #00:28:41-5#

B2: Ja. Ich habe den Eindruck, das ist ja auch eine Grundhaltung in der Schule. #00:28:49-4#

B: Ich denke, das ist auch bei uns der oberste Punkt, **respektvoll gegenüber Menschen und Materialien. Das ist das A und das O.** Alles andere versucht man mitzugeben auf den Weg. Aber das verlangen wir so ein wenig, **so ein wenig Sozialkompetenz muss ein wenig da sein.** (Methoden?) natürlich überhaupt nicht, aber **respektvoll sein.** #00:29:13-6#

B2: Und es ist wirklich so, die zwei Jahre bei lernbeeinträchtigten Jugendlichen ist einfach wenig. #00:29:23-1#

B: Nach dem ersten Lehrjahr schaut man schon, wo es nach der Lehre hingeht. Da sind wir schon wieder im Bewerbungsprozess. #00:29:29-6#

B2: Absolut. #00:29:30-8#

I: Das Gleiche ist auch im Thema Umgang mit Regeln genannt worden. Dort wurde auch gesagt, das ist eigentlich essentiell für die Hauswirtschaft. Das ist relevant für das Berufsfeld. Und gleichzeitig, da muss jemand das eigentlich schon mitbringen, wenn er in den Beruf kommt. Ich glaube, es ist nicht so interpretiert worden die Regeln der Hauswirtschaft, aber Umgang mit Regeln, Regeln befolgen können. Da wäre meine Frage: **Gibt es denn von eurer Seite Wahrnehmungen, wo Regeln vielleicht im Schulalltag ganz anders sind als im Arbeitsleben, die vielleicht sinnvollerweise in der Schule schon geübt oder vorbereitet werden könnten?** #00:30:20-5#

B: **Also das müsste ich, glaube ich, mit Nein beantworten. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, muss ich sagen, nein, gar nicht.** #00:30:32-9#

B2: Auch da ist es für mich wirklich wichtig: Was heißt Regeln? Sie müssen ja nicht irgendeine Regel der Arbeitssicherheit kennen. Aber sie müssen so ein wenig die Regeln wissen: **Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz.** Das sind Handlungsfragen aus meiner Sicht. Und die werden in der Schule auch gelebt. Und von daher ist es wieder das Gleiche, **wenn jemand noch nicht reif ist, wenn er zu kindlich ist, dann hat er auch Mühe damit, diese Sachen einhalten zu können.** Und dann fehlt einfach das Stück, was wir brauchen. **Ich nenne das immer das Stück Berufsreife, das wir brauchen, um in den zwei Jahren etwas machen zu können.** Also wenn sich die Person noch nicht an gewisse Regeln halten kann, egal wie die sind - die, die du in der Schule hast, die wir bei uns haben, was auch immer -, **wenn das nicht geht, dann ist er einfach noch zu kindlich.** Und dann schaffen wir das nicht, in zwei Jahren das zu erreichen, was die IV von uns will, nämlich dass die nachher irgendwie in einen Arbeitsprozess können. Für mich sind das Punkte. #00:31:53-5#

B: **Das ist eigentlich minimal. Wenn eine Tür geschlossen ist, anklopfen, solche Sachen.** #00:31:59-9#

B2: **Und wenn er es noch nicht kann und ich es ihm sage, dass er beim nächsten Mal oder mindestens beim zweiten oder dritten Mal denkt: „Oh ja, genau. Das hat sie ja gesagt, anklopfen.“** Weißt du, so? Also es gibt einfach solche, die einfach mit der Tür ins Haus fallen. Es gibt auch solche Erwachsene. Aber wenn du es ihm sagst und er merkt: **„Ah, da ist etwas gewesen.“ Die Bereitschaft, das Vermögen, so etwas anzugehen, das muss sein.** #00:32:26-5#

I: Also das wäre dann so Vorgesetzter und die Rolle als Mitarbeiter, mit so etwas auch umgehen zu können. #00:32:33-0#

B2: Ja, wobei das ist nicht so schwierig, finde ich. **Vorgesetzter, das akzeptieren sie immer.** #00:32:44-0#

I: Aber ein anderer Punkt war ja auch mit dem **Einordnen ins Team**, also sich in ein Team einordnen zu können, dass das doch auch wirklich wichtig ist und dass ihr da auch sagt, das muss eigentlich schon da sein, dass das jemand mitbringt. #00:32:59-1#

B: Die Bereitschaft muss da sein, ja, genau. #00:33:03-0#

B2: **Also auch da wieder, wenn einfach einer ein Schläger ist und kaum macht der nebendran den Mund auf, haut er ihm eins, dann geht es nicht.** #00:33:11-5#

B: Ja, richtig. #00:33:11-9#

B2: Aber ich meine, bei so vielen Lernenden hast du halt auch Verschiedenes. Wir haben einige mit irgendwelchen Autismus-Störungen, die sich auch nicht wahnsinnig in das Team geben. Sie sind Einzelgänger, aber sie sind nicht destruktiv gegenüber den anderen. Und da musst du halt jeden nehmen, wie er ist. **Aber sobald es destruktiv wird gegenüber den anderen, die mitarbeiten, wird es sehr schwierig.** #00:33:40-8#

I: Also es geht nicht als Schnupperer oder Lehrling im ersten Lehrjahr um eine gewisse Hierarchiefrage im Umgang mit dem Team, sondern es geht eigentlich einfach um **Umgangsformen und Sozialkompetenzen.** #00:33:57-8#

B: Genau. #00:33:57-9#

B2: **Also für mich ist das das Wichtigste, die Sozialkompetenz.** #00:34:02-5#

B: Und nachher gehen sie nach draußen. Für den Anschluss müssen sie da sein. Einen gewissen kleinen Rucksack müssen sie haben, sonst wird es nach der Ausbildung massiv schwierig, etwas zu finden. #00:34:15-2#

B2: Es ist so schon schwierig. #00:34:16-1#

B: Es ist eh schon schwierig. #00:34:17-9#

B2: Aber wenn sie das nicht haben, dann ist es eigentlich unmöglich. #00:34:17-1#

I: Gut, eine letzte Frage aus dem Bereich der Sozialkompetenz ist noch das mit dem Wahrnehmen und Sich-Mitteilen-Können, wenn ich etwas nicht verstehe, also nachfragen. Und das hat ja verschiedene Ebenen. Meine Frage zielt jetzt in die Richtung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Nicht-Vermögen oder mit den eigenen Einschränkungen. Habt ihr das Gefühl, Leute, die sich bei euch bewerben kommen, die so eine Schnupperlehre machen, dass die gut vorbereitet sind und eine gute Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und ihren Möglichkeiten oder Nicht-

Möglichkeiten haben? Oder wäre gerade das ein Arbeitsfeld, das auch für die Schule vielleicht sinnvoll wäre noch stärker zu thematisieren, also die eigenen Behinderungen und der Umgang damit?
#00:35:25-8#

B: Ja. #00:35:24-8#

B2: Ja. #00:35:27-7#

I: Ja, also das ist definitiv / #00:35:30-7#

B2: Und oft nicht einmal beim Jugendlichen selber, sondern bei den Eltern. #00:35:34-2#

B: Das ist ein weites Thema. #00:35:37-0#

B2: Wir haben jetzt einen Fall, der ist jetzt bei uns. Der ist schnuppen gekommen vor zwei Monaten im Betriebsunterhalt. Und jetzt ist die Frage, was für eine Lehre macht er, PrA oder EBA. Und wir sagen ganz klar, er ist psychisch dermaßen instabil. Er arbeitet nicht schlecht. Aber weißt du, wenn dann die ganze Schule kommt, die EBA-Schule, nicht unsere intern, in Wetzikon, da sehen wir einfach / Heute morgen hat der Vater mit unserer Geschäftsleiterin eine Diskussion gehabt und gefunden, er finde es so daneben, dass wir PrA empfehlen, sein Sohn sollte ein EFZ machen können. Die Diskrepanz oder auch sagen zu können, Lernende, die wir bei uns haben, die wirklich kognitiv schwach sind, IQ 65 oder so etwas, und wo die Eltern das Gefühl haben, der ist nicht behindert, der kann das. Und das finde ich fast das Größte. Aber auch für die Jugendlichen selber, das ist natürlich vom Alter her wahrscheinlich eine ganz schwierige Phase. Während der beginnenden Pubertät musst du noch sagen, eigentlich bist du noch ein wenig behindert und das schaffst du auch nicht. Da kommt es sicher immer darauf an, wie stark jemand beeinträchtigt ist. Solche, die wir viel haben - ich hoffe jetzt, ihr versteht mich richtig, es klingt ein wenig böse, wenn ich das jetzt sage -, sie sind eigentlich zu dumm, um normal alles zu bestehen, aber sie sind zu gescheit. Sie merken es nämlich noch, dass sie nicht bestehen. Da haben wir einige. Und bis das dann irgendwann kommt, wo man sagen kann: „Doch, ich stehe dazu. Ich habe in dem Bereich Mühe.“ Das ist einfach enorm schwierig. Und dann kommt die Pubertät sowieso ein wenig verspätet. Das kommt dann alles raus. Und das ist ein enorm schwieriger Aspekt. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Aber sicher, dass das bei den Eltern klar ist, es ist eine Behinderung da und man kann viel machen, aber man kann nicht alles machen. #00:37:54-0#

B: Wir machen natürlich die gleiche Erfahrung, dass die Eltern ihre Kinder teilweise massiv überschätzen. (Und wir haben es sogar schwarz auf weiß.?) Bei uns ist es nur ein PrA, der jetzt EBA möchte, also der Vater möchte das. Wir haben ihn auch vorbereitet und den Multicheck gemacht.
#00:38:10-7#

B2: Zum Glück gibt es den Multicheck. #00:38:14-0#

B: Ja, also nicht die Bohne eine Chance für den EBA. Und der Vater sagt, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Ich habe gesagt: „Ja, das stimmt, es ist eine Momentaufnahme, aber so haben wir Ihren Sohn kennengelernt und so begleitet und so wahrgenommen.“ Das ist wirklich teilweise Wahnsinn, was die Eltern für Anforderungen an ihre Kinder haben. #00:38:34-3#

B2: Druck aufbauen dann extrem. #00:38:38-6#

B: Ja, brutal. Also sie sind natürlich alle schon Ärzte und Piloten und können es alles. Und wir müssen sagen: „Nein, es ist nicht so.“ Da gibt es viele so Auseinandersetzungen, heiße Diskussionen mit den Eltern. Andererseits bei den Jugendlichen, die die Lehre machen, die Selbstreflektion, es gibt Jugendliche, die bringen das mit, und zwar gut. Da kann einer mit mir dastehen. Ich lade vielfach Schulen aus der Gemeinde ein. Und wenn sie das Thema haben „Menschen wie du und ich - mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen“, dann lade ich sie zu uns ein. Und es steht einer dort, Schreiner PrA, da frage ich: „Wieso bist du bei uns?“ – „Ich kann nicht rechnen und nicht schreiben. Es ist okay. Ich habe jetzt einen PrA-Abschluss.“ Also ich meine, da wird mir warm ums Herz. Aber das können die Wenigsten. #00:39:27-6#

B2: Ja und meistens nicht am Anfang, wenn sie kommen. #00:39:29-8#

B: Das ist ein Prozess während der Ausbildung. Und ich denke, es hilft ihnen, weil sie bei uns in der Institution sehen: „Aha, ich bin ja gar nicht allein in der Problematik. Ich bin nicht allein. Es ist okay.“ #00:39:42-8#

B2: Ich bin auch Lehrerin, also mal gewesen, und die ganze integrative Schule und die Inklusion und alles, das ist ein großes Thema. Aber manchmal denkst du, du hast es fast einfacher, wenn sie dann mal bei uns sind und nicht immer am Schluss sind. Sie merken: „Ah, da gibt es andere, die auch Schwierigkeiten haben. Ich bin nicht einfach ein Dummkopf und kann nichts. Sondern ich habe da Mühe und der hat dort Mühe und der hat dort Mühe. Und zusammen haben wir es cool und wir können viel leisten.“ #00:40:16-8#

B: Und sie unterstützen sich ja. Und das ist ja das Verrückte, Also das Verrückte, es ist das Schönste, dass sie merken: Ah, du bist dort schwach. Ich helfe dir dort. Ich bin dort schwach, er hilft mir da. #00:40:26-5#

B2: Also weißt du, ich bin nicht gegen Inklusion. Und wir müssen das noch viel mehr machen in gewissen Bereichen, aber auch hinstehen können und sagen: „Ja, auch in der integrativen Schule kann ich nicht alles. Ich gehöre zwar dazu.“ Das finde ich eine enorme Herausforderung, dass sie sich dann nicht als schlecht fühlen, weil sie immer hinten sind. #00:40:48-2#

B: Und wir versuchen, ihnen das Gefühl zu geben: „Hey, schau, du bist wirklich gut in dem, was du machst. Du bist super!“ Und sie sind gut, sie sind wirklich alle gut auf ihre Art. Sie bringen ganz viel mit.

#00:41:01-5#

B2: Und trotzdem finde ich halt auch / Also ich meine, ich habe jetzt einen, der hat zuerst ein Jahr PrA gemacht und ist jetzt in die EBA Hauswirtschaft und hat sie bestanden. Dem sage ich: „Dir stehe ich auf die Füße und stehe dir hundert Mal auf die Füße, bis du es begreifst.“ Denn er ist einer, der es irgendwo kann. Also muss man sagen: „Wenn du den Unfug wieder machst, dann hast du Ärger mit mir.“ Aber ich weiß genau, was ich von ihm (erwarten?) kann und ich weiß genau, wo man unterstützen muss. Und ich finde, das ist dann das andere, was man manchmal bei den Eltern erlebt. Entweder eine Überforderung oder ein totales In-Watte-Packen und Nichts-Dürfen. Nein, das geht doch nicht. Und jetzt auch gerade wieder Thema mit Eltern, die jetzt kommen, die ihren Sohn eigentlich nicht bei uns wohnen lassen wollen, weil sie Angst haben, weil er am Abend ausgehen darf ins Dorf. Also das geht gar nicht.

#00:41:59-8#

B: Helikopter-Eltern. #00:42:01-5#

B2: Und wenn dann dort etwas passiert und so. Ja, die Helikopter-Eltern, es gibt so die beiden Seiten.
#00:42:07-0#

I: Also die Balance zwischen Fürsorge und Fordern, die auf Elternseite schwierig ist. #00:42:14-9#

B2: Ab und zu gibt es das. #00:42:17-9#

I: Und ist es richtig zu sagen, in der Arbeitswelt dann unter anderen Jugendlichen zu sein, die auch nicht alle Möglichkeiten haben oder Einschränkungen haben, dass das für das Selbstbild hilft, um das Selbstbild zu entwickeln und auch sicher zu den Einschränkungen stehen zu können? #00:42:41-2#

B: Das würde ich behaupten. #00:42:42-0#

B2: Absolut, das finde ich auch. Und zwar nicht nur das Selbstbild, sondern auch der Selbstwert, einfach mal das Gefühl haben: Hey! Bei der PrA habe ich die Prüfung abgenommen, also bei uns habe ich es selber gemacht, und da ist (unv.) und hat gesagt: „Was ist? Was ist? Habe ich bestanden?“ Da habe ich gesagt: „Ja, du hast bestanden.“ Der ist wie nach einem Fußballmatch hochgesprungen und hat gesagt: „Yeah!“ Das war dermaßen wichtig. Und dann sind sie an einer Lehrabschlussfeier und stehen da im Sakko, in schönen Kleidern und sind so stolz, dass sie das gepackt haben. Und ich denke, der Selbstwert, das ist extrem wichtig. #00:43:22-5#

B: Ich habe in diesem Jahr die Diplomfeier durchgeführt bei unseren Stöckenweidern. Und die Sieben, die abgeschlossen haben, so groß habe ich die noch nie gesehen. Wir hatten einen EBA und den Rest alles PrA in diesem Jahr. Und sie sind dagestanden: „Ich bin jemand. Ich habe so ein Diplom.“
#00:43:41-1#

B2: Und es ist voll egal, ob es EBA oder PrA ist. Es ist einfach ein Diplom. Und man hat es geschätzt und man hat es gewürdigt und man hat sie geehrt an dem Tag. #00:43:49-5#

B: Richtig. Und sie haben für den Zettel gearbeitet, wirklich gearbeitet. Und ich sage auch: „Ihr dürft unglaublich stolz auf euch sein. Das ist großartig, was ihr da geleistet habt.“ #00:44:00-7#

I: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, mit der Einschränkung, da habt ihr vorher beide gesagt: Ja, das ist definitiv etwas, das schon in der Schule stattfinden muss und das dann noch verstärkt werden kann. Denn es ist ein langer Weg und der ist einfach in der PrA kurz, zwei Jahre, und da hat 15 plus sicher auch noch einmal einen Vorsprung. #00:44:27-7#

B2: Ja und wenn wir daran arbeiten, das hilft ihnen nur. Denn sie kommen nicht darum herum. Sie kommen an den Punkt, wo sie mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten in der normalen Arbeitswelt konfrontiert werden - also ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich liebe die #00:44:44-3#

B: Es kann sehr schmerzhaft sein: „Schiet, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht allein wohnen.“ Aber ich denke, man muss ein wenig davon wegleiten und sagen: „Du kannst ganz viel. Es braucht einfach seine Zeit.“ Und vielleicht eine andere Form. Ich zeige ihnen, es gibt tausend Wege nach Rom. #00:45:09-0#

B2: Wir haben vor zwei Jahren angefangen viel mehr mit so Quartierwohnungen für unser Wohnen. Bei uns im Betrieb oben haben wir nur noch ein Haus für die Lernenden, die unter 18 sind. Wir haben zwar zum Teil auch Jüngere im Quartier wohnen. Aber diejenigen, die unter 18 sind, hat man lieber noch in der Nähe, weil es halt im Dorf ist. Und das ist ihnen schon fast egal, ob sie mit jemandem zusammenwohnen und an jedem zweiten Abend kommt noch einer vorbei oder an jedem Abend kommt vielleicht der Sozpäd vorbei. Aber es gibt ihnen auch ein anderes Gefühl. #00:45:46-0#

B: Definitiv. #00:45:47-2#

B2: Und es gibt immer Wege, wo man sie wieder stärken kann. Aber der Prozess ist schon schmerzhaft. #00:45:53-2#

B: Sie merken, es genügt nicht, also im Moment. #00:45:57-0#

B2: Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, unsere schnallen es einfach zum Teil, dass es nicht langt. Vielleicht jemand, der es weniger realisiert hat - ich weiß nicht, ob es stimmt / #00:46:12-6#

B: Das ist vermutlich einfacher, vermutlich. #00:46:14-0#

B2: Ich habe auch das Gefühl, das ist vermutlich einfacher. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Ich kann

es nicht sagen. #00:46:17-4#

I: Obwohl zum Entwickeln eines Bewusstseins, was kann ich und was kann ich nicht, ist es schwieriger, das Nicht-Erkennen. Es ist eine Hilfe, wenn es auch schmerzhaft ist natürlich. Gut, ja, wir kommen langsam so ein bisschen zum Abschluss. Ich habe noch zwei Fragen: Das eine ist: Das, was wir jetzt da besprochen haben, ist das spezifisch eigentlich nur für die Hauswirtschaft oder kann man da grundsätzlich sagen, eigentlich ist das für alle PrA-Berufe für das Niveau wichtig und relevant, auch die Sachen, die in der Umfrage herausgekommen sind? Darauf schaut man im Bewerbungsschnuppern. Oder ist die Hauptwirtschaft nochmal exotisch oder ein spezieller Beruf, wo man sagt, doch da gilt das einfach noch insbesondere? #00:47:07-2#

B2: Mhm. (verneinend) #00:47:08-4#

I: Nicht? #00:47:08-6#

B2: Nein. #00:47:09-6#

B: Grundsätzlich gelten sie für alle. Natürlich beim Schreiner gehst du rein an die Maschinen. In der Gärtnerei ist man draußen. Das sind so minime Unterschiede. Aber grundsätzlich gelten sie für alle. #00:47:23-5#

I: Und das, was so herausgekommen ist, die Sozialkompetenzen, Umgang mit den Regeln, Pünktlichkeit, Sorgfalt, ein gewisses Bewusstsein für Umgang mit Material, mit Menschen, das sind ja alles Sachen, die man in vielen Berufen einsetzen kann. Und das sind ja auch die Kriterien, die klar herausgekommen sind. Das sind die wichtigsten. **Es ist auch Ausdauer erwähnt worden, aber nicht jetzt als wichtigstes Kriterium. Das ist nicht herausgestochen.** #00:47:55-7#

B: Das kommt eben. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich bin ursprünglich in die Lehre Elektriker. Ich meine, ich war absolut am Anschlag in den ersten zwölf oder dreizehn Wochen. Einfach die langen Tage und Arbeiten und dann noch Lernen dazu. Ich war das nicht gewohnt und darum kann ich es absolut nachvollziehen, wenn unsere Lernenden im ersten Vierteljahr mal in den Seilen hängen. Das ist völlig okay. #00:48:22-3#

B2: Das ist völlig normal. #00:48:22-4#

B: Es ist okay. Es ist okay so. #00:48:25-0#

B2: Wir haben keine Betriebsferien. Wir teilen die Ferien mit ihnen ein. Und jeder, der im ersten Jahr lernt, muss bei mir im Oktober Ferien nehmen. Muss, ich lasse es nicht zu, dass sie nicht mindestens eine Woche / Weil die sind durch. Die sind müde. Und es ist so klar. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie dann die Woche Ferien hatten, dann kommen sie wieder zurück und du hast ein Erholungsding

gehabt und dann kommst du wieder rein: Ja, es ist ja völlig alles klar. #00:48:57-0#

B: Das ist noch eine coole Idee. #00:49:02-4#

B2: Ich habe manchmal Diskussionen mit ihnen: „Ich will alles zusammennehmen.“ – „Du kannst nicht ein Jahr lang keine Ferien machen und dann im Sommer vier oder fünf Wochen gehen. Vergiss es. Das geht nicht.“ #00:49:12-8#

B: Das ist sehr spannend. #00:49:14-7#

B2: Und da bin ich dann sehr direkt, was ich sonst nicht bin grundsätzlich. Aber da, das geht bei mir nicht. Lernende im ersten Lehrjahr müssen eine Woche Ferien nehmen im Oktober während der Schulferien. #00:49:25-5#

I: Gut, es wurde vorhin mal von Berufsreife oder / Doch Berufsreife war der Begriff, der genannt wurde. Und wir haben ja jetzt darüber geredet, dass das alles Zeit braucht und dass es manchmal sinnvoll ist, wenn sie noch mehr Zeit in der Schule haben. Ich habe mir die Frage vorher nicht überlegt. Aber habt ihr eine Vorstellung? Oder sagt ihr: „Das ideale Alter ist, wenn das und das ist“? Oder: „Die verlängerte Sonderschule kann ausgeweitet werden bis 20“? Was macht ihr für Erfahrungen mit Bewerbern, die zu euch kommen? #00:50:10-9#

B: Das kann man nicht generalisieren. Mit 16 kann jemand wirklich fit sein oder reif sein für den Schritt. Dann beobachten wir, dass wir 20-Jährige haben, die weit weg sind. #00:50:22-5#

B2: Das muss man extrem individuell schauen. Und wir bieten darum auch wirklich die Tagespraktika an, dass man auch sagen kann, man kommt mal ein halbes Jahr. Und dann sieht man es. Du siehst es meistens schon nach zwei oder drei Wochen, ob das über die Zeit eine Chance hat oder ob es wirklich noch definitiv zu früh ist. Das siehst du sehr schnell. #00:50:49-7#

B: Genau. #00:50:50-9#

B2: Ich kann dir jetzt nicht gerade ein Beispiel sagen, aber das merkst du einfach ganz schnell. Ich möchte noch schnell zurück, weil du gesagt hast wegen der Hauswirtschaft, ob da etwas speziell ist. Ich glaube wirklich, die Hauswirtschaft ist für viele PrAs eine ganz gute Sache, also viele, die einfach noch so in der Schwebel sind. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Beruf nicht herabsetze, aber der Einstieg ist relativ niederschwellig. Also du kannst ihn niederschwellig machen. Es gibt natürlich schon schwierige Bereiche, aber grundsätzlich sind es Tätigkeiten, die ihnen nicht ganz, ganz fremd sind von zu Hause, auch wenn sie es vielleicht selber nicht gemacht haben, aber gesehen, mit dem aufgewachsen. Und von daher finde ich die Hauswirtschaft fast am wenigsten speziell. Ich denke, ein Schreiner, das ist wie noch einmal ein anderer Punkt. #00:51:46-5#

B: Richtig. (Da muss er spezifisch in der Schule Werken haben.?) So dass man weiß, ah, das ist eine Säge. Aber da bin ich mit dir einig. Ihr habt ja das Angebot, über das ihr letzte Woche geredet habt. (lacht) #00:51:56-2#

I: Ja, ja. #00:51:56-2#

B: Man führt sie langsam dahin. Wegen niederschwellig, ich bin immer sehr vorsichtig, aber ich weiß, es ist nicht so gemeint. Ich finde, Hochachtung vor Leuten, die in der Hauswirtschaft arbeiten, was sie alles machen, und das geht ja bis Maschinen. #00:52:12-9#

B2: Weißt du, ich meine nur der Einstieg. #00:52:15-3#

B: Aber ich weiß, was du meinst. #00:52:16-8#

B2: Ich meine wirklich nur den Einstieg im Sinn von es ist so ein wenig bekannt. Nein, also die Hauswirtschaft ist ja so breit wie kaum ein anderer Beruf. #00:52:24-5#

B: Großartige Ausbildung. #00:52:24-6#

I: Der dann auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt oder Spezialisierungsmöglichkeiten gibt auch für Nischenarbeitsplätze, wenn man sieht innerhalb vom Tun, das entspricht einfach der Person mega-gut. Dann kann sie sich in die Richtung auch weiterentwickeln. #00:52:39-5#

B2: Also wir haben jedes Jahr ein oder zwei, wo wir irgendwie nach einem halben Jahr sehen, nein. Jetzt haben wir aktuell einen Burschen, wo du einfach siehst, in der Wäscherei, das ist seins. Da ist er gut, das kann er. Und alles andere überfordert ihn hochgradig. In der Wäscherei, das sind bei mir zwei Räume, Schmutzbereich, Sauberbereich, und da kennt er sich aus, da kann er alles und er macht es genial. Er hat ein super QV abgelegt. Aber ich meine, wir haben fünf verschiedene Häuser auf unserem Areal. Wenn du sagst: „Geh mal ins Birkenhaus das WC putzen.“ Dann weiß er nicht einmal mehr, wo das Birkenhaus ist, geschweige denn, wie man dort das WC putzt. Das könnte ja noch anders sein als das da. Also von daher, wir haben immer solche, wo wir dann einfach in die Spezialisierung gehen. Und das ist auch die Chance von der Hauswirtschaft, wenn sie anfangen. #00:53:32-0#

B: Oder eben auch ausbreiten. Wir haben jetzt eine gesplittete Ausbildung, zum ersten Mal Hauswirtschaft und Technischer Dienst. Das ist auch noch spannend, beides ist drin. Das ist das erste Mal, wo wir das jetzt machen. Es ist spannend. Aber ich bin nicht ganz sicher, (unv.). Dem müssen wir jetzt noch nachgehen. #00:53:47-5#

B2: Bei uns sind einfach alle, egal, welche Ausbildung sie machen, Küche, Service, überall, sie müssen in jeden Bereich zwei Wochen gehen, einfach arbeiten im Jahr. Und die vom technischen Dienst oder Betriebsunterhalt natürlich, die sind etwa ein Viertel von der Ausbildungszeit in der Reinigung, in der

Hauswirtschaftsreinigung. Weil die Reinigung ist etwa ein Viertel vom Lehrplan. #00:54:16-1#

B: Genau. Bei uns auch, bei uns ist noch zusätzlich dazu die Gärtnerei, die Umgebungsarbeiten. #00:54:20-7#

I: Gut, also danke vielmals. Wir sind da im Abschluss. Ich möchte euch auch nicht eure Zeit noch länger stehlen. Wenn es irgendetwas gibt, wo ihr sagt: Also eigentlich wollte ich das unbedingt noch sagen, als ich das durchgeschaut habe, oder mit der Umfrage, könnt ihr das noch, aber sonst können wir da auch abschließen. Gibt es noch irgendetwas? #00:54:43-8#

B: Nein, es war mega-spannend. Ich fand es extrem spannend. #00:54:49-0#

B2: Ja, das ist wirklich so. #00:54:49-8#

B: Plus-minus ticken wir alle gleich. #00:54:52-8#

I: Also vor allem jetzt auch die Resultate zu sehen, das ist ja auch schön. Mit zwölf Teilnehmern finde ich es doch noch eine gute Umfrage. Es ist viel Rückmeldung gekommen. Und das ist ja schon interessant zu sehen. Das haben wir auch vorhin am Anfang gesagt, das ist eine sehr hohe Übereinstimmung. Da nehmen die Betriebe eigentlich alle ein wenig die gleiche Haltung ein. #00:55:15-6#

B2: Ich hätte das Gefühl, es gibt Unterschiede, ob du die Ausbildung in einer Institution machst mit Außenpraktikum. Bei uns gehen sie ja spätestens nach einem halben Jahr zwei Tage in der Woche möglichst in den ersten Arbeitsmarkt, wenn immer möglich in ein Praktikum, oder ob du alles über Supported Education hast. Also dort finde ich, dort merkt man Unterschiede. #00:55:39-6#

B: Ja, das ist klar. Auch eine gewisse Erwartung ist da, wenn man Supported Education macht. #00:55:43-2#

B2: Und wir merken das in unserer Berufsschule. Also die, die in Supported Education sind, sind einen Tick stärker in der Berufsschule. Und der Herr Meier³⁵ hat mal an so einer INSOS-Veranstaltung bei so einem Mittagessen gesagt, sie nehmen auch nicht jeden. Also sie haben eine Selektion ganz klar. #00:56:03-7#

I: Bei Supported Education ist die PrA dann häufig nur das erste Sprungbrett zum Weitergehen. Und bei denen, die das in den Institutionen machen, ist manchmal auch einfach die PrA das, was möglich ist, und dann geht es nachher nicht weiter in nächster Zeit. Das kann man nie ausschließen, aber weil das Schulische in der EBA einfach recht hoch ist. #00:56:31-0#

³⁵ Anonymisiert

B: Mir ist noch ganz etwas Kleines: Das sind ja nur zwei Jahre und unsere Lernenden tun mir so leid, weil sie sind nicht parat. Technisch haben sie aber rein / Also ich kann nicht ein Paket abgeben. Irgendwie ein Bereich hängt noch hinterher. Und wir bieten jetzt an, dass wir sagen: „Du kannst noch eine Art Trainingsjahr machen bei uns.“ Und dann gehe ich auf Integration. Was natürlich heißt, ich bekomme den Bonus von der SVA nicht. Aber das ist mir egal. #00:57:00-3#

B2: Das Rating ist schlecht. Kennst du das, was wir da haben? #00:57:07-2#

I: Nein, das ist nicht so ganz / #00:57:08-7#

B: Das ist eine absolute Frechheit. #00:57:11-8#

I: Ich habe davon schon gehört, dass ihr ein Rating bekommt. #00:57:14-5#

B: Eine absolute Frechheit, weil ich muss wiederholen: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist unsere Philosophie an der Stöckenweid. Da ist es mir egal, ob ich die 5 000 Franken bekomme oder nicht. #00:57:24-2#

B2: Also das ist egal. Heikel wird es dann, wenn das Rating schlecht ist und die IV dich quasi aus der Liste streicht und sagen, sie bringen sie nicht mehr in die Stöckenweid. Dort haben sie wenig Erfolg. Das ist heikel #00:57:35-0#

B: Das ist sehr heikel, ja. #00:57:36-9#

B2: Ich meine, die 5 000 Franken gehen mir irgendwo vorbei, aber das andere kann einfach blöd sein. #00:57:41-9#

B: Ja, genau. #00:57:43-5#

I: Wenn man nicht mehr zu den Lernenden kommt, weil die IV einen nicht mehr / #00:57:46-9#

B: Ich stelle einfach die Frage nach der Nachhaltigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. #00:57:51-9#

B2: Ja, natürlich. Also ich merke einfach - und da lege ich jetzt schnell den anderen Hut an, den ich dort in Solothurn hatte -, also ich finde es auch wirklich cool, dass es nicht nur uns, sondern eben auch andere Berufe jetzt auch gibt, wo viel mehr auch von den Berufsverbänden das anerkennen. Und das merke ich, wenn bei den kantonalen Verbänden unterwegs bin, einfach auch das Wissen, dass es eine PrA überhaupt gibt, das haben ganz viele Betriebe nicht. Und was man da noch machen könnte und dort Aufklärungsarbeit machen und auch dort ist wieder die Hauswirtschaft - ich kenne die anderen zu wenig, deshalb rede ich von mir -, die Hauswirtschaft ist auch dort einfach extrem dankbar, weil es relativ viele Nischenarbeitsplätze gibt, in die sie später können und wo etwas machbar ist. Ich denke,

das muss der Weg sein. #00:58:43-1#

I: Ja und wo der IKN natürlich ein Schlüssel sein kann für zukünftige Arbeitgeber, der einfach die Integration nachher mega erleichtern kann. #00:58:52-8#

B: Das IKN ist brilliant. #00:58:52-8#

I: Da bin ich auch sehr gespannt. #00:58:54-6#

B2: Aber das braucht auch noch Zeit. #00:58:55-6#

I: Ja, das ist eine lange Entwicklungszeit. #00:58:57-3#

B: Das IKN ist super. Wir machen das seit Jahren mit dem Stöckenweid-Logo. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob Stöckenweid steht oder Berufsverband für (unv.). Das macht er fabelhaft, definitiv. #00:59:11-1#

B2: Ja, aber ich merke auch, ich habe dort auch in Solothurn gemerkt, wir haben ja im Jahr vorher eine ziemlich gleiche Veranstaltung gehabt, wo man mal eine Evaluation gemacht hat und ein Pilotprojekt und das braucht selbst in den Institutionen einfach Zeit, bis man da drin ist und dann sieht, was es bringen kann. Und ich glaube, für die Schulen, ich habe das Gefühl, macht weiter so. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht. #00:59:34-5#

B: Wir sind auch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Es macht Spaß. #00:59:38-3#

11.6 Zusammenfassung aus der Gruppendiskussion nach Kategorien

<p>Fördernde und hemmende Faktoren</p>
<p>B:</p> <p><i>Sie sind gut vorbereitet, auch an den Schnuppertagen, die wir anbieten. Ich denke, an den regelmäßigen Tagen, wo sie bei uns vorbeikommen, sehen sie wirklich in den Job hinein. Sie sehen, was zu machen ist. #00:01:08-3#</i></p> <p>.</p> <p><i>Genau, so ein Praxistag. Sie sehen dort sehr viel. #00:01:59-4#</i></p> <p>→ Praxistage & Schnuppereinsätze fördern</p> <p>→ Praxistage ermöglichen Einblick</p>
<p>B:</p> <p><i>Es ist zwar ein verkürzter Tag. Das muss man auch sagen. Es ist nicht ein voller Arbeitstag, sondern sie kommen erst um 9:00 Uhr und sie gehen um 16:00 Uhr wieder. Also sie haben nicht den vollen Tag #00:01:08-3#</i></p> <p>→ nicht realistische Arbeitsbedingungen anbieten</p>
<p>B2:</p> <p><i>Und dann fängst du ja an mit der Lehre und dann hast du ja Zeit zum Lernen. Aber es ist schon so, wir merken auch, diejenigen, die regelmäßig ins Praktikum kommen - wir haben ja ein Tagespraktikum, wo sie über ein halbes Jahr oder ein Jahr schon kommen -, das ist enorm, was das ausmacht, wenn sie dann anfangen #00:03:26-4#</i></p> <p>→ Praxistage & Schnuppereinsätze fördern</p> <p>→ Praxistage ermöglichen Einblick</p>
<p>B2:</p> <p><i>Wir haben einfach 8-Stunden-Tage, voll. Das ziehen wir durch. Auch bei den Praxistagen haben wir acht Stunden #00:03:26-4#</i></p> <p>→ Realistische Arbeitssituation durchziehen</p>
<p>B2:</p> <p><i>Also was bei uns wirklich ein Grund ist, wo wir sie nicht nehmen, das ist eine schwere Suchtproblematik beim Eintritt schon, (es langt dann?), wenn es dann eine gibt, wenn sie da sind. Aber einen Eintritt mit einer schweren Suchtproblematik, das machen wir nicht. Oder auch, wenn wir schon wirklich wissen, schwer suizidal veranlagt, einfach schwere psychische Sachen. Irgendwelche psychischen Sachen hast du immer, aber schwere psychische Sachen, da haben wir einfach das Personal / Wir sind zu offen auch. Also ich weiß nicht, wie ihr organisiert seid, aber bei uns ist es wirklich offen. Also wir haben nichts Geschlossenes in dem Sinn. Und eine Ablehnung erfolgt aber eigentlich immer quasi zum Schutz dieser jungen Menschen. #00:09:54-3#</i></p>

Fördernde und **hemmende** Faktoren

Weil wir der falsche Ort sind für die Problematik, die sie haben.

#00:10:01-0#

→ Nicht ins Profil der Ausbildungsinstitution passen

B:

Bei uns ist es genau gleich, Sucht, schwere psychische können wir nicht handeln.

#00:10:20-8#

→ Nicht ins Profil der Ausbildungsinstitution passen

B2:

Ja, eigentlich wenn wir jemanden ablehnen müssen, dann hat es meistens damit zu tun, dass sie wirklich überhaupt noch nicht berufs- und ausbildungsreif sind.

#00:08:46-3#

→ Reife nicht vorhanden, Passung

B:

Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir irgendjemanden in den letzten Jahren abgelehnt haben. Das muss ich mit Nein beantworten. Wir haben eigentlich alle genommen, die sich bei uns beworben haben, weil sie gepasst haben. Sie haben gepasst, genau.

#00:10:20-8#

→ Passung zwischen Betrieb und Bewerberprofil

B2:

Was wir aber auch nicht machen, also wir haben nicht Kriterien, wo wir abhaken: Das muss sein, das muss sein, das muss sein. Überhaupt nicht! Wir schauen wirklich jeden sehr an. Abgelehnt, ich weiß auch nicht, wann wir das das letzte Mal gemacht haben wirklich. Aber das haben wir schon gehabt.

#00:10:40-4#

→ Bewerber genau kennenlernen, Passung?

B:

Es gibt noch einen kleinen Punkt, und zwar wenn man zu viele Lernende hat in einer Abteilung. Also wir sind begrenzte Abteilungen. Also im Bioladen können wir nur maximal zwei nehmen. Es geht nicht anders. (Oder in der?) Schreinerei. Damit eine optimale Ausbildung gewährleistet ist, können wir nur eine bestimmte Anzahl nehmen. Und das ist circa pro Abteilung zwei. #00:11:43-9#

I: Also organisatorische Gründe wären das dann eigentlich, die von der Struktur oder vom Team her ausschlaggebend sein können. #00:11:53-9#

B: Ganz genau. #00:11:53-8#

→ Strukturelle, Organisatorische Passungsprobleme

B2: Und das weißt du halt auch nicht immer. Wenn du einfach fast alle nimmst, die auch gewisse Schwierigkeiten mitbringen, dann ist auch die Chance, dass es beim einen oder anderen einen Abbruch gibt, größer. Also wir wissen, bei zwei von diesen zwölf sind wir nicht sicher, wie lange sie

Fördernde und **hemmende** Faktoren

das machen mögen. Jetzt haben wir mal gesagt: „Komm, wir nehmen sie jetzt.“ Wir können es schon stemmen. Aber einen mehr müssen sie mir nicht mehr bringen. #00:12:40-9#

→ **Abbruchrisiko, Passung**

B2:

Also für uns ist es ausschlaggebend, um ihn erfassen zu können, nicht primär um zu sagen: „Dich nehme ich.“ Oder: „Dich nehme ich nicht.“

#00:16:13-8#

B2:

Um ihn wahrzunehmen und beispielsweise herauszufinden: Kann ich ihn in die Gruppe tun oder tue ich ihn besser in die Gruppe?

#00:16:54-7#

→ **Bewerber genau kennenlernen, Passung?**

B:

Uns ist das auch furchtbar wichtig. Ich muss das Gegenüber spüren. Es muss (weiche?) Energie fließen: Der ist interessiert, der will wirklich. Und alles andere ergibt sich dann auch. Aber wir müssen es spüren. Das ist wirklich wichtig.

#00:17:10-2#

→ **Bewerber genau kennenlernen, Passung?**

B: Absolut. Und man merkt halt relativ schnell, passt jetzt unsere Institution, weil sie gerade da wohnen? Das muss man herausspüren: Wieso wir? #00:18:18-1#

→ **Passung zwischen Betrieb und Bewerberprofil**

B:

So ist es okay, so ein wenig unterstützen in dem Prozess. Aber nicht so: „Jetzt gehst du dahin, weil wir hier wohnen oder weil es mit dem ÖV gut ist.“ Aber das spürt man relativ schnell aus dem Gespräch heraus. #00:18:47-8#

→ **Strukturelle Passungsgründe stehen im Vordergrund**

B:

Was auffallend ist, es ist eigentlich: „Oh, nein, die sind ja alle behindert... Und die coolen Jungs und Mädels fühlen sich dann ein wenig unwohl, weil sie einfach das sehen. Auch Down-Syndrom ist für sie massiv behindert. Und dann fühlen sie sich auch nicht wohl. Die Verschiebung von diesen Behinderungen merkt man massiv. Das merken wir.... Und der Weg, das ist halt so, wir sind in Feldmeilen auf dem Hügel. ...Es ist nicht in der Stadt, es ist nicht cool. Das kommt noch dazu.

#00:21:23-2#

→ **Strukturelle Passungsgründe stehen im Vordergrund**

Fördernde und **hemmende** Faktoren

B2: ...so unmotivierte Jungs. Das ist manchmal noch schwierig. Und das ist aber nicht in der Hauswirtschaft. Dort haben wir es im (Griff so?). Und das sind dann meistens die, die so cool sein müssen, hey so cool, und dann musst du in so ein Ding hinein, wo überall Behinderte und Mongos gibt und so Zeug.

#00:23:55-0#

→ **Mangelnde Passung zwischen Bewerber und Betrieb**

B2: Meistens, wenn sie dann da sind, dann merken sie doch, dass es gar nicht so blöd ist, dass es auch coole Sachen gibt und in der Peer-Gruppe sein unter Gleichaltrigen und am gleichen Punkt stehen. Und wir haben nicht so schwer Behinderte. Wir haben einfach wirklich alles Lernbeeinträchtigte. Das hat dann andere Probleme. Zum Teil siehst du ihnen nicht einmal an, dass sie irgendetwas haben. Du merkst es erst beim dritten Mal. Und sich so zu finden und miteinander abzuhängen, das wird dann schon gut. #00:25:07-9#

→ **Passung, Peer-Group**

B:

Und man merkt es relativ schnell, ob er freiwillig da ist, aus Eigeninteresse oder ob er geführt wurde, so: „Geh mal schauen!“ #00:17:22-7#

→ **Fremdbestimmtes Schnuppern, Passung**

B2: ...

Man geht ein wenig sorgfältig um miteinander, mit den Geräten, mit den Materialien. #00:28:39-2#

I: Also das Bewusstsein. #00:28:41-5#

B2: Ja. Ich habe den Eindruck, das ist ja auch eine Grundhaltung in der Schule. #00:28:49-4#

→ **Grundhaltung aus der Schule deckt sich mit der Haltung im Betrieb**

B: Ich denke, das ist auch bei uns der oberste Punkt, respektvoll gegenüber Menschen und Materialien. Das ist das A und das O.

#00:29:13-6#

→ **Grundhaltung des Respekts**

I: Das Gleiche ist auch im Thema Umgang mit Regeln genannt worden. Dort wurde auch gesagt, das ist eigentlich essentiell für die Hauswirtschaft. Das ist relevant für das Berufsfeld. Und gleichzeitig, da muss jemand das eigentlich schon mitbringen, wenn er in den Beruf kommt. Ich glaube, es ist nicht so interpretiert worden die Regeln der Hauswirtschaft, aber Umgang mit Regeln, Regeln befolgen können. Da wäre meine Frage: Gibt es denn von eurer Seite Wahrnehmungen, wo Regeln vielleicht im Schulalltag ganz anders sind als im Arbeitsleben, die vielleicht sinnvollerweise in der Schule schon geübt oder vorbereitet werden könnten? #00:30:20-5#

B: Also das müsste ich, glaube ich, mit Nein beantworten. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, muss ich sagen, nein, gar nicht. #00:30:32-9#

Fördernde und **hemmende** Faktoren

→ **Grundhaltung aus der Schule deckt sich mit der Haltung im Betrieb**

B2: Auch da ist es für mich wirklich wichtig: Was heißt Regeln? Sie müssen ja nicht irgendeine Regel der Arbeitssicherheit kennen. Aber sie müssen so ein wenig die Regeln wissen: Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz. Das sind Handlungsfragen aus meiner Sicht. Und die werden in der Schule auch gelebt.

#00:31:53-5#

→ **Grundhaltung aus der Schule deckt sich mit der Haltung im Betrieb**

B2: Also auch da wieder, wenn einfach einer ein Schläger ist und kaum macht der nebdran den Mund auf, haut er ihm eins, dann geht es nicht. #00:33:11-5#

B: Ja, richtig. #00:33:11-9#

B2: Aber ich meine, bei so vielen Lernenden hast du halt auch Verschiedenes. Wir haben einige mit irgendwelchen Autismus-Störungen, die sich auch nicht wahnsinnig in das Team geben. Sie sind Einzelgänger, aber sie sind nicht destruktiv gegenüber den anderen. Und da musst du halt jeden nehmen, wie er ist. Aber sobald es destruktiv wird gegenüber den anderen, die mitarbeiten, wird es sehr schwierig. #00:33:40-8#

→ **Destruktive Verhaltensweisen, Grundhaltung**

B: Das ist ein Prozess während der Ausbildung. Und ich denke, es hilft ihnen, weil sie bei uns in der Institution sehen: „Aha, ich bin ja gar nicht allein in der Problematik. Ich bin nicht allein. Es ist okay.“ #00:39:42-8#

B2: Ich bin auch Lehrerin, also mal gewesen, und die ganze integrative Schule und die Inklusion und alles, das ist ein großes Thema. Aber manchmal denkst du, du hast es fast einfacher, wenn sie dann mal bei uns sind und nicht immer am Schluss sind. Sie merken: „Ah, da gibt es andere, die auch Schwierigkeiten haben. Ich bin nicht einfach ein Dummkopf und kann nichts. Sondern ich habe da Mühe und der hat dort Mühe und der hat dort Mühe. Und zusammen haben wir es cool und wir können viel leisten.“ #00:40:16-8#

B: Und sie unterstützen sich ja. Und das ist ja das Verrückte, Also das Verrückte, es ist das Schönste, dass sie merken: Ah, du bist dort schwach. Ich helfe dir dort. Ich bin dort schwach, er hilft mir da. #00:40:26-5#

→ **Peer-Group, Zugehörigkeit, Selbstwert entwickeln**

I: ... Meine Frage zielt jetzt in die Richtung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Nicht-Vermögen oder mit den eigenen Einschränkungen. Habt ihr das Gefühl, Leute, die sich bei euch bewerben kommen, die so eine Schnupperlehre machen, dass die gut vorbereitet sind und eine gute Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und ihren Möglichkeiten oder Nicht-Möglichkeiten haben? Oder wäre gerade das ein Arbeitsfeld, das auch für die Schule vielleicht sinnvoll wäre noch stärker zu thematisieren, also die eigenen Behinderungen und der Umgang damit? #00:35:25-8#

Fördernde und hemmende Faktoren

B: Ja. #00:35:24-8#

B2: Ja. #00:35:27-7#

I: Ja, also das ist definitiv / #00:35:30-7#

B2: Und oft nicht einmal beim Jugendlichen selber, sondern bei den Eltern. #00:35:34-2#

B: Das ist ein weites Thema. #00:35:37-0#

→ Überzogene Erwartungen der Eltern, Selbstbild

B2: Wir haben jetzt einen Fall, der ist jetzt bei uns. Der ist schnuppen gekommen vor zwei Monaten im Betriebsunterhalt. Und jetzt ist die Frage, was für eine Lehre macht er, PrA oder EBA. Und wir sagen ganz klar, er ist psychisch dermaßen instabil. Er arbeitet nicht schlecht. Aber weißt du, wenn dann die ganze Schule kommt, die EBA-Schule, nicht unsere intern, in Wetzikon, da sehen wir einfach / Heute morgen hat der Vater mit unserer Geschäftsleiterin eine Diskussion gehabt und gefunden, er finde es so daneben, dass wir PrA empfehlen, sein Sohn sollte ein EFZ machen können. Die Diskrepanz oder auch sagen zu können, Lernende, die wir bei uns haben, die wirklich kognitiv schwach sind, IQ 65 oder so etwas, und wo die Eltern das Gefühl haben, der ist nicht behindert, der kann das. Und das finde ich fast das Größte. Aber auch für die Jugendlichen selber, das ist natürlich vom Alter her wahrscheinlich eine ganz schwierige Phase. Während der beginnenden Pubertät musst du noch sagen, eigentlich bist du noch ein wenig behindert und das schaffst du auch nicht. Da kommt es sicher immer darauf an, wie stark jemand beeinträchtigt ist. Solche, die wir viel haben - ich hoffe jetzt, ihr versteht mich richtig, es klingt ein wenig böse, wenn ich das jetzt sage -, sie sind eigentlich zu dumm, um normal alles zu bestehen, aber sie sind zu gescheit. Sie merken es nämlich noch, dass sie nicht bestehen. Da haben wir einige. Und bis das dann irgendwann kommt, wo man sagen kann: „Doch, ich stehe dazu. Ich habe in dem Bereich Mühe.“ Das ist einfach enorm schwierig. Und dann kommt die Pubertät sowieso ein wenig verspätet. Das kommt dann alles raus. Und das ist ein enorm schwieriger Aspekt. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Aber sicher, dass das bei den Eltern klar ist, es ist eine Behinderung da und man kann viel machen, aber man kann nicht alles machen. #00:37:54-0#

B: Wir machen natürlich die gleiche Erfahrung, dass die Eltern ihre Kinder teilweise massiv überschätzen. (Und wir haben es sogar schwarz auf weiß.?) Bei uns ist es nur ein PrA, der jetzt EBA möchte, also der Vater möchte das. Wir haben ihn auch vorbereitet und den Multicheck gemacht. #00:38:10-7#

B2: Zum Glück gibt es den Multicheck. #00:38:14-0#

Fördernde und **hemmende** Faktoren

B: Ja, also nicht die Bohne eine Chance für den EBA. Und der Vater sagt, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Ich habe gesagt: „Ja, das stimmt, es ist eine Momentaufnahme, aber so haben wir Ihren Sohn kennengelernt und so begleitet und so wahrgenommen.“ Das ist wirklich teilweise Wahnsinn, was die Eltern für Anforderungen an ihre Kinder haben. #00:38:34-3#

B2: Druck aufbauen dann extrem. #00:38:38-6#

→ **Überzogene Erwartungen der Eltern, Druck Seitens der Eltern, Akzeptanz der Beeinträchtigung**

B2: Und trotzdem finde ich halt auch / Also ich meine, ich habe jetzt einen, der hat zuerst ein Jahr PrA gemacht und ist jetzt in die EBA Hauswirtschaft und hat sie bestanden. Dem sage ich: „Dir stehe ich auf die Füße und stehe dir hundert Mal auf die Füße, bis du es begreifst.“ Denn er ist einer, der es irgendwo kann. Also muss man sagen: „Wenn du den Unfug wieder machst, dann hast du Ärger mit mir.“ Aber ich weiß genau, was ich von ihm (erwarten?) kann und ich weiß genau, wo man unterstützen muss. Und ich finde, das ist dann das andere, was man manchmal bei den Eltern erlebt. Entweder eine Überforderung oder ein totales In-Watte-Packen und Nichts-Dürfen. Nein, das geht doch nicht. Und jetzt auch gerade wieder Thema mit Eltern, die jetzt kommen, die ihren Sohn eigentlich nicht bei uns wohnen lassen wollen, weil sie Angst haben, weil er am Abend ausgehen darf ins Dorf. Also das geht gar nicht. #00:41:59-8#

→ **Haltung der Eltern, Fürsorge**

I: Und ist es richtig zu sagen, in der Arbeitswelt dann unter anderen Jugendlichen zu sein, die auch nicht alle Möglichkeiten haben oder Einschränkungen haben, dass das für das Selbstbild hilft, um das Selbstbild zu entwickeln und auch sicher zu den Einschränkungen stehen zu können? #00:42:41-2#

B: Das würde ich behaupten. #00:42:42-0#

B2: Absolut, das finde ich auch. Und zwar nicht nur das Selbstbild, sondern auch der Selbstwert, einfach mal das Gefühl haben: Hey! Bei der PrA habe ich die Prüfung abgenommen, also bei uns habe ich es selber gemacht, und da ist (unv.) und hat gesagt: „Was ist? Was ist? Habe ich bestanden?“ Da habe ich gesagt: „Ja, du hast bestanden.“ Der ist wie nach einem Fußballmatch hochgesprungen und hat gesagt: „Yeah!“ Das war dermaßen wichtig. Und dann sind sie an einer Lehrabschlussfeier und stehen da im Sakko, in schönen Kleidern und sind so stolz, dass sie das gepackt haben. Und ich denke, der Selbstwert, das ist extrem wichtig. #00:43:22-5#

→ **Selbstwert entwickeln**

I: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, mit der Einschränkung, da habt ihr vorher beide gesagt: Ja, das ist definitiv etwas, das schon in der Schule stattfinden muss und das dann noch verstärkt werden kann. Denn es ist ein langer Weg und der ist einfach in der PrA kurz, zwei Jahre, und da hat 15 plus sicher auch noch einmal einen Vorsprung. #00:44:27-7#

B2: Ja und wenn wir daran arbeiten, das hilft ihnen nur. Denn sie kommen nicht darum herum. Sie kommen an den Punkt, wo sie mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten in der normalen Arbeitswelt konfrontiert werden - also ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich liebe die. #00:44:44-3#

Fördernde und **hemmende** Faktoren

B: Es kann sehr schmerzhaft sein: „Schieß, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht allein wohnen.“ Aber ich denke, man muss ein wenig davon wegleiten und sagen: „Du kannst ganz viel. Es braucht einfach seine Zeit.“ Und vielleicht eine andere Form. Ich zeige ihnen, es gibt tausend Wege nach Rom. #00:45:09-0#

→ **Selbstwert entwickeln**

→ **Selbstbewusstsein entwickeln**

B: Sie merken, es genügt nicht, also im Moment. #00:45:57-0#

B2: Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, unsere schnallen es einfach zum Teil, dass es nicht langt. Vielleicht jemand, der es weniger realisiert hat - ich weiß nicht, ob es stimmt / #00:46:12-6#

B: Das ist vermutlich einfacher, vermutlich. #00:46:14-0#

B2: Ich habe auch das Gefühl, das ist vermutlich einfacher. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Ich kann es nicht sagen. #00:46:17-4#

→ **Akzeptanz/Bewusstsein der eigenen Einschränkung**

B:

Es ist immer ein wenig ein Kampf, an die Berichte zu kommen, an die Schulberichte. Das ist immer so ein wenig etwas, wo wir hadern. (...) Wir versuchen, nicht voreingenommen zu sein. Und dann kommen natürlich die Berichte: „Ah, oh, nein und das und das.“ Und doch ist es wichtig, dass wir gewisse Informationen haben. Das ist immer so ein wenig: Sie müssen sehr viel einreichen bei uns. Das ist schon so. Teilweise ein wenig zu viel. Das könnten wir von unserer Seite noch ein wenig überarbeiten. Aber die Berichte zu bekommen, ist teilweise schwierig. Ich möchte es nicht generalisieren. #00:13:57-7#

→ **Organisatorische Aspekte, Mangelnde Kooperation mit anderen Stellen**

B2:

Aber wir sagen schon auch, die Berichte wären hilfreich.

#00:15:38-5#

→ **Organisatorische Aspekte, Mangelnde Kooperation mit anderen Stellen**

B: Genau. Weil die zwei Jahre sind relativ schnell vorbei. Und dann ist eine Anschlusslösung nötig. Und der wird gefordert. Ich bin gerade heute an einem Bewerbungsgespräch mitgegangen. Und da wird gefordert: Schaffst du das, schaffst du das, kannst du das, wie schnell und so weiter. Also zwei Jahre ist nicht so lange in dem ganzen Prozess. Darum bleiben sie ja auch länger, wenn möglich halt. #00:26:53-5#

→ **Organisatorische Aspekte, Kurze Ausbildungszeit**

B2: Und es ist wirklich so, die zwei Jahre bei lernbeeinträchtigten Jugendlichen ist einfach wenig. #00:29:23-1#

→ **Organisatorische Aspekte, Kurze Ausbildungszeit**

Fördernde und hemmende Faktoren

B2: Und von daher ist es wieder das Gleiche, wenn jemand noch nicht reif ist, wenn er zu kindlich ist, dann hat er auch Mühe damit, diese Sachen einhalten zu können. Und dann fehlt einfach das Stück, was wir brauchen. Ich nenne das immer das Stück Berufsreife, das wir brauchen, um in den zwei Jahren etwas machen zu können. Also wenn sich die Person noch nicht an gewisse Regeln halten kann, egal wie die sind - die, die du in der Schule hast, die wir bei uns haben, was auch immer -, wenn das nicht geht, dann ist er einfach noch zu kindlich. Und dann schaffen wir das nicht, in zwei Jahren das zu erreichen, was die IV von uns will, nämlich dass die nachher irgendwie in einen Arbeitsprozess können. Für mich sind das Punkte.

#00:31:53-5#

→ Organisatorische Aspekte, Kurze Ausbildungszeit

B: Mir ist noch ganz etwas Kleines: Das sind ja nur zwei Jahre und unsere Lernenden tun mir so leid, weil sie sind nicht parat. Technisch haben sie aber rein / Also ich kann nicht ein Paket abgeben. Irgendwie ein Bereich hängt noch hinterher. Und wir bieten jetzt an, dass wir sagen: „Du kannst noch eine Art Trainingsjahr machen bei uns.“ Und dann gehe ich auf Integration. Was natürlich heißt, ich bekomme den Bonus von der SVA nicht. Aber das ist mir egal. #00:57:00-3#

→ Organisatorische Aspekte, kurze Ausbildungszeit

→ Haltung der SVA

B2: Ich kann dir jetzt nicht gerade ein Beispiel sagen, aber das merkst du einfach ganz schnell. Ich möchte noch schnell zurück, weil du gesagt hast wegen der Hauswirtschaft, ob da etwas speziell ist. Ich glaube wirklich, die Hauswirtschaft ist für viele PrAs eine ganz gute Sache, also viele, die einfach noch so in der Schwebe sind. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Beruf nicht herabsetze, aber der Einstieg ist relativ niederschwellig. Also du kannst ihn niederschwellig machen. Es gibt natürlich schon schwierige Bereiche, aber grundsätzlich sind es Tätigkeiten, die ihnen nicht ganz, ganz fremd sind von zu Hause, auch wenn sie es vielleicht selber nicht gemacht haben, aber gesehen, mit dem aufgewachsen. Und von daher finde ich die Hauswirtschaft fast am wenigsten speziell. Ich denke, ein Schreiner, das ist wie noch einmal ein anderer Punkt. #00:51:46-5#

→ PrA HWS als Niederschwelliger Einstieg für viele

B2: Ich meine wirklich nur den Einstieg im Sinn von es ist so ein wenig bekannt. Nein, also die Hauswirtschaft ist ja so breit wie kaum ein anderer Beruf. #00:52:24-5#

B: Großartige Ausbildung. #00:52:24-6#

I: Der dann auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt oder Spezialisierungsmöglichkeiten gibt auch für Nischenarbeitsplätze, wenn man sieht innerhalb vom Tun, das entspricht einfach der Person mega-gut. Dann kann sie sich in die Richtung auch weiterentwickeln. #00:52:39-5#

B2: Also wir haben jedes Jahr ein oder zwei, wo wir irgendwie nach einem halben Jahr sehen, nein. Jetzt haben wir aktuell einen Burschen, wo du einfach siehst, in der Wäscherei, das ist seins. Da ist er gut, das kann er. Und alles andere überfordert ihn hochgradig. In der Wäscherei, das sind bei mir zwei Räume, Schmutzbereich, Sauberbereich, und da kennt er sich aus, da kann er alles und er

Fördernde und hemmende Faktoren

macht es genial. Er hat ein super QV abgelegt. Aber ich meine, wir haben fünf verschiedene Häuser auf unserem Areal. Wenn du sagst: „Geh mal ins Birkenhaus das WC putzen.“ Dann weiß er nicht einmal mehr, wo das Birkenhaus ist, geschweige denn, wie man dort das WC putzt. Das könnte ja noch anders sein als das da. Also von daher, wir haben immer solche, wo wir dann einfach in die Spezialisierung gehen. Und das ist auch die Chance von der Hauswirtschaft, wenn sie anfangen. #00:53:32-0#

B: Oder eben auch ausbreiten. Wir haben jetzt eine gesplittete Ausbildung, zum ersten Mal Hauswirtschaft und Technischer Dienst. Das ist auch noch spannend, beides ist drin. Das ist das erste Mal, wo wir das jetzt machen. Es ist spannend. Aber ich bin nicht ganz sicher, (unv.). Dem müssen wir jetzt noch nachgehen. #00:53:47-5#

→ Möglichkeit die Ausbildung den Bedürfnissen anzupassen, Spezialisierung vs. Allrounder

Neutrale Faktoren

B2:

Also bei uns gibt es fast keine Ablehnungen von uns, sozusagen null, also ganz, ganz, ganz selten. Also jetzt haben wir einen, der Trisomie 21 hat. Wir haben ganz verschiedene Schwierige. #00:08:46-3#

→ Ablehnung von Seiten Ausbildungsinstitution eher selten

B2: Wobei ich es nicht einfach nur schlimm finde, wenn jemand da ist, dem gesagt wurde: „Geh da mal schauen!“ Weil manchmal wissen sie ja dermaßen nicht, was überhaupt jetzt da mit ihnen passiert, wenn sie aus der Schule kommen. Und wenn sie mal schnuppern kommen und dann sagen: „Nein, das gefällt mir nicht. Da will ich nicht hin.“ Das haben wir natürlich auch. #00:17:49-4#

→ Schnuppern als Erkundigung

B2: Aber einfach kommen und einmal schauen, was sind das für Berufe und wäre das etwas für mich, das finde ich okay. Und das machen ja dann manchmal nicht die Jugendlichen selber, sondern da sagt dann manchmal schon das Umfeld: „Jetzt schaust du mal das an und jetzt gehst du mal dahin.“ #00:18:33-1#

→ Schnuppern als Erkundigung

Es ist mehr manchmal auch so fast eine Überforderung. Dann sind da alles neue Sachen, dass sie zumachen und dass man es ihnen nicht ansieht: Gefällt es ihnen jetzt? Finden sie es doof? Oder ist es schön? Das spüre ich fast mehr. #00:23:55-0#

→ Schwierigkeiten beim Schnuppern

B2: Ich hätte das Gefühl, es gibt Unterschiede, ob du die Ausbildung in einer Institution machst mit Außenpraktikum. Bei uns gehen sie ja spätestens nach einem halben Jahr zwei Tage in der Woche möglichst in den ersten Arbeitsmarkt, wenn immer möglich in ein Praktikum, oder ob du alles über Supported Education hast. Also dort finde ich, dort merkt man Unterschiede. #00:55:39-6#

Neutrale Faktoren

B: Ja, das ist klar. Auch eine gewisse Erwartung ist da, wenn man Supported Education macht.
#00:55:43-2#

B2: Und wir merken das in unserer Berufsschule. Also die, die in Supported Education sind, sind einen Tick stärker in der Berufsschule. Und der Herr Meier³⁶ hat mal an so einer INSOS-Veranstaltung bei so einem Mittagessen gesagt, sie nehmen auch nicht jeden. Also sie haben eine Selektion ganz klar. #00:56:03-7#

I: Bei Supported Education ist die PrA dann häufig nur das erste Sprungbrett zum Weitergehen. Und bei denen, die das in den Institutionen machen, ist manchmal auch einfach die PrA das, was möglich ist, und dann geht es nachher nicht weiter in nächster Zeit. Das kann man nie ausschließen, aber weil das Schulische in der EBA einfach recht hoch ist. #00:56:31-0#

→ Unterschiede in der Betriebsausrichtung, Limitierung der Gruppendiskussionsteilnehmer wird offensichtlich

Sozialkompetenz

B2:

Um ihn wahrzunehmen und beispielsweise herauszufinden: Kann ich ihn in die Gruppe tun oder tue ich ihn besser in die Gruppe? Es ist ja schon nur eine Momentaufnahme, aber wenn du das schon einige Jahre machst, dann hast du auch ein wenig Erfahrung oder so ein wenig ein Gespür und wenn es nur ein Bauchgefühl ist. Aber es gibt dir so ein wenig ein Gefühl. Und ich denke, ich finde es schon wichtig, dass die Jugendlichen sich da präsentieren und dass man sie auch fragt und dass man auch mit ihnen - sie sind die Hauptperson - schaut, wo man sie am besten platzieren kann. #00:16:54-7#

→ Sich präsentieren können, Bewerbungsgespräch

B:

Uns ist das auch furchtbar wichtig. Ich muss das Gegenüber spüren. Es muss (weiche?) Energie fließen: Der ist interessiert, der will wirklich. Und alles andere ergibt sich dann auch. Aber wir müssen es spüren. Das ist wirklich wichtig.

#00:17:10-2#

→ Sich präsentieren können, Interesse zeigen

B:

„Oh, nein, die sind ja alle behindert.“ Das höre ich. Wir haben Leute, die mehrfach schwerst eingeschränkt sind. Wir haben Leute mit einer leichten Lerneinschränkung.

#00:21:23-2#

→ Teamfähigkeit, Toleranz

B2: ... Und ich rede nicht von acht Stunden Fließbandarbeit, sondern acht Stunden einigermaßen, halbwegs dranbleiben, dass jemand einfach noch so kindlich ist. #00:26:30-0#

→ kindliche Verhaltensweisen

³⁶ Anonymisiert

Sozialkompetenz

B2: ... Für mich, wenn man von Sorgfalt redet, dann meine ich nicht, dass er ganz schön schreiben kann oder weiß der Geier, sondern wirklich Sorgfalt gegenüber dir, also du knallst nicht einfach alles hin. Du trittst nicht gegen die Wand. Und du hast irgendwo ein bisschen einen Wert, wenn ich da so eine Maschine habe, da muss man ein wenig damit aufpassen. Ich meine am Anfang, schmeißen sie es in die Ecke. Keine Frage! Ich rede nicht von der Sorgfalt, die meine ich nicht, sondern so ein wenig als Grundhaltung. Man geht ein wenig sorgfältig um miteinander, mit den Geräten, mit den Materialien. #00:28:39-2#

→ Sorgfalt und Umgangsformen

B: Ich denke, das ist auch bei uns der oberste Punkt, respektvoll gegenüber Menschen und Materialien. Das ist das A und das O. Alles andere versucht man mitzugeben auf den Weg. Aber das verlangen wir so ein wenig, so ein wenig Sozialkompetenz muss ein wenig da sein. (Methoden?) natürlich überhaupt nicht, aber respektvoll sein. #00:29:13-6#

→ Sorgfalt im Umgang miteinander

B2: Auch da ist es für mich wirklich wichtig: Was heißt Regeln? Sie müssen ja nicht irgendeine Regel der Arbeitssicherheit kennen. Aber sie müssen so ein wenig die Regeln wissen: Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz. ...

#00:31:53-5#

→ An Regeln und Umgangsformen halten

B: Das ist eigentlich minimal. Wenn eine Tür geschlossen ist, anklopfen, solche Sachen. #00:31:59-9#

→ An Regeln und Umgangsformen halten

B2: Und wenn er es noch nicht kann und ich es ihm sage, dass er beim nächsten Mal oder mindestens beim zweiten oder dritten Mal denkt: „Oh ja, genau. Das hat sie ja gesagt, anklopfen.“ Weißt du, so #00:32:26-5#

B2: Ja, wobei das ist nicht so schwierig, finde ich. Vorgesetzter, das akzeptieren sie immer. #00:32:44-0#

→ Verhalten gegenüber Vorgesetzten

I: Aber ein anderer Punkt war ja auch mit dem Einordnen ins Team, also sich in ein Team einordnen zu können, dass das doch auch wirklich wichtig ist und dass ihr da auch sagt, das muss eigentlich schon da sein, dass das jemand mitbringt. #00:32:59-1#

B: Die Bereitschaft muss da sein, ja, genau. #00:33:03-0#

B2: Also auch da wieder, wenn einfach einer ein Schläger ist und kaum macht der nebensächlich den Mund auf, haut er ihm eins, dann geht es nicht. #00:33:11-5#

→ Teamfähigkeit

Sozialkompetenz

B2: Also auch da wieder, wenn einfach einer ein Schläger ist und kaum macht der nebendran den Mund auf, haut er ihm eins, dann geht es nicht. #00:33:11-5#

B: Ja, richtig. #00:33:11-9#

B2: Aber ich meine, bei so vielen Lernenden hast du halt auch Verschiedenes. Wir haben einige mit irgendwelchen Autismus-Störungen, die sich auch nicht wahnsinnig in das Team geben. Sie sind Einzelgänger, aber sie sind nicht destruktiv gegenüber den anderen. Und da musst du halt jeden nehmen, wie er ist. Aber sobald es destruktiv wird gegenüber den anderen, die mitarbeiten, wird es sehr schwierig. #00:33:40-8#

→ Teamfähigkeit

I: Also es geht nicht als Schnupperer oder Lehrling im ersten Lehrjahr um eine gewisse Hierarchiefrage im Umgang mit dem Team, sondern es geht eigentlich einfach um Umgangsformen und Sozialkompetenzen. #00:33:57-8#

B: Genau. #00:33:57-9#

B2: Also für mich ist das das Wichtigste, die Sozialkompetenz. #00:34:02-5#

→ Umgangsformen. Sozialkompetenz allgemein

Methodenkompetenz

B:

Von sechseinhalb Stunden dann auf siebeneinhalb Stunden, da merkt man am Anfang die Müdigkeit. Das sind dann lange Tage für sie. Ich glaube, es geht allen so, die in die Ausbildung gehen, die langen Arbeitszeiten, man muss arbeiten, das ist eine Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob es da grundsätzlich Verbesserungsbedarf gibt. Aber das ist das, was mir auffällt.

#00:01:59-4#

→ Ausdauer braucht Zeit und entwickelt sich in der Arbeit

B2:

Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen, sondern das ist so ein wenig möglichst pünktlich kommen können, sich an der Arbeit freuen, so ein wenig Arbeitshaltung zeigen. Das wäre schön, aber das ist ja auch nicht bei allen. Aber das kann man ja auch ein wenig trainieren. Aber das sind für uns eigentlich die wichtigsten Sachen. Wenn sie einigermaßen pünktlich und selbständig kommen können, dann ist das für uns schon ziemlich gut.

#00:03:26-4#

→ Pünktlichkeit & Arbeitshaltung sind wichtig, nicht bei allen vorhanden, aber auch trainierbar

B2: Das kann es manchmal geben, dass man einfach sagt, es ist noch gar nicht möglich, dass jemand acht Stunden etwas arbeitet. Und ich rede nicht von acht Stunden Fließbandarbeit, sondern acht Stunden einigermaßen, halbwegs dranbleiben, dass jemand einfach noch so kindlich ist. ... Aber

Methodenkompetenz

dann kann man ihm sagen: „Schau, du bist jetzt in einer Ausbildung. Da geht es darum, etwas zu lernen.“ Und wenn es dann einfach die ganzen zwei Wochen ist, dann ist das wirklich unter Umständen ein Indiz, dass du sagen musst: „Geh wirklich noch einmal in die Schule.“ #00:26:30-0#

→ Ausdauer braucht Zeit und entwickelt sich in der Arbeit

B2: ... Für mich, wenn man von Sorgfalt redet, dann meine ich nicht, dass er ganz schön schreiben kann oder weiß der Geier, sondern wirklich Sorgfalt gegenüber dir, also du knallst nicht einfach alles hin. Du trittst nicht gegen die Wand. Und du hast irgendwo ein bisschen einen Wert, wenn ich da so eine Maschine habe, da muss man ein wenig damit aufpassen. Ich meine am Anfang, schmeißen sie es in die Ecke. Keine Frage! Ich rede nicht von der Sorgfalt, die meine ich nicht, sondern so ein wenig als Grundhaltung. Man geht ein wenig sorgfältig um miteinander, mit den Geräten, mit den Materialien. #00:28:39-2#

→ Sorgfalt und Umgang mit Material

B2: Auch da ist es für mich wirklich wichtig: Was heißt Regeln? Sie müssen ja nicht irgendeine Regel der Arbeitssicherheit kennen. Aber sie müssen so ein wenig die Regeln wissen: Man geht eigentlich pünktlich. Man hält sich an das, was man miteinander abmacht. Also es sind die Sachen. Es geht wirklich um Sozialkompetenz. ...

#00:31:53-5#

→ Pünktlichkeit

I: Und das, was so herausgekommen ist, die Sozialkompetenzen, Umgang mit den Regeln, Pünktlichkeit, Sorgfalt, ein gewisses Bewusstsein für Umgang mit Material, mit Menschen, das sind ja alles Sachen, die man in vielen Berufen einsetzen kann. Und das sind ja auch die Kriterien, die klar herausgekommen sind. Das sind die wichtigsten. Es ist auch Ausdauer erwähnt worden, aber nicht jetzt als wichtigstes Kriterium. Das ist nicht herausgestochen. #00:47:55-7#

B: Das kommt eben. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich bin ursprünglich in die Lehre Elektriker. Ich meine, ich war absolut am Anschlag in den ersten zwölf oder dreizehn Wochen. Einfach die langen Tage und Arbeiten und dann noch Lernen dazu. Ich war das nicht gewohnt und darum kann ich es absolut nachvollziehen, wenn unsere Lernenden im ersten Vierteljahr mal in den Seilen hängen. Das ist völlig okay. #00:48:22-3#

B2: Das ist völlig normal. #00:48:22-4#

B: Es ist okay. Es ist okay so. #00:48:25-0#

→ Ausdauer braucht Zeit und entwickelt sich in der Arbeit

Selbstkompetenz

B2:

Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen, sondern das ist so ein wenig möglichst pünktlich kommen können, sich an der Arbeit freuen, so ein

Selbstkompetenz

wenig Arbeitshaltung zeigen. Das wäre schön, aber das ist ja auch nicht bei allen. Aber das kann man ja auch ein wenig trainieren. Aber das sind für uns eigentlich die wichtigsten Sachen. Wenn sie einigmaßen pünktlich und selbständig kommen können, dann ist das für uns schon ziemlich gut.

#00:03:26-4#

→ Selbständiger Arbeitsweg, sich an der Arbeit freuen

B: Bei uns ist einfach wichtig, das Interesse muss da sein, nicht einfach „ich mache etwas“, sondern sie möchten kommen. Und vor allem die Person möchte kommen und nicht der Beistand und nicht der Papi und nicht die Mama. Das ist für uns unfassbar wichtig. Eigentlich Interesse zu zeigen, Interesse am Job und an uns als Stiftung Stöckenweid

#00:11:01-2#

→ Interesse an Arbeit und Betrieb / Motivation

I:

Und wenn wir jetzt auf die fehlende Motivation schauen, das kann ja sehr viele verschiedene Hintergründe haben. Was nehmt ihr da öfter wahr? Ist es wirklich die fehlende Motivation für ein Berufsfeld, wo sich herausstellt, dass eigentlich die Berufswahl ein Thema ist und dass man einfach im Tun herausfindet, das ist gar nicht der richtige Beruf? Oder sind es Sachen wie Arbeitsweg, soziale Ebene im Team, das Klientel allenfalls auch, wo Schüler vielleicht sagen: „Das ist es überhaupt nicht, da fühle ich mich nicht wohl“? #00:19:52-8#

B2: Ja, das ist ein wenig alles, zwischendrin, nichts speziell (unv.). #00:19:56-1#

B: Genau alles. #00:19:56-5#

→ Motivation ist vielschichtig und nicht quantifizierbar / generalisierbar

B: Und man merkt es relativ schnell, ob er freiwillig da ist, aus Eigeninteresse oder ob er geführt wurde, so: „Geh mal schauen!“

#00:17:22-7#

→ Motivation und Interesse zeigen

B2:

Und beim Schnuppern, ich habe selten den Eindruck, dass Jugendliche unmotiviert ins Schnuppern kommen, total unmotiviert.

#00:23:55-0#

→ Motivation und Interesse zeigen

I: Aber das, was du jetzt gesagt hast: Man sieht es vielleicht nicht oder die Jugendlichen können es dann nicht zeigen beim Bewerbungsschnuppern. Es ist vielleicht nicht einmal unbedingt fehlende Motivation, aber sie kommt nicht ans Tageslicht. Machst du die Erfahrung auch? #00:24:11-6#

B: Genau richtig. #00:24:12-9#

→ Motivation und Interesse zeigen

Selbstkompetenz

I: ... Meine Frage zielt jetzt in die Richtung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Nicht-Vermögen oder mit den eigenen Einschränkungen. Habt ihr das Gefühl, Leute, die sich bei euch bewerben kommen, die so eine Schnupperlehre machen, dass die gut vorbereitet sind und eine gute Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und ihren Möglichkeiten oder Nicht-Möglichkeiten haben? Oder wäre gerade das ein Arbeitsfeld, das auch für die Schule vielleicht sinnvoll wäre noch stärker zu thematisieren, also die eigenen Behinderungen und der Umgang damit? #00:35:25-8#

B: Ja. #00:35:24-8#

B2: Ja. #00:35:27-7#

I: Ja, also das ist definitiv / #00:35:30-7#

B2: Und oft nicht einmal beim Jugendlichen selber, sondern bei den Eltern. #00:35:34-2#

B: Das ist ein weites Thema. #00:35:37-0#

→ realistische Selbsteinschätzung

I: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, mit der Einschränkung, da habt ihr vorher beide gesagt: Ja, das ist definitiv etwas, das schon in der Schule stattfinden muss und das dann noch verstärkt werden kann. Denn es ist ein langer Weg und der ist einfach in der PrA kurz, zwei Jahre, und da hat 15 plus sicher auch noch einmal einen Vorsprung. #00:44:27-7#

B2: Ja und wenn wir daran arbeiten, das hilft ihnen nur. Denn sie kommen nicht darum herum. Sie kommen an den Punkt, wo sie mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten in der normalen Arbeitswelt konfrontiert werden - also ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich liebe die. #00:44:44-3#

B: Es kann sehr schmerzhaft sein: „Schieß, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht allein wohnen.“ Aber ich denke, man muss ein wenig davon wegleiten und sagen: „Du kannst ganz viel. Es braucht einfach seine Zeit.“ Und vielleicht eine andere Form. Ich zeige ihnen, es gibt tausend Wege nach Rom. #00:45:09-0#

→ realistische Selbsteinschätzung

Fachkompetenz

B2:

Also ich denke, für mich sind einfach grundsätzliche Skills wichtig. Und das ist nicht einmal Wissen...
#00:03:26-4#

→ Fachkompetenzen haben keine Bedeutung in der Schnupperzeit

11.7 Diagramme zur Befragung 1 Umfrage

Abbildung 14 Betriebsgrösse

Abbildung 15 Anzahl PrA Lernende

Abbildung 16 Anzahl Bewerbungsschnuppereinsätze Hauswirtschaft

Abbildung 17 Anzahl Ausbildungsplätze PrA Hauswirtschaft

Abbildung 18 Anzahl PrA Bewerbungsschnuppereinsätze

Abbildung 19 Anforderungsranking

Abbildung 20 Relevante Sozialkompetenzen

Abbildung 21 Relevante Selbstkompetenzen

Abbildung 22 Relevante Methodenkompetenzen

11.8 Kreuztabellen aus Befragung 1

Tabelle 7 Kreuztabelle inkl. Modus für Anforderungs-Ranking (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

ANFORDERUNGS - RANKING (relative Häufigkeit)										
	Motivation, Interesse des Bewerbers	Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)	Kommunikations- und Kontaktfähigkeit	soziale Kompetenzen (z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)	Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)	externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsunterlagen, Schulberichte)	Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)	Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)	Kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)	Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)
nicht relevant	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	16.67%	8.33%	8.33%
wenig relevant	0.00%	0.00%	16.67%	8.33%	33.33%	75.00%	33.33%	16.67%	50.00%	50.00%
relevant	8.33%	41.67%	83.33%	75.00%	66.67%	16.67%	50.00%	41.67%	41.67%	41.67%
sehr relevant	91.67%	58.33%	0.00%	16.67%	0.00%	8.33%	8.33%	25.00%	0.00%	0.00%
Modus	sehr relevant	sehr relevant	relevant	relevant	relevant	wenig relevant	relevant	relevant	wenig relevant	wenig relevant

Tabelle 8 Kreuztabelle Anforderungs-Ranking (absolute Häufigkeit), eigene Darstellung

ANFORDERUNGS - RANKING (absolute Häufigkeit)										
Wert	Motivation, Interesse des Bewerbers	Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)	Kommunikations- und Kontaktfähigkeit	soziale Kompetenzen (z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)	Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)	externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsunterlagen, Schulberichte)	Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)	Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)	Kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)	Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)
nicht relevant	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
wenig relevant	0	0	2	1	4	9	4	2	6	6
relevant	1	5	10	9	8	2	6	5	5	5
sehr relevant	11	7	0	2	0	1	1	3	0	0

Tabelle 9 Kreuztabelle Sozialkompetenzen inkl. Modus (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

SOZIALKOMPETENZEN (relative Häufigkeit)															
	Verhalten gegenüber Vorgesetzten	Sich in ein bestehendes Team einordnen können	Hilfsbereitschaft	Toleranz / Rücksichtnahme	Kompromissbereitschaft	Kundenorientiertes Handeln	Konfliktfähigkeit	Kritikfähigkeit	Kontaktfähigkeit	Sich verständlich ausdrücken	Kann Informationen richtig weitergeben	Wahmehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde	Kooperationsfähigkeit	Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)	Äussere Erscheinung
Unbedeutend bis wenig relevant	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
relevant, bedeutsam	58.33%	50.00%	50.00%	66.67%	66.67%	50.00%	83.33%	83.33%	83.33%	66.67%	91.67%	50.00%	83.33%	16.67%	75.00%
Sehr relevant, zentral	41.67%	50.00%	41.67%	33.33%	16.67%	33.33%	16.67%	16.67%	8.33%	25.00%	0.00%	50.00%	16.67%	83.33%	25.00%
Modus	relevant	sehr relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	relevant	sehr relevant	relevant

Tabelle 10 Kreuztabelle Sozialkompetenzen (absolute Häufigkeit), eigene Darstellung

SOZIALKOMPETENZEN (absolute Häufigkeit)															
	Verhalten gegenüber Vorgesetzten	Sich in ein bestehendes Team einordnen können	Hilfsbereitschaft	Toleranz / Rücksichtnahme	Kompromissbereitschaft	Kundenorientiertes Handeln	Konfliktfähigkeit	Kritikfähigkeit	Kontaktfähigkeit	Sich verständlich ausdrücken	Kann Informationen richtig weitergeben	Wahmehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde	Kooperationsfähigkeit	Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)	Äussere Erscheinung
Unbedeutend bis wenig relevant	0	0	1	0	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0
relevant, bedeutsam	7	6	6	8	8	6	10	10	10	8	11	6	10	2	9
relevant, zentral	5	6	5	4	2	4	2	2	1	3	0	6	2	10	3

Tabelle 11 Kreuztabelle Selbstkompetenzen inkl. Modus (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN (relative Häufigkeiten)											
	Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können	Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)	Lesen und schreiben	Mathematische Fähigkeiten (der grösse nach ordnen, rechnen, zählen)	Flexibilität	Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)	Misserfolgstoleranz	Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können	Eigeninitiative	Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt	Feinmotorisches Geschick
Unbedeutend bis Wenig relevant	8.33%	0.00%	33.33%	50.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%
relevant, bedeutsam	33.33%	83.33%	66.67%	50.00%	66.67%	75.00%	75.00%	16.67%	66.67%	58.33%	75.00%
Sehr relevant, zentral	58.33%	16.67%	0.00%	0.00%	25.00%	16.67%	16.67%	83.33%	25.00%	41.67%	18.18%
Modus	sehr relevant	relevant	relevant	Unbedeutend bis Wenig relevant relevant	relevant	relevant	relevant	sehr relevant	relevant	relevant	relevant

Tabelle 12 Kreuztabelle Selbstkompetenzen (absolute Häufigkeit), eigene Darstellung

RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN (absolute Häufigkeiten)											
	Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können	Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)	Lesen und schreiben	Mathematische Fähigkeiten (der grösse nach ordnen, rechnen, zählen)	Flexibilität	Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)	Misserfolgstoleranz	Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können	Eigeninitiative	Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt	Feinmotorisches Geschick
Unbedeutend bis Wenig relevant	1	0	4	6	1	1	1	0	1	0	1
relevant, bedeutsam	4	10	8	6	8	9	9	2	8	7	9
Sehr relevant, zentral	7	2	0	0	3	2	2	10	3	5	2

Tabelle 13 Kreuztabelle Methodenkompetenzen inkl. Modus (relative Häufigkeit), eigene Darstellung

RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN (relative Häufigkeiten)										
	Umgang mit Material Werkzeug	Arbeitsplanung	Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen	Pünktlichkeit	Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)	Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können	Ordnungsbereitschaft	Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können	Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbstständig durchführen können
Unbedeutend bis Wenig relevant	8.33%	41.67%	8.33%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
relevant, bedeutsam	50.00%	58.33%	66.67%	58.33%	16.67%	91.67%	75.00%	75.00%	41.67%	58.33%
Sehr relevant, zentral	41.67%	0.00%	25.00%	41.67%	83.33%	0.00%	25.00%	25.00%	58.33%	41.67%
Modus	relevant	relevant	relevant	relevant	sehr relevant	relevant	relevant	relevant	sehr relevant	relevant

Tabelle 14 Kreuztabelle Methodenkompetenzen (absolute Häufigkeit), eigene Darstellung

RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN (absolute Häufigkeiten)										
	Umgang mit Material Werkzeug	Arbeitsplanung	Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen	Pünktlichkeit	Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)	Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können	Ordnungsbereitschaft	Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können	Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbstständig durchführen können
Unbedeutend bis Wenig relevant	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0
relevant, bedeutsam	6	7	8	7	2	11	9	9	5	7
Sehr relevant, zentral	5	0	3	5	10	0	3	3	7	5

11.9 Antworttabellen aus Befragung 1

"KILLER-KRITERIEN" in der Schnupperzeit, welche gegen eine Eignung für die PrA Hauswirtschaft sprechen
Körperliche bzw. Motorische Defizite, welche sich erst beim Schnuppern zeigen und eine Tätigkeit im Rahmender Ausbildung nicht möglichen machen.
Die Aussage: "Ich muss diese Ausbildung machen sagen meine Eltern"
Suchtproblematik und schwere psychische Erkrankungen - dafür sind wir eine zu offene Institution und haben nicht ausgebildetes Personal dafür. Ansonsten sind wir sehr offen.
Gesundheitliche Risiken. Sehr grossen Betreuungsbedarf.
Sich nicht an Abmachungen und Regeln halten Schlechtes Benehmen und nicht Einfügen können in die Gruppe Freude, Interesse für Ordnung und Sauberkeit Ganz schwaches Sehvermögen
Keine Motivation am Praktischen Arbeiten 1:1 Betreuung über längere Sequenzen vom Tag Unhygienisches Erscheinungsbild während der Schnupperzeit Unzuverlässigkeit während der Schnupperzeit
keine Motivation, schlechtes Sozialverhalten, schlechtes Benehmen, sich auf den Bewerber nicht verlassen können,
fehlende Motivation, zeigt kein Interesse für den berufsspezifischen Alltag hohes Aggressionspotential Drogenkonsum zu viele im Umfeld belastende offene "Baustellen", die eine Lernfähigkeit aktuell stark einschränken grosser Entwicklungsrückstand körperliche Einschränkungen/Stabilität müssen HW-Aufgaben mind. in zwei HW-Bereichen in verwertbare Leistung umgesetzt werden können
- Abbruch von Seite des Interessanten - Verstösse gegen die Hausordnung
Wenn die Hauswirtschaft als letzte Möglichkeit angesehen wird. Von wegen das bisschen putzen kann ja jeder. Fehlende Motivation. Fehlende Zuverlässigkeit.
Absenzen aufgrund von fehlender Motivation
Verweigerung keine Kritikfähigkeit vorhanden absolut keine Motivation Respektlosigkeit, verbal und nonverbal geäussert latente Suizidalität Abhängigkeit bezüglich Drogen

11.10 Datentabelle Befragung 1 Umfrage

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage	12				
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage	12				
Anteil in Prozent:	100.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK1					
BETRIEBSGRÖSSE Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb ungefähr?					
Antwort	Anzahl	Prozent			
< 20 Mitarbeiter/innen	1	0.00%			
ca. 20-100 Mitarbeiter/innen	6	50.00%			
>100 Mitarbeiter/innen	5	50.00%			
Sonstiges	0	0.00%			
keine Antwort	0	0.00%			
Nicht gezeigt	0	0.00%			
Feld-Zusammenfassung für BK2					
PRA LERNENDE Wie viele PrA Lernende absolvieren in Ihrem Betrieb zur Zeit die Ausbildung?					
Antwort	Anzahl	Prozent			
<5 PrA Lernende	1	10.00%			
5-15 PrA Lernende	6	50.00%			
>15 PrA Lernende	3	40.00%			
Sonstiges	2	0.00%			
keine Antwort	0	0.00%			
Nicht gezeigt	0	0.00%			

Feld-Zusammenfassung für BK3						
ANZAHL BEWERUNGSSCHNUPPER-EINSÄTZE Wie viele Bewerbungsschnupper-Einsätze für eine praktische Anlehre nach INSOS werden in Ihrem Ausbildungsbetrieb pro Jahr durchgeführt? (Anzahl Jugendliche)						
Antwort	Anzahl	Prozent				
< 5	1	10.00%				
ca. 5-20	5	50.00%				
mehr als 20	1	40.00%				
Sonstiges	0	10.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK4						
ANZAHL EINSÄTZE BEWERBUNGSSCHNUPPERN HAUSWIRTSCHAFT Wie viele der angegebenen Bewerbungsschnupper-Einsatz finden im Bereich PrA						
Antwort	Anzahl	Prozent				
< 25%	8	80.00%				
ca. 25% - 50%	1	10.00%				
ca 50% - 75%	2	10.00%				
>75%	1	0.00%				
Sonstiges	0	0.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK5						
AUSBILDUNGSPLÄTZE PRA HAUSWIRTSCHAFTSPRAKTIKER Wie viele Ausbildungsplätze PrA Hauswirtschaftspraktiker bietet Ihr Ausbildungsbetrieb jährlich an?						
Antwort	Anzahl	Prozent				
0-1	2	20.00%				
2	5	50.00%				
3	0	0.00%				
4 oder mehr	5	30.00%				
Sonstiges	0	0.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für BK6						
Ihre Funktionsbeschreibung						
Antwort	12	100.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK7(SQ001)						
Welche Aussagen treffen auf ihren Ausbildungsbetrieb zu? [Die PrA Eignung von Bewerbern wird im Team besprochen.]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Ja	11	90.00%				
Nein	1	10.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK7(SQ002)						
Welche Aussagen treffen auf ihren Ausbildungsbetrieb zu? [In Ihrer Funktion machen Sie die Einschätzung über Schnupperzeit.]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Ja	8	70.00%				
Nein	4	30.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK7(SQ003)						
Welche Aussagen treffen auf ihren Ausbildungsbetrieb zu? [Es gibt ein standardisiertes Verfahren (Formular, Bewertungsbogen) zur Beurteilung der Schnupperzeit.]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Ja	11	90.00%				
Nein	1	10.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für BK7(SQ004)						
Welche Aussagen treffen auf ihren Ausbildungsbetrieb zu? [Weitere Informationen über die Qualifikation eines Bewerbers werden eingeholt und für die Einschätzung hinzugezogen (z.B. Schulberichte, Bewerbungsdossier, Gespräche mit Eltern).]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Ja	12	100.00%				
Nein	0	0.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für BK8						
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Welche zusätzlichen Informationen über die Qualifikation eines Bewerbers werden eingeholt und für die Einschätzung hinzugezogen (z.B. Schulberichte, Bewerbungsdossier, Gespräche mit Eltern)?						
Antwort	12	100.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ001)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Motivation, Interesse des Bewerbers]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%		0		
wenig relevant - (*1)	0	0.00%		0		
relevant - (*2)	1	10.00%		2	Motivation, Interesse des Bewerbers	
Sehr relevant - (*3)	11	90.00%		33	35	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ003)					
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)]					
Antwort	Anzahl	Prozent	Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%	0		
wenig relevant - (*1)	0	0.00%	0		
relevant - (*2)	5	50.00%	10	Arbeitsverhalten (wie z. B. positive Arbeitseinstellung oder Pünktlichkeit, Sorgfalt)	
Sehr relevant - (*3)	7	50.00%	21	31	(Total)
keine Antwort	0	0.00%			
Nicht gezeigt	0	0.00%			
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ002)					
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Kommunikations- und Kontaktfähigkeit]					
Antwort	Anzahl	Prozent	Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%	0		
wenig relevant - (*1)	2	20.00%	2		
relevant - (*2)	10	80.00%	20	Kommunikations- und Kontaktfähigkeit	
Sehr relevant - (*3)	0	0.00%	0	22	(Total)
keine Antwort	0	0.00%			
Nicht gezeigt	0	0.00%			
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ004)					
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [soziale Kompetenzen (z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)]					
Antwort	Anzahl	Prozent	Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%	0		
wenig relevant - (*1)	1	10.00%	1		
relevant - (*2)	9	70.00%	18	soziale Kompetenzen (z.B. Umgangsformen und Kritikfähigkeit)	
Sehr relevant - (*3)	2	20.00%	6	25	(Total)
keine Antwort	0	0.00%			
Nicht gezeigt	0	0.00%			

Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ005)						
Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%		0		
wenig relevant - (*1)	4	30.00%		4		
relevant - (*2)	8	70.00%		16	Konzentration und Verstehen von Anweisungen (Verständnis)	
Sehr relevant - (*3)	0	0.00%		0	20	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ006)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsdossier, Schulberichte)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	0	0.00%		0		
wenig relevant - (*1)	9	70.00%		9		
relevant - (*2)	2	20.00%		4	externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsdossier, Schulberichte)	
Sehr relevant - (*3)	1	10.00%		3	16	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ007)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	1	0.00%		-1		
wenig relevant - (*1)	4	30.00%		4		
relevant - (*2)	6	60.00%		12	Mobilität (räumliche Orientierung und Sicherheit im Strassenverkehr)	
Sehr relevant - (*3)	1	10.00%		3	18	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ008)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	2	10.00%		-2		
wenig relevant - (*1)	2	20.00%		2		
					<i>Kooperation mit Eltern (zu erwartende Qualität der Unterstützung und Zusammenarbeit)</i>	
relevant - (*2)	5	40.00%		10		
Sehr relevant - (*3)	3	30.00%		9	19	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ009)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	1	0.00%		-1		
wenig relevant - (*1)	6	50.00%		6		
					<i>Kognitive Kompetenzen (Auffassungsgabe, logisches Denken, Intelligenz)</i>	
relevant - (*2)	5	50.00%		10		
Sehr relevant - (*3)	0	0.00%		0	15	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA1(SQ010)						
ANFORDERUNGS - RANKING Schätzen Sie nachfolgende Qualifikationen bezüglich der Wichtigkeit für eine PrA Ausbildungszusage ein [Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)]						
Antwort	Anzahl	Prozent		Umrechnung mit den Faktoren		
Nicht relevant - (*-1)	1	0.00%		-1		
wenig relevant - (*1)	6	50.00%		6		
					<i>Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)</i>	
relevant - (*2)	5	50.00%		10		
Sehr relevant - (*3)	0	0.00%		0	15	(Total)
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

<i>Zusammenfassung der umgerechneten Anforderungsrelevanz</i>						
<i>Motivation, Interesse des Bewerbers</i>	<i>Arbeitsverhalten</i>	<i>soziale Kompetenz</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>Konzentration</i>	<i>Mobilität (räumliche Orientierung)</i>	<i>externe Beurteilungen (z.B. aus absolvierten Praktika, Bewerbungsdossier, Schulberichte)</i>
97.2	86.1	69.4	61.1	55.6	50.0	44.4
					<i>Kulturtechniken (lesen, schreiben, rechnen)</i>	
					41.7	
Feld-Zusammenfassung für AA2						
"KILLER-KRITERIEN" Gibt es "Killer"-Kriterien in der Schnupperzeit, welche gegen eine Eignung für die PrA Hauswirtschaft sprechen?						
Antwort	12	100.00%				
keine Antwort	0	0.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA3						
"KILLER"-KRITERIEN - KOMPETENZBEREICHE Welchem Kompetenzbereich würden Sie diese Killer-Kriterien zuordnen?						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Sozialkompetenz (z.B. Umgang mit An	7	36.84%				
Fachkompetenzen (z.B. technische Fä	2	10.53%				
Methodenkompetenzen (z.B. Planung)	0	0.00%				
Selbstkompetenzen (z.B. Ausdauer, O	10	52.63%				
Sonstiges	0	0.00%			Fremdbestimmung	
					Nicht einhalten von Abmachungen, Selbstkompetenz	

Feld-Zusammenfassung für AA5						
VORAUSSETZUNG AN SOZIALKOMPETENZEN Welche der folgenden Sozialkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnuppens bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?						
Antwort	VORAUSSETZUNG	Prozent	SOZIALKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG Welche der folgenden			
Äussere Erscheinung (15)	4	40.00%	6	50.00%		
Hilfsbereitschaft (3)	3	30.00%	5	30.00%		
Kann Informationen richtig weitergeben	0	0.00%	9	70.00%		
Kompromissbereitschaft (5)	0	0.00%	5	40.00%		
Konfliktfähigkeit (7)	3	20.00%	8	60.00%		
Kontaktfähigkeit (9)	3	30.00%	5	40.00%		
Kooperationsfähigkeit (13)	7	60.00%	5	40.00%		
Kritikfähigkeit (8)	4	30.00%	9	70.00%		
Kundenorientiertes Handeln (6)	0	0.00%	9	70.00%		
Sich in ein bestehendes Team einordnen	8	70.00%	4	30.00%		
Sich verständlich ausdrücken (10)	3	30.00%	5	40.00%		
Sonstiges	0	0.00%	1	10.00%		
Toleranz / Rücksichtnahme (4)	4	40.00%	5	40.00%		
Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren)	10	80.00%	4	40.00%		
Verhalten gegenüber Vorgesetzten (1)	6	50.00%	5	30.00%		
Wahrnehmen und sich mitteilen können	9	80.00%	5	40.00%		

Feld-Zusammenfassung für AA4						
SOZIALKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG Welche der folgenden Sozialkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Äussere Erscheinung (15)	6	50.00%				
Hilfsbereitschaft (3)	5	30.00%				
Kann Informationen richtig weitergeben	9	70.00%				
Kompromissbereitschaft (5)	5	40.00%				
Konfliktfähigkeit (7)	8	60.00%				
Kontaktfähigkeit (9)	5	40.00%				
Kooperationsfähigkeit (13)	5	40.00%				
Kritikfähigkeit (8)	9	70.00%				
Kundenorientiertes Handeln (6)	9	70.00%				
Sich in ein bestehendes Team einordnen	4	30.00%				
Sich verständlich ausdrücken (10)	5	40.00%				
Sonstiges	1	10.00%				
Toleranz / Rücksichtnahme (4)	5	40.00%				
Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren)	4	40.00%				
Verhalten gegenüber Vorgesetzten (1)	5	30.00%				
Wahmehmen und sich mitteilen können	5	40.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA6						
VORAUSSETZUNG AN SELBSTKOMPETENZEN Welche der folgenden Selbstkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnuppens bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?						
Antwort	VORAUSSETZUNG	Prozent	SELBSTKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG	Welche der folgenden		
Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren	10	90.00%	1			
Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt (1)	1	10.00%	12			
Eigeninitiative (9)	6	60.00%	8			
Eine positive Einstellung zu Ausbildung	12	100.00%	3			
Feinmotorisches Geschick (12)	4	30.00%	6			
Flexibilität (5)	1	10.00%	7			
Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit)	4	40.00%	9			
Lesen und schreiben (3)	2	10.00%	6			
Mathematische Fähigkeiten (der grössten Teil)	1	0.00%	4			
Misserfolgstoleranz (7)	5	40.00%	5			
Realistische Selbsteinschätzung (Überforderung)	1	0.00%	10			
Sonstiges	1	10.00%	0			

Feld-Zusammenfassung für AA7						
SELBSTKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG Welche der folgenden Selbstkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Anreise / Arbeitsweg selbständig abso	1	10.00%				
Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt (12	100.00%				
Eigeninitiative (9)	8	60.00%				
Eine positive Einstellung zu Ausbildung	3	20.00%				
Feinmotorisches Geschick (12)	6	50.00%				
Flexibilität (5)	7	60.00%				
Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Au	9	70.00%				
Lesen und schreiben (3)	6	50.00%				
Mathematische Fähigkeiten (der grösse	4	30.00%				
Misserfolgstoleranz (7)	5	30.00%				
Realistische Selbsteinschätzung (Über	10	90.00%				
Sonstiges	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA8						
VORAUSSETZUNG AN METHODENKOMPETENZEN Welche der folgenden Methodenkompetenzen sollten zum Zeitpunkt des Bewerbungsschnuppers bzw. vor Ausbildungsbeginn unabdingbar vorhanden sein?						
Antwort	VORAUSSE	Prozent	METHODENKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG	Welche der folgenden		
Arbeiten nach mehrfachen Wiederholu	6	50.00%	7			
Arbeitsplanung (2)	0	0.00%	9			
Arbeitsschritte erlernen, üben und anw	5	50.00%	7			
Ausdauernd und konstant an einer de	5	50.00%	6			
Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo	0	0.00%	12			
Ordnungsbereitschaft (8)	7	50.00%	5			
Pünktlichkeit (5)	12	100.00%	3			
Selbstständigkeit (eigenverantwortlich	1	10.00%	8			
Sonstiges	0	0.00%	0			
Umgang mit Material Werkzeug (1)	5	40.00%	9			
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchha	5	40.00%	7			

Feld-Zusammenfassung für AA9						
METHODENKOMPETENZEN IN ENTWICKLUNG Welche der folgenden Methodenkompetenzen können innerhalb der PrA Ausbildungszeit erarbeitet, bzw. weiter entwickelt werden und müssen nicht zwingend vor Ausbildungsbeginn gut ausgebildet sein?						
Antwort	Anzahl	Prozent				
Arbeiten nach mehrfachen Wiederholung	7	50.00%				
Arbeitsplanung (2)	9	70.00%				
Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden	7	50.00%				
Ausdauernd und konstant an einer der Aufgaben	6	50.00%				
Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo)	12	100.00%				
Ordnungsbereitschaft (8)	5	40.00%				
Pünktlichkeit (5)	3	20.00%				
Selbstständigkeit (eigenverantwortlich)	8	70.00%				
Sonstiges	0	0.00%				
Umgang mit Material Werkzeug (1)	9	80.00%				
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit / Durchhaltevermögen	7	60.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(1)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein.						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	7	60.00%			14	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	5	40.00%			15	
keine Antwort	0	0.00%			29	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(2)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Sich in ein bestehendes Team einordnen können]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	6	50.00%			12	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	6	50.00%			18	
keine Antwort	0	0.00%			30	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA10(3)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Hilfsbereitschaft]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	80.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	1	10.00%			3	
keine Antwort	0	0.00%			24	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(4)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Toleranz / Rücksichtnahme]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	60.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	4	40.00%			12	
keine Antwort	0	0.00%			28	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(5)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kompromissbereitschaft]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	2	20.00%			2	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	60.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	20.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			24	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA10(6)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kundenorientiertes Handeln]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	2	20.00%			2	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	6	50.00%			12	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	4	30.00%			12	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(7)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Konfliktfähigkeit]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	90.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	10.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(8)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kritikfähigkeit]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	90.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	10.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA10(9)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kontaktfähigkeit]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	80.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	1	10.00%			3	
keine Antwort	0	0.00%			24	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(10)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Sich verständlich ausdrücken]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	60.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	30.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(11)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kann Informationen richtig weitergeben]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	11	90.00%			22	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	0	0.00%			0	
keine Antwort	0	0.00%			23	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA10(12)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Wahrnehmen und sich mitteilen können, wenn etwas nicht verstanden wurde]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	6	50.00%			12	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	6	50.00%			18	
keine Antwort	0	0.00%			30	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(13)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kooperationsfähigkeit]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	90.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	10.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA10(14)						
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Umgang mit Regeln (Regeln vereinbaren und einhalten können)]						
Antwort	Anzahl	Prozent			Umrechnung mit den Faktoren	
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	2	20.00%			4	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	10	80.00%			30	
keine Antwort	0	0.00%			34	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA10(15)					
RELEVANTE SOZIALKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Sozialkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Äussere Erscheinung]					
Antwort	Anzahl	Prozent			<i>Umrechnung mit den Faktoren</i>
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	80.00%			18
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	20.00%			9
keine Antwort	0	0.00%			27
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%			
<i>Relevante Sozialkompetenzen</i>					
<i>Verhalten gegenüber Vorgesetzten</i>	80.555556				
<i>Sich in ein bestehendes Team einordnen</i>	83.333333				
<i>Hilfsbereitschaft</i>	66.666667				
<i>Toleranz / Rücksichtnahme</i>	77.777778				
<i>Kompromissbereitschaft</i>	66.666667				
<i>Kundenorientiertes Handeln</i>	72.222222				
<i>Konfliktfähigkeit</i>	72.222222				
<i>Kritikfähigkeit</i>	72.222222				
<i>Kontaktfähigkeit</i>	66.666667				
<i>Sich verständlich ausdrücken</i>	72.222222				
<i>Kann Informationen richtig weitergeben</i>	63.888889				
<i>Wahrnehmen und sich mitteilen können</i>	83.333333				
<i>Kooperationsfähigkeit</i>	72.222222				
<i>Umgang mit Regeln</i>	94.444444				
<i>Äussere Erscheinung</i>	75				
Feld-Zusammenfassung für AA11(1)					
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren können]					
Antwort	Anzahl	Prozent			
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1
2 - relevant, bedeutsam (*2)	4	30.00%			8
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	7	60.00%			21
keine Antwort	0	0.00%			30
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%			

Feld-Zusammenfassung für AA11(2)						
<p>RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration)]</p>						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	10	80.00%			20	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	20.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(3)						
<p>RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Lesen und schreiben]</p>						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	4	30.00%			4	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	70.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	0	0.00%			0	
keine Antwort	0	0.00%			20	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(4)						
<p>RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Mathematische Fähigkeiten (der grösse nach ordnen, rechnen, zählen)]</p>						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	6	50.00%			6	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	6	50.00%			12	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	0	0.00%			0	
keine Antwort	0	0.00%			18	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA11(5)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Flexibilität]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	60.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	30.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(6)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Realistische Selbsteinschätzung (Überprüfen der eigenen Arbeiten)]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	80.00%			18	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	10.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			25	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(7)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Misserfolgstoleranz]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	80.00%			18	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	10.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			25	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA11(8)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Eine positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit zeigen können]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	2	20.00%			4	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	10	80.00%			30	
keine Antwort	0	0.00%			34	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(9)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Eigeninitiative]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	70.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	20.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA11(11)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	7	60.00%			14	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	5	40.00%			15	
keine Antwort	0	0.00%			29	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA11(12)						
RELEVANTE SELBSTKOMPETENZEN Stufen Sie die nachfolgenden Selbstkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Feinmotorisches Geschick]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	70.00%			18	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	2	20.00%			6	
keine Antwort	0	0.00%			25	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
<i>Relevante Selbstkompetenzen</i>						
[Anreise / Arbeitsweg selbständig absolvieren]	83.333333					
[Kognitive Fähigkeiten (Auffassung, Aufmerksamkeit)]	72.222222					
[Lesen und schreiben]	55.555556					
[Mathematische Fähigkeiten (der grösseren Zahl)]	50					
[Flexibilität]	72.222222					
[Realistische Selbsteinschätzung (Über-/Unterforderung)]	69.444444					
[Misserfolgstoleranz]	69.444444					
[Eine positive Einstellung zu Ausbildung]	94.444444					
[Eigeninitiative]	72.222222					
[Arbeitsqualität Genauigkeit / Sorgfalt]	80.555556					
[Feinmotorisches Geschick]	69.444444					
Feld-Zusammenfassung für AA12(1)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*1)	1	0.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	6	60.00%			12	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	5	40.00%			15	
keine Antwort	0	0.00%			28	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA12(2)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Arbeitsplanung]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	5	40.00%			5	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	7	60.00%			14	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	0	0.00%			0	
keine Antwort	0	0.00%			19	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(3)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	8	60.00%			16	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	30.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			26	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(4)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	7	70.00%			14	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	5	30.00%			15	
keine Antwort	0	0.00%			29	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA12(5)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Pünktlichkeit]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	2	20.00%			4	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	10	80.00%			30	
keine Antwort	0	0.00%			34	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(6)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	1	10.00%			1	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	11	90.00%			22	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	0	0.00%			0	
keine Antwort	0	0.00%			23	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(7)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	80.00%			18	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	20.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			27	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

Feld-Zusammenfassung für AA12(8)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Ordnungsbereitschaft]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	9	70.00%			18	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	3	30.00%			9	
keine Antwort	0	0.00%			27	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(9)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	5	40.00%			10	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	7	60.00%			21	
keine Antwort	0	0.00%			31	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				
Feld-Zusammenfassung für AA12(10)						
RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN Stufen sie die nachfolgenden Methodenkompetenzen bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für eine PrA Hauswirtschaftspraktiker ein. [Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbständig durchführen können]						
Antwort	Anzahl	Prozent				
1 - Unbedeutend bis Wenig relevant (*	0	0.00%			0	
2 - relevant, bedeutsam (*2)	7	60.00%			14	
3 - Sehr relevant, zentral (*3)	5	40.00%			15	
keine Antwort	0	0.00%			29	
Nicht beendet oder nicht gezeigt	0	0.00%				

RELEVANTE METHODENKOMPETENZEN						
[Umgang mit Material Werkzeug]	77.777778					
[Arbeitsplanung]	52.777778					
[Selbstständigkeit (eigenverantwortlich)]	72.222222					
[Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltevermögen]	80.555556					
[Pünktlichkeit]	94.444444					
[Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo)]	63.888889					
[Ausdauernd und konstant an einer Aufgabe arbeiten]	75					
[Ordnungsbereitschaft]	75					
[Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden]	86.111111					
[Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen]	80.555556					
Feld-Zusammenfassung für AA13						
ERGÄNZENDE BEMERKUNGEN Gibt es Themen die Ihrer Meinung nach in der Befragung gefehlt haben oder möchten Sie einen Kommentar zur vorliegenden Befragung abgeben?						
Antwort	6	50.00%				
keine Antwort	6	50.00%				
Nicht gezeigt	0	0.00%				

11.11 Plausibilitätsprüfung zur Online-Umfrage betreffend der Frage des Ausbildungszeitpunktes

Abbildung 23 Validitätsprüfung Fragebogen am Bsp. Ausbildungszeitpunkt Methodenkompetenzen

METHODENKOMPETENZEN Voraussetzung für PrA Antritt / in der PrA Ausbildungszeit entwickelbar																							
Antw. ID	[Umgang mit Material Werkzeug]		[Arbeitsplanung]		[Selbstständigkeit (eigenverantwortliches Handeln, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Rückfragen)]		[Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Durchhaltewillen]		[Pünktlichkeit]		[Leistung (Arbeitsmenge, Arbeitstempo, Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten)]		[Ausdauernd und konstant an einer den Fähigkeiten angepassten Aufgabe arbeiten können]		[Ordnungsbereitschaft]		[Arbeitsschritte erlernen, üben und anwenden können]		[Arbeiten nach mehrfachen Wiederholungen selbstständig durchführen können]		Total pro Teilnehmer		
	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Voraussetzung	entwickelbar	Abs.	%	
9	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	2	20
10	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	1	10	
12	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	3	30	
13	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	6	60	
14	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	0	
15	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	0	0	
16	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	2	20	
20	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	1	10	
23	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	3	30	
24	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	1	10	
25	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	3	30	
26	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	4	40	
Abs.	3		3		3		3		3		0		3		3		2		3		21.67		
%	25		25		25		25		25		0		25		25		16.67		25				